

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-12-5

VOL 4 N° 12
JUN 2025

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Aboubakar TANAÏ**

ISBN: 978-2-493659-12-5

**Tome : Histoire, Science Politique, Droit,
Economie / Sciences Sociales**

VOL 4 N° 12 JUN 2025

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Aboubakar TANAÏ, *Université de Lomé, Togo*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

**Tome : Histoire, Science Politique, Droit,
Economie/ Sciences Sociales**

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KELEBOU D. Honorine, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaitront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER

L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ou- vrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Février 2025

Date limite de soumission d'articles : 30 Avril 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 Mai 2025

Retour des textes corrigés : 30 Mai 2025

Parution : Juin 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article,

Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

RETHINKING THE POSTCOLONIAL IN TWENTY-FIRST-CENTURY AFRICA ----- 11

Adama LOUM, *Cheikh Anta DIOP University of Dakar / Senegal*

DE LA CONFRONTATION AU DIALOGUE SOCIAL AUTOUR DES ENJEUX SOCIOECONOMIQUES ENTRE LES COMMUNAUTES LOCALES ET LA MINE D'OR DE BONIKRO : UNE ANALYSE SOCIOLOGIQUE DES DYNAMIQUES SOCIALES DANS L'ECONOMIE MINIERE EN COTE D'IVOIRE ----- 32

Alain TOH & Mory DIAKITE, *Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY & Central Queensland University / Australia & Côte d'ivoire*

LE PORTUGAL ET L'EMPIRE DU MALI DANS LES ÉCHANGES COMMERCIAUX SUR LE LITTORAL OUEST-AFRICAÏN (1434-1530) ----- 62

Amon Guy Serge ATCHIE, *Université Peleforo GON COULIBALY / CÔTE D'IVOIRE*

PROSPECTION ARCHEOLOGIQUE DANS LE CANTON VANDOUGOU (MANHANDIANA-SOKOURANI) ----- 87

Arouna Yeo, Kouamé Junior Yao & Djalia Ballo, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*

LES AFRICAÏNS : COMPLICES OU VICTIMES DE LA TRAITE NEGRIERE ? ----- 121

EBIA ATCHIMAN MARCELINE, *UCAO*

LE VENIN DES TROISIÈMES MANDANTS ET L'ÉTAT DE DROIT EN AFRIQUE ----- 141

Clément BAH, *Ecole Doctorale SCALL / Côte d'ivoire*

ANALYSE CONFLICTUELLE DE L'APPROVISIONNEMENT VIVRIER DE OUAGADOUGOU (BURKINA-FASO) ----- 151

Didier ILBOUDO, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*

LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE, FONDEMENT DES DROITS DE L'HOMME : UN POSTULAT CONSACRE PAR LA DOCTRINE ET PAR LES TEXTES. ----- 180

Firmin Wilfried ORO, *École Normale Supérieure d'Abidjan / Côte d'ivoire*

DU CONFLIT DE POUVOIR COUTUMIER À L'EMBRASEMENT DU GRAND KASAÏ : ENJEUX CACHÉS DE LA CRISE DE KAMUINA NSAPU (RD CONGO) ----- 207

Justin Kouakou KOUAME, *Université Félix Houphouët Boigny Abidjan / Côte d'Ivoire*

EXTRACTION DU GAZ NATUREL DU BASSIN SEDIMENTAIRE NATIONAL ET PRODUCTION BRUTE D'ELECTRICITE EN COTE D'IVOIRE ----- 232

KONAN Amani Fulgence, *Université Jean Lorougnon Guédé / Côte d'Ivoire*

TENDANCE CLIMATIQUE ET LA CULTURE DU RIZ PLUVIAL ET DU MANIOC DANS LE DEPARTEMENT DE GAGNOA : CAS DU CENTRE-OUEST DE LA CÔTE D'IVOIRE ----- 254

Kouamé Casimir DJE N'Zoré Pascal FIEDI & Beh Ibrahim DIOMANDE, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*

IMPACT DE LA DYNAMIQUE SPATIALE SUR L'ORGANISATION STRUCTURELLE DES VILLES DE DALOA ET DE KORHOGO -----277

KOFFI Lath Franck-Éric & KANGA Kouadio Patrice, *Université Peleforo Gon Coulibaly / Côte d'Ivoire*

LE DEGUERPISSEMENT DES ESPACES PUBLICS A ABIDJAN : ENTRE LOGIQUE DE REGULATION ET MAINTIEN DE LA FLORICULTURE -- 295

Tiepoho Dohanemon Alain, *Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan / Côte d'Ivoire*

LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL EN AFRIQUE : UNE ANALYSE ANTHROPOLOGIQUE AUTOUR DES PRATIQUES DE SAUVEGARDE ENDOGÈNES CHEZ LES LEGA (EST-RDC) ----- 317

Vicky VICTOIRE MUKE, *Université de Kinshasa / République Démocratique du Congo*

INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES MORPHO-PEDOLOGIQUES SUR LES DYNAMIQUES DE LA TRANSHUMANCE BOVINE DANS LE DEPARTEMENT DES COLLINES (BENIN) ----- 358

OROU KPERA Bio, AGOÏNON Norbert & GNELE José E., *Université de Parakou / Bénin*

ANALYSE SOCIOLOGIQUE DES LOGIQUES DE CORRUPTION ET DE LEUR INCIDENCE SYSTEMIQUE SUR LA GOUVERNANCE DES SERVICES DE SANTE EN COTE D'IVOIRE -----386

Ablakpa Jacob AGOBE, EBEN-EZER César Léonce Koffi & ADJOUANI Kobenan, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*

À PROPOS DES STASEIS DANS LA GRÈCE DES CITÉS À L'ÉPOQUE CLASSIQUE : LES OPPOSITIONS ENTRE OLIGARQUES ET DÉMOCRATES À ATHÈNES AU VE S. AV. J.-C. ----- 432

ALI TINGUERI & Adou Marcel AKA, *Université Jean Lorougnon Guédé & Institut Aousonius Bordeaux Montaigne / Côte d'ivoire & France*

LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE : OPPORTUNITES ET DEFIS A RELEVER ----- 455

OUMAR MBOUP, *Université Cheikh Anta Diop / Sénégal*

RETHINKING THE POSTCOLONIAL IN TWENTY-FIRST-CENTURY AFRICA

Adama LOUM

*English Department, Faculty of Arts and Human sciences
Cheikh Anta DIOP University of Dakar, Senegal, West Africa
andreadamaloum@gmail.com*

Résumé

Cet article examine les sujets qui ont besoin d'être reconsidérés en cette période du 21^{ème} siècle. Alors, revoir la pensée la Postcoloniale n'as jamais été si urgent. Repenser cette Post colonie représente d'ailleurs la pierre angulaire qui permettra à l'Afrique d'arriver à une autonomie de pensée et d'action. A travers une approche analytique, nous avons essayé de mettre le sujet dans un contexte bien spécifique si nous connaissons ce que le continent Africain a dû subir comme tord et traversé comme difficultés. Aujourd'hui, des idées nouvelles sont exigeantes. Le monde change et l'interdépendance entre nations exige de le repenser et de reconsidérer la véritable place de l'Afrique. Ainsi, nous avons trouvé que l'unité, la démocratie et le changement de mentalité sont entre autres des thèmes qui sont repensés et, cette fois par des Africains afin de proposer au monde une économie, politique et une éducation compétitive. Cela permettra à l'Afrique non seulement de satisfaire les besoins du moment mais aussi de proposer des solutions pertinentes et pratiques au monde d'aujourd'hui.

Mots clés : *Impérialisme- Post colonie- 21^{ème} siècle – Changement de mentalité- Unité*

Abstract

This paper examines some of the issues that need to be reconsidered in this 21st century Africa. Rethinking the postcolonial has never been that urgent. It represents a cornerstone to bestow liberty and autonomy of thought and action. Through an analytical approach, we have strived to set the issue in a specific context, a context that has seen Africa suffocate by the several ordeals and challenges it faced. Today, Africa needs pretty new ways of seeing things because of the new requirements of our times. This 21st century has allowed African intellectuals to rivet on our history melding then the past to the present. Unity, liberty, democracy and mental change among many other issues are the spade work that will allow Africa to bestow a bright

future. The conclusion drawn highlights a unity, democracy and autonomy thought by Africans themselves so as to propose competitive economic, political and educational systems that will meet the needs of our new generations but also entice the world.

Key-words: Imperialism- post colonialism, 21st century Africa- Mental Change- Unity

Introduction

The history of humanity has known many events and very complex situations. Some countries and continents have been dominated and colonized. Africa then is not spared; it has gone through the worst nightmares such as slavery, colonization and neo-colonization. The term post-colonialism is very complex because it is rooted in the history of imperialism. Derived from the Latin “*imperium*”, the word includes hegemony, domination, power, etc. This aspect of imperialism goes beyond military forces; it includes cultural, political and economic domination. In this atmosphere, Africa is a victim of over-exploitation of human resources, culture and a mixing of civilizations which resulted in a kind of desertification in almost all aspects. This situation is somehow the landmark of a large mobilization of intellectuals and thinkers to get up so as to rehabilitate the flouted cultural, moral and political values; this phenomenon or ideology is known as Post-colonialism. Intellectuals like Franz FANON answered Joseph Conrad's *Heart of Darkness* and Ernest RENAN la *Réforme Intellectuelle et Morale* (1871). The latter advocated in this book, imperial stewardship to civilize Non-European peoples in the world. Fanon is one of the first theoreticians of Post colonialism; in his masterpiece *The Wretched of the Earth* (1961), he analyses how colonization has essentially destroyed Indigenous African people. What he basically called ‘Subjugating Colonial Identity’, caused mental health to the native people who were subjugated. His comrade Edward Said as well, in *Orientalism*

(1978) talks about the famous ‘binary social relation’ with Europe that divided the world into ‘Occident’ and ‘Orient’. These different realities have installed in the minds of African people dependence, sense of inferiority but also incapacity. As a continent that is still seeking its place in history, a certain number of questions can be asked. Rethinking the postcolonial in this 21st century becomes more than a proclivity, it is a must. So despite the complexity of the situation because of a bias defined global world, African people need a change of mentality to open new perspectives. But, how is that change of mentality possible? What will the implications be so as to achieve such a goal? What role should African intellectuals play? The objectives of this paper is to allow African intellectuals and authorities to have broader views as for their quality of hip to and regardful people so as to propose solutions Africa should come up with to have a place in the world. It will also be a time for its people to participate actively in the process of building a reliable society and world where all people shall be free to live in peace and harmony. It can allow this new generation of African students, intellectuals and thinkers to positively participate in proposing original outcomes that take into account African traditions and realities to able to free themselves from a Western yoke of thinking. Through an analytic approach, we will strive to see the ins and outs of a new postcolonial. In this world of the 21st century, marked by everlasting transformation in the fields of science, technology and culture; globalization has made human beings interdependent: it is high time we thought about a more evident and practical postcolonial that will make of Africa a continent of consideration in the world. Also, this change and new view about postcolonial conception shall be an ongoing and sustainable success. That’s why this topic will require the study of the theory of post-colonialism, its essence in this 21st century and the politics of perpetuation of the new orientation.

1. Postcolonial theory

The postcolonial ideology has in deepest meaning all the concerns and characteristics of what our scholars and most realistic literary producers have fought for to achieve that ultimate goal: Setting a new identity for those still under the yoke and oppression of powerful Nations and entities. When we know that the whole oppressed world has an approach to the Postcolonial which quietly is the same, we cannot be as confident as the developed countries are because, we are still using the basics and fundamentals of their teachings to have our own impulses and conception of development and self-determination. Then, we clearly can distinguish the shades between India and other countries such as Pakistan, Nigeria and Singapore. Also, features are very unlike in their essence.

1.1. Postcolonial concerns and characteristics

Dealing with the Postcolonial discourse also considers what we have been building since the beginning of our fight, which means from colonization until now. We can easily fall into the trap of being at the top of the World and still be in initiative mode. What it simply means is that we are in that vicious coming and going purpose of our relationship with progress. Our Postcolonial discourse is tightly related to our colonial heritage. The postcolonial being tightened in the writing process, apart from India where it goes with drama, art form and poetry, is to be performed in the present day with a quite more impulsive and radical approach.

Colonizers have been depicting indigenous people's culture and mentality as senseless and without any constructive purpose or being able to determine themselves economically, this has influenced our writers' impulse to properly respond to the

offences. That's why Gicaamba in *I'll Marry When I Want* by Wa Thiong'o notes that:

"...all the missionaries of all the churches held the bible in the left hand and the gun in the right hand. The white man wanted us to be drunk with religion while he, in the meantime, was mapping and grabbing our land and starting factories and businesses on our sweat." N. Wa Thiong'o, (1982, pp. 56-57) It means that the white man has always that intention to dominate through a false identity that African peoples may not know.

Coming back to the present, we can clearly notice that we have been very well colonized so that even after the leaving of the invaders, they kept us in such an undone tight, still being colonized in our minds. We still consider that the White sorcerer is superior (In a manner speaking) to us, so very well colonized that we still think that we cannot go without them, we have been under such an amount of issues to deal with that it impacted our way of conceiving the world. The more we think about it, the more also that ceases to make sense.

After saying this, we can then state that our postcolonial writers have played a major role in responding to the offences. They first have set a resistant description of that falsely received idea of irresponsible Africa, unable to take care of itself and its most basic needs (Food, economy, identity), stating that we could not go without them. The point of end of our writers' works only remained to depicting and sensitizing African people to the necessity of being aware of the situation and reconsidering that fate. Achilles MBEMBA in an interview states this:

"...So it is a way of thinking which, in several respects, still believes in the postulate that the only true learning is the leaning that aims to transform the

world. It is a way of thinking that belongs to the being-subject, to the being-for-itself...”¹

This is a true reality that today needs to be reconsidered by both intellectuals and African people in general.

Rethinking that issue nowadays is crucial in the 21st century when we know that the world chessboard has given us and the rest of the Third World the chance to be opened to the rest of the world with that capitalism trend. This ideology has escaped the initiators because they did not expect the ones they have been fooling to compete with them in the economic, cultural and identity fields. What we should now do is declare our will to change the false History handbooks of our children to fix the guided mistakes of the colonizers and to finally say to the rest of the world the real History and the real facts that have shaped our history. We can be proud today, when we see intellectuals and thinkers every here and there, as a product of those postcolonial thoughts which have guided us till we have a clear consciousness of our situation and our very prior objectives in the 21st century. But it is also ashamed knowing that a few years ago, still in this 21st century, a Western leader(Nicolas Sarkozy), especially a product of that colonizing system and an inheritor of that neocolonial inheritance, said in Dakar, Senegal that “Africa has completely missed the train of history”², denying that we have not been part of what the Western world, specially the France country, when we know that we had been at the top and at the bottom in the battlefields to liberate our “motherland”, denying us even that we helped them several times and in several ways. We shall never let such things happen again. Then the postcolonial writers have also a steady and quite clever approach to the language issue while delivering what concerns

¹ Achille MBEMBA’s interview “*what is postcolonialism*”, Eurozine, September 2008

² Nicolas Sarkozy, *Dakar speech*, Cheikh Anta Diop University, July, 26, 2007

us to make us conscious of our history and rights. Language we all know is the vehicle of culture and Ngugi WA THIONG'O in his book *Decolonizing the Mind* understands this well when he says: "Language is thus inseparable from ourselves as a community of human beings with a specific form and character, a specific history, a specific relationship." (N. Wa Thiong'o, 1986, p.16). On the same page he still says:

"To control a people's culture is to control their tools of self-definition...Imposing a foreign language and suppressing the native language as spoken and written, were already breaking the harmony previously existing between the African child"(ibid., p. 16)

He has understood what language really means and stands for. If we want to express ourselves and be heard we need to do things on another way.

Our former brave writers have appropriated the languages of the Western invaders, modelling them in our linguistic realities and expectations, creating a hybrid language, only understood to us. This determines our new identity, that very crucial term we are fighting for today. Rethinking that issue, we have come to the conclusion that it should not constitute the point of end of our fighting nor the difficulty we have to take into account, but a real purpose to think about willing completely to master those languages we now have as heritage.

In Africa, the Kiswahili language may seem very appropriate by the majority of African countries for instance. But the question here we should raise is: Is that language suitable to express all our knowledge and if this language is coded so that it adapts to the majority of our African dialects and languages, also is that language able to name all scientific and technological terminologies? This is the feature we should take into account

instead of picking up at random one language, to replace Western ones in our schools and daily interactions.

Coming to the issue of politics, many African countries have known many troubles in implementing a solid democratic political system. If we question back history what Jacques Chevrier called Disenchantment to symbolize that feeling that little by little invaded the mind of African peoples. No one can doubt how rude African people, most of the time intellectuals fought for relentlessly on behalf of African liberty. However, the joy, happiness and euphoria born from independences frayed rapidly. Since 1961, almost all African countries gave way to despair through wars and everlasting fights, tearing each other into pieces. Some other countries trying to get up again found ways by calling the West for help. Today, we can still see these problems in Africa. Our leaders instead of serving their countries, lead people in merciless chaos, injustice, corruption and all the vices one might think about. This should be put to an end now. We are no longer those people not educated at all, we should awake the population so that good leaders be chosen and those who are leading for their own interest be chased out.

We should rethink our democracy which I hope should even differ from that known in the West. For example, if a president is doing well, why do we forcibly need to organize elections? Africa should let leaders that meet the needs of the societies do their job. If we want to help our people we do not have to always listen to the West to do this or that. Again Africans should have their own definition of Human rights; what can be accepted in Europe or America may not cope with our African values, so we need to tell the world what we want and think is good for our people and promote it.

Rethinking Post colonialism is also quite representative in other fields such as art forms, in the way we appropriate the Western teachings and heritage to build up a new way of reshaping our cultures in order to not only set a new way of defining a steady

and quite efficient work but also a new way of presenting it to the rest of the world so that they all fall in love with what we propose them as heritage. This is what the 21st century postcolonial writers and actors are toiling and moiling in order to be at the top of our populations' expectations and of the world's expectations.

1.2. Discourses and literary works

The discourses and the literary works of the Post-colonial have a big type of approach in the essence itself of our way to deal with it. We all have the guts to say what we have been producing in terms of literary works and in terms of discourses to convince and then influence our audiences in their diversity.

Achilles Mbemba has played a remarkable role in this fight. His Essay *On the Postcolony*, written in such a period, is the hallmark of a strong will to step towards change and liberty. From the introduction, he contextualizes the issue, a time when African people because of the obnoxious remnants of bias history, are qualified as “lesser value, little importance and poor quality”. This shows how the colonizer considers the African man, regardless of what they have shared as human principles. In doing so, he betoken a divorce that will soon be compulsory. The findings have been frightening so much so that he questions about the true modern African. “*I am an ex-slave*” A. Mbembe, (2001, p.237) He finally suggests that Africans, if they want to live a peaceful and harmonious life, have got to learn to live and exist in “uncertainty, chance, irreality, even Absurdity” Mbembe (op. cit., p.242) That Africa he describes in the proof that he has not had the possibility to delineate an acute desire to uphold this legitimate fight. In the same wave length, Frantz Fanon published his very first major book *Black Skin, White Masks* (1952). In this book, fanon strives to highlight the contradiction that exists between Whites and Blacks thus declaring that they are both tied by the manacles of ignorance.

Blacks are trapped in their blackness and whites in theirs. The former considers themselves as inferior and so dominated and the latter sees themselves superior and so dominant. Because of this dungeon in which they are both locked, they cannot think globally to act locally. The very relationship that dwells between Blacks and Whites is hewed and differences are promoted in a world where unity and reconciliation are the unique alternative. Edward Said in *Culture and Imperialism* (1993), *Orientalism* (1978); Ngugui WA Thiong'o *Decolonizing The Mind* (), Cheikh Anta DIOP in *Nations Nègres et Cultures* (1955) and many others have had different ways and manners in their methods to tackle issues and to definitely set a new way down to the achievement of that great goal: To set a steady and reliable identity in this very expectative world. In the 21st century, we can say even if those major writers and scholars have played an important role in shaping what we have today, things are no more as efficient as they were in the past because the realities have changed a lot, the expectations of the world in terms of culture are harsher and greedier than ever.

Today, we want to prove, as new scholars, that the opportunities and the horizons are larger and keener on responding to that greedy world expectation.

2. The promotion of postcolonialism in contemporary african needs and realities

This 21st century is marked by several events and situations that have made of the world totally interdependent, so the trend has so far been changing and to cope with it, we need to change and to adapt to it.

2.1. Mentality change and new vision

It would be interesting that we consider the urgency and the priority of our works to be guided in the purpose of fixing new

rules and new relationships with the rest of our community, which cannot be performed if we are not united. What it means is simple, we cannot go beyond what we have been doing since then if we don't take into account and accept our condition of a divided continent, in our ethnic differences, in our reality-checking diversity, in our colour differences and so on. Catherine Pulsifer says in this respect that people are all different, which for her is something magnificent; so without that diversity life would have been very boring. It is only through diversity that real creativity can show up. So if people want to bring change, they have got to get together regardless of their ethnic differences.

Unity is what we claim and what we promote as suitable solutions for our days. Today, we cannot deny Mao Tze Tung's participation to that great work and to the amazing impact he had constructed on Chinese people's mentality with his communist ideology. Setting a steady identity which has led to disciplining them is what has shaped their nowadays bonanza. We have, now to apply this new trend and this new relationship with our dominated communities so that it comes to a real way of dealing efficiently with tough issues.

The Senegalese country is known as those special areas in Africa where civil wars and social distortions have not yet been noticed because of our life conceptions based on the respect of any community whether dominant or minor. Contrary to what happened in Rwanda where manipulation brought hard times. This allows Alemazung to state that: "One of the worst examples of colonialism founded ethnic rivalry and consequential conflicts is the 1994 Genocide in Rwanda which was characterized by the attempted extermination of the Tutsi and moderate Hutu races in the country" J.A. Alemazung (2010, p.66). This has a plague that put the country into an obnoxious situation which consequences have dismayed generations and generations. This can be avoided if the same song of respect and

consideration was sang in everywhere. This respect in Senegal has been strengthened by our principles which have been turned into ways of living whose aim is to naturally assimilate these values into our daily lives and our way of thinking. The joking between ethnic groups and between even the same members of a community “*Cousinage à plaisanterie*”³, *Serrer*⁴ joking with their *Jola*⁵ or *Toucouleurs*⁶ cousins, *Fallen*⁷ and *Dienguene*⁸ etc. This has definitely protected our country to be saved from that flood of ethnic troubles seen in the very neighboring West African countries.

Here is now the kind of example that is worthy to be exported and applied in the other nations and it would be the next step of the Postcolonial thoughts that we are proposing today.

Changing mentality being such a long process, especially in traumatized continents such as Africa is very difficult. We will have to be careful and quite aggressive at the same time, to be careful because we are still in a transition process, still on the horseback between tradition and modernity. A really dangerous position because a transition may sound like a fusion also, and it can fail as it can succeed in the way and in the end of the process itself.

2.2. Economy, Politics and Education in this World of Globalization

The Postcolonial has such a large and amazing amount of realities to be taken into account that we finally have no clue

³ Joking between ethnic groups

⁴ It is a West African ethnic group; they originated in the river Senegal River Valley. Today they are scattered in some West African countries like The Gambia and Northern Mauritania, they represent 16% of the Senegalese population hence the third largest Ethnic group.

⁵ Jola or Diola are an indigenous group found in Senegal, the Gambia and some parts of Guinea Bissau.

⁶ Toucouleur are traditionally sedentary people settled in the Senegal River Valley. Their main activity is cattle raising. They represent an important part of the Senegalese population as well. They are hard-working and hospitable.

⁷ Fall is a Senegalese last name (surname). It name has been adopted by the Deme clan of the wolof people. It's highly represented in Senegal.

⁸ Dieng is a Senegalese last name (surname). It is believed to have its origins from Senegal derived from the town Dieng in Fatick (a Senegalese Region).

about the number of areas it should have and the number of parameters it should cater.

In the economic field, Postcolonial writers and scholars have let as a heritage the view of appropriating the stolen resources, in other words, the nationalization discourse was their creed. Nowadays, it would be proper to state that we have another approach of the issue because we now are talking about creating competitive economical platforms, knowing that those ones that have been proposed to us by the neo-colonizers are outdated and that their real purpose was not to help us, but to keep us in that vicious reality check of the moment result, to impeach us to be better than them in the economic field. The structural Adjustment, implemented in Africa during the 1980s by the World Bank and the IMF are among others one of the programmes that have brought a real delay in the economics field. We can still fill almost all around the continent the disgraceful remnants of a programme that did not even care about social, cultural and environmental realities in Africa even if some are bragging about its success in countries like Nigeria. On this behalf, Nana Y. O (2014, p.325) was right when he wrote:

“Although neo-classical economics claims that unregulated markets maximise output across contexts, this is not the case with regard to SAP. The study finds that SAP has failed because comprehensive liberalisation has led to the autonomous development of the trade and financial sectors to the detriment of production.”. p.325

Because of this, we need to take into consideration the real purpose of their help proposal because we know that they just want today to open a subsidiary market in the Third World and former colonized countries. Africa needs to set new norms and learn from the dark

past of its history to propose new ways. What Emaka C.I, Ernest T.A, Stephen N.A (2023, p. xvi) propose is relevant:

The idea here is for African states to use administrative rules to protect segments of their economies and markets that need protection, and to open their markets to countries and businesses that reciprocate with them. Thus, importing goods, including agri cultural products, and exporting mainly commodity goods is not a recipe for viable economic growth and industrialisation... For example, given abundant labour and arable land in Africa, one would expect African countries to have a comparative advantage in agricultural goods

These are basically the things that we African people should be aware of and tackle. Our former colonizer will not be confident if address issues that will bring independence, yet it our true liberation.

In the educational field, we have to be careful not only by promoting science, even if we know that the most important field that will help developing countries is scientific research and production. The question is, as literary intellectuals, should we do the promotion of science in their place when we know that they already are moving forward, they are no more in projects shaping, and they are oriented in the productive dynamism. As literary producers, what we should do, after deeply thinking about it is to promote that appropriation of technology inside the different fields that we are working on. We, for example can use the social networks in all our economic departments for advertisement and apportionment of our products and productions, or the spreading of that new mentality we would like to promote, technological platform could be of a great help in that purpose because of the overwhelming fastness

and efficiency of the social networks, advertisement platforms and so on. Professional training should be promoted so that it becomes more accessible to all citizens. Our generalized contents should be reviewed to allow young generation to increase options and solutions for their future. As it was said above, the rewriting of our historical handbooks should be our prior objective in terms of actions. Education goes beyond the mastery of contents, it is first of all a change of mentality. Fautine OSAFO-GYIMA says in *The Aim of Education in Africa* that its objective is “... to prepare people to live in society and participate fully and effectively in its organization”. It means that the very goal of education is to make people understand their roles and responsibility in their countries, trying to see what they can do for the betterment of their communities. This will never be possible if there is no bleed between classical and modern education. Africa has always had ways of instilling in the minds of its youth not only respect but also honor, courage, honesty and hard working. They have always understood what young people represent in society. However, it is not uncommon to see well-schooled people embezzling and looting poor citizens who fight night day to survive. This because we have taken for granted what the White has said; considering that schooling, education and religion are different. In fact it is a big mistake to see things as such because all of those aspects are intertwined and interdependent. Education should put moral values, ethic and beliefs in front so that this can shape and police the way people behave. African counties have been thinking for years about the type of education that matches our realities. In Senegal for example we find this in “la loi d’orientation”

The most general aims of National Education consist in making it an instrument capable of preparing the conditions for an integral development, assumed by the entire nation, of promoting the values in which the

nation recognizes itself, in raising the cultural level of the whole population. This means that the education desired by Senegal is national, democratic and popular... It is then a question of affirming the concern that the School must have to anchor the children entrusted to it in the cultural and moral values in which the nation finds the foundation of its identity and its unity in order to protect against risks of alienation and make them⁹

This is a well prepared and well written text that showcases the ambitions of nations; ambitions that go beyond boundaries. These values are African ones and they need to be promoted and practiced more efficiently to guarantee harmony and development.

In the policies that should be led by our government, we have for example many issues to deal with but they all gather in that acceptance of the necessity to rethink those postcolonial thoughts. Only then, we will be able to give the liberty to those abroad to safely join their motherland and help their brothers. The remembering of the REVA¹⁰ plan in Senegal should be quite illustrative of the lack of leadership in our policies. After encouraging our brothers in the foreign countries to come back, we noticed that the last government regime has missed the train of History by not taking care of them after they returned. The example of that woman moaning her husband's bankruptcy after the latter listened and bore his confidence on the promises of that cited government. What we should do as new postcolonial thinkers is to definitely promote the preparation of the area before we encourage our brother to come back and invest in their

⁹ Senegalese "Loi d'Orientation" 2004-37 du 15 Décembre 2004

¹⁰ REVA plan 2008-2015, (Revenir Vers l'Agriculture means Come Back to Agriculture) was a big program initiated by former Senegalese president Abdoulaye WADE which aimed at increasing agricultural production in Senegal and allowing people to stay in their respective areas. It was to allow the country to have food self-sufficiency.

countries and share their experience if only it fits with our realities.

After any investment, we should help our brothers to not only expect the results to immediately appear, but to specially let the benefits of those investments for the next generations. This sense of sacrifice is very scarce in our African communities. We always expect to benefit from the result of our investments.

Conclusion

It is said that surrounding an issue means that you have fixed the half of the problem. In the First part, we have found what the postcolonial concerns are and the discourses that have produced and change and given birth to a general awakening of the masses. We have seen how our first intellectuals have used their time to bring into light things that were hidden and to make African people stand up a free themselves.in the very last part, we have come up with practical solutions that will ultimately bring the African continent to another level. For this to be possible, people not only need to get together but they also need to change their mentalities. We have proposed a generation aware of the implications and this time. It is high time, now that we knew what's wrong and what led to that wrong position, to fix with the reading we have with our 21st-century brand new eyes. Seeing all these aspects shows how serious the matter is and how far we need to go so that Africa can benefit from this world of globalization. New scholars have a double duty because they seem to be the only eligible to solve this problem. They need as African scholars to find means and ways to ensure African peoples about this great continent and to help them all reconsidering their positions for the continent. They also have the task to promulgate our values and most important living styles and may be ways of interpreting and understanding the world. This will also only be efficient if we are united in tough

issues decision making. Widening that unity to the continental borders' realities would be very important for the achievement of any policy. Another aspect is the field of education which is very challenging but which represents the essence of any community. We have been using Western models and we only take into consideration everything proposed to us by the West. Nevertheless, they may be good but not in connivance with our realities and beliefs; if such is to happen, we should try by ourselves to reinvent or adapt them in our context. The key word here also, is patience, because if we are not patient enough to wait for the results of our investment, whether it is for us but most importantly for the next generation, we will never succeed any project. This is what the Postcolonial should take into account in its new trends and each scholar should be engaged in the fight so that we can get there. It will not be easy but as Nelson Mandela said it in one of his speeches:

“I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve... But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die”¹¹.

This tremendous determination made of Mandela the person he was. He brought change and reconciliation to a country who knew nothing but horror. This is what all African people need not only to hear but to pursue. Setting postcolonial policies in our governments' policies, NGO's targets and social interactions will be very reconstructive. From what has been found in this study, people will be able to see the light of hope. This study has as objective to bring change. Society, political

¹¹ Nelson MANDELA's *speech from the dock in the Rivonia trial*, April, 20th, 2011

leaders, intellectuals and thinkers must fight so that African be united. Unity and integration are standard to come to development. This 21st century has requirements that we must abide by to see our continent upheave. The importance of such a study is also to allow people to know that it is possible to make it if forces are put together.

Bibliography

Alemazung, J A (2010). “Post-colonialism: An Analysis of Internation Factors and Actors Marring African Socio-Economic and Political Development” *The Journal of Pan African Studies*, vol.3, no.10. (2010:66).

<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1831951>

Conrad J. (1899). *Heart of Darkness*, Blackwood’s magazine United Kingdom, 128 p.

Diop C. A(1954), Nations Nègres et Culture : De l’antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l’Afrique Noire d’aujourd’hui, Présence Africaine, 419 p.

Emaka C.I, Ernest T.A, Stephen N.A Iloh C.A, Aniche E.T, AZOM S.N(2023) *African Political Economy in the 21st Century*, Lexington Books, xvi p.

Fanon F. (1963) *The Wretched of the Earth*, Francois maspero, 251 p.

Fanon F. (1967). *Black Skin White Masks*, Grove Press, 230 p.

Mbemba A. (2001). *On the Postcolony*, Wits University Press in an African edition, 274 p.

Mbemba A. (2008). Interview on “*what is postcolonialism*”, Eurozine, September 2008, Interviewed by Olivier Mongin, Nathalie Lempereur, Jean-Louis Schlegel, Translated by John Fletcher, p. 117 -133
https://shs.cairn.info/article/E_ESPRI_0612_0117?lang=en

Osafo-Gyima F (1974) *The Aim of Education in Africa, Présence Africaine*, Nouvelle série No 89(1er Trimestre 1974) pp.15-27 <https://www.jstor.org/stable/24349703>

Renan E. (1950). *La réforme intellectuelle et morale*, Cambridge University Press, 234 p.

Said E. (1978). *Orientalism*, Pantheon Books, 422 p.

Said E. (1993). *Culture and Imperialism*, Chatto & Windus, 380 p.

Sanmugathasan N. (1967). *Contribution to Marxism-Leninism From Liberation* Vol. 1, No. 2 [Dec. 1967, published by the Communist Party of India (M-L)], <https://www.marxists.org/history/erol/periodicals/world-revolution/mao.pdf>

Sarkozy N. (2007). *Dakar discourse*, Cheikh Anta Diop University, July, 26 2007, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html

WA Thiong'o N (1982). *I will marry when I want*, Heinemann Educational Books, 134 p.

Wa Thiong'o N (1986). *Decolonizing the mind*, heineman, 114 p.

Webography

Loi no 91-22 du 16 Février (1991) <https://editsoftsenegal.com/download/lois.pdf>

Nana Y.A (2014) Failure of Structural Adjustment Programmes in Sub-Saharan Africa: Policy Design or Policy Implementation? *Journal of Empirical Economics* vol.3, no.5, 2014 (321-331) published by Research Academy of Social Sciences Consulté le 20/04/2025 <https://www.researchgate.net/publication/311536117> Failure of Structural Adjustment in Sub-Saharan Africa Policy Design or Policy Implementation

Sall M.(2012) The REVA PLAN in Senegal: *Does modern farming of change minds of young people about agriculture?* Young people, farming and food conference papers, Accra, Ghana, March 2012 Consulté le 10/03/2025 <https://www.future-agricultures.org/events/young-people-farming-food-conference/young-people-farming-food-conference-papers/the-reva-plan-in-senegal-does-modern-farming-of-change-minds-of-young-people-about-agriculture/>

DE LA CONFRONTATION AU DIALOGUE SOCIAL AUTOUR DES ENJEUX SOCIOECONOMIQUES ENTRE LES COMMUNAUTES LOCALES ET LA MINE D'OR DE BONIKRO : UNE ANALYSE SOCIOLOGIQUE DES DYNAMIQUES SOCIALES DANS L'ECONOMIE MINIERE EN COTE D'IVOIRE

Alain TOH

*Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d'Abidjan
alain.toh.1@gmail.com*

Mory DIAKITE

*School of Business and Law, Central Queensland University-
Australia, North Rockhampton QLD 4702
diakite.mory@cqumail.com*

Résumé

La Mine d'Or de Bonikro a contribué à la reconfiguration de la sous-préfecture de Hiré sur le plan socioéconomique depuis son entrée en production minière en 2008. Cependant, si la présence de cette opération minière avait créé une lueur d'espoir pour un développement rapide au niveau local, la relation avec les parties prenantes va se détériorer au fil des années, avec parmi les points de friction majeure l'emploi local et l'occupation massive des terres agricoles, source principale de revenus des ménages directement impactés par le projet minier. Les tensions subséquentes entre la Mine et la Communauté vont se traduire par la perte temporaire de la licence sociale d'opération pour la première citée et les conséquences d'une mutation socioéconomique rapide pour la seconde partie. Face à cet état de fait, chaque acteur mobilise des stratégies de maximisation de ses bénéfices dans le projet minier à travers le dialogue participatif.

Mots-clés : *Confrontation, dialogue social, enjeux socioéconomiques, Hiré, Côte d'Ivoire*

Abstract

The Bonikro Gold Mine has contributed to the socio-economic reconfiguration of the Hiré sub-prefecture since it began mining in 2008. However, while the presence of this mining operation had created a glimmer

of hope for rapid local development, relations with stakeholders deteriorated over the years, with local employment and the massive occupation of farmland, the main source of income for households directly impacted by the mining project, among the major sticking points. Subsequent tensions between the mine and the community resulted in the temporary loss of the social license to operate for the former, and the consequences of rapid socio-economic change for the latter. Faced with this state of affairs, each stakeholder mobilizes strategies to maximize its benefits from the mining project through participatory dialogue.

Keywords : *Confrontation, social dialogue, socio-economic issues, Hire, Côte d'Ivoire.*

Introduction

Bien qu'elle contribue à la croissance économique du pays (Ameganvi, 2015 ; Chuhan-Pole et al, 2020), l'industrie minière fait l'objet de nombreuses critiques quant à ses impacts sur l'environnement et la société. Ainsi, les compagnies minières font face à des contestations sociales de la part des populations locales, ce qui fragilise leur licence sociale d'opérer. De manière générale, comme l'ont souligné Bergeron et al :

[...] l'ouverture et l'exploitation d'une mine ne sont pas seulement affaire de santé, de sécurité et de redistribution (ou d'exploitation) économique, elle pose aussi des questions plus générales de changement social, de contrôle politique, de justice environnementale et de projet sociétal pour les communautés et sociétés concernées (Bergeron et al, 2016 : 2)

Dans cette perspective, le cas de la sous-préfecture de Hiré est symptomatique. Depuis 2007, cette région abrite la présence de la mine d'or de Bonikro, qui dans ses relations avec les populations locales, a fait l'objet de plusieurs griefs qui avaient conduit à des blocages des activités minières entre 2013-2015. Cet état de fait a créé un climat délétère dans un contexte qui semblait pourtant épargné la possibilité d'une expansion des activités minières dans la zone de Hiré. En effet L'entreprise

minière, si elle avait obtenu un capital social solide dès les débuts de l'exploitation aurifère, ce capital social (Dasgupta, 2010 ; Abrika et Perret, 2016 ; Ferrary, 1999) s'est émoussé pour laisser place à des mécontentements. On pourra dès lors se poser la question de savoir si ces crises sont la manifestation d'actions structurées assumées par l'ensemble de la communauté locale. Ou bien ces actions hostiles à l'endroit de la compagnie sont-elles des contestations passagères conduites par des groupes de personnes ?

Quoi qu'il en soit, ces crises montrent bien que des risques sociaux dans le contexte des relations entre les compagnies minières et les parties prenantes locales sont par moment inéluctables et rendent compte des fondements structuraliste et interactionniste du conflit selon Max Gluckman (1956).

Si l'entreprise doit perdre son capital de crédibilité auprès de l'opinion publique et perdre des bénéfices financiers dans le cas d'un arrêt de ses activités (Franks et al. 2014 ; Bergeron et al. 2016), les populations locales doivent aussi craindre la perte d'opportunité d'emploi et la diversification des activités économiques. C'est dire que chaque acteur trouve dans la confrontation sociale une perte substantielle des intérêts liés à l'exploitation minière. Nonobstant cette situation, les constats indiquent la persistance du conflit entre les acteurs. Qu'est-ce qui explique ce rapport conflictuel ? Quels sont les types de rapports qu'entretiennent la compagnie minière et les parties prenantes de la sous-préfecture de Hiré ? Quels sont les impacts socioéconomiques de la présence de la mine aurifère à Bonikro et Hiré ? Quelles sont la perception et les attentes des acteurs en conflit ?

L'objectif de cette contribution est de comprendre les interactions sociales entre la mine d'or de Bonikro et les différentes parties prenantes dans la localité de Hiré.

Méthode et outils

L'opération méthodologique menée a conduit à l'usage de trois (3) techniques de collecte des données réalisées concomitamment dans le cadre de cette étude. La recherche documentaire a consisté à la consultation de la documentation diverse sur le projet minier, ainsi que des publications scientifiques. L'usage de l'observation renvoie à la collecte de données durant les moments de conflits et les réunions pour la résolution des blocages communautaires. L'enquête marquée essentiellement par des interviews individuelles approfondies dans les six (6) villages et les cinq (5) hameaux riverains de la mine d'or de Hiré, les autorités administratives et politiques de la sous-préfecture de Hiré et de la ville de Divo. Ces localités constituent les champ géographique et social de l'étude. Ces choix se justifient par le fait que le site d'accueil des installations de la mine appartient à la sous-préfecture de Hiré dont le chef-lieu de région est la ville de Divo. La carte ci-dessous indique les localités de la sous-préfecture de Hiré qui ont été couvertes par nos enquêtes.

Figure 1 : Localisation du champ géographique de nos enquêtes dans la sous-préfecture de Hiré

Source : Cabinet Géo-expertise, 2024

La répartition des enquêtés se présente dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Répartition des enquêtés

Groupes stratégiques	Localité	Nombre de personnes
Administration locale	Hiré, Divo	5
Chefs et leaders Communautaires	Sous-préfecture de Hiré	10
Propriétaires terriens coutumiers	Sous-préfecture de Hiré	30
Agriculteurs	Sous-préfecture de Hiré	40
Leaders de groupe et jeune	Sous-préfecture de Hiré	15
Total		100

Source : Enquêtes de terrain, 2024

Dans une approche compréhensive, les entretiens ont été conduits dans un élan semi-directifs sur un ensemble de thématiques, notamment les perceptions de l’exploitation minière, les besoins et les attentes des parties en conflit, la description des rapports sociaux, l’emploi, l’indemnisation des biens perdus à la faveur de l’exploitation minière, les investissements locaux, etc. Toutes ces préoccupations de recherche ont permis une compréhension plus approfondie des interactions et des systèmes d’actions concrètes.

1. Analyse des impacts positifs socioéconomiques de l’exploitation minière et développement communautaire dans la région de Hiré

Les enquêtes indiquent que investissements locaux réalisés par la mine d’or de Bonikro sont énormes et diversifiés : le renforcement de la production en eau potable et l’extension du réseau électrique à Hiré, l’installation et l’équipement d’une station radio-communautaire, le renforcement des capacités de l’institution de formation et d’éducation féminine de Hiré, le

reprofilage de routes communautaires et des voies à l'intérieur de la ville de Hiré, l'amélioration de l'assainissement dans la commune de Hiré, la construction et l'équipement d'un nouveau centre de santé, etc. La mine a également mis un accent particulier sur les activités économiques pouvant procurer rapidement des ressources financières aux jeunes, aux femmes, aux propriétaires terriens coutumiers et aux exploitants dont les plantations ont été occupées par les activités minières. Cet axe prend en compte les domaines du financement des projets à impacts rapides, de l'agriculture, de la transformation, de la conservation des produits et du commerce. Ces investissements découlent d'un angle de la politique de développement communautaire de la compagnie qui vise à réduire les effets des impacts résiduels.

Dans un souci de mieux coordonner ses actions de développement local, la mine a même suscité plusieurs partenariats, dont celui avec le Programme de Nations Unies pour le Développement (PNUD), établi en septembre 2011 et axé sur le développement socio-économique local. Ce projet de partenariat est actuellement dans sa phase opérationnelle depuis janvier 2012 avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), partenaire technique du projet minier. Cet organisme a mené une étude d'élaboration d'un Plan Stratégique de Développement (PSD)¹ et d'un Plan de Développement Local (PDL)² à travers un processus participatif

¹ Le document de Plan stratégique de développement (PSD), est un outil d'orientation des actions de développement de la zone impactée par l'exploitation minière dans la sous-préfecture de Hiré. L'objectif du PSD est d'identifier, à travers un exercice de réflexion qui implique les populations concernées, les axes majeurs des actions de développement de la localité.

² Le document de Plan de Développement Local participatif (PDL), dont la production est alimentée dans une large mesure à partir du Plan Stratégique de Développement, a été piloté par une équipe de techniciens spécialisés en animation participative. Sa mise en œuvre favoriserait une amélioration de l'accès des populations de la sous-préfecture de Hiré aux infrastructures sociales de base, la réduction de la pauvreté par un développement des activités génératrices de revenus (AGR), la promotion de l'entrepreneuriat au niveau local, et une prise en charge raisonnée des populations économiquement faibles, notamment les jeunes désœuvrés, déscolarisés et les femmes.

et inclusif. De façon opérationnelle, le PDL a été décliné en 91 quatre-vingt-onze projets dont l'exécution constitue autant de réponses aux défis majeurs liés aux impacts socio-économiques pour un coût global de 2.521.587.000 F.CFA.

À l'issue d'un exercice de priorisation des projets réalisés avec l'implication des parties prenantes, 16 projets ont été retenus pour bénéficier d'un appui à travers un plan opérationnel triennal conjoint Mine-PNUD élaboré sur la période 2012-2013³ (*voir quelques images à la figure 2 ci-après*).

Figure 2 : Projets de développement communautaire exécutés dans le partenariat Mine-PNUD

Source : Rapport périodique PNUD, décembre 2014

Compte tenu de son impact sur l'économie agricole locale, la création de la mine d'or a constitué pour les communautés locales un espoir de bénéficier des avantages (emploi, achat local, développement économique etc.).

Cependant, la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur minier étant très limitée, la compagnie minière n'arrive pas à satisfaire cette attente de la jeunesse communale de Hiré. De plus, les emplois qualifiés dans le secteur minier, comme dans toute autre

³ Rapport du Partenariat Newcrest Hiré Côte d'Ivoire-PNUD pour le développement des activités économiques et sociales dans la sous-préfecture de Hiré (2011-2015) ; page 8-33

activité à grande échelle, sont pourvus par appel à candidature à l'échelle nationale ou même internationale. Dans ce contexte, la création d'un cadre de dialogue parallèle s'impose.

Dans l'optique d'assurer une transparence dans la création d'emplois locaux dit emploi « local-local », un mécanisme participatif a été adopté en plénière le mercredi 1^{er} juin 2016 à la sous-préfecture de Hiré. Aussi, des termes, conditions et modalités ont été déterminées de communs accords dans l'opérationnalisation du protocole, s'appliquant à la mine et à ses sous-traitants aussi bien pour les embauches d'une main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée.

2. Exploitation minière, acteurs sociaux et l'acceptabilité sociale

En vue de réduire ses coûts d'opérations des gisements satellites de Hiré, la mine a adopté des mesures commerciales n'ayant pas eu l'adhésion préalable des communautés directement impactées par ses travaux miniers. Il s'agit entre autres d'un moratoire de construction sur des lotissements communautaires adjacents, de changement continu du périmètre d'emplacement des fosses d'extraction minière entraînant ainsi un phénomène dit parcelles retenues et non-retenues pour les compensations agraires et foncières, de la décision d'exploiter une mine à proximité d'une ville et le début des opérations avant la fin du processus de compensation foncière et agraire, de la négligence de certaines réalités culturelles telles que la libation ou les rituels sacrificiels, entre autres.

Quant aux communautés locales, elles ont développé plusieurs commodités opportunistes pour parvenir à maximiser leur profit, notamment les blocages de routes et opérations minières, le symptôme des livres blancs consistant à soumettre plusieurs demandes communautaires à la mine compagnie comme préconditions pour l'extension des travaux miniers sur les terres

coutumières, l'anticipation des impacts négatifs à travers l'initiative de lotissement des terres rurales et la création de lots urbains dits lots satellitaires sur les périmètres potentiels d'extension des travaux miniers, l'adoption de nouvelles spéculations agraires plus rentable dans les compensations et la création de nouvelles parcelles la veille des inventaires agraires en vue de paiement d'indemnités compensatrices, le recours au tribunal pour des revirements de situation souvent avec des présomptions de propriété endommagées par la mine, etc.

3. Acteurs sociaux, rapports de production et dynamique de la conflictualité en contexte minier

Dans une perspective théorique du conflit chez Gluckman, analysons les principaux griefs des communautés. Pour y parvenir, cette recherche se propose de dresser le tableau ci-dessous récapitulatif d'une trentaine (30) de blocages communautaires ayant occasionné l'interruption de production minière pendant 93 jours et 73 nuits entre août 2014, début des tracés et planification de la phase opérationnelle du projet minier de Hiré, et décembre 2015, date initialement prévue pour la finalisation du processus de l'acquisition des terres et de la compensation des cultures dudit projet.

Les leçons tirées de ces confrontations malheureuses entre les parties prenantes pourraient faire jurisprudence dans le secteur minier ivoirien et africain. Ainsi, à la lumière des blocages consignés dans le tableau sur la page suivante, un décryptage de quelques insatisfactions sociales est fait dans les sous-titres ci-dessous.

Tableau 2 : Récapitulatif des blocages communautaires entre août 2014 et décembre 2015

COMPILATION DES BLOCAGES COMMUNAUTAIRES DES TRAVAUX DE NEWCREST (entre août 2014 et décembre 2015)					
N°	DATE DE BLOCAGE	ZONE DE BLOCAGE	PROTESTATAIRES	RAISONS DE BLOCAGE	DURÉE ET LEVÉE DU BLOCAGE
1	15 août 2014	Route de Chapelle à Hiré	Un groupe de Jeunes	Réclamation sur les compensations de plantations et lots urbains	Une journée, et intervention des autorités locales
2	24 août 2014	Route de Chapelle à Hiré	Exploitants agricoles impactés	Définition de chronogramme claire et précis du paiement d'indemnités	Une journée, et intervention des autorités locales
3	24 octobre 2014	Route de Chapelle à Hiré	Un groupe de jeunes	Absence de chronogramme de paiement et de communication	Une journée, et intervention des autorités locales
4	30 octobre 2014	Route de Chapelle à Hiré	Exploitants agricoles impactés	Non satisfaction du chronogramme	Une journée, et intervention des autorités locales
5	11 novembre 2014	Camp du personnel à Hiré	Jeunesse communale	Demande d'emplois des jeunes de la commune de Hiré à la mine	Une journée, et intervention des autorités locales
6	18 novembre 2014	Projet de Dougbafla-Est	Association des Planteurs de Dougbafla-est	Non satisfaction de la procédure de compensation	Une journée, et intervention du Préfet d'Oumé
7	15 au 22 décembre 2014	Projet de Dougbafla-Est	Association des Planteurs de Dougbafla-est	Non satisfaction de la procédure de compensation	Huit jours et nuits, négociation par la Gendarmerie, le Préfet d'Oumé
8	17 décembre 2014	Route de Chapelle à Hiré	Un groupe de jeunes	Demande d'emplois à la mine	Une journée, négociation avec les représentants et Newcrest
9	18 et 19 décembre 2014	Route de Chapelle à Hiré	Un groupe de jeunes de Bouakako	Demande d'emploi pour les jeunes de Bouakako	Une journée, négociation avec les représentants
10	16 janvier 2015	Site de Chapelle à Hiré	Un groupe de jeunes de Bouakako	Demande d'emplois pour les jeunes	Une demi-journée, intervention de la police
11	19 janvier 2015	Site de Chapelle à Hiré	Un groupe de jeunes se réclamant des impactés	Allégation de destruction de parcelles non-retenues	Une demi-journée, intervention de la police
12	26 janvier 2015	Site de Chapelle à Hiré	Un groupe de jeunes se réclamant des impactés	Allégation de destruction de parcelles non-retenues	Une demi-journée, intervention de la police
13	27 janvier 2015	Site de Chapelle à Hiré	Un groupe de jeunes se réclamant des impactés	Demande d'emplois et non satisfaction des compensations	Une journée, négociation avec les représentants et Newcrest
14	14 au 18 février 2015	Site de Chapelle à Hiré	Un groupe de jeunes se réclamant des impactés	Non satisfaction des compensations et paiement des 772 hectares	5 jours et nuits, 17 février 2015 visite de Newcrest au Ministre des Mines à Newcrest au Ministère des Mines à
15	19 février 2015	Camp du personnel à Hiré	Un groupe de jeunes se réclamant des impactés	Non satisfaction des compensations et paiement des 772 hectares	Réunion publique avec le Préfet, la Direction des mines et les autorités
16	17 mars 2015	Piste du camp du personnel à Hiré	Un plaignant	Allégation de non-paiement de compensation de 100.000 Fcfa	Une demi-journée, reconnaissance d'avoir perçu le montant la semaine
17	24 mars 2015	Route de Chapelle à Hiré	Famille Anga	Non-satisfaction des montants de paiement	Une journée, négociation avec les représentants et Newcrest
18	27 mars 2015	Route de Chapelle à Hiré	Un groupe de jeunes se réclamant des impactés	Non satisfaction des compensations, paiement des parcelles non retenus	Une journée, négociation avec les autorités
19	31 mai 2015	Ligne électrique Akissi-so	Jeunesse de Gnankakro	Demande de compensation ou emploi à la mine	Une journée, négociation avec les plaignants
20	4 juin 2015	Route de convoyage	Famille Koffi	Demande de compensation d'une parcelle familiale	Une demi-soirée, reconnaissance de compensation à un membre de la famille
21	5 juin 2015	Site d'Akissi-so	Un groupe de jeunes de Bouakako	Demande de réalisation de la cérémonie de libation	Une journée, négociation avec les autorités
22	11 juin 2015	Ligne électrique Akissi-so	Jeunesse de Gnankakro	Demande de compensation d'une parcelle ou emploi à la mine	Une journée, négociation avec les plaignants
23	29 juin 2015	Site de construction du Centre de santé de Hiré	Un groupe de jeunes	Protestation contre la construction d'un CSU dans une ville minière	Manifestation suspendue avec pour des échanges entre les parties
24	30 juin 2015	Ligne électrique Akissi-so	Un plaignant	Allégation de non-paiement de compensation de parcelle	Une demi-journée, reconnaissance d'avoir perçu la compensation la semaine
25	3 juillet 2015	Tous les accès au site de Bonikro	La jeunesse de Konankro	Recusation de l'entreprise SUISSE Construction par Konankro	Une journée, négociation avec les autorités
26	7 juillet 2015	Site d'Assondji-so	Un plaignant	Réclamation de la compensation de sa parcelle	Une demi-journée, visite de constat avec levé points GPS
27	8 au 11 août 2015	Tous les sites du projet de Hiré	La jeunesse de Bouakako	Tentative de contournement de la cérémonie de libation	4 nuits et jours, échec des négociations, intervention de la gendarmerie de Divo
28	1 septembre au 21 octobre 2015	Tous les sites du projet de Hiré	Une centaine de femmes âgées et de jeunes	Non satisfaction des compensations, emploi jeunes et paiement des 772	52 jours et nuits, négociation avec le gouvernement et les plaignants
29	05 Octobre 2015	Route de convoyage	La jeunesse de Gogobro	Emploi jeunes, arrêt des travaux du TSF, réalisation des engagements,	Une demi-journée, négociation sur le site de la gendarmerie
30	14 au 17 décembre 2015	Tous les sites du projet de Hiré	La jeunesse de Bouakako	Emplois des jeunes à la mine et prise en compte du livre blanc de	4 jours et nuits, échec de négociations, intervention de la police et gendarmerie

Source : Enquête de terrain, 2024

A la lumière des données contenues dans ce tableau, il est clair que les rapports entre populations et Compagnie minière s'inscrivent dans une dynamique conflictuelle au cœur de laquelle se joue la survie des acteurs. Dans un contexte où les parties prenantes sont guidées par des logiques socio-économiques divergentes sur la ressource, son contrôle et sa gestion ; ce qui justifie la conflictualité (Touraine, 1997 ; Gluckman, 1956). En d'autres termes, l'environnement minier ivoirien offre des leviers de développement des conflits autour des ressources. La nature et les manifestations des tensions et heurts déclenchés par les communautés locales mettent en exergue la complexité des rapports sociaux autour des activités minières à Hiré et rendent sociologiquement compte des inégalités sociales qui structurent les rapports de production dans l'économie minière et impacte le développement communautaire.

3.1. L'industrie minière : un partenaire tant indispensable qu'embarrassant pour le développement communautaire ?

Ayant reçu de l'État le permis d'exploitation minière PE-44 pour son projet satellite de Hiré en décembre 2013, la mine a commencé les travaux de production en janvier 2015. En juin 2015, elle a entrepris un programme d'exploration d'expansion sur plusieurs cibles situées dans un rayon de 20 kilomètres du site minier de Hiré. Des résultats encourageants enregistrés, dans la zone de Hiré-Est, ont conduit la compagnie à réfléchir sur les stratégies visant à intensifier ses recherches en vue d'augmenter la durée de vie de la mine de Hiré, tout en accroissant son niveau de production à l'usine de Bonikro.

Cependant, l'exécution de cette vision a été confrontée à la résistance des jeunes et propriétaires terriens coutumiers qui ont

posé des conditions d'accessibilité et ont conduit par la suite plusieurs manifestations pour demander un quota préférentiel d'emploi local pour les jeunes du village, l'organisation d'une cérémonie de libation culturelle sur les sites déjà en exploitation, la prise en compte des doléances inscrites dans le « livre blanc » et la revue à la hausse des barèmes de compensation agricole et foncière.

Le blocage communautaire du 8 au 11 août 2015 a eu un double effet néfaste pour l'industrie, notamment un retard considérable sur l'échéancier de l'exploration et une perte de ressources financières résultant de l'arrêt des opérations existantes. Dans cette posture, la mine n'avait pas plusieurs scénarii en stock; les pourparlers étaient fragiles et déraillaient au moindre incident; chaque partie pensait que reculer équivalait à capituler.

La compagnie minière a en dernier lieu bénéficié de l'intervention des forces de l'ordre (police et gendarmerie) par l'entremise des autorités administratives compétentes pour restaurer l'ordre et libérer les engins et les sites miniers. Les parties sont finalement parvenues à tenir des rencontres de conciliation les 12 et 13 août 2015 à Bouakako (village propriétaire terrien), à l'issue desquelles, elles se sont engagées à recourir exclusivement au dialogue inclusif et au règlement à l'amiable des différends sous l'arbitrage de l'administration locale.

Pour la même occasion, le contentieux relatif à la cérémonie de libation pour laquelle la compagnie avait initialement admis de déboursier six millions de francs (6 000 000 F CFA) a finalement accepté de revoir ce montant à la hausse à hauteur de dix millions de francs (10 000 000 F CFA) dont le chèque a été transmis au chef du village au cours d'une cérémonie sous la présidence du sous-préfet, le 13 août 2015.

Le blocage du 05 octobre 2015 avait été orchestré par la jeunesse du village propriétaire coutumier du site minier de Bonikro.

Cette manifestation a entraîné un retard du processus de validation du projet d'extension du parc à résidus, partie intégrante de la révision de l'étude d'impact environnementale et sociale (EIES) de la mine de Bonikro.

Figure 3: Blocage de route de la mine de Hiré

Source : Mine d'or de Hiré, août 2015

Figure 4: Blocage de route de la mine de Bonikro

Source : Mine d'or de Bonikro, octobre 2015

À l'origine, le parc à résidus à l'époque avait une capacité de stockage légèrement supérieure à 14 millions de tonnes. Cela était juste suffisant pour contenir les résidus associés au traitement du minerai en provenance de la seule fosse de Bonikro. Le transport du minerai du site minier de Hiré vers l'usine de traitement de Bonikro avait nécessité l'augmentation de la capacité de stockage des résidus, d'où l'initiative d'un projet d'extension du parc à résidu.

Cependant, la communauté de Gogobro a bien voulu troquer son acceptation de ce projet à la mise en œuvre de tous les engagements antérieurs pris par les entreprises ayant à tour de rôle exploité le site minier.

La manifestation du 05 octobre qui a duré quelques heures s'est traduite par la fermeture de la voie principale de convoyage du minerai et l'arrêt du moteur qui alimente l'usine de traitement en eau. Les revendications énumérées par le représentant de la jeunesse au cours des négociations sont entre autres : l'emploi

systématique de 75 jeunes à la mine, la mise en œuvre effective des accords de 2004 et 2010, l'arrêt immédiat des travaux d'inventaire pour l'extension du parc à résidus. Après plusieurs négociations, le village a finalement marqué son accord pour la mise en œuvre du projet d'augmentation de la capacité du parc à résidus.

Le blocage du 1^{er} septembre au 21 octobre 2015 a été coordonné par une équipe composée d'un prêtre, d'un pasteur et de quelques leaders de jeunes. Si ce blocage communautaire a été désavoué à la fois par l'industrie et l'administration, il semble avoir profondément heurté les sensibilités dans l'ensemble. Plusieurs facteurs déterminants ont contribué à sa constance.

En premier lieu, il y a l'organisation et la coordination du blocage. En effet, un groupe d'instigateurs, mécontent du retrait des lotissements dits satellitaires du processus de compensation foncière, a mobilisé des personnes déjà indemnisées, majoritairement des femmes, pour conduire le blocage de tous les travaux miniers à Hiré. Les raisons du blocage ont d'abord été avancées en marge des moments de cultes de la part des « hommes de Dieu ». Ensuite, leur participation active dans les événements sur le terrain a motivé plusieurs personnes, particulièrement des femmes âgées qui avaient résolument cru à l'hypothèse selon laquelle le processus de compensation serait repris par l'industrie minière ainsi que l'octroi d'emplois aux familles ayant perdu leur terre à la faveur de l'exploitation minière.

L'on apercevait ainsi des plaignants se qualifier de victimes laissées pour compte par les autorités administratives relativement à leurs doléances faisant état de destruction de cultures par la mine sans compensation préalable. D'autres, notamment les propriétaires des parcelles dits non retenus et lots isolés, alléguaient n'avoir pas été suffisamment consultés dans le cadre des accords consensuels établis le 28 août 2014 et le 24

septembre 2014 portant respectivement accords sur les modalités de compensation foncière et des terres loties.

Quant aux jeunes présents sur le terrain, ils jugeaient inéquitable le processus d'attribution des emplois non qualifiés à la mine et chez les sous-traitants. Ces derniers disaient participer à cette manifestation dans le but de prendre une éclatante revanche sur la mine et les autorités locales, tout en les accusant d'avoir un regard méprisant sur leur revendication. Vu sous cet angle, ce blocage, tel que mené par les initiateurs, paraissait davantage comme une sanction de la mine a posteriori qu'une revendication plausible sur les compensations a priori.

En deuxième lieu, la période choisie pour mener le blocage semble avoir été mûrement réfléchi. Les plaignants ont changé de manière très soudaine dans leur façon habituelle de revendiquer, avec une réussite qui dépendait probablement des expériences en la matière, pour prendre de court la compagnie minière et les autorités administratives. Certainement, ils avaient identifié le blocage comme la pratique communautaire la moins désirée par la mine et l'administration publique. De plus, ils ont attendu la période de pré-campagne de l'élection présidentielle de 2015, dans un contexte où les gouvernements sont moins prompts au recours à la force, surtout quand il s'agit de mobilisation des femmes et jeunes.

En troisième lieu, les plaignants étaient reçus et écoutés autant par la mine que par la direction générale du ministère de l'industrie et des mines et par le ministre en personne. Cela donne à voir la délicatesse de ce blocage. Finalement, la situation s'est moins complexifiée à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Les échos ici et là donnaient de conjecturer d'une intervention imminente des forces de l'ordre au lendemain des résultats de la présidentielle. Contre toute attente, le rapport de bon voisinage qui n'était plus au beau

fixe ou stable dans le bonheur et la réussite a commencé à se rétablir.

Désormais mal en point, les plaignants qui avaient *damé le pion* à la négociation locale ont décidément gardé leur destin en mains en adoptant la posture de solution commune négociée avec la mine et l'administration minière. C'est ainsi qu'une mission conjointe de la direction générale du ministère de l'industrie et des mines et des parties prenantes locales a permis de lever le blocage après deux jours de négociations sur le terrain, à la salle de mariage de la mairie de Hiré les 21 et 22 octobre 2015.

Baptisé « le plus long blocage communautaire à Hiré », il a occasionné plusieurs préjudices, notamment une perte financière énorme pour l'ensemble des parties. Pour la mine, il a provoqué une perte de production considérable associée aux coûts de mobilisation des engins et sous-traitants. À l'administration, il était question de l'absence d'attribution à l'État d'actions d'apport fixées à dix pour cent (10%) du capital de la société d'exploitation. Enfin, le manque à gagner pour le fonds de développement local minier, c'est-à-dire le cumul de 0,5% du chiffre d'affaires par an au profit des communautés locales.

Néanmoins, le blocage fut prolifique pour les leaders, propriétaires des 187 lots satellitaires avec l'accord de leur compensation à hauteur de 500 F CFA/m², soit un montant total de cinquante-trois millions neuf cent trente mille francs (53.930.000 F CFA). En revanche, si les leaders avaient, sans surprise, conforté leur statut pendant la période de blocage, ce n'était pas le cas après le blocage vu que la non-prise en compte de toutes les revendications ne qualifiait plus mathématiquement leurs présomptions. Ainsi, et par un retournement de situation, ils sont devenus à leur tour des bourreaux des plaignants insatisfaits, notamment les femmes et les jeunes qui n'ont bénéficié d'aucun avantage après 52 jours de manifestation, souvent sous la pluie battante. En très mauvaise posture envers ces derniers, les discours des ex-leaders de blocage étaient remis

en question. De ce fait, ils se sont délibérément inscrits dans la dynamique du dialogue avec la mine pour contrebalancer leur très mauvaise situation au cœur de la crise de résultats des revendications non traitées. Et ils doivent une fière chandelle au comité local de gestion des doléances qui planchait sur les plaintes communautaires de façon hebdomadaire, ce qui avait permis de traiter les réclamations résiduelles fondées sur les cas de compensation.

3.2. Stratégies des parties prenantes pour le maintien des rapports de bon voisinage

3.2.1. Stratégies communicationnelles de la compagnie auprès des communautés

Au regard des nombreux blocages communautaires des travaux de la mine à Hiré, les possibilités d'entraide de la licence sociale⁴ de l'industrie se sont amoindries ou ruinées, avec pour conséquences directes l'augmentation des risques et critiques du public allant jusqu'à porter atteinte à la réputation de la compagnie minière. Pour comprendre comment la mine a de nouveau pu être au diapason avec le ressentiment de la communauté locale et rétablir de bonnes relations avec celle-ci, cette étude a eu recours à l'expertise de Buck Berner, le directeur des relations communautaires de la mine d'alors, en vue de trouver une réponse à la question principale suivante :

« Pourquoi, en dépit des sensibilisations et dialogues communautaires réalisés par la mine, de la compensation des pertes d'opportunité sur la base des barèmes consensuels, de la mobilisation active des autorités administratives, de la volonté des communautés à vivre en harmonie avec la mine, il y a toujours des tensions qui demeurent relatives ? »

⁴ Selon Boutilier et Thomson (2011), la licence sociale d'opération des entreprises est l'acceptabilité sociale, définie comme l'acceptation des activités d'une entreprise par les communautés avoisinantes et autres parties prenantes.

D'abord, Buck a indiqué que les tensions entre la mine et la communauté à Hiré étaient caractérisées par l'effet cumulatif d'un ensemble de causes complexes identifiées à l'analyse des discussions suite à plusieurs blocages, notamment la mise en cause de façon rétroactive des montants de compensations foncières et agraires, la demande de purge de droit coutumier et de privilège de la part des villages propriétaires fonciers traditionnels, la mitigation systématique de tous les nuisances opérationnelles.

À l'analyse, les explications du responsable des relations communautaires de l'entreprise indiquent que l'entente entre l'industrie minière et les communautés d'accueil ne peut se faire que sur la base de respect mutuel et d'attentes réalistes et non pas forcément sur l'application stricte du cadre réglementaire. Faudrait-il conclure que les compagnies devraient approcher trois dimensions sociales des conflits pour mieux comprendre les mécontentements communautaires : la dimension communautaire pour mieux saisir la source des émotions, la dimension structurelle pour la dynamique des tensions et la dimension culturelle pour justement comprendre la portée culturelle des confrontations malheureuses entre la mine et les communautés. Buck Berner a, quant à lui, développé les deux images ci-dessous pour illustrer la stratégie adoptée par la mine de Hiré pour le rétablissement de ses rapports de bon voisinage avec les communautés locales.

Figure 5 : Rétablissement de la licence sociale d’opération

Source : Buck Berner, janvier 2016

Selon les explications de son auteur sur la première l’image, la ligne horizontale au centre du diagramme indique la limite de « zéro impact » de la part de la mine sur les communautés. En dessous de cette ligne, se trouvent les impacts anticipés en zone rouge. Progressivement et grâce à l’intervention des spécialistes en matière environnementale et sociale, il est possible de réduire les impacts opérationnels anticipés en les évitant, en les minimisant et en les atténuant.

Cette réduction d’impacts indiquée par les flèches verticales vers le haut se fait au cours des différentes phases du projet minier; l’étude d’impact environnemental et social pour la planification, les informations publiques pour la phase opérationnelle et le plan de fermeture pour l’après-mine.

Quand la réduction des impacts a atteint la ligne de « zéro impact », les interventions environnementales et sociales subséquentes mènent à un gain net, représenté par la zone verte qui se trouve en haut de la ligne de « zéro impact ». C’est le gain net qui assure finalement l’acceptabilité sociale du projet, d’où le maintien de la licence sociale d’opération à travers la réduction des effets et

des impacts résiduels non atténuables par des investissements sociaux au bénéfice des communautés riveraines.

La deuxième image représente le rétablissement de la licence sociale d'opération. En effet, ayant atteint un gain net, l'acceptation sociale du projet monte rapidement. C'est ce qui est représenté par les différentes phases de la montée de la courbe de « température ». Elle illustre un modèle optimiste de réduction effective des impacts et la mise en œuvre d'actions de gain net mutuel et efficace.

En conclusion, la compagnie minière a vu ses relations communautaires se détériorer avec pour conséquence systématique la mise à mal de sa licence sociale d'opération. Dans le but de redorer son blason, elle a non seulement mis en place plusieurs systèmes de suivi-surveillance des impacts environnementaux, mais a également renforcé sa politique de développement communautaire à travers la mise en œuvre d'un programme de dialogue communautaire, des investissements sociaux, de l'amélioration du cadre de vie des communautés, du développement de l'économie locale, du développement du capital humain et la création d'un mécanisme d'emploi local pour maximiser les bénéfices des communautés.

3.2.2. Stratégie de réengagement des acteurs locaux et l'avenir des populations locales

Les manifestations de la communauté, singulièrement celles menées par des villages propriétaires fonciers traditionnels, ont non seulement permis d'éveiller la vigilance de la compagnie minière face à certains enjeux qui pourraient se transformer en conflits plus sérieux, mais aussi d'identifier et de comprendre les préoccupations des communautés d'accueil. Ainsi, la mine a pu offrir une prémisse à sa licence sociale d'opération et redorer son blason largement décrié, à travers le renforcement de son

arsenal de communication sociale basé dorénavant sur des indicateurs quantifiables et vérifiables.

En effet, après diverses rencontres en 2015 et 2016, la mine et les communautés villageoises de Bouakako et Gogobro ont convenu d'entrer dans un processus formel de négociation inscrit dans le cadre d'une stratégie dite « réengagement communautaire », initiée à Divo le 11 mars 2016, à la suite d'une réunion de conciliation entre l'ensemble des parties prenantes, sous l'arbitrage du préfet de région de Divo et du ministère de l'industrie et des mines. Au cours de cette rencontre, les parties ont décidé de privilégier une solution à l'amiable et définitive aux différends qui les opposent. Ainsi, elles sont parvenues à la conclusion de se rapprocher et d'établir deux protocoles d'accord distincts qui prennent en compte les attentes des villages propriétaires coutumiers.

Le protocole avec le village de Bouakako a été signé le vendredi 3 juin 2016, avec la mise en place d'un comité de suivi de l'application des accords sous l'arbitrage du ministère de l'industrie et des mines et des autorités préfectorales de la région de Divo. Les engagements retenus entre les parties prenantes sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3 : Récapitulatif des engagements issus du protocole d'accord entre la mine et Bouakako

Récapitulatif des engagements de l'accord Newcrest-Bouakako		
N°	Points discutés	Engagements pris
1	Emplois jeunes	Renforcement des capacités des jeunes de Hiré par la formation à différents métiers afin de leur donner des qualifications. Newcrest engagera un consultant pour la mise en oeuvre d'un projet de formation qualifiante à Hiré avec l'appui des agences nationales concernées par la formation et l'emploi jeune.
2	Création d'activités agropastorales génératrices de revenus	Newcrest s'engage à financer entièrement et hors CDLM des projets agricoles porteurs et viables et dont le dimensionnement aura été préalablement validé par la direction de Newcrest. Newcrest mettra à disposition des communautés y compris Bouakako, une partie des terres se trouvant sur l'emprise actuelle (FP 640 ha) de la mine de Hiré pour la réalisation desdits projets agricoles Bouakako prendra l'initiative de proposer des projets agricoles viables sur ses propres terres en vue de leur financement par Newcrest.
3	Constructions d'infrastructures	Lotissement du village Bouakako soumettra une requête précise du projet de lotissement souhaité. La requête devra être chiffrée (évaluation quantitative et financière). Newcrest recommande un projet de lotissement nouveau et non un racollement avec le village existant. Newcrest ne prendra de décision finale qu'au regard du projet final soumis par Bouakako
		Construction de neuf (9) logements d'enseignants Newcrest ne peut satisfaire entièrement à la requête de 9 logements d'enseignant. En revanche, elle s'engage à construire quelques logements dont le nombre sera communiqué après une évaluation financière du coût unitaire par maison.
		Dotation en aire de jeux Bouakako proposera un espace propice pour la réalisation de l'aire de jeux à l'appréciation des deux parties. Newcrest réalisera l'aire de jeu à la seule condition que l'espace désigné par le village y soit propice.
		Reprofilage des deux (02) voies d'accès du village Newcrest assurera le reprofilage deux (2) fois par an de la voie principale qui mène à Bouakako à partir de la voie nationale (Divo – Hiré), avec rigoles pour l'écoulement des eaux de pluie.
4	Etapas vers la reprise de l'Exploration à Hiré Est	Barème de compensation des cultures Newcrest et Bouakako solliciteront conjointement par écrit l'avis formel des ministères concernés (Agriculture et Eaux et Forêts) pour requérir respectivement arbitrage et clarification.
		Plaintes résiduelles/ Compensation sur le FP/640ha de Hiré Bouakako transmettra à Newcrest une liste exhaustive des cas de contestation non encore satisfaites dans le cadre des compensations du footprint de 640 ha de la mine de Hiré. En réponse, Newcrest fournira à Bouakako, un tableau du statut de chacun des cas soumis et les actions en cours ou à prendre pour résoudre définitivement ces cas de contestations ou plaintes.
		Récusation du Cabinet Djessan Pour les évaluations et compensations agraires, Newcrest désignera un nouveau géomètre responsable des travaux, en collaboration avec les agents du Ministère de l'Agriculture.
		Comité de suivi Un comité conjoint composé des représentants de la communauté et des membres de l'équipe d'exploration de Newcrest sera désigné pour le suivi des travaux relatifs aux compensations à Hiré-Est. Newcrest s'engage à fournir des équipements minimums à la partie Bouakako dans ce comité, à savoir: des chaussures de sécurité, un (1) appareil photo, un (1) ordinateur, des gilets fluorescents...
		Traitement des oppositions et contestation de propriété de terre ou de plantation Sur demande écrite de Bouakako à lui transmettre, Newcrest s'engage à saisir le Préfet et le Sous-préfet du souhait de Bouakako de ne retenir que la seule chefferie de Bouakako pour connaître, arbitrer et trancher les contestations, oppositions et demandes d'arbitrage éventuels sur les terres de Hiré-Est pendant les phases de compensation.
		Délivrance des fiches de comptage des spéculations Newcrest marque son accord pour délivrer des fiches de comptage des cultures à tous les impactés avant la phase de paiement.
		Emplois spéciaux Création de 30 positions permanentes d'emplois non qualifiés au sein de Newcrest et 5 autres postes auprès de ses sous-traitants au profit de Bouakako et Gogobro Pour tous les autres postes additionnels qui se rendront disponibles pendant l'exploration à Hiré-Est, Newcrest s'engage à donner la priorité aux communautés propriétaires de terre. Toutefois une part sera réservée aux autres villages de la zone d'impact.
		Travaux d'exploration à Hiré-Est Démarrage des travaux préliminaires de l'exploration le 7 Juin 2016 par l'inventaire des cultures
5	Engagement lié aux opérations de Hiré (Chappelle/ Akississo)	Voie de contournement de la fosse de Chapelle Newcrest envisagera des mesures d'atténuation d'impact au profit des communautés impactées par la modification de la voie d'accès aux plantations (traitement des points d'eau, aménagement de la voie, etc.)

Source : Mine d'or de Hiré, juin 2016

Quant au protocole d'accord avec Gogobro, il a permis de fusionner et de réaliser tous les engagements pris par les différentes sociétés ayant exploité la mine de Bonikro. Il s'agit d'abord du procès-verbal et des engagements pris par la mine envers le village de Gogobro, au cours d'une rencontre tenue le 8 septembre 2004, à la salle de réunion de la sous-préfecture de Hiré. Ensuite, le procès-verbal de la rencontre du 26 janvier 2010 entre la mine, les cadres, la notabilité de Gogobro et le ministère en charge des mines, tenue au siège de la mine à Abidjan.

Enfin, le village de Gogobro avait récusé le programme de consultation publique organisé par la mine en août 2015 en vue de la mise à jour périodique de l'EIES du projet de Bonikro.

Le village a, en parallèle, entrepris des négociations avec la mine à l'effet de signer un protocole de synthèse des engagements de 2004 à septembre 2015. C'est l'enjeu du protocole d'accord avec Gogobro, signé le 9 mai 2017 au bureau du sous-préfet de Hiré.

Un comité de suivi de l'application des accords a été également mis en place sous l'arbitrage du ministère de l'industrie et des mines et du préfet de région de Divo. Les engagements retenus entre les parties sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4 : Récapitulatif des engagements issus du protocole d'accord entre la mine et Gogobro

Récapitulatif des engagements de l'accord Newcrest-Gogobro		
N°	Points discutés	Engagements pris
1	Emplois spéciaux	Création de 30 positions permanentes d'emplois non qualifiés au sein de Newcrest et 5 autres postes auprès de ses sous-traitants au profit de Bouakako et Gogobro
2	Adduction en eau dans les ménages	Newcrest s'engage à réparer ou remplacer la pompe du forage actuel qui alimente le village de Gogobro pour améliorer le remplissage du château d'eau du village.
3	Extension du lotissement du village	Newcrest s'engage à étendre le lotissement du village de Gogobro. Le nouveau lotissement portera sur 300 lots.
		Mettre en place un comité technique pour le projet qui sera composé de Newcrest, Gogobro et le cabinet Djessan
4	Autres infrastructures et équipements	Newcrest s'engage à fournir une bâche (8mx6m) et 200 chaises à la communauté de Gogobro
		Newcrest s'engage à fournir une broyeuse aux femmes de la communauté de Gogobro
		Newcrest s'engage à faire le reprofilage deux (2) fois par an de l'axe Hiré - Gogobro - Douaville
		Evaluation de la réhabilitation des quatre bâtiments de l'école au standard du bâtiment construit par LGL Mines en 2010. Une fois les résultats de la réhabilitation connus, Newcrest précisera son niveau d'engagement à la communauté de Gogobro

Source : Mine d'or de Hiré, mai 2017

En choisissant ce mode de résolution de conflits avec les villages propriétaires terriens coutumiers, la mine a pu préserver sa licence sociale d'opération qui s'était dégradée au fil des années à cause, en grande partie, d'un déficit de communication participative.

Discussion et Conclusion

L'exploitation minière par les grandes compagnies a profondément transformé la sous-préfecture de Hiré sur le plan socio-économique. S'inscrivant dans sa politique de responsabilité sociale, la compagnie minière a initié certains projets sociaux afin de lutter contre le chômage des jeunes. Aussi, des infrastructures socio-éducatives et sanitaires telles que des écoles, des foyers des jeunes et des centres de santé ont été construites en faveur des populations. Toutefois, ces réalisations sociales n'ont pas empêché des soulèvements des populations. Ces mécontentements se sont manifestés par des arrêts momentanés des activités de l'entreprise minière ; ce qui est une perte énorme pour l'entreprise tant sur le plan financier que sur sa réputation écornée. Ces tensions entre la compagnie minière et les communautés ont connu leur paroxysme entre 2014 et 2015, à la veille des élections présidentielles de la même année. Ce qui était au cœur des tensions : la revendication de plus d'emplois pour les jeunes, la valorisation des barèmes de compensation foncière et agraire, la gestion des patrimoines culturelles, et le partage des bénéfices du projet minier conformément aux engagements pris par la compagnie. Ces résultats convergent avec les travaux de recherche doctorale de Yobouet (2022) et de Yobo (2022), même si leurs analyses des tensions dans l'économie minière à Hiré n'abordent pas la perspective structuraliste du conflit au sens de Gluckman.

Aussi, afin de maintenir sa licence sociale d'opérer, la compagnie minière a utilisé le dialogue communautaire pour s'inscrire dans une approche de conciliation. Cette démarche menée dans un élan participatif, réalisé sur la base d'informations opportunes, pertinentes, compréhensibles et accessibles, a conduit à un « d'apaisement émotionnel » et

poussé les parties à une meilleure compréhension mutuelle et entente sur les modalités de coexistence pacifique et non-violente aux conflits. Cette approche rejoint les orientations contenues dans les travaux de Bastellier (2012) et de Gendron (2014) sur la notion d'acceptabilité sociale des projets miniers et industriels, qui n'est pas à confondre avec l'acceptation sociale de ceux-ci. Pour Bastellier cité par Gendron (2014) : « *Bastellier propose de distinguer le paradigme de l'acceptation sociale désignant de telles stratégies assimilées à des opérations de relations publiques traditionnelles, de celui de l'acceptabilité sociale fondée sur un véritable dialogue entre les décideurs et la population* (Gendron, 2014 :122). Ce point de vue est partagé par Bergeron et al (2016 : 2) : « *L'acceptation est un état statique, un résultat visé par les opérateurs : les politiques y voient un résultat souhaitable, les industriels une barrière à franchir, les communautés une injonction d'origine externe. Le terme d'acceptabilité véhicule l'idée d'un processus, d'une construction sociale impliquant une pluralité de parties prenantes – pas forcément toutes : les mécanismes d'inclusion/exclusion sont au cœur de cette construction* ».

On comprend dès lors que la stratégie communicationnelle est un élément-clé dans la construction sociale des relations entre la compagnie minière et les parties prenantes. Elle représente un indicateur incontournable dans la stratégie de validation durable de la licence sociale d'opérer (Toh, 2020). Ce qui renvoie à la portée sociale des projets miniers et industriels dans les sociétés africaines où les ressources foncières des communautés mises en mal par l'exploitation minière constituent l'essentiel de leurs facteurs de production et de richesse économique et sociale. Ce qui compromet l'avenir et le devenir des communautés rurales, des structures familiales et lignagères. Or, les Etats garant de ce futur deviennent de plus en plus s'inscrire dans une économie capitaliste qui élargue cette perspective structurelle des

communautés. Dans ce contexte, le conflit est le moyen d'affirmation, dés-affirmation et de réaffirmation sociales de la communauté, « historiquement bâtie qui contient en son sein les propres facteurs de sa transformation historique » (Comoé-Krou, 1987 :37).

Références bibliographiques

Ameganvi K. (2015). Impacts économiques du développement du secteur minier dans l'UEMOA. *Document d'Etude et de Recherche* N° DER/14/04, Janvier 2015

Bergeron K. M., Jébrak M., Yates S., Séguin C., Lehmann V., Le Meur P., Angers P., Durand S. & Gendron C. (2015). Mesurer l'acceptabilité sociale d'un projet minier : essai de modélisation du risque social en contexte québécois. [VertigO] *La revue électronique en sciences de l'environnement*, 15 (3), p.53-81

Calugaru C. (2006). L'exploitation du lignite et la réhabilitation des paysages dans la région minière d'Olténie en Roumanie », *Revue Géographique de l'Est* [En ligne], vol. 46 / 3-4 | 2006, mis en ligne le 18 décembre 2009, consulté le 19 février 2023. URL : <http://journals.openedition.org/rge/1444> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/rge.1444>

Chuhan-Pole P., Dabalen A. L. et Bryan C. L. (2020). *L'exploitation minière en Afrique : les communautés locales en tirent-elles parti ?* L'Afrique en développement. Washington, DC : La Banque mondiale.

Dasgupta P. (2010). Une question de confiance : capital social et développement économique. De Boeck Supérieur | *Revue d'économie du développement*, 2010/4 Vol. 18 | p. 47-96

Ferrary M. (2019). Confiance et accumulation de capital social dans la régulation des activités de crédit. *Revue française de sociologie*, 1999, 40-3. pp. 559-586

Gardner J. (2001). Restaurer des sites miniers pour atteindre des objectifs d'utilisation des terres : l'extraction de la bauxite dans la forêt de Jarrah en Australie Occidentale. *Unasylva*, 207, vol. 52, p. 111-141

Gluckman M. (1955). *Customs and conflict in Africa*. Oxford: Basil Blackwell.

Poulard F., Daupley X., Didier C., Pokryska Z., D'Hugues P., Charles N., Dupuy J.-J., Save M. (2017). Exploitation minière et traitement des minerais. *La mine en France*, Février 2017

PNUD (2011). *Rapport du Partenariat Newcrest Hiré Côte d'Ivoire - PNUD pour le développement des activités économiques et sociales dans la sous-préfecture de Hiré (2011-2015)*.

Toh A. (2020). *Plan d'Engagement des Parties Prenantes du Projet minier de Lafigué*. Rapport. Endeavour

Touraine A. (1965). *Sociologie de l'action*. Paris : Seuil.

Webographie

Deshaies M. (2003). Mines et énergie en Allemagne : enjeux environnementaux et paysages. *Cerpa*, Université de Nancy 2, <http://fig-st-die.education.fr>

ELAW, (2010). Guide pour l'évaluation des EIE de projets miniers, Environmental Law Alliance Worldwide », [En ligne] <http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Full%20French%20Guidebook.pdf>

Perret C. et Abrika B. (2016). « Capital social, confiance et développement territorial. Une étude appliquée en Kabylie », *Développement durable et territoires* [En ligne], Vol.

7, n°2 | Juillet 2016, mis en ligne le 28 juillet 2016, consulté le 19 février 2023

Thomson I. et Boutilier R. G. (2011). *Modelling and measuring the Social License to Operate: Fruits of a Dialogue between Theory and Practice*. Repéré le 10 septembre 2013 à [http:// sociallicense.com/publications/Modelling](http://sociallicense.com/publications/Modelling)

LE PORTUGAL ET L'EMPIRE DU MALI DANS LES ÉCHANGES COMMERCIAUX SUR LE LITTORAL OUEST-AFRICAIN (1434-1530)

Amon Guy Serge ATCHIE

Université Peleforo GON COULIBALY (Korhogo, CÔTE D'IVOIRE)
atchieamon@gmail.com

Résumé

Les rapports comme le commerce entre le Portugal et l'empire du Mali au soir de son déclin à l'époque médiévale restent de nos jours plus ou moins ignorés. Notamment lorsqu'il s'agit des pratiques relativement anciennes basées sur des techniques archaïques. Paradoxalement, nous possédons aujourd'hui plus d'informations sur l'invasion arabe de la péninsule ibérique au VIII^e siècle, la Reconquista et les croisades chrétiennes contre les Musulmans au XI^e siècle que sur les activités commerciales menées par le Portugal sur la côte de la Guinée avec l'empire du Mali aux XV^e-XVI^e siècles. Pourtant, ces rapports tant commerciaux que politiques ne s'aperçoivent que lorsqu'ils sont associés aux échanges qui se sont déroulés sur les côtes ouest-africaines au Moyen Âge. La connaissance de ce troc Portugal-Empire du Mali semble pour nous une nécessité indéniable pour déceler les circonstances qui ont permis à l'empire du Mali de se maintenir malgré son déclin aux XV^e-XVI^e siècles (Y. Pehaut, 1962, p 413). Le but de notre étude est d'analyser les interactions commerciales entre les Portugais et l'empire du Mali sur le littoral ouest-africain de 1434 à 1530. Il s'agira pour nous d'examiner les dynamismes économiques, les motivations des deux parties et l'impact de ces relations sur la société africaine. Pour atteindre notre objectif, nous nous sommes appuyés sur des sources européennes et africaines, et des ouvrages d'histoire et de géographie modernes.

Mots-clés : Echanges commerciaux - Littoral - ouest-africain - Portugal - Empire du Mali

Abstract

Relations such as trade between Portugal and the Mali Empire at the end of its decline in the medieval period remain more or less ignored today. This is particularly true when it comes to relatively ancient practices based on archaic techniques. Paradoxically, we now have more information about the Arab invasion of the Iberian Peninsula in the 8th century, the

Reconquista, and the Christian Crusades against the Muslims in the 11th century than about the commercial activities carried out by Portugal on the coast of Guinea with the Mali Empire in the 15th and 16th centuries. However, these commercial and political relations only become apparent when they are associated with the exchanges that took place on the West African coast during the Middle Ages. Understanding this trade between Portugal and the Mali Empire seems to us to be an undeniable necessity in order to uncover the circumstances that allowed the Mali Empire to survive despite its decline in the 15th and 16th centuries (Y. Pehaut, 1962, p. 413). The aim of our study is to analyze the commercial interactions between the Portuguese and the Mali Empire on the West African coast from 1434 to 1530. We will examine the economic dynamics, the motivations of both parties, and the impact of these relations on African society. To achieve our objective, we have relied on European and African sources, as well as modern works of history and geography.

Keywords: Trade - Coastline - West African - Portugal - Mali Empire

Introduction

Il fut une période où le besoin et le désir des Portugais de contourner les Arabes atteignirent son paroxysme. Ne pouvant plus traiter avec les commerçants arabes pour s'approvisionner en produits africains, le Portugal décide de longer le littoral ouest-africain. En 1434, Gil Eanes franchit le Cap Bojador et entre en contact direct avec les tribus locales de l'Afrique de l'ouest. À cette époque, l'empire du Mali était dans sa phase d'agonie. Cet empire qui fut très puissant dans les années 1350, empiétait largement sur le désert du Nord. Il contrôlait les vastes territoires situés entre la Côte du Sénégal et la boucle orientale du Niger. Ce fut un empire hétérogène, où des pays très divers étaient rassemblés avant d'être assimilés lors de son déclin au XV^e siècle (Y. Pehaut, 1962, p. 413). La présence des Portugais va faire perdurer cette décadence malgré l'expansion indéniable du nouvel empire : le Songhay.

Perché au cœur de l'Afrique subsaharienne, l'empire du Mali a connu une période de gloire sans pareil avant d'amorcer la phase de déchéance. Cet Etat va survivre malgré la

désagrégation des structures étatiques grâce aux échanges commerciaux qui se sont déroulés sur la côte et la présence des Portugais sur le littoral ouest-africain à l'époque médiévale. Le vaste espace que couvre le Soudan occidental avec ses richesses en or et ses centres culturels a favorisé la circulation des biens et des personnes, des rencontres et les échanges entre diverses populations de l'époque (F. de Medeiros, 1990, p. 143). Cette rencontre a largement influencé la transformation interne de l'empire du Mali en ouvrant la voie à une intégration progressive de la boucle du Niger dans les réseaux commerciaux atlantiques primitifs.

Situé dans la péninsule ibérique, le Portugal devint la première puissance maritime de l'époque (J.-F. Labourdette, 2000, p. 2). Il a joué dans le monde occidental un rôle sans commune mesure malgré son petit espace territorial, la faiblesse de sa population et de ses ressources naturelles et économiques. Désireux de contourner les commerçants arabes pour rentrer en contact direct avec les commerçants des épices, le Portugal s'investit dans l'innovation technologique et scientifique. Grâce aux savants, docteurs, géographes, scientifiques et cartographes pour la recherche technologique, le Portugal devient le pôle de la technologie (G.E. de Zurara, 1960, p. 62-65). La volonté de conquête et l'esprit de découverte du prince Henri le Navigateur amènent le Portugal à réaliser de grands progrès scientifiques et à franchir et aller au-delà du Cap Bojador considéré depuis longtemps par les marins européens comme une région ténébreuse (P. Chaunu, 1969, p. 139). Le Portugal a réussi à percer ce mystère et à établir de nombreuses relations tant sociopolitiques que commerciales avec les peuples nouvellement rencontrés. De ce fait, comment les échanges commerciaux entre le Portugal et l'empire du Mali ont-ils évolué sur le littoral ouest-africain au Moyen-Âge ?

Pour trouver des réponses à nos préoccupations et atteindre notre objectif, nous nous sommes basés sur des

documents appelés « sources » qui sont constituées en grande partie de relations de voyages faites par les Navigateurs au service de la Couronne portugaise et des ouvrages d'histoire et de géographie. L'analyse des informations recueillies, nous ont parmi de scinder notre travail en trois axes. L'axe 1 analyse les dynamismes économiques des échanges commerciaux entre le Portugal et l'empire du Mali; l'axe 2 étudie les acteurs clés et les biens échangés et l'axe 3 analyse l'impact des relations commerciales entre le Portugal et l'empire du Mali sur les sociétés locales africaines.

1. Dynamismes économiques des échanges commerciaux entre le Portugal et l'empire du Mali (1434-1530)

Cette rubrique de notre étude analyse les ambitions portugaises en Afrique occidentale et le déclin progressif de l'empire du Mali face aux défis internes et externes.

1.1. Les ambitions portugaises en Afrique occidentale aux XV^e-XVI^e siècles

Plusieurs facteurs (économiques, politiques et religieux) furent à la base de la présence des Portugais sur le littoral ouest-africain en 1434. La vocation maritime du Portugal s'est affirmée plus tôt que celle de l'Espagne. Cette légère avancée s'aperçoit au cours des premières étapes de l'histoire de la découverte. La puissance navale du Portugal est maintes fois attestée au XIII^e siècle, pendant la guerre de la reconquête et au long de la guerre de Cent Ans, où le Portugal se place contre la Castille et la France, aux côtés de l'Angleterre (P. Chaunu, 1969, p. 108). Un autre facteur de développement de la marine portugaise est la création de vaste forêt de pins près de la ville de Leiria pour approvisionner les arsenaux et chantiers de construction de Lisbonne et de Porto.

De nouveaux horizons sont ouverts au commerce grâce aux croisades et au contact intime avec les Arabes pendant la longue épopée de conquête. C'est à la fin du XIV^e siècle que le roi Ferdinand promulgua sa législation maritime qui forme un corps de doctrines de la marine portugais. Dans le dernier quart du XV^e siècle, quand la dynastie des Aviz prend le pouvoir au Portugal, la marine est déjà née et opérationnelle. Avec l'expansion musulmane en Méditerranée, le Portugal voit débarquer des commerçants génois qui cherchent une autre voie pour atteindre les Indes. En effet, la conquête de Ceuta en 1415 marque le début de cette expansion du Portugal dans le monde (G.E. de Zurara, 1960, p. 66). La nouvelle dynastie et la nouvelle classe dirigeante, plus entreprenante que l'ancienne, orientent le Portugal vers l'outre-mer. C'est le point de départ d'une expansion extraordinaire pour ce pays qui, à l'époque, compte moins d'un million d'habitants. Le Portugal va apparaître triomphant aux portes de la Méditerranée avec la flotte la plus puissante de l'Europe pour aller à la découverte des côtes ouest-africaines (M. J.-P. de Oliveira Martins, 1893, p. 10).

Les nombreuses crises qui ont secouées le Moyen-Âge et l'essor de la piraterie arabe rendirent très dangereuse la circulation et la pratique des activités commerciales dans la Méditerranée. À cela s'ajoute la hausse des prix des marchandises emportées par les Arabes en Occident par la Méditerranée. Certes, ces crises n'ont pas empêché l'expansion commerciale portugaise à l'époque médiévale, mais elles l'ont poussé à tourner son regard vers la voie maritime atlantique. Au début du XV^e siècle, les Portugais, réussis à se débarrasser de la tutelle musulmane. Sous l'impulsion du prince Henri le Navigateur et grâce au soutien financier de l'Ordre du Christ, une voie commerciale fut trouvé pour atteindre les Indes et contourner les Maures.

La réussite de cette prouesse est l'œuvre d'un homme, le prince Henri le Navigateur qui nommé gouverneur du très riche Ordre du Christ dont le siège est à Tomar désirait savoir quelles terres il y avait au-delà des îles Canaries, car personne ne le savait. Il pensait également qu'on pourrait en rapporter beaucoup de marchandises bon marché. Il désirait aussi évangéliser les populations qui s'y trouveraient et amener à lui toutes les âmes désireuses d'être sauvées (G.E. de Zurara, 1960, p. 87). S'appuyant sur leurs découvertes, le prince Henri imposa des méthodes scientifiques de navigation : l'usage de la boussole, de l'arbalète, de l'astrolabe et des portulans (cartes côtières très précises). Il demanda aux navigateurs de rédiger leur journal de bord pour préparer les expéditions (A.C. Mosto, 1895, p. 11).

À l'origine de ces voyages, il y eut aussi, l'idée de poursuivre la Reconquista en terre africaine d'abord, mais également la volonté de trouver une alternative au commerce méditerranéen qui fut bloqué par l'Empire Ottoman. Avec ces découvertes les Portugais vinrent d'inaugurer l'ère des grandes découvertes européennes qui débuta au XV^e siècle et s'accompagna de progrès technologiques et scientifiques dans les domaines de la navigation, de la cartographie et de l'astronomie. Henri le Navigateur, troisième fils de Jean I^{er} fut l'un des explorateurs à conduire la politique portugaise d'outre-mer (A.C. Mosto, 1895, p. 7). Il bénéficia du Quint des richesses découvertes et disposa des moyens adéquats et nécessaires pour envoyer les marins portugais découvrir de nombreuses terres d'Afrique et ouvrir les routes maritimes vers des contrées jusqu'alors inaccessibles.

La recherche des ressources fut pour les Portugais une motivation que l'esprit de découverte. La volonté de découvrir de nouvelles routes des épices et de l'Or fut motivée par des enjeux politiques, religieux (G.E. de Zurara, 1960, p. 66-67), économiques et également le goût de l'aventure, l'envie des

connaissances de savants et la curiosité géographique des scientifiques et des astronomes de l'époque médiévale. Ainsi, l'arrivée de Vasco de Gama à l'Inde en 1498 ouvra la voie au commerce très fructueux des épices contrôlé jusque-là par les Vénitiens. Dans la première moitié du XVI^e siècle, les Portugais assurèrent le contrôle de l'Océan Indien après avoir vaincu les flottes des Etats musulmans. Les marchands européens imposèrent ainsi leur domination sur les échanges commerciaux et l'Or remplaça peu à peu l'argent comme monnaie d'échange.

1.2. Le déclin progressif de l'empire du Mali face aux défis internes et externes

L'empire du Mali qui a atteint son apogée à la fin du XIII^e au début XIV^e siècle fit face à un déclin progressif dû à un phénomène complexe marqué par une combinaison de défis internes et externes dans la moitié du XIV^e siècle (S. Sangaré, 2016, p. 129). Après la mort de l'empereur Mansa Moussa, la question de la succession est devenue problématique. L'empire du Mali eut une famille impériale qui s'est agrandie au fil du temps grâce aux alliances et aux unions matrimoniales. Les rivalités s'intensifient entre les membres de la famille royale et les nobles qui constituent une épine à l'unité politique du royaume. Ces luttes fratricides proliférèrent l'assassinat des rois et contribuèrent énormément à l'affaiblissement du pouvoir royal et de l'autorité centrale, notamment dans les régions sahéliennes (M. Ly-Tall, 1987, p. 199).

Ces problèmes de succession entraînent de nombreux coups d'États au sein de l'empire du Mali. Ce fut le cas de Mari Djata qui renverse en 1352 le souverain Mansa Souleymane (S. Sangaré, 2016, p. 133). L'agrandissement de l'empire du Mali au XIV^e siècle rend plus difficile le contrôle des provinces éloignées. Ayant sous sa dépendance diverses communautés berbères, leur docilité ne sera effective qu'à certains moments sous les royautés de Mansa Moussa et Mansa Souleymane. À

partir du XV^e siècle, plusieurs incursions, des rébellions et des mouvements autonomistes dans certaines régions apparaissent dans l'empire du Mali. Vers 1433, les Touaregs firent de nombreuses incursions contre la ville de Tombouctou et s'emparèrent de la plupart des villes sahéliennes comme Walata, Nema. L'empire du Mali fut ainsi privé de ses anciennes dépendances septentrionales fragilisant ainsi le tissu social économique. La perte des voies commerciales sahéliennes par le Mali en raison de l'instabilité politique, des guerres intestines et l'hégémonie de l'empire Songhay eurent un impact désastreux sur les ressources économique de l'empire (M. Ly-Tall, 1987, p. 202). À cela s'ajoute l'érosion des valeurs islamiques qui conduit à des tensions internes au sein de l'empire affectant son unité. Mais, quand sont-ils des défis externes ?

Concernant les défis externes, l'empire du Mali fit face à des invasions de groupes extérieures, comme les Berbères du nord et d'autres royaumes qui cherchaient à étendre leurs influences sur les routes commerciales. Malgré les incursions extérieures, les rois du Mali régnèrent en maîtres sur les mines d'or du Bure. À partir du XV^e siècle, le Portugal et l'empire du Mali nouèrent des relations diplomatiques malgré d'intenses relations commerciales qui les liaient (M. Ly-Tall, 1987, p. 202). Régulièrement, les caravanes de l'hinterland viennent sur le littoral ouest-africain échanger l'or contre le cuivre, les cotonnades, les toiles, les étoffes de l'Inde, le fil rouge et même des vêtements ornés d'or et d'argent (R. Mauny, 1956, p. 69). Les habitants de l'empire du Mali sont des négociants très précautionneux, qui ont des balances et des poids et ne se contentent plus à de vagues estimations car ils sont à tirer de maximum de profits de leur or et marchandises (A.A. de Almada, 1842, p. 30).

Les relations commerciales vont très rapidement s'altérer aux dépens des Africains mais l'intensification du commerce dans les provinces occidentales de l'empire du Mali s'accentuera

jusqu'à la fin du XVI^e siècle. En 1594, le Portugais A.A. de Almada (1842, p. 35) écrit : « *C'est dans la Gambie qu'on fait le commerce le plus important de toute la Guinée* », et la Gambie était encore une province de l'empire du Mali à cette époque. L'émergence des Fulbe constitue une véritable menace pour l'empire du Mali dans ses possessions occidentales. Placés sous la dépendance des chefs locaux, les Fulbes finirent par s'imposer partout où ils sont aux populations autochtones et fonder des États puissants. Ainsi que va naître sous la gestion de Tengella, l'État pullo du Fouta-Toro (M. Ly-Tall, 1987, p. 206). En effet, l'autorité du Mali qui s'exerçait jusqu'ici sur les piliers du Fouta-Djalon s'affaiblit, reculant ainsi au nord, vers la Gambie et la Casamance (Y. Person dans H. Deschamp, 1970, p. 287).

L'empire du Mali fut ainsi estropié de toutes ses possessions occidentales. Le vieil empire, attaqué à l'orient et à l'occident par les Songhay, fit face à une autre menace moins dangereuse de la part des Portugais : l'ingérence portugaise dans la vie politique de l'empire du Mali. Malgré toutes ces agressions, l'autorité du Mansa du Mali était reconnue et obéi à une distance très éloignée au point où les habitants d'El Mina l'appelle le grand éléphant (M. Ly-Tall, 1987, p. 208). Le déclin progressif du Mali résulte de la combinaison complexe de facteurs endogènes affaiblissant sa cohésion sociale et d'influences exogènes menaçant sa position dominante dans la boucle du Niger.

2. Les acteurs principaux du commerce et les biens échangés

Au Moyen-Âge, le littoral ouest-africain fut un point de rencontre très crucial pour les marchands portugais et les intermédiaires africains. Cette vitalité commerciale eut des répercussions profondes sur les échanges économiques, sociaux et culturels de la région.

Dans cette partie de notre travail, nous étudierons dans un premier temps les marchands portugais et leurs intermédiaires africains et dans un second temps les biens échangés.

2.2. Les marchands portugais et les intermédiaires africains

Les marchands portugais sont composés de la Couronne du Portugais et les Navigateurs. De manière indirecte, la Couronne du Portugal fut une actrice prépondérante dans les échanges commerciaux entre les Portugais et l’Afrique Noire aux XV^e et XVI^e siècles. De par son initiation dans les explorations et les investissements mises à la disposition des Navigateurs, la couronne du Portugal a joué un rôle déterminant dans les échanges des produits commerciaux sur la côte entre les Explorateurs et les tribus locales ouest-africaine à l’époque médiévale. (G.E. de Zurara, 1960, p. 71).

Bien vrai que la politique royale n’eut de véritables projets parfaitement déterminés sur les explorations, elle se conformait aux circonstances et aux nécessités du moment. Ayant pour ambition de substituer complètement aux Arabes dans le commerce des Indes et arracher le monopole de redistribution des épices et des autres marchandises asiatiques et africaines précieuses en Europe dans la main de Venise, la couronne du Portugal n’ a pas hésité à mettre des fonds colossaux à la disposition des aventuriers de la mer (G.E. de Zurara, 1960, p. 67). Elle fut un soutien sans faille pour les Explorateurs portugais sur le plan matériel et financier, ce qui la classe comme pionnier des explorations et actionnaire majoritaire dans les échanges commerciaux entre les Portugais et les tribus locales de la côte d’Afrique de l’ouest.

Quant aux Navigateurs européens, dès que le Portugal ouvrit la porte de la navigation sur l’Océan Atlantique, les Européens se mirent dans la danse de la navigation sur l’Atlantique en direction de la découverte du monde inconnu. En

effet, plusieurs Navigateurs européens furent des échanges sur la côte ouest-africaine avec les Noirs aux XV^e et XVI^e siècles. Sur la rivière de Casamansa, les deux peuples furent beaucoup d'échanges dont les navires vinrent dans cette rivière en amont jusqu'à une vingtaine de lieues. V. Fernandes (1951, p. 59) relève ce fait en écrivant que : « Et les Chrétiens viennent échanger leur coton pour des tissus ».

Parmi les Navigateurs acteurs commerciaux, plusieurs d'entre eux travaillaient pour le compte de la Couronne du Portugal et d'autres à leur propre compte. Les rois du Portugal à cette époque embauchèrent les explorateurs pour faire des échanges avec les tribus locales de la côte. Tels furent les cas des explorateurs Gil Eanes, Afonso Gonçalves Baldaia, Nuno Tristão, Lançarote qui demandèrent à l'Infant l'autorisation d'aller avec ses navires à la Guinée et Gonçalo de Sintra (G.E. de Zurara, 1960, p. 95). Ces Navigateurs européens de manière volontaire firent des échanges de produits avec les peuples noirs de la côte au nom de la couronne.

Ce volontarisme de la part des Explorateurs permit à certains d'entre eux d'être honorés et gradés. Un philosophe anonyme écrit que « commencer une chose, c'est l'achever aux deux tiers ». Reconnaisant le mérite de ces explorateurs, la Couronne du Portugal éleva au grade de chevalier certains navigateurs qui furent à la tête des explorations portugaises sur la côte de l'Afrique de l'ouest. Cela fut le cas d'Antão Gonçalves qui ayant le premier à emmener des esclaves au Portugal, fut élevé au rang de chevalier par Nuno Tristão pour l'œuvre qu'il réalisa avec tant de bravoure (G.E. de Zurara, 1960, p. 82). Ce chevalier allemand, Nuno Tristão fut comblé également d'honneurs et de bienfaits par l'Infant, et s'en retourna chez lui. Ce vaillant homme, très hardi était élevé dès son jeune âge dans la cour du prince l'Infant Henri le Navigateur.

En effet, voyant les richesses que le continent noir possède et le besoin incessant des épices en Europe, les riches

bourgeois de l'Europe se mirent dans la danse de l'exploration à la recherche de marchandises pour combler le manque et satisfaire le désir alimentaire des peuples européens. Parmi ces riches bourgeois européens, nous avons Fernão Gomes, riche bourgeois, citoyen honorable de Lisbonne, décrocha le contrat de faire le commerce sur la côte ouest africaine avec les tribus locales africaines. En effet, en 1460, dès leur arrivée en Sierra Leone, au moment où le Portugal progressait lentement dans la découverte de la côte de l'Afrique de l'ouest, les relations devinrent habituelles et courantes. L'étude des dossiers royaux de la couronne du Portugal et l'organisation des territoires africains déjà découverts devinrent excessifs pour la royauté.

Ainsi, pour maintenir constante la progression de l'exploration des côtes africaines, la couronne du Portugal offre en location le commerce de la région de la côte ouest-africaine c'est-à-dire le commerce de la région de la Guinée à Fernão Gomes pendant une période de cinq ans, à charge pour lui de découvrir 500 lieues de côte (C. Coquery-Vidrovitch, 2003, p. 107). Ce monopole extraordinaire accordé à ce riche bourgeois de Lisbonne en 1469, contient les règlements des ambitions commerciales de l'expansion portugaise. Bien vrai que l'autorité est accordée à Fernão Gomes dans le commerce avec les tribus locales de la côte, les règles du jeu sont établies par la royauté portugaise seule détenteur du monopole absolu sur la découverte des côtes ouest-africaines et sur le commerce dans la région.

Concernant les intermédiaires africains, nous pouvons citer les chefferies et les marchands locaux. Les rois africains se sont érigés en acteurs commerciaux aux XV^e-XVI^e siècles pendant le commerce portugais sur la côte de l'Afrique occidentale. Leurs rôles dans le commerce portugais furent très importants, car ils ont permis aux marchands et Explorateurs portugais d'avoir la confiance des peuples noirs car eux-mêmes, sont des alliés des Portugais. A. A. d'Almada (1842, p. 48) écrit que : « *Leur roi est allié des Portugais auxquels il vend une*

grande quantité d'esclaves et de cire ». Plusieurs produits ont servi d'échanges à cette époque mais les rois africains eurent accès à des produits spécifiques qu'ils échangèrent avec les Navigateurs portugais. Vu leur rang dans la société et dans leurs tribus locales, ils firent des échanges très stratégiques avec les portugais.

Certes, les rois africains ont échangé des produits avec les Portugais, mais leur rôle dans ce commerce fut de favoriser aux Portugais l'accès aux échanges avec la population de la côte ouest-africaine et de leurs tribus. En effet, à cette époque, les rois des tribus ne firent pas de commerce. Ils s'adonnèrent à la gestion des affaires de leurs tribus, à la conquête et à l'agrandissement de leurs domaines culturels. C'est pourquoi V. Fernandes (1951, pp. 39 et 83) écrit que :

«... Le roi n'a rien de plus que le fruit de son travail ; il n'a aucun tribut sauf le pouvoir de tuer et de détruire un malfaiteur. (...). Les rois de tous ces villages n'ont aucune rente de leurs sujets, ni des tributs, mais s'ils veulent planter, semer ou récolter ses cultures, tous les sujets les aident dans ce travail gratuitement ; s'ils veulent construire des maisons ou clôtures, ou aller à la guerre, tous viennent également à leur appel. Si un noir tue un léopard, il doit en donner au roi la peau et les dents, comme preuve de sujétion ».

En réalité, les rois africains se mirent dans le commerce portugais à cause des esclaves et le profit important qu'ils puissent réaliser à travers ce produit. Le besoin d'esclaves étant de plus en plus important pour la mise en valeur du Nouveau Monde, les chefs des différentes tribus de la côte ouest-africaine se placèrent dans les échanges pour se faire du profit.

Les marchands mandés et les commerçants locaux de la côte ne furent pas restés à l'écart des échanges qui se firent sur la côte ouest-africaine pendant le commerce portugais. Ils furent en dehors des Portugais les principaux animateurs du commerce, car leur rôle dans l'activité commerciale sur la côte de l'Afrique fut prépondérant. La plupart des tribus locales de la côte ouest-africaine firent le commerce avec les Portugais. Nous avons : les Banhuns, les Bouramos, les Casagas, les Jabundos, les Faloupos, les Arritas et les Balantas. Ces différents peuples africains s'adonnèrent au commerce de produits agricoles, miniers, artisanaux, animaliers et vendaient également les esclaves (A.A. de Almada, 1842, pp. 49-50). Le commerce sur la côte ouest-africaine fut animé par plusieurs tribus locales qui organisèrent des foires commerciales pour vendre leurs marchandises.

Cela fut le cas de la tribu des Bijorei qui organisa la plus grande foire de tous les pays des noirs. Cette foire réunit quelquefois jusqu'à douze mille personnes des deux sexes et les marchands y vendent tous les produits du pays. Les marchands mandés et les commerçants locaux de la côte ont fourni diverses marchandises aux européens lors du commerce portugais sur la côte de l'Afrique occidentale. Ces échanges entre les Portugais et les marchands (mandés et locaux de la côte) se faisaient partout (sur la mer, dans les places publiques, dans les maisons, etc...). Les marchands africains ont vendu de nombreuses marchandises et de qualités diverses aux Navigateurs et Explorateurs européens (C. Coquery-Vidrovitch, 2003, p. 106).

2.2.1. Les biens échangés

Plusieurs produits miniers, agricoles, animaliers, manufacturés et l'esclave ont servi à l'animation du commerce entre les Portugais et les peuples locaux de la côte ouest-africaine aux XV^e-XVI^e siècles. L'histoire du commerce de l'or ne date pas de l'époque du commerce portugais sur la côte ouest-

africaine. Bien avant l'arrivée des Européens sur la côte, le commerce de l'or se faisait par les marchands arabes dans les caravanes sur les routes transsahariennes ; ce commerce est appelé « commerce transsaharien ». En effet, le commerce transsaharien fut majoritairement dominé par « l'or du Soudan ». Tout au long du Moyen Âge, le Soudan occidentale fut le premier producteur mondial aurifère. Ainsi, l'abondance des gisements dans les vallées du Sénégal (Bambouk), du Niger (Bouré), etc., témoigne son importance.

En effet, l'or africain (l'or du Soudan au Moyen Âge), fut une marchandise très recherchée par les Européens. De par les commerçants arabes, l'or de l'intérieur de l'Afrique fut exalté en Europe à l'époque médiévale. L'arrivée des Portugais en haute Gambie par la voie maritime et fluviale, non loin des contreforts du Fouta Jalon, représente un tournant dans l'histoire de l'or soudanais qui se déverse désormais dans les foires de Cantor. Cette nouvelle voie commerciale qui donne accès à la côte depuis le fleuve Sénégal jusqu'à la Sierra Leone, a contribué à détacher la région de Bambouk et de Bouré de sa connexion avec le bassin du Niger et le Sahara pour devenir définitivement une composante de la Sénégalie (B.Barhy, 1981, P. 43). Faire l'histoire de l'or africain qui a servi d'échange entre Portugais et peuples des tribus locales de la côte ouest-africaine, c'est parler du mythe concernant cet or du Soudan. Très tôt, le Soudan fut l'objet de mythe concernant son or, c'était le Bilal Al Tibar, c'est-à-dire le pays de l'or. Dès la fin du VIII^e siècle Al Fazari écrit : « *l'Etat de Ghana, pays de l'or...* » (J.M. Cuoq, 1975, p. 229). Cette manière de transformer le nom de l'Etat constitua par la suite une constance chez les auteurs arabes. L'exploitation de l'or africain fut entourée de toute une série de récits extraordinaires.

Le sel est un produit indispensable dans l'alimentation des êtres humains. Cette affirmation conserve en elle une vérité absolue de nos jours. Mais à l'époque médiévale, elle doit être

émise sous réserve car ce produit fut une marchandise plus précieuse et seules les personnes de haut rang peuvent s'en procurer (A.A de Almada, 1842, p. 12). En Afrique le sel apparait comme un des produits phares dans le commerce au Moyen Âge. Il fut un facteur déterminant dans la naissance et le développement des relations tout comme il influa sur la destinée des royaumes et des Etats ouest-africains. Les sels des côtes et de l'intérieur ont joué un rôle plus important dans le développement de l'économie du sud Sahara pendant l'époque médiévale. Parler du sel dans le commerce portugais aux XV^e-XVI^e siècles sur les côtes ouest-africaines entre Portugais et populations des tribus locales permet de constituer une connaissance de référence sur l'histoire de ce produit.

L'Afrique occidentale produisait deux types de sel au Moyen-Âge : le sel de type rocheux ou gemme et le sel de surface. Le premier résulte de l'assèchement des mers intérieures laissant de grands dépôts de sel. On le retrouve en couches successives au fond des cuvettes des sebkhas. Tandis que le sel de surface formé par une croûte était recueilli par morceaux et transporté dans des sacs. Les sels de roches variaient par leur origine, par leur nombre, l'épaisseur de leur couche et par leur composition chimique. Ce qu'ils eurent en commun qui les rendirent si précieux, c'est la possibilité d'avoir une taille uniforme et d'être transportés sur de longues distances par tous les moyens de transport. Ils furent résistants à la brisure et imperméables à l'humidité et ils peuvent être consommés aussi bien par les humains que par les animaux (V. Fernandes, 1951, p. 113).

La malaguette, produit de marques luxueuses et de raffinement extrême, sources de puissants parfums, de saveurs subtiles, vecteurs de bienfaits pour l'organisme, les épices (malaguette), furent des denrées aussi convoitées que les produits tels que l'or, l'esclave au Moyen-Âge. Pour ces végétaux qui nous paraissent insignifiants et bien modestes, des

hommes de haut rang ont dépensé des fortunes tandis que d'autres et toute une nation et un continent ont quitté leur terre natale et leur région pour voyager sur des routes lointaines ou naviguer sur des mers inconnues pour atteindre des régions mal connues (P. Chaunu, 1969, p. 139). À l'instar de l'or et des esclaves, les grains de poivre, de bâtons de cannelle, les clous de girofle et les noix de muscade ont incité les européens à ouvrir de nouvelles routes maritimes et ont même favorisé la découverte de nouveaux horizons et d'un « Nouveau Monde ».

Personne ne peut affirmer qu'à partir de quand les hommes ont commencé à consommer et à utiliser régulièrement des épices car aucune source ni aucun document ne mentionne une date. Ni à quelle époque a été initié le commerce de ces précieuses denrées alimentaires. Mais une chose est évidente, c'est qu'il y a quatre mille ans ces substances végétales étaient déjà recherchées ardemment, faisaient l'objet d'échanges entre les peuples, et affichaient un prix dont le niveau souvent très élevé venait de la distance et de l'éloignement des zones de production, des risques liés à leur long voyage et de la multiplication des intermédiaires.

Parler de la malaguette (V. Fernandes, 1951, pp. 99-101), c'est relater l'histoire des épices. Les épices sont des végétaux qui présentent une très grande diversité botanique. Certaines sont issues de fleurs de safran, de fruits ou de boutons floraux (clou de girofle), d'autres proviennent d'une graine (poivre, cumin, fenouil, cardamome), d'une racine ou d'un rhizome (gingembre, curcuma) ou encore d'une écorce (cannelle). En effet, les épices ne furent pas seulement appréciées pour son goût dans les plats mais aussi pour ses vertus médicinales. Que ce soit en Chine, en Inde, ou au Moyen-Orient, leurs premiers adeptes les employèrent pour des leurs vertus médicinales et parfois aphrodisiaque et les égyptiens appliquèrent sur leur peau des onguents à base d'épices pour la protéger contre le dessèchement et les piqures d'insectes.

Le produit animalier au Moyen Âge a servi d'échange entre les Portugais et les tribus de la côte ouest-africaine et entre les Noirs eux-mêmes. Dans la Guinée, à l'époque médiévale, les peaux d'animaux servirent de couvertures et de vêtements aux peuples de la côte (A.A. de Almada, 1842, p. 46). En effet, les peuples des tribus ouest-africaines bien avant le commerce portugais, firent entre eux des échanges de produits animaliers. En effet, les peuples des tribus ouest-africaines bien avant le commerce portugais, firent entre eux des échanges de produits animaliers. Ainsi, à l'intérieur de la côte africaine, les Jolofes qui habitent la région, élevèrent plusieurs animaux (chèvres et de gros bétail) qu'ils échangent contre les chevaux élevés en grand nombre dans le pays du grand Foulo. Les peuples du grand Foulo vendaient leurs chevaux non-seulement aux Jolofes, mais aussi aux Barbacins et aux Mandingues. Les Foulo possédèrent assez de troupeaux, ce qui les oblige à se déplacer à tout moment car ils ne peuvent faire plus de quatre jours dans un endroit.

Ces animaux ont servi d'échanges en grande partie dans le commerce portugais sur la côte ouest-africaine avec les tribus locales africaines au Moyen Âge. Les marchands portugais quittèrent chaque année l'île de Santiago avec un grand nombre de vaisseaux chargés de chevaux et de diverses marchandises pour venir trafiquer sur la côte ouest-africaine. Une grande quantité de cuir de bœuf, de buffle, de gazelle, de dancoy, de l'ivoire furent échangés contre diverse marchandises entre les Portugais et les peuples des tribus locales de la côte. Parmi les produits animaliers, le cheval fut la marchandise la plus échangée car il permet aux tribus locales de constituer leurs cavaleries et de rendre performante leur armée.

L'histoire des esclaves ne date pas de l'époque du commerce portugais sur la côte de l'Afrique occidentale avec les tribus locales africaines. Depuis l'Antiquité, l'esclave existait dans toutes les sociétés africaines. Il servait les rois (V.

Fernandes, 1951, p. 11), les hauts dignitaires, les nobles et les familles aisées et de haut rang. Il s'occupait également des travaux domestiques, champêtres et était enrôlé dans l'armée. Dans les sociétés africaines l'esclave n'était pas une marchandise à vendre, l'on acquérait gratuitement par don en signe de reconnaissance ou d'amitié. Sont esclaves les prisonniers de guerre, les personnes condamnées pour des fautes graves (A.A. de Almada, 1842, p. 22), les criminelles et quelque rare fois les enfants des parents qui ont contracté des dettes et qui sont incapables de rembourser.

A cette époque, il existait une distinction sociale entre les hommes : nous avons la classe des nobles, des hommes libres et des esclaves. On naît esclave et on peut être affranchir pour devenir libre. L'arrivée des navigateurs portugais dès les premières instances du XV^e siècle sur la côte ouest-africaine survie des échanges entre les Portugais et les peuples côtiers ouest-africains n'a fait qu'intensifié la traditionnelle coutume des Africaines : celle d'offrir l'esclave en signe de reconnaissance et d'amitié. Cette coutume permit aux Navigateurs portugais de recevoir de la part du roi Batimansa des esclaves et de l'or ce qui leur a permis de nouer de grande amitié (V. Fernandes, 1951, p. 34).

Les produits manufacturés ont joué un rôle déterminant dans les échanges entre les Portugais et les peuples de la côte ouest-africaine. Nous distinguons deux catégories de produits manufacturés : les produits manufacturés portugais et les produits manufacturés africains. Ces deux produits permirent tout comme les autres produits du commerce, aux Navigateurs portugais et aux peuples des tribus africaines de nouer des relations commerciales et d'amitié. Les produits manufacturés portugais sont : le vin, des toiles de Bretagne, des verroteries de diverses espèces, les testons, l'or travaillé, le vermeil, la nacre, le papier, les verroteries de Venise, etc. (A.A. de Almada, 1842, p. 18). Les produits manufacturés africains se résument dans la

transformation du coton en coton filé, les étoffes de coton de diverses couleurs (A.A. de Almada, 1842, p. 14). Les produits manufacturés africains ne furent pas assez dans les échanges entre Portugais et les peuples de la côte. Les marchandises africaines les plus dominantes dans le commerce portugais sur la côte furent les produits miniers, animaliers et agricoles.

3. Impact des échanges commerciaux entre le Portugal et l'empire du Mali sur les sociétés locales africaines

Cette dernière partie de notre étude analyse la transformation économique et sociale des sociétés locales africaines et l'influence des échanges sur les structures politiques, religieuses et culturelles dans les sociétés locales africaines.

3.3. La transformation socioéconomique des sociétés locales africaines

La transformation sociale et économique des sociétés locales africaines pendant la période du commerce portugais sur la côte a été très significative et complexe. L'arrivée des marchands portugais a stimulé le commerce le long de la côte ouest-africaine faisant apparaître un nouveau type de commerce : *Le commerce côtier des Esclaves*. Depuis les temps les plus reculés, le système d'esclavage existait en Afrique en ce sens que les rois et les chefs des tribus locales faisaient des dons d'esclaves à leurs visiteurs et à leurs hôtes. L'esclave n'était pas objet de vente mais il était échangé contre d'autres produits. Avec la présence massive des autres puissances européennes, le troc se transformait en vente et les Esclaves devinrent une marchandise moyennant un prix sans économie monétaire classique mais diverses marchandises constituaient autant d'unité de compte (V. Fernandes, 1951, p. 35).

L'on assiste à de nouvelle stratification sociale dû à l'essor du commerce sur le littoral. Les marchands, les anciennes familles marchandes et les chefs qui contrôlaient le commerce avec les Portugais acquièrent de richesses et pouvoirs renforçant ainsi leur statut social au sein de la société. Le commerce portugais a créé une distinction dans la société africaine au Moyen Âge. Les rois, les nobles et les seigneurs ne sont plus les seules personnes de hauts rangs, on assiste à l'avènement d'un groupe de riches : les grandes familles de marchands qui possèdent également de grands espaces. A. Sinou, (1993, p. 41) écrit que : « les grandes familles possèdent généralement plusieurs terrains sur l'île. Leurs domaines fonciers ne forment pas un espace physique homogène et borné ; au contraire, ils sont dispersés sur l'île et serrent à accueillir les nouveaux venus ».

Ces riches marchands africains louèrent leurs habitations aux Métis qui veulent posséder des habitations semblables à celles des Européens et d'autres sont louées à des employés de la compagnie et à des négociants européens. F. Deroure, (1964, p. 401) considère que cette pratique s'est développée au fur et à mesure que les commis, soldats et surtout les directeurs qui avaient plus de moyens, se mettaient en ménage avec les femmes libres en avaient des enfants et logeaient avec eux sur des terrains concédés. La demande croissante de main-d'œuvre et l'augmentation continue des espaces à mettre en valeur dans le Nouveau Monde poussèrent les Africains à mettre sur pied un système bien structuré de ratissage d'esclaves pour répondre efficacement aux sollicitations des Européens.

L'intensification des razzias sur la côte ouest-africaine a véritablement débuté avec la dislocation du dernier plus grand royaume Africain de la boucle du Niger : L'empire songhaï. La section de l'empire songhaï en plusieurs petites entités politiques en statut de tribus ou de petites communautés villageoises favorisa le développement des razzias sur la côte africaine et à

l'intérieur du continent. L'hostilité qui a prévalu pendant le commerce portugais sur le littoral ouest-africain entre les différentes communautés villageoises a amplifié la chasse à l'homme sur le continent africain (A.A. de Almada, 1842, p. 61). L'ambition et la vanité dressaient les chefs les uns contre les autres. L'envie, les jalousies effrénées et les révoltes subites des vaincus poussèrent sans cesse à la guerre et au rapt. La guerre devint à cette période le moyen prépondérant et incontournable de se procurer des captifs.

3.3.1. L'influence des échanges sur les structures politiques, religieuses et culturelles dans les sociétés locales africaines

Les sociétés littorales tout comme l'empire du Mali ont vu leurs structures politico-religieuses et culturelles impactées par les relations commerciales qui se sont déroulées sur le littoral ouest-africain au Moyen-âge. Les tribus et royaumes qui ont établi des relations commerciales avec les Portugais ont renforcé leurs structures politiques internes en accroissant leur pouvoir face aux groupes rivaux. L'augmentation de la demande d'esclaves a provoqué une instabilité dans les régions et entraîné des changements dans les alliances politiques. Les différentes tribus consacèrent leurs années pour se défendre mais aussi pour razzier les tribus faibles et non organisées. Les chefs des puissantes communautés villageoises et des puissantes tribus africaines, se basèrent sur la conquête et sur les guerres pour se faire du butin d'esclaves. L'Africain devint ainsi un animal en perpétuel danger (A.A. de Almada, 1842, pp. 28 et 36).

Les Portugais, dans l'exercice de leur activité commerciale, se sont ingérés dans la vie politique des Etats de l'Afrique de l'ouest. Après avoir brisé le mythe de la méfiance qui a existé dans les premiers instants de leur arrivée, les Portugais étaient résolus à participer à la vie politique de leurs partenaires commerciaux africains. De 1481 à 1495, plusieurs

missions diplomatiques sont envoyées par les rois du Portugal à leurs homologues de l'Afrique de l'ouest. Le roi Jean II du Portugal envoie des ambassades auprès du roi du Fouta, de Tombouctou et du Mansa du Mali (M. Ly-Tall, 1987, p. 209). Cette double ambassade auprès du roi de Mansa du Mali montre l'importance que le roi du Portugal attache à l'empire du Mali.

Les Portugais se sont immiscés dans les conflits intérieurs des pays côtiers à travers l'aide militaire que le roi du Portugal a apporté à Bemoy, régent du trône de Jolof contre les héritiers légitimes en 1482. Une autre politique des Portugais est de favoriser par l'activité commerciale les petits chefs côtiers et de les amener à prendre leur indépendance de la tutelle du roi de l'empire du Mali. C'est le cas du royaume de Salum (M. Ly-Tall, 1987, P. 209). Les échanges entre Portugais et Africains ont entraîné une fusion culturelle visible dans la cuisine et d'autres aspects de la vie quotidienne enrichissant ainsi les cultures locales tout en introduisant des éléments européens.

L'expansion maritime portugaise sur la côte ouest-africaine fut un temps de rencontres, d'échanges, et de brassage des cultures, mais aussi, elle s'est accompagnée de l'introduction en métropole des enfants, des femmes, et des hommes africains dans les cales des caravelles portugaises après avoir marchandés sur les littoraux d'Afrique. Le métissage parmi les élites remit en cause les fondements d'une société fondée sur la reproduction du pouvoir et les mœurs. La propagation du christianisme par les Missionnaires portugais eut un impact indélébile sur les croyances traditionnelles africaines. Certaines communautés ont intégré des éléments chrétiens dans leurs pratiques religieuses d'autres ont automatiquement embrassé cette nouvelle religion en abandonnant celles de leurs ancêtres noirs. Les échanges commerciaux sur le littoral ouest-africain ont bouleversé les structures sociales mondiales et ont engendré des transformations sociales, économiques, culturelles

et religieuses. On assiste à l'élargissement du monde et à la circulation intense des personnes et des marchandises.

Conclusion

La période allant de 1434 à 1530 fut marquée par une dynamique commerciale riche entre les Portugais et l'empire du Mali ; avec des échanges qui ont impacté non seulement les économies locales mais aussi les relations internationales sur le littoral ouest-africain. Les ambitions portugaises en Afrique occidentale aux XV^e-XVI^e siècles furent à la base du dynamisme économique qui a prévalu sur le littoral à cette époque. Les échanges commerciaux sur le littoral ouest-africain à l'époque médiévale ont profondément transformé les sociétés locales africaines sur le plan économique, social, culturel et politique. Les Portugais ne se sont pas seulement contentés de faire le trafic avec les peuples subsahariens de l'Afrique, ils se sont immiscés dans la gestion des affaires internes des tribus littorales et de l'empire du Mali. Si certains aspects ont conduit à un enrichissement et à un développement économique, d'autres ont engendré des conflits et une instabilité qui ont eu des répercussions durables sur ces sociétés. Ces transformations continuent d'influencer l'histoire contemporaine de l'Afrique de l'ouest.

Référence bibliographique

Almada A. A. de, (1842). *Description de la Guinée*, Paris, Arthus Bertrand, 106 p.

Barhy B., (1988). *La Sénégambie du XV^e au XIX^e siècle : traite négrière, Islam, conquête coloniale*, Paris, L'Harmattan, 431 p.

Cada Mosto A. de, (1895). *Relations de voyages à la côte occidentale d'Afrique 1445-1457*, Tradition Charles Scheffer, Paris, Leroux, 233 p.

Chaunu P., (1969). *L'expansion européenne du XIII^e au XV^e siècle*, Paris, P.U.F, 139 p.

Coquery-Vidrovitch C., (2003). *La découverte de l'Afrique*, Paris, L'Harmattan, 252 p.

Delafosse E., (1897). *Voyage sur la côte occidentale de l'Afrique (1479-1481)*, Paris, Cartouche, 90p.

Labourdette J.-F., (2000). *Histoire du Portugal*, Paris, Fayard, 704 p.

Ly-Tall M., (1987). « Le déclin de l'empire du Mali » *L'Afrique du XII^e au XVI^e siècle*, HGA, UNESCO, T.IV, Paris, pp. 197-212.

Medeiros F. de, (1990). « Les peuples du Soudan : mouvements de populations », *HGA, Tome III, L'Afrique du VII^e au XI^e siècle*, UNESCO, Paris, pp. 143-164.

Oliveira J.-P. M. de, (1893). *Les explorations des Portugais antérieures à la découverte de l'Amérique*, Paris, Leroux, 207 p.

Pehaut Y., (1962). « L'ouest africain au moyen âge », *Cahiers d'outre-mer*. N° 60 - 15^e année, Octobre-décembre 1962. pp. 407-414.

Person Y., (1987). « Les peuples côtiers: premiers contacts avec les Portugais de la Casamance aux lagunes ivoiriennes », *L'Afrique du XII^e au XVI^e siècle*, HGA, T.IV, Paris, pp. 329-351.

Sinou A., (1993). *Comptoirs et villes coloniales du Sénégal, Saint-Louis, Gorée, Dakar*, Paris, Karthala, 366 p.

Fernandes V., (1951). *Description de la côte occidentale d'Afrique (Sénégal, Cap de monté et Archipels : 1506-1510)*, Tradition Th. Monod, Bissau, CDEDG, 227 p.

Zurara G. E. de, (1960). (1453) *Chroniques de Guinée*, Dakar, IFAN, 379 p.

PROSPECTION ARCHEOLOGIQUE DANS LE CANTON VANDOUGOU (MANHANDIANA-SOKOURANI)

Arouna Yeo¹

(*yeoharouna@yahoo.fr*),

Kouamé Junior Yao²

(*yaokouameojibigo@gmail.com*),

Djalia Ballo²

(*bdjalia2017@gmail.com*)

1- Enseignant-Chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

2- Docteurs, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte
d'Ivoire

Résumé

Le Canton Vandougou est un territoire du Nord-Est de la région du Folon. Il est frontalier à la République du Mali. On ne connaissait de ce territoire, dans le domaine de l'archéologie, que les tumuli pierriers découverts en 1993. Depuis leur découverte, les projets initiés en faveur de leur étude archéologique et de leur valorisation ont vite été abandonnés en raison d'une part, des difficultés financières et d'autre part, à cause de la longue crise socio-politique qu'a connue le pays de décembre 1999 à avril 2011 et aussi par le manque de volonté politique. Entre janvier et février 2025, une recherche archéologique qui a consisté à faire une enquête orale, une recherche documentaire et à appliquer la « politique de prospection » sur le terrain a permis de répertorier divers sites archéologiques. L'analyse des résultats de terrain a permis d'établir une diversité typologique des sites métallurgiques, des structures en pierres latéritiques et des sites d'habitat du canton. De manière singulière, une typologie morphologique des tumuli ainsi que leur état de conservation général ont été analysés, ce qui a permis de formuler des recommandations pour une sauvegarde urgente des tumuli non encore pillés. En outre, l'importance des vestiges métallurgiques, similaires à ceux de la tradition KAN 4 découverte en 2013 à l'Est du village de Siola, dans le Sud de la région du Folon, a permis d'envisager une étude approfondie sur l'un des sites du Canton Vandougou.

Mots clés : *Canton Vandougou, Fortifié, Métallurgie ancienne du fer, Pillage, Tumuli.*

Archaeological prospection in the Vandougou Canton (Manhandiana-Sokourani)

Abstract :

The Vandougou Canton is a territory in the north-east of the Folon region. It borders the Republic of Mali. The only known archaeological site of this territory was the scree mounds discovered in 1993. Since their discovery, the projects initiated in favor of their archaeological study and enhancement have been quickly abandoned due to financial difficulties and the long socio-political crisis that the country experienced from December 1999 to April 2011 and also because of the lack of political will observed over the last ten years. Between January and February 2025, archaeological research that consisted of an oral survey, a documentary research and the application of the "prospecting policy" in the field made it possible to identify various archaeological sites. The analysis of the field results has made it possible to establish a typological diversity of the metallurgical sites, lateritic stone structures and settlement sites of the canton. In a singular way, a morphological typology of the burial mounds as well as their general state of conservation were analyzed, which made it possible to formulate recommendations for an urgent safeguarding of the burial mounds not yet plundered. In addition, the importance of the metallurgical remains, similar to those of the KAN 4 tradition discovered in 2013 to the east of the village of Siola, in the south of the Folon region, made it possible to envisage an in-depth study on one of the sites of the Vandougou Canton.

Keywords : *Vandougou Canton, Fortified, Ancient Iron Metallurgy, Pillage, Tumuli.*

Introduction

La prospection archéologique a été menée dans le canton Vandougou. Ses limites géographiques ne sont pas précisées dans les documents disponibles. On peut seulement le situer dans la partie Ouest de la Sous-préfecture actuelle de Manhandiana-Sokourani, dans la région du Folon, au Nord-

Ouest de la Côte d'Ivoire (Fig.1). Au Nord, il fait frontière avec la république du Mali.

Fig. 1 : Carte de localisation de la zone de recherche

Le plus ancien peuplement dont se souviennent les populations actuelles est le peuple Sénoufo. Plusieurs localités portent encore des noms originaires de l'ethnie Sénoufo. Le peuplement actuel est dominé par les Malinké et les Peuhl. Cependant, ils parlent tous la même langue : le Bambara parlé par les Malinké.

L'élevage et l'agriculture sont les principales activités auxquelles ils s'adonnent.

Pendant de nombreuses années, peu de recherches ont été consacrées à cette zone. Son patrimoine archéologique a toujours été réduit aux tumuli pierriers qui n'ont d'ailleurs été révélés que grâce à une alerte de Monsieur Goubert¹, sensible au pillage de ceux qu'il avait trouvés à proximité du village de Fanfala en 1993. Il avait alors alerté le Ministère de la Culture, puis les archéologues ivoiriens en mettant à leur disposition le fruit de ses observations de terrain. La même année, deux missions archéologiques d'une durée de cinq jours chacune, s'étaient limitées à la reconnaissance des *deux zones dits Emplacement I et Emplacement II situés respectivement au Sud-Est et Sud-Ouest, entre 2 et 4 km du village de Fanfala* (Kouao, 2002, p. 29). Le Nord n'avait pas été visité.

Trente-un ans après la révélation de la zone à l'échelle nationale et internationale, la revue de la littérature scientifique ne nous a révélé que ses tumuli et leur état périlleux. Outre ces structures encore peu répertoriées, quelles sont les autres sites archéologiques du canton Vandougou et, comment peuvent-ils être identifiés par la prospection archéologique ? Telle est la problématique, de laquelle, on peut déduire que l'objectif général de cet article est de révéler la diversité typologique des sites archéologiques du canton Vandougou. Décliné en objectifs spécifiques, il s'agit de répertorier les sites archéologiques et de les individualiser.

Si l'on tient compte de la situation socio-politique qui prévalait sur l'ensemble du Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire actuelle pendant la mise en place des peuples, on peut avancer sans risque de se tromper que le canton Vandougou est riche en sites archéologiques liés à la métallurgie ancienne du fer, aux structures en pierres et aux anciens sites d'habitat fortifiés. De

¹ Monsieur Goubert était un ingénieur français des mines qui exploitait de l'or dans le Canton Vandougou s'étendant sur plusieurs localités dont Fanfala.

même, si l'on tient compte de la situation sociopolitique et économique du pays au moment où, les tumuli étaient révélés à l'échelle internationale en 1993 et aussi de l'échec des initiatives pour leur étude approfondie couplé à l'absence d'une politique de leur protection à travers un projet muséal, il n'est pas illogique d'avancer l'hypothèse selon laquelle, de nombreux tumuli ont été vidés de leurs mobiliers archéologiques par les pilliers. La vérification de ces premières réponses a nécessité l'élaboration d'une méthodologie qui repose essentiellement sur la prospection. Théoriquement, elle consiste à *trouver et à décrire un site archéologique* (L. S. Alexandre, 2017, p. 54). C'est la première étape de toute entreprise archéologique qui se structure en général, en deux phases : l'évaluation documentaire (*desktop assessment*) et le travail de terrain proprement dit (L. S. Alexandre, 2017, p. 54). La première phase consiste à explorer les documents des écrits antérieurs pour cerner le potentiel archéologique connu. Elle permet d'élaborer une stratégie d'approche du terrain en ciblant prioritairement les zones riches en sites archéologiques. Quant à la seconde phase, elle est une combinaison d'approches empiriques et théoriques qui visent à localiser, identifier et documenter les sites archéologiques.

De façon particulière, l'approche des vestiges sidérurgiques s'axe généralement sur la caractérisation de leur tradition technique. Il apparaît ici nécessaire que nous définissions ce que nous entendons par tradition technique. Cette expression désigne l'ensemble des caractéristiques *technologiques, morphologiques et économiques* (R. B. Caroline, 2012, p. 216) qui résulte d'une même manière de produire le fer. Sur le terrain, elle s'observe par l'organisation spatiale des vestiges sidérurgiques, la morphologie des scories et des tuyères et enfin l'architecture et la forme des fourneaux.

Notre démarche consiste à présenter dans un premier plan, la méthode d'investigation mise en œuvre pour mener l'étude. Elle

se poursuit ensuite avec la présentation des résultats issus de la prospection en mettant en exergue la typologie des données récoltées. Enfin, la dernière partie se consacre à la discussion de ces résultats afin d'en dégager le sens, les implications et les perspectives.

1. Matériels et méthodologie

La méthodologie qui a permis de répondre à la problématique de l'étude a été élaborée à partir d'un matériel indispensable à la prospection archéologique.

1.1. Matériels indispensables à la prospection archéologique
« *Il n'existe de métier qu'avec l'état de l'art, des méthodes et des outils. C'est le cas de l'archéologie* » (D. François, 2011, p. 96). Cet argument de François Djindjan sous-entend que la prospection archéologique menée dans le canton du Vandougou a nécessité l'utilisation d'un ensemble de matériels. Il était composé d'un GPS, d'un panneau lettré, d'un Nord géographique, d'une échelle de photo, d'une boussole, d'un appareil photo numérique, des fiches d'enregistrements, d'un matériel de dessin (crayon, gomme, règle, crayon de couleur, papier millimétré, planche à dessin, taille crayon), de deux rubans mètres de 50 et 100 m, d'une truelle triangulaire et d'un marteau de géologue. La prospection qui a nécessité l'utilisation de ce matériel n'aurait pas été possible si symboliquement, nous n'avions pas offert aux autorités coutumières un kilogramme de cola et deux autres kilogrammes de dattes. Cette pratique dans le canton Vandougou est une sorte de « code d'accès » qui permet d'avoir le consentement de l'autorité coutumière pour effectuer la prospection et collecter les données orales.

Outre le matériel adapté à la prospection archéologique et le don, les travaux de terrain ont nécessité le recours à des personnes connaissant l'emplacement exact des nombreux sites

archéologiques du canton Vandougou. Ce sont Koné Abdoul Karim (Chasseur traditionnel, Agriculteur) et Koné Aboudou (Agriculteur).

Méthodologie de prospection sur le terrain

1.1.1. Le choix de la période

Le choix de la période est déterminant pour tous ceux qui souhaitent effectuer une bonne prospection pédestre dans le Nord de la Côte d'Ivoire car l'état du couvert végétal change en fonction des saisons climatiques. Ainsi, pendant l'une des périodes de la saison sèche qui va de janvier à mai, la prospection pédestre est plus propice à cause de la réduction des obstacles naturels, l'accessibilité des sites étant plus facile et la visibilité des vestiges au sol plus accrue. C'est aussi la période pendant laquelle, la ressource humaine locale est disponible pour accompagner et aider tout chercheur. Tenant compte de cet important paramètre, la période du 27 janvier au 7 février 2025 a été choisie pour réaliser la prospection archéologique. Son résultat fait l'objet du présent article.

Pour explorer une plus grande superficie du canton Vandougou afin de répertorier un nombre important de sites, la prospection archéologique a nécessité l'emploi de deux modes de déplacement : à pied et à moto. Le choix du mode de déplacement dépendait de l'environnement naturel dans lequel se trouvaient les sites à visiter. En procédant ainsi, nous nous sommes déplacés de manière efficace d'un site à un autre.

1.1.2. La prospection pédestre

Avant la prospection sur le terrain, nous avons consulté et exploré des sources écrites. Ces documents nous ont permis de collecter des données qui pourraient éventuellement permettre d'identifier et de localiser les sites connus. C'est dans cette perspective que nous avons lu les écrits de K-B. Bernadine, de

L. Fofana (2002), de K-B. Bernadine (2004) et de K-K. Timpoko Hélène (2010). Pour le même objectif et aussi pour compléter nos informations, nous avons recouru à la deuxième catégorie de documents constitué des sources orales. *Elles recèlent à la fois des indices de la construction du passé et des traces du passé lui-même* (S. David 2017, p. 253). De même, elle révèle la localisation des sites archéologiques de la zone de recherche.

Suivant cette méthode, la littérature écrite a révélé deux zones de tumuli situées au Sud-Est et au Sud-Ouest. La méthode semi-directive de l'enquête orale réalisée a révélé l'emplacement d'un site d'habitat, des zones de concentration d'amas de scories et de tumuli pierriers, notamment au Nord et à l'Ouest de Fanfala. À Ouahiré, elle a indiqué l'emplacement d'un site d'habitat fortifié à l'Ouest du village. La présence d'autres sites archéologiques sur les territoires de Semé, Ouélli et Gbeuya a été également évoquée mais, n'ont pu être visitées en raison de la durée de la mission qui s'est avérée insuffisante. Les données orales ont orienté la prospection pédestre, successivement vers le Sud, le Sud-Ouest, le Nord, l'Est (de part et d'autre de l'axe Fanfala-Mahandianan) de Fanfala et enfin à l'Est et l'Ouest de Ouahiré.

Sur le terrain, tous les sites archéologiques auxquels nous avons pu avoir accès ont fait l'objet d'observation de surface, de description, de dessin sommaire, de prises de vues, de mensuration et d'un relevé de coordonnées GPS. Les observations de surface ont permis d'analyser et de comprendre l'organisation spatiale de chaque amas de scories, de chaque tumulus, d'identifier les tumuli pillés et les tumuli conservés dans un état acceptable. Elles ont, en outre, permis d'établir un lien entre les sites métallurgiques découverts dans le canton Vandougou et ceux de Siola, dans le canton de Trohon situé plus au Sud, précisément au Nord de Kaniasso. Quant aux dessins sommaires, leur examen a permis d'établir une typologie des amas de scories, des tumuli et d'autres structures bâties en

pierres. Les coordonnées GPS ont été traduites en une carte archéologique.

L'application de méthodologie mobilisée a permis d'avoir une connaissance des sites archéologiques disponibles dans le canton Vandougou.

2. Résultats de la prospection

La prospection a permis de répertorier une diversité de sites archéologiques : des sites métallurgiques, des fosses aménagées dans la roche latéritique, des tumuli, des buttes, des murets, un cercle de pierres et des sites d'habitat (Fig. 2).

Fig. 2 : Carte archéologique

2.1. Les sites métallurgiques

À l'Est de Ouahiré, ainsi qu'au Nord, au Sud et au Sud-Ouest de Fanfala, la prospection a mis au jour sept (7) sites

métallurgiques. Nous les avons nommés : SM100, SM200, SM300, SM400, SM500, SM600, SM700 et SM800.

Les caractéristiques macroscopiques des rejets métallurgiques de SM100, SM200, SM300, SM400 et SM500 sont identiques. Sur chaque site, l'ensemble des amas ne présente jamais une organisation spatiale précise. En revanche, les amas sont individuellement annulaires ou sous forme de buttes isolées ou parfois alignées. Certains amas sont agglomérés.

Les amas annulaires sont formés par une ou plusieurs buttes et dans certains cas, d'une butte et d'une section d'épandage de gros blocs de scories non jointifs. En leur centre, se trouve une aire de travail à surface plane d'où émerge parfois quelques parois d'un bas-fourneau à section horizontale ovale. Au-dessus du niveau du sol, la hauteur de la paroi peut atteindre 35 cm. Des blocs de latérite non jointifs, parfois associés à quelques blocs de scories, sont dans la majorité des cas, disposés autour des restes de parois du fourneau (Fig. 3). On en trouve rarement devant la porte du fourneau (Fig. 4). L'absence de la cheminée et même de ses parois dans les rejets métallurgiques soulève des interrogations quant à son existence, son épaisseur et sa résistance.

Fig. 3 : Bloc de latérite autour des parois d'un four

Photo : YEO Arouna, 28 janvier 2025

Fig. 4 : Bloc de latérite devant la porte du fourneau

Photo : YEO Arouna, 28 janvier 2025

Les scories sont de gros blocs de fond. Elles sont compactes. Lorsqu'elles ne sont pas fragmentées, elles présentent une variété de formes : conique, demi hémisphérique ou irrégulière (Fig. 5, 6 et 7). Certaines sont un assemblage de cordons qui se seraient écoulés le long des parois des tuyères d'aération vers le fond du fourneau. D'autres présentent une dépression centrale de plus d'une dizaine de centimètres, plus exactement 15 cm de profondeur dans leur partie supérieure. D'autres encore ont en leur centre supérieur, une protubérance conique. La forme la plus courante des scories est irrégulière. La surface extérieure des scories peut présenter des coulures, des empreintes de végétaux placés certainement dans le four avant le début de la réduction du minerai.

Fig. 5 : Une scorie de forme irrégulière vue sur deux faces

Fig. 6 : Bloc de scorie sous forme d'une coupe

Photos 5 : YEO Arouna, 31 janvier 2025

Photos 6 : YEO Arouna, 3 février 2025

Fig. 7 : Faces supérieure et face inférieure de trois blocs de scories coniques

Photos 11 : YEO Arouna, 31 janvier 2025

Fig. 8 : Fragment d'une probable tuyère à orifices, vu sous plusieurs angles

Photos : YEO Arouna, 28 janvier 2025

Les tuyères sont de grandes pièces massives en argile (Fig. 8). Elles représentent moins de 1% dans les rejets métallurgiques. Certaines sont faiblement cylindro-coniques avec une section circulaire. L'entrée de leur conduit d'air est en biais et légèrement évasé. D'autres, généralement fendillées longitudinalement et fragmentées, présentent des caractéristiques qui les rapprochent des tuyères à orifices de la tradition technique KAN 4 (V. Seernels, 2013, V. Seernels, 2014, V. Seernels, 2015 et V. Seernels, 2016).

À proximité Sud du site SM200, se trouve un amas constitué de deux buttes ovalaires de 7 m de diamètre au Nord- Sud et

environ 4 m de diamètre au Est-Ouest. Il s'agit du site SM 600. Un espace, interprété comme l'aire de travail des métallurgistes les sépare de 7 m. Les rejets métallurgiques sont essentiellement de petites scories coulées (Fig. 9). Certaines sont sous forme de plaques. D'autres ont une forme de carotte semi cylindriques avec une surface supérieure plane marquée par de larges cordons coulés. Cette morphologie a été très certainement formée à l'intérieur des tuyères. Elle laisse penser que les tuyères étaient introduites horizontalement dans les embrasures du fourneau. Les fragments de tuyères constituent moins de 1 % des rejets métallurgiques. Les mieux conservés ont 19 cm de long et 7 cm de diamètre.

Fig. 9 : Détaille d'une butte de petites scories coulées

Photo : YEO Arouna, 28 janvier 2025

Un autre site constitué d'une seule butte de scories coulées se trouve plus à l'Est du site SM 200. Ses scories sont identiques à celle du site SM 600.

Dans l'enceinte fortifiée de Ouahiré, le site métallurgique SM800 présente des fourneaux en ruine se situant au centre de cratère de rejets métallurgiques. Les gros blocs de scories

coniques sont dominants sur l'ensemble du site de réduction du fer. Les tuyères en argile sont cylindriques.

2.2. Les sites d'habitat ancien

La tradition orale a indiqué qu'il existe deux sites d'habitat à l'Est et à l'Ouest de Fanfala. Il s'agit de N'Gambro et Fafala. Ces sites étaient occupés par les Sénoufo. Deux autres se trouvent de part et d'autre de la piste Sud-Ouest qui relie Fanfala à Ouahiré. Leur nom ne nous pas a encore été révélé. Observés de loin, les sites d'habitat anciens sont couverts de forêt sèche qui s'est reconstituée après leur abandon. Cela présage d'un bon état de conservation. Les scories de fer, les tessons de céramique, les molettes, les meules mobiles ont souvent été observés à leur surface par les populations actuelles.

Fig. 10 : Deux pans de la muraille avant (Site Ouahiré, Canton Vandougou)

Photo : YEO Arouna, 04 février 2025

Un site d'habitat fortifié a été identifié à l'Ouest de Ouahiré. C'est celui de l'ancien village des populations actuelles de Ouahiré. La fortification qui défendait le village est une structure mixte qui met en relation deux murailles en terre et qui relie les bras d'une chaîne de montagne en « U » dont l'ouverture est

orientée vers le Nord. L'avant muraille est la mieux conservée (Fig. 10).

2.3. Les structures en pierres latéritiques

L'intérêt de la prospection s'est aussi porté sur les structures en pierres latéritiques. Cela a permis la découverte des fosses creusées dans la cuirasse latéritique, des tumuli, des buttes, des murets et d'un cercle de pierres.

2.3.1. Les fosses creusées dans les roches latéritiques

À proximité Est du site d'habitat N'Gambro situé au Nord de l'axe Fanfala - Manhandianan-Sokourani, se trouve une fosse creusée dans un affleurement latérite. L'embouchure de la fosse a une section horizontale rectangulaire de 1,50 m de long et 0,52 m de large, orientée Nord-Sud (Fig. 11). Elle traverse l'épaisseur de la roche latéritique et débouche sur une large cavité dont la forme et les dimensions n'ont pas pu être relevées. La profondeur de la fosse atteint actuellement 2, 5 m.

La fosse du site de N'Gambro a été obtenue par le creusement d'un trou rectangulaire qui a débouché sur une cavité sous-jacente. La population actuelle du canton l'interprète comme un puits à eau qui n'a jamais tarit.

Fig.11 : Embouchure de la fosse (Site N°Gambro).

Fig. 12 : Une fosse à embouchure circulaire (Site Sous-préfecture de Mahandiani-Sokourani)

Photos : YEO Arouna, le 31 janvier 2025

Une autre fosse et ses aménagements annexes (peu profonds) ont été observées devant le bâtiment administratif de la Sous-préfecture de Mahandianan-Sokourani. La fosse principale a une embouchure cylindrique encerclée par un bas-relief de 20 cm de largeur et de 2 cm de hauteur par endroit (Fig. 12). Elle débouche sur une cavité qui se développe horizontalement vers l'Ouest. Nous n'avons pas eu d'informations précises sur la fonction de cette fosse.

2.3.2. *Les tumuli pierriers*

Une soixantaine de tumuli pierriers ont été identifiés. Ce sont des monuments, dont la superstructure est un amoncellement de blocs de latérite de différents diamètres. Ils sont situés à proximité de plateaux latéritiques. Hormis quelques-uns, disposés par lot de deux ou trois et alignés, l'organisation spatiale des tumuli identifiés ne peut pas être précisément définie.

Le critère de la forme géométrique de leur plan au sol permet d'individualiser cinq types : les tumuli circulaires, les tumuli

ovales, les tumuli à forme indéterminées, les tumuli en arc de cercle et les tumuli longiformes.

Les tumuli circulaires sont les plus nombreux monuments (Fig. 13). Ils représentent 59,64% des tumuli répertoriés. Leur diamètre est compris entre 3 et 13,80 m.

Fig. 13 : Un tumulus circulaire

Photo : YEO Arouna, le 31 janvier 2025

Les tumuli ovalaires sont numériquement inférieurs aux tumuli circulaires mais, sont plus nombreux que les autres types de tumuli. Leur organisation spatiale n'est pas précise et leur orientation géographique suit majoritairement les axes Nord - Sud et Est - Ouest. Un seul tumulus ovalaire est orienté suivant l'axe Nord-Ouest-Sud-Est. Leurs diamètres principaux sont compris entre 8 et 23,50 m. Quant aux diamètres secondaires, ils varient de 4 à 16 m.

Les tumuli à forme indéterminée sont souvent des structures agglomérées ou juxtaposées de 19 à 42 m de longueur et 11 à 37 m de largeur.

Un seul tumulus présente un plan en arc de cercle de 12 m de diamètre.

La prospection nous a aussi permis de nous intéresser à l'état de conservation des tumuli. Nous avons pu observer que quarante-neuf pour cent (49%) des tumuli visités ont été pillés. Ce qui a transformé le cône de certains tumuli en une sorte de cratère. D'autres sont devenus de simples cercles de pierres autour d'une cavité centrale. D'autres encore ont pris l'aspect d'un épandage de blocs de latérite sur un diamètre plus important que les limites originelles du tumulus. Les tumuli en bon état de conservation sont surélevés en leur centre jusqu'à une hauteur maximale de 0,80 m.

2.3.3. Le pillage des tumuli

Elle remonte bien avant 1993. Les plus importantes activités de pillage dont se souviennent encore les populations ont été commises par des personnes originaires d'Europe et parlant correctement le Français. Les pillages commis par les populations locales auraient été d'un moindre degré. Selon plusieurs témoignages, c'est en 1991 que Messieurs Yanne et Patrick², se sont installés à Odienné. Et c'est à partir de cette localité qu'ils se rendaient régulièrement dans les environs de Fanfala ou à Ouahiré pour faire des fouilles sauvages sur les tumuli grâce au recrutement de jeunes de la localité qui n'avaient pour salaire journalier que leur ration alimentaire. Leurs opérations de pillages ont duré plusieurs jours pendant lesquels de nombreux tumuli ont été fouillés. Des dizaines de pièces archéologiques composées de statuettes anthropomorphes et zoomorphes en terre cuite, de matériel de coiffure et d'outil de forges en métal, des parures et une variété de récipients en

² Yanne et Patrick sont les noms donnés à deux hommes blancs venus d'un pays européen.

céramique ont ainsi pu être emportés vers l'Europe sans difficultés par ces deux individus. Leur activité a par la suite motivé certains habitants du canton Vandougou à extraire et à commercialiser librement le mobilier archéologique des tumuli à des marchands d'art du Mali, d'où venaient aussi quelques pilleurs.

Parallèlement à l'action des pilleurs, des milliers de blocs de latérite ont été extraites et utilisés pour construire les fondations des maisons ainsi que la digue du barrage de Fanfala. Cet ouvrage mesurant 200 m de long, 7 m de large et 5 m de haut, a englouti des milliers de blocs de pierres prélevés sur des tumuli situés au Sud du village. Il est possible qu'au cours du prélèvement de ces blocs de pierres, des objets archéologiques aient été fortuitement découverts et vendus illégalement mais, les données orales ne le mentionnent pas.

Moins d'une dizaine d'années après les activités de Yanne et Patrick, le pillage s'était intensifié sans toutefois contribuer au développement local. Ce constat a été à l'origine de la prise de décisions des autorités locales qui ont entre autres, interdit les fouilles illégales et mis en place de cellules de surveillance impliquant les résidents des localités de l'aire tumulaire.

En prenant ces décisions pour la sauvegarde du patrimoine tumulaire, les autorités locales espéraient avec la reprise attendue *des projets de l'étude archéologique et la construction du musée de sites à Fanfala, projet qui bénéficiait de l'appui technique du West African Museums Programme (WAMP)* (A. Claude, 1994, p. 13), que l'Etat Ivoirien puisse trouver une majorité de tumuli dans un état de conservation acceptable. Mais, ces décisions des autorités locales se sont avérées jusqu'à présent peu efficaces. En effet, si les populations locales respectent l'interdiction, des pilleurs très expérimentés venant du Mali, profitent, chaque année, de la faiblesse de la surveillance pendant la saison pluvieuse, alors que les herbes sont hautes et la végétation verdoyante, pour fouiller les tumuli

déjà humidifiés, sans se faire repérer. Les principaux indices qui leur servent de critères de choix des tumuli à fouiller ont toujours été les suivantes : un muret joint à un tumulus bien conservé et la présence d'un fragment de statuette ou de tessons de céramique en surface du tumulus.

Parmi les autres formes architecturales en pierre présents dans le canton Vandougou, se trouvent des buttes et des alignements de blocs latéritiques.

2.3.4. Les buttes

Les buttes sont sous forme de petits amoncellements semi-hémisphériques faits de blocs de latérite. Leur diamètre maximal est de 2 m (Fig.14). Elles sont généralement distantes et isolées les unes des autres. Dans certaines zones, comme dans l'Est de Fanfala, une quarantaine de buttes non jointives sont concentrées en un même endroit.

Fig.14 : Une butte constituée de petits blocs de latérite

Photo : YEO Arouna, le 03 février 2025

2.3.4. Les alignements de blocs latéritiques ou les murets

Les alignements ou les murets sont constitués d'une seule assise de blocs latéritique sèche non jointives. Isolés les uns des autres,

ils parcourent plusieurs dizaines de mètres sans interruption. Quelques-uns, fixés à des tumuli, évoluent selon la direction voulue par ses constructeurs.

2.3.5. Un grand cercle de pierres

Sur un plateau latérique situé au Nord de Fanfala, se trouve un grand cercle de pierre de 20 à 22 m de diamètre suivant les axes Nord-Sud et Est-Ouest (Fig.15). Son architecture actuelle n'est qu'une assise de pierres sèches. Sa porte, orientée vers le Nord, est délimitée par deux murets faiblement perturbés qui convergent vers le muret circulaire.

Fig. 15 : Cercle de blocs latéritique (Vue de l'Est) Fig.16 : Zone de rétention d'eau pluvieuse

Photos : YEO Arouna, le 02 février 2025

Photos : YEO Arouna, le 02 février 2025

Certains blocs de construction au Sud du grand cercle ont une forme grossièrement parallélépipédique. Leurs dimensions peuvent atteindre 1,12 m de long, 0,47 m de hauteur et 0,32 m de largeur. L'intérieur du cercle, non compartimenté, semble avoir été comblé par une couche de terre argilo gravillonnaire. Au Sud-Ouest de la structure circulaire, se trouve une dépression ovalaire de 33 m de long et 8 m de large correspondant à une zone de rétention d'eau pluvieuse (Fig. 16).

Les résultats ainsi présentés seront par la suite interrogés dans la dernière partie de notre approche.

3. Discussion

La prospection n'a pas couvert la totalité de la superficie du canton Vandougou mais, elle a permis de savoir qu'il est riche en sites archéologiques liés à la métallurgie ancienne du fer, aux structures en pierres et aux sites d'habitat désertés.

Les sites métallurgiques du canton Vandougou sont caractérisés par des accumulations de scories et une rareté des tuyères et de bas-fourneaux. Cette dernière caractéristique est le signe d'une probable ancienneté de l'activité de réduction du fer. L'analyse des autres caractéristiques macroscopiques des vestiges sidérurgiques révèle deux traditions techniques qui ne sont pas isolées à l'échelle de la région du Folon dans laquelle se trouve le canton Vandougou.

Les sites SM100, SM200, SM300, SM400 et SM500 sont caractérisés par la rareté des fourneaux et par la présence de rares vestiges de tuyères massives souvent marquées par le décollement d'une couche de scorie. Ils ont également un orifice perpendiculaire au conduit principal d'air ainsi qu'une morphologie faiblement cylindrique. Ils sont, en outre, caractérisés par des gros blocs de scories de forme indéterminée ou hémisphérique, par la présence de gros blocs de latérite dans les amas et souvent, autour des restes de fourneaux. Toutes ces caractéristiques les rapprochent fortement de la tradition technique KAN 4 identifiée sur le site dit secteur 4000 situé à l'Est de Siola, à environ 130 km au Sud-Ouest du canton Vandougou. Comparativement au secteur 4000 de Siola, les amas des sites métallurgiques du canton Vandougou ont livré moins de tuyères à orifices. Ce changement constaté est sans doute, le fait souligné par R. B. Caroline lorsqu'elle dit que « *Les traditions techniques sont en mouvement et en continuelle transformation* » (R. B. Caroline, 2018, p. 34).

Les sites SM600 et SM700 caractérisés par des buttes ovalaires de petites scories coulées rappellent celles du secteur 2000 de Siola, attribuée à la tradition technique KAN 1 (V. Seernels, 2013, V. Seernels, 2013).

En définitive, les métallurgistes des sites SM100, SM200, SM300, SM400, SM500, SM600 et SM700 du canton Vandougou partagent des similitudes techniques et organisationnelles avec ceux des sites des secteurs 4000 et 2000 de Siola.

Les sites d'habitat anciens sont aussi présents. N'Gambro et Fafala, tous deux attribués aux Sénoufo, étaient occupés avant l'arrivée des Peuhl. Leur existence atteste de la présence ancienne des Sénoufo dans le canton Vandougou. Quant à celui de Ouahiré, défendu par une muraille mixte constituée d'une muraille artificielle en terre crue et d'une chaîne de montagne, laisse penser à l'existence de conflits lié à la mise en place des peuples et l'occupation des terres.

Contrairement aux sites métallurgiques, les tumuli appartiennent à une même tradition architecturale. La population locale attribue leur origine aux premiers Sénoufo qui occupaient toute la région de l'extrême Nord-Ouest ivoirien. Elles fondent leurs arguments sur la similitude architecturale entre les anciennes sépultures Sénoufo observées dans la région de Boundiali qui jouxte le canton Vandougou au Sud et celles des tumuli de Fanfala. Pour elles, il s'agit d'une ancienne culture funéraire sénoufo abandonnée suite à l'introduction de l'Islam dans la région. Outre cet argument, les missions de reconnaissance de 1993 ont aussi relevé l'existence de la plante *Daniella Oliveti* étroitement lié aux tumuli (K-B. Bernadine et L. Fofana, 2002, p. 30) et aux forêts sacrées du « poro » sénoufo.

Du point de vue spatial, culturel et architectural, les tumuli du canton Vandougou ne sont pas un phénomène isolé. Leur position géographique s'aligne sur les axes Nord-Ouest et Sud-Est avec ceux de Bougougouni et de Koulikoro, au Mali. Il est

donc aisé de constater qu'entre les tumuli du Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire et ceux du Mali méridional, il y a une connexion spatio-culturelle. Cela permet d'inscrire la région du Folon en général et le canton Vandougou en particulier dans le vaste territoire de tumuli subsahariens qui s'étend du Sénégal au Cameroun. Architecturalement, la hauteur des tumuli du canton Vandougou est très peu prononcée et leur fonction n'est pas encore définie par l'archéologie ivoirienne. L'absence d'une étude approfondie explique cela. Au Mali, où ces monuments ont fait l'objet de plusieurs études (S. Kléna et C. Nafogo, 2013), leur fonction s'est révélée complexe. Elle *varie entre habitat abandonné et fonction funéraire* (L. Lus, B. Hamady, D. Adrien, S. Kléna, P. Jean, C. Baba, C. Jean-Paul, A. Adama, D. Selim, N. Matar, A. Barbara, B. Aziz, E. Barbara, G. Aline, L. Laurent, M. Vivien et R-B. Caroline, 2017, p. 105). Au Sénégal, l'unicité de la fonction des tumuli n'est non plus pas émise. Certains tumuli présents sur le territoire du royaume Walo ont eu, soit une fonction sépulcrale, soit une fonction symbolique dédiée à l'intronisation de nouveau roi (...).

Sur l'aire des tumuli du Canton Vandougou, on a également observé un cercle de pierres, des alignements de blocs latéritiques et des buttes.

Hormis les alignements de blocs latéritiques, le cercle de pierres n'est pas une structure qui singularise la zone des tumuli du canton Vandougou par rapport à celle du Mali méridional où ils sont plus nombreux, *chacun entourant un tertre édifié au-dessus d'une chambre* (S. Kléna et C. Nafogo, 2013). Leur chronologie est située entre *le VI^e et le XI^e siècle* (Liesegang & S. Kléna 1977 ; S. Kléna & Priakhime 1980, cité par S. Kléna et C. Nafogo, 2013).

Les fosses creusées dans la latérite sont associées à des sites d'habitat. Leur lien avec les tumuli n'est pas encore établi. En revanche, les alignements ou les murets isolés sont en rapport avec les tumuli. Ceux qui se développent à partir d'un tumulus

étaient considérés par les pilliers comme des indicateurs de tumuli sous lesquels se trouvent d'importants mobiliers en terre cuite. La jonction des murets aux tumuli se rencontre moins et peut être interprété comme un symbole qui indiquait le tumulus d'une personne socialement importante.

Un seul alignement de blocs de latérite a été observé sur le site métallurgique SM400 de Fanfala. Il est plus large que ceux concentrés dans la partie du secteur 4000 de Siola et organisés comme *un important réseau de murets appartenant à un parcellaire* (S. Vincent, N.F. BIRBA, K-K. Timpoko Hélène, R. Denis, I. Elise Tiombiano, A. Yéo, 2016, p. 222).

À l'échelle de la Côte d'Ivoire septentrionale, les alignements de blocs de latérite se rencontrent au Nord-Est et au Nord-Ouest, dans des contextes archéologiques différents : sites métallurgiques, site de tumuli, site d'habitat. Chaque contexte amène à des arguments interprétatifs variés.

Quant aux murets à plan quadrangulaire et l'unique cercle de pierres, ils pourraient être des soubassements d'habitations prolongées vers le haut par un mur en terre crue. L'unique cercle de pierres situé sur un plateau comme ceux du Mali, peut être interprété comme un lieu de cérémonie communautaire.

Dans la région du Folon, les puits à parois polies ou à l'extrémité supérieure de l'embouchure sculptée sont une exception. Toutefois, leur creusement dans la roche latéritique n'est pas une pratique isolée dans le Nord de la Côte d'Ivoire. Au Nord et au Sud du village de Pougbe, dans la région du Poro, M.J. Dapa Akoua Dibia a, dans le cadre de sa thèse, identifié deux cents soixante-six puits creusés dans la latérite par les métallurgistes pour extraire du minerai de fer (M.J. Dapa Akoua Dibia, 2022, 307 p). À l'Ouest de Siola, dans la région du Folon, nous avons aussi observé un puits de section horizontale circulaire creusé dans la latérite par des métallurgistes. Ces puits se distinguent de ceux du canton Vandougou par des parois de rayures peu organisées. Dans la Guinée voisine, *trois puits à fonction*

funéraire creusés dans le substratum rocheux ont été mis au jour sous un remblai à Niani (L. Lus, B. Hamady, D. Adrien, S. Kléna, P. Jean, C. Baba, C. Jean-Paul, A. Adama, D. Selim, N. Matar, A. Barbara, B. Aziz, E. Barbara, G. Aline, L. Laurent, M. Vivien et R-B. Caroline, 2017, p. 109). Aussi bien dans le canton Vandougou que dans le reste du Nord de la Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique de l'Ouest, les raisons du creusement d'un puits dans la roche latéritique varient considérablement.

Au stade actuel de la recherche, il est difficile d'interpréter la présence des buttes en blocs de latérite dans le milieu des tumuli. Si elles n'ont pas fait l'objet de fouilles clandestines c'est vraisemblablement parce qu'elles ne contiennent aucun vestige. Une quarantaine de ces structures sont regroupées en un seul endroit à l'Est de Fanfala. Une organisation similaire a été identifiée au Nord-Ouest du Mali, entre les villages de Séoundé et Arifounda. Il s'y trouve *une centaine de buttes de pierres schisteuses donnant l'impression de nécropoles* (S. Kléna & C. Nafogo, 2013, p. 111).

Tous les tumuli observés se trouvent dans la périphérie des plateaux latéritiques créant ainsi une relation « tumuli - plateaux latéritiques ». On peut attribuer ce rapprochement spatial au besoin de pierres dans la construction des tumuli. Les constructeurs de ces tumuli avaient certainement choisi de s'approvisionner facilement en blocs de latérite sans trop dépenser d'énergie et faire une économie du temps de construction. Dans un milieu qui n'avait pas encore connu l'implantation des religions dites révélées, des raisons d'ordre culturel, religieux ou même liées à une croyance impliquant les plateaux latéritiques comme habitat de divinités par exemple, pourraient aussi avoir justifié le rapprochement « tumuli - plateaux latéritiques ».

Le pillage de quarante-neuf pour cent (49%) des tumuli visités n'est pas la conséquence d'une pratique circonstancielle. Certaines traces de pillages sont anciennes. Elles remontent bien

avant 1993. D'autres, récentes, attestent que la pratique des fouilles clandestines continue. La continuité de cette pratique a d'ailleurs été attestée par un groupe de « dozo » (Chasseur traditionnel) positionné à la barrière de sécurité située à l'entrée Nord du village de Sémé. En effet, ces « dozo ³ » ont témoigné avoir rencontré des pilliers de tumuli d'origine malienne se rendant dans leur pays, avec dans un sac, la statuette d'un cavalier en terre cuite de 70 cm de haut, très bien conservé, qu'ils venaient d'extraire. Selon eux, le cavalier représenté était vêtu. Il tenait dans sa main droite, une flèche pointée vers le haut. Son visage portait des scarifications dont l'emplacement exact ne nous a pas été précisé. Ils ont aussi indiqué qu'ils avaient aperçu au cours d'une partie de chasse, des pilliers avec une grande jarre extraite d'un tumulus. Il pourrait s'agir d'une urne funéraire. Ces deux pièces ont très certainement été emportées au Mali où des cas de pillage de buttes ont été aussi constatés par Kléna Sanogo et Nafogo Coulibaly, dans le cercle de Koulikoro.

Si l'on n'y prend garde, ces sites déjà largement entamés par le pillage disparaîtront avec tout un pan de notre histoire sans que nous n'ayons pu en révéler ni l'ampleur ni la richesse (K-B. et Bernadine, L. Fofana, 2002, p. 37). *La vente illicite des objets pillés sur les sites de Fanfala*, évoquée par K-K. Timpoko Hélène (K-K. Timpoko Hélène 2010, p. 40) cause certainement la perte d'un pan important du patrimoine archéologique national et de données scientifiques qui en sont liées. Daouda a donc raison lorsqu'il indique que pour ce site et pour bien d'autres qui ont fait l'objet de pillages massifs, *il est impossible de reconstituer les pratiques funéraires sépulcrales* (C. Daouda, K. Kouakou Siméon, A. Assi Raoul, P. Courtaud, 2022, p.196). Après avoir attentivement observé l'état des tumuli pillés, on peut affirmer que pour extraire les vestiges, les pilliers dégageaient entièrement les blocs de latérite amassés au-dessus

³ En Côte d'Ivoire, ce terme désigne les chasseurs traditionnels organisés en confrérie.

de la fosse. Ils pratiquaient quelquefois des sondages « en entonnoir » dans l'amas des pierres latéritique. Il est ici important de faire remarquer que l'analyse des traces des pillages peuvent permettre de reconstituer la façon dont les tumuli avaient été bâtis. La principale observation qu'on peut faire est que le mode de construction des tumuli du canton Vandougou est identique malgré la différence des plans. Il semble que les constructeurs creusaient une fosse dont la section horizontale de son embouchure pouvait être circulaire ou rectangle. Ils entassaient ensuite une terre argilo-gravillonnaire extraite de la fosse autour de l'embouchure de la fosse tandis que le reste de l'argile était dispersée autour de la fosse formant une couche compacte. Sur cette couche, les constructeurs disposaient un tapis de blocs de latérite qui devait supporter le reste de la superstructure en pierres sèches élevée jusqu'à la hauteur souhaitée.

Conclusion

Au terme d'une douzaine de jours passée dans le canton Vandougou, la prospection nous a permis d'avoir de nouvelles données qui enrichissent la carte archéologique locale. Ce sont ; sept (7) sites métallurgiques, trois (3) fosses creusées dans des affleurements latéritiques, un (1) site d'habitat fortifié, trois (3) autres non fortifiés, quatre (4) zones de tumuli pierriers et une (1) structure circulaire isolée en blocs latéritiques. D'autres sites archéologiques peuvent être encore mis au jour, notamment sur les territoires de Sémé, Gbeuya et Ouélli. Cela est aussi possible dans les zones qui ont été prospectées lors cette campagne parce que la recherche sur le terrain s'est essentiellement fondée sur la visite des sites connus par nos guides locaux. Une prospection pédestre par vague ou une prospection aérienne au LIDAR (Light Detction And Ranging) pourrait certainement révéler un nombre de sites archéologiques plus important.

Les sites décrits dans le présent article ont été géolocalisés et traduits en une carte archéologique plus riche avec des données diversifiées. Ils ont été également identifiés et caractérisés et placés dans leur contexte spatio-culturel. Ainsi, on sait à présent qu'il y a eu deux anciennes manifestations culturelles importantes dans le canton Vandougou : celle des traditions techniques proches de KAN 1, KAN 4 et les structures en pierres notamment, les tumuli pierriers. Ils ne sont pas le fruit d'une culture isolée. En effet, les tumuli peuvent s'inscrire dans un contexte régional plus vaste qui est observable depuis le Sénégal jusqu'au Cameroun. En Côte d'Ivoire, ils restent encore concentrés au Nord et plus singulièrement dans le canton Vandougou logé dans la partie Nord-Est de la région actuelle du Folon. Quant aux sites métallurgiques, ils montrent que les traditions techniques KAN 1 et KAN 4 ne sont pas limités qu'aux sites de Siola (Région du Folon).

À l'état actuel de la recherche, aucune mémoire (écrite et orale) ne cite avec certitude les auteurs des sites métallurgiques. Exceptionnellement, les tumuli sont attribués aux Sénoufo, seuls autochtones connus des populations actuelles. Une première approche archéologique datant de 1993 soutient également cet argument en s'appuyant sur la présence de la plante *Daniella Oliveti* liée à la fois aux tumuli et aux forêts sacrées du « poro » sénoufo. Les sites métallurgiques appartiennent-ils aussi à ce peuple ? Les données actuelles ne permettent pas de donner une réponse satisfaisante. On observe seulement que les blocs de latérite utilisés comme matériau de construction des tumuli, du cercle de pierres, des buttes et des alignements de blocs latéritiques s'observent aussi autour des fourneaux des sites métallurgiques SM100, SM200, SM300, SM400 et SM500 dont la tradition technique est similaire à celle de KAN 4. On observe, en outre, une similitude dans la gestion de l'espace faites par les auteurs des sites métallurgiques et ceux des tumuli. Il consiste

en la dispersion par petit nombre des ateliers de réduction du fer et la disposition par lot des tumuli.

Hormis les sites d'habitat de Fafala, de N'Gambro attribués aux Sénoufo et de Ouhiré anciennement occupés par les Peuhl, les auteurs des autres sites sont encore inconnus.

Au niveau de la conservation des sites, seuls quelques amas du site SM400 ont été perturbés. En revanche, 49,12% des tumuli ont eu leur architecture perturbée par le pillage. Le mobilier exhumé a été, pour la plupart, emporté vers d'autres territoires. Le Mali, certainement comme territoire transitoire et l'Europe comme destination finale peuvent être considérés comme les principaux bénéficiaires du pilage de ce mobilier archéologique des tumuli du canton Vandougou de la Côte d'Ivoire. Le pillage et la destruction des sites archéologiques identifiés a baissé d'intensité mais, se poursuivent néanmoins. Du besoin de planter ou de semer à la passivité des institutions et des responsables chargés de la protection du patrimoine archéologique en passant par la construction des infrastructures avec les blocs de latérite, la volonté des populations de sortir de la pauvreté qui alimente les circuits de trafic illicite du mobilier des tumuli, l'absence de l'administration sur cette partie du pays à cause de la longue militaro-politique et le manque d'intérêt pour le patrimoine archéologique, plusieurs raisons expliquent la persistance des phénomènes du pillage et de la destruction des tumuli. Il est bon de noter que les pilleurs des tumuli, sont pour certains originaires de la Sous-préfecture de Manhandiana-Sokourani où se trouvent ces monuments. Les autres pilleurs viennent du continent européen ainsi que du Mali.

De nombreux autres tumuli, non encore visités par les pilleurs subsistent dans la zone prospectée mais aussi dans les secteurs que nous n'avons pas pu atteindre. Ils pourraient contenir du mobilier archéologique important. Pour sauver ce qui reste encore de ce patrimoine extrêmement riche d'histoire et de grands moments d'innovations techniques et des savoir-faire, il

est urgent d'organiser une grande campagne archéologique qui couvrira les Sous-préfectures de Goulia et de Manhandiana-Sokourani. En plus des tumuli pierriers, la présence des vestiges métallurgiques similaires à ceux de la tradition technique KAN 4, exceptionnelle, parce que unique au monde, atteste de l'importance archéologique du canton Vandougou. Cette importance est à la fois technologique, historique, sociale, culturelle et économique. À cet effet, nous recommandons au Ministère en charge de la Culture la mise en place de mesures urgentes de soutien à la recherche archéologique et de protection du patrimoine archéologique exceptionnel du canton Vandougou. Nous recommandons également la réalisation d'études approfondies des sites métallurgiques du canton Vandougou afin de mieux caractériser leur tradition technique. Enfin, il est aussi nécessaire de faire une étude approfondie des tumuli du canton Vandougou afin de connaître au mieux leur architecture, leur fonction ainsi que leur chronologie.

Références bibliographiques

Bibliographie

ALEXANDRE L. S. (2017), Introduction, *Manuel de terrain en Archéologie africaine*, Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, p. 54-55.

ARDOUIN C. (1994). Le west african musuems programme à Dakar. *Lettre du comité national France*, n°15, p. 12-13.

COULIBALY D., KOUASSI K.-S., ASSI A.-R. *et al.* (2022). Sites archéologiques et vestiges ostéologiques en Côte d'Ivoire. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies* (IJPSAT), Vol 34 No. 2, p. 191-201.

DJINDJAN F. (2011). *Manuel d'archéologie, méthodes objets et concepts*. Armand et Collin, 594 p.

International Council Of Museums (ICOM) France. (1994). *Lettre du comité national France*. n°15.

KIENON-KABORE T.-H. (2010). Problématique de la recherche archéologique en Côte d'Ivoire. *SLSA Jahrestbericht*, Zürich & Vaduz, p. 39-46.

KOUAO B.-B. (2004). Stratégies pour la sauvegarde des sites en danger : les cas des sites de Fanfala et Gohitafla (Côte d'Ivoire). *Du Nord au Sud du Sahara. Cinquante ans d'Archéologie Française*, France, Sépia, p. 383-390.

KOUAO-B.-B., LEMASSOU F. (2002). Un site en danger ou la contribution d'un ingénieur français à l'archéologie ivoirienne. *Documents et Enquêtes*, Paris, Presses académiques/Ouest Éditions, p. 27-37.

MAGNAVITA S., THIAW I. (2015). Nouvelles recherches archéologiques dans la zone des tumuli du Sénégal. *NYAME AKUMA*, No. 83, p. 3-10.

ROBION-BRUNNER C. (2012). The Role of Ethnohistoric Data in Reconstructing Ancient Siderurgy in Dogon Contry (Mali), in Fauvelle-Aymar F.-X. (ed) *Palethnology of Africa, Pa@lethnology*, 4, p. 209-234.

ROBION-BRUNNER C. (2018). Pourquoi ton fourneau n'est pas comme le mien ? Diversité technique dans la sidérurgie ancienne : le cas du Dendi (Benin). *Journal des Africanistes* 88-2, p. 16-38.

SCHOENBRUN D. (2017). Tradition orale. *Manuel de terrain en archéologie Africaine*, Tervuren, Musée royal de l'Afrique centrale, p. 253-256.

SERNEELS V., DONADINI F., KIENON-KABORE T.-H. *et al.* (2011). Origine et développement de la métallurgie du fer au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Premiers résultats sur le site sidérurgique de Korsimoro (Sanmatenga, Burkina Faso). *SLSA Rapport annuel 2011*, Zürich & Vaduz, p. 23-54.

SERNEELS V., KIENON-KABORE T.-H., KOTE L. *et al.* (2012). Origine et développement de la métallurgie du fer au

Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Premier résultat sur le site sidérurgique de Siola (Kaniasso, Denguélé, Côte d'Ivoire). *SLSA Rapport annuel 2012*, Zürich & Vaduz, p. 113 -144.

SERNEELS V., DONADINI F., KIENON-KABORE T.-H. *et al.* (2013). Origine et développement de la métallurgie du fer au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Avancement des recherches en 2013 et quantification des vestiges de Korsimoro (Burkina Faso). *SLSA Rapport annuel 2013*, Zürich & Vaduz, p. 65-112.

SERNEELS V., JOBIN P., KIENON-KABORE T.-H., *et al.* (2014). Origine et développement de la métallurgie du fer au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Seconde campagne dans la région de Kaniasso (Folon, Côte d'Ivoire) et autres recherches. *SLSA Rapport annuel 2014*, Zürich & Vaduz, p. 23-60.

SERNEELS V., EICHHORN B., KIENON-KABORE T.-H. *et al.* (2015). Origine et développement de la métallurgie du fer au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire (5). Prospections et sondages dans la région de Yamane (Burkina Faso) et recherches à Siola secteur 4000 (Côte d'Ivoire). *SLSA Rapport annuel 2015*, Zürich & Vaduz, p. 67-102.

SERNEELS V., KIENON-KABORE T.-H., RAMSEYER D. *et al.* (2016). Origine et développement de la métallurgie du fer au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Travaux de terrains complémentaires. *SLSA Rapport annuel 2016*, Zürich & Vaduz, p. 67-102.

Webographie

SANOGO K., COULIBALY N. (2013). La problématique des tumulus pierriers au Mali. *Afrique : Archéologie & Arts*. [Consulté le 14/03/2025].
<http://journals.openedition.org/aaa/330>.
<https://doi.org/10.4000/aaa.330>.

LAPORTE L., BOCOUM H., DELVOYE A. *et al.* (2017). Les mégalithes du Sénégal et de la Gambie dans leur contexte régional. *Afrique : Archéologie*. [Consulté le

27/03/2025].<http://aaa.revues.org/1033>;
10.4000/aaa.1033, pp. 93-119.

DOI :

MAKHTAR D. (2022). Les tumuli Sénégalais :
historiques des recherches. *ResearchGate*. [Consulté le
14/03/2025].
<https://www.researchgate.net/publication/365412063>.

LES AFRICAINS : COMPLICES OU VICTIMES DE LA TRAITE NEGRIERE ?

EBIA ATCHIMAN MARCELINE

Enseignante-Chercheuse à l'UCAO

Résumé

Cet article aborde la traite négrière en analysant ses origines complexes et en situant ses multiples responsabilités. Il revisite la responsabilité occidentale admise par l'opinion commune. Le texte se veut, non seulement en équidistance des responsabilités liées à l'esclavage et au commerce transatlantique, mais également démontre que ce phénomène est aussi vieux que l'humanité elle-même. Ainsi, tout comme dans les cités archaïques occidentales, trouve-t-on dans les sociétés traditionnelles africaines des relents de l'esclavage. Cette perspective suggère une réflexion sur les héritages culturels et historiques de l'esclavage, tout en affirmant la nécessité de prendre en compte la responsabilité de toutes les parties impliquées dans cette tragédie humaine.

Mots clés : *Afrique, Occident, Esclavage, Traite négrière, responsabilité*

Abstract

This article addresses the slave trade by analyzing its complex origins and situating its multiple responsibilities. It revisits the Western responsibility accepted by common opinion. The text aims not only to be equidistant from the responsibilities linked to slavery and transatlantic trade, but also demonstrates that this phenomenon is as old as humanity itself. Thus, just as in archaic Western cities, we find traces of slavery in traditional African societies. This perspective suggests a reflection on the cultural and historical legacies of slavery, while affirming the need to take into account the responsibility of all parties involved in this human tragedy.

Keywords: *Africa, West, Slavery, Slave Trade - responsibility*

Introduction

L'entrée en relation de l'Afrique avec l'Europe est avant tout celle d'un rapport de force. Elle commence avec une traite transatlantique d'esclaves noirs, un vaste mouvement forcé de

personnes innocentes sur une période de plus de quatre siècles. Selon les historiens, si le commerce des esclaves sur le continent commence très tôt avec les Arabes, c'est véritablement avec l'Occident qu'elle s'intensifie sous sa forme quasi industrielle. Ki-Zerbo, célèbre historien et politique voltaïque, reconnaît la spontanéité avec laquelle débute la traite négrière. L'exploration occidentale n'avait aucun projet de traite de noir. La vente négrière atlantique débute en 1441 quand un jeune capitaine portugais du nom de « Antam Gonçalvès enleva un homme et une femme sur la côte occidentale du Sahara pour complaire à son souverain, le prince Henri le Navigateur - et il réussit : il fut fait chevalier »¹.

Loin d'être prémédité, le commerce d'esclaves s'est fait établir grâce à une série d'évènements. Tout s'amplifie lorsque Bartolomé de Las Casas propose de remplacer les esclaves Indiens par des esclaves noirs que l'on croit plus habitués aux climats tropicaux et au travail agricole. Ce nouveau projet fait naturellement entrer les flottes européennes dans une vive concurrence à travers un commerce triangulaire Europe-Afrique-Amérique. Près de 12 millions de Noirs, un chiffre à géométrie variable (puisque l'UNESCO estime que cette traite a déraciné environ 15 à 20 millions d'Africains) furent séquestrés et trainés de force dans les Amériques et les Caraïbes². Mais si le commerce triangulaire demeure un projet non expressément formulé dans les sociétés traditionnelles africaines, peut-on soutenir que l'Afrique a toujours subi l'esclavage ? Autrement dit, les Africains ont-ils été victimes ou complices de ce grand réseau de traite négrière de plus de quatre siècles ? Qu'est-ce qui aurait favorisé la traite négrière au point d'en faire d'elle une industrie ?

Pour répondre à ces interrogations, notre thème de notre réflexion se formule comme suit : les africains : complices ou

¹ John ILIFFE, *Les Africains, histoires d'un continent*, Paris, Flammarion, 2002, p.185.

² *En mémoire de l'esclavage*, <https://www.un.org/fr/events/slaveryremembranceday/background.shtml>, Consulté le 10/01/2025.

victimes de la traite négrière? Notre thèse consiste à soutenir que si les africains n'ont pas été à l'initiative de la traite négrière, il n'est pas exclu que leur implication active ait contribué à la structuration et à la longue durée de ce commerce triangulaire. La méthode analytico-critique que nous employons vise à la mise en lumière de la responsabilité de l'Occident et de l'Afrique. Cette démarche repose sur un objectif principal, celui d'éviter la victimisation de l'Afrique d'une part et d'autre part la culpabilisation exclusive et incessante de l'Occident de ce crime contre l'humanité. Notre investigation s'articule autour de deux axes à savoir: une enquête sur l'origine et les motivations de la traite négrière; et la reconnaissance de la responsabilité africaine. Notre intention, loin de dédouaner l'Occident, qui nul doute, découvre l'Afrique dans une dynamique d'annexion et de domination, consiste à contribuer à ce vieux projet du continent noir de guérir de son passé douloureux.

I- La traite Négrière

I-1 L'esclavage dans la société traditionnelle africaine

Il est difficile d'inférer que les sociétés africaines anciennes ignoraient l'esclavage; elles seraient bien les seules dans l'histoire de l'humanité! L'esclave existe presque depuis l'aube de l'humanité dans la plupart des sociétés. De la Grèce à Rome, de l'Égypte à Carthage, la capture et la vente des esclaves étaient un fait banal et régulier à l'époque antique. Les Gaulois aussi ont connu leur temps d'esclavage. Lors de la conquête de la Gaule, Jules César capturait de nombreux Gaulois pour en faire des esclaves³. Même, les *saintes Écritures* montrent que l'esclavage a été une pratique juive. Ainsi, sans être en marge d'un phénomène qui irriguait toutes les sociétés antiques, les africains ont aussi pratiqué l'esclavage.

³ Michel GROGIEZ, *Il était une fois*, https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/bibliidoc_001. Consulté le 08/01/2024.

On peut émettre l'hypothèse selon laquelle l'esclavage dans les sociétés africaines pourrait provenir du besoin des hommes d'accroître leurs biens. L'agriculture et l'élevage étant l'activité première à l'époque ancienne, l'enrichissement devrait dépendre de l'exploitation d'un maximum de surface ou de la possession d'un cheptel considérable. D'où l'intérêt pour les chefs de famille de disposer d'une main-d'œuvre nombreuse. Les hommes possédaient des esclaves ou plusieurs femmes pour les activités champêtres et l'élevage puisqu'ils espéraient un rendement optimal.

Mais, les récits des premiers voyageurs occidentaux en Afrique subsaharienne, tel l'Écossais Mungo Park (1771-1805), estiment que l'origine des esclaves serait diverse. Les esclaves étaient généralement des prisonniers de guerre ou des descendants d'esclaves. L'on pouvait être fait esclave soit pour l'acquittement d'une dette ou d'un système pénal ou encore servir de monnaie d'échange. Christine Chivallon, tout en admettant qu'en Égypte pharaonique, la Nubie constituait un réservoir de main-d'œuvre, précise toutefois que « les Nubiens n'étaient pas cantonnés au groupe des esclaves et l'on pense même que certains ont pu être pharaons »⁴. La vie des esclaves n'était pas semblable à celle des esclaves noirs employés dans le monde arabo-musulman ou dans les plantations américaines. Les « captifs de case » étaient généralement intégrés au cercle familial et traités comme des domestiques. Ils pouvaient éventuellement servir comme guerriers, mais n'étaient pas systématiquement objet de sévices et de maltraitances.

Dans *L'éclipse des Dieux, grandeur et désespérance des peuples noirs*, Tidiane N'Diaye fait remarquer que ces différentes formes d'esclavage ne débouchaient pas sur des déportations massives, meurtrières, mutilantes et traumatisantes; mais qu'elles étaient acceptées avec résignation par les populations et intégrées à leur

⁴ Christine CHIVALLON, *Les diasporas noire des Amériques : expériences et théories à partir de la Caraïbe*, Paris, éd. CNRS, 2004, p. 47.

mode d'existence⁵. Si donc, l'on ne peut nier l'existence de l'esclavage comme un système social habituel, la maltraitance des esclaves commence véritablement lorsqu'il s'est transformé en un commerce qui s'est ouvert un circuit de traite des esclaves sous l'influence arabe. Quoi qu'il en soit, la pratique de l'esclavage dans la société africaine traditionnelle aura préparé la traite arabo-musulmane.

I-2 La traite Transsaharienne

Avant la traite occidentale, les sociétés africaines entretenaient des réseaux de traite des Noirs avec les Arabes. Des caravanes s'approvisionnaient au sud de l'Afrique et alimentaient les marchés du Nord et les pays du Moyen-Orient. La présence d'esclaves noirs dans le pourtour méditerranéen était alors dès le haut Moyen Âge, mais également en Asie (Inde, Chine, Indonésie) un phénomène habituel. Avant que les Européens initient la traite transatlantique, ils devraient certainement se ravitailler sur le marché arabo-musulman. Ainsi, depuis le Xe siècle, il y avait des esclaves noirs en Espagne, en France, en Italie... Mais, seulement à cette époque les esclaves noirs et blancs se côtoyaient parce que l'esclave n'était pas asservi en fonction de sa couleur de peau.

Avec l'avènement de la traite des Noirs, certains chefs noirs se lancèrent dans « des guerres contre leurs voisins et revendirent les prisonniers aux marchands musulmans »⁶. L'esclavage devient alors un moyen de commerce. Alban Dignat, comptabilise jusqu'à plus 5 000 à 10 000 esclaves en direction des pays musulmans par an⁷. Selon Dignat, les musulmans de confession chiite en provenance du golfe Persique s'établissaient dans un archipel de l'Océan indien proche du littoral africain et dénommé Zanzibar pour en faire un important

⁵ Tidiane N'DIAYE, *L'éclipse des Dieux, grandeur et désespérance des peuples noirs*, éd. du Rocher, Monaco, mars 2006.

⁶ Alban DIGNAT, *Des origines au XXe siècle. L'esclavage en Afrique* 08/2022. https://www.herodote.net/L_esclavage_en_Afrique-synthese-13.php. Consulté le 08/01/2023.

⁷ *Ibidem*.

marché d'exportation d'esclaves à destination du Golfe. Il rapporte comment le sultan de Mascate-et-Oman établit sa capitale sur l'archipel pour y cultiver du clou de girofle dont devait s'occuper les esclaves. Dans les plantations de girofliers, Catherine Coquery-Vidrovitch décrit les nouvelles conditions de travail épouvantables auxquelles étaient soumis les esclaves noirs. « La mortalité, écrit-elle, était très élevée; ce qui signifie que 15 à 20% des esclaves de Zanzibar (soit entre 9 000 et 12 000 individus) devaient être remplacés chaque année »⁸. De l'enquête de Coquery-Vidrovitch, il ressort clairement que l'exploitation des esclaves dans la société noire diffère sensiblement de celle dans le monde arabe. Les conditions de vie des esclaves noirs d'une part et des rapports entre les esclaves et les hommes libres dans la société africaine d'autre part, ne devrait certainement pas poser un problème de nature humaine. Cela ne dédouane pas pour autant l'Afrique de sa complicité avec les négriers puisqu'elle aura ouvert la voie à toutes les théories conspirationnistes et racistes avec son lot de conséquences dramatiques que les Européens ont solidement établi afin de transformer la traite négrière en une institution.

1-3 La traite transatlantique ou le commerce triangulaire

La traite négrière atlantique est la plus importante migration maritime de l'histoire. Organisée par les colons européens à partir du XV^e siècle, elle s'explique par la recherche de main-d'œuvre alors que la population indigène, amérindien, ne permettait pas de satisfaire les besoins en matière de rendement plus efficace. C'est ici qu'intervient l'épisode sans doute le plus dramatique de l'histoire de la conquête, quand la cause des Indiens va se voir ardemment défendue contre le barbarisme des colons tout en ouvrant la voie à une autre exploitation tout aussi terrible. Le père dominicain Bartholomé de Las Casas se

⁸ Catherine COQUERY-VIDROVITCH, *La colonisation arabe à Zanzibar, le livre noir du colonialisme*, CF. Alban DIGNAT, *Des origines au XX^e siècle. L'esclavage en Afrique*, 08/2022, https://www.herodote.net/L_esclavage_en_Afrique-synthese-13.php. Consulté le 08/01/2023.

positionne comme le défenseur manifeste au travers des débats jusqu'à l'intervention de la Couronne d'Espagne.

Face aux conditions inhumaines réservées aux populations locales, l'extermination violente dont elles sont victimes, Las Casas renonce très vite à l'exploitation des amérindiens et plaide pour leurs causes auprès du roi Ferdinand. Pour cette raison, il est appelé « protecteur des Indiens ». Il finit par obtenir la substitution de la main-d'œuvre africaine à celle des Indiens. C'est conclure trop hâtivement que de rendre le dominicain comme le seul responsable de la traite des noirs puisque l'initiative était déjà entamée 50 ans plutôt avant qu'il n'intervienne. Néanmoins Alphose Quenum précise que : « Las Casas contribua à faire lever l'interdiction qui limitait l'envoi des nègres dans son souci passionné de protéger les Indiens »⁹. Las Casas, à la fin de sa vie, finit par reconnaître son erreur, mais il n'eut malheureusement pas assez d'ardeur pour les noirs comparativement aux Indiens. Près de 12 millions d'Africains furent arrachés à leur terre et ont vécu dans des conditions inhumaines. Alors qu'au début de la conquête de l'Amérique, les planteurs comptaient sur les prisonniers de guerre irlandais et royalistes envoyés aux Antilles comme travailleurs forcés, ils furent tout simplement remplacés par les esclaves noirs.¹⁰ L'exploitation des noirs devenait alors une grande source d'enrichissement pour les producteurs de cannes à sucre et de tabac. Plus qu'une simple main-d'œuvre, les européens ne manquaient pas de s'attaquer aux noirs jusqu'à la remise en cause même de son être d'homme le réduisant ainsi à un bien meuble.

⁹ Alphonse QUENUM, *Les églises chrétiennes et la traite atlantiques du XV^e siècle au IX^e siècle*, Paris, Karthala 1993, p. 89.

¹⁰ Pieter EMMER, « La traite négrière atlantique », Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 05/02/21, consulté le 09/01/2024. Permalien : <https://ehne.fr/fr/node/21292>

II. Pour en finir avec la mémoire blessée de la traite Négrière

II-1 L'implication des africains dans la traite négrière

La traite et l'esclavage transsaharien puis transatlantique n'auraient pas été possibles sans la collaboration active des Africains. Les siècles de commerce oriental et occidental ont été entretenus par les chefs africains qui y avaient trouvé la source d'accroissement de leur puissance et de leur richesse. Dans son ouvrage *Le génocide voilé*, le célèbre anthropologue et économiste sénégalais Tidiane N'Diaye argumente avec justesse l'engagement des noirs dans la traite négrière. Il y affirme que la complicité de certains monarques et leurs auxiliaires africains dans ce commerce criminel est une donnée objective.¹¹ Les faits sont têtus ; il existe assez d'archives qui attestent l'implication des noirs dans la traite négrière. Comme le soulignent Magali Besson et Myriam Cottias, « sur le plan historique, il est avéré que des vendeurs d'esclaves originaires de sociétés africaines avaient établi des relations véritablement commerciales et durables avec des européens du temps de la traite. »¹²

Les Africains ont eux-mêmes contribué, alimenté la vente de leurs congénères et ont établi solidement le système esclavagiste qui aura duré des siècles. Certes, au cours de cette tragédie esclavagiste, les prédateurs, d'abord arabes puis occidentaux ont excité la cupidité et la rapacité de nombreux chefs africains. Ce n'est pas une raison suffisante pour les rendre immaculés de la traite des noirs. Au Nigéria, par exemple, les razzias étaient légalement organisées par des chefs ou des sultans pour approvisionner les négociants qui travaillaient pour l'exportation de captifs africains. Loin de vouloir supprimer une traite dont les chefs africains profitaient, ils imaginaient, au contraire, des taxes de passage qu'ils imposaient aux caravanes.

¹¹ Tidiane N'DIAYE, *Le génocide voilé : enquête historique*, Paris, éd. Gallimard, 2008.

¹²Magali BESSON et Myriam COTTIAS, *Quelle est la responsabilité des Africains dans la traite négrière et l'esclavage ?* Lexique des réparations de l'esclavage, 2021, p.142-144.

Dans ce contexte où la course à la richesse était monnaie courante, la chasse à l'homme, (au pays de Fellatas) était dirigée par Ahmadou, fils de El Hadji Omar Seydou Tall.¹³

A l'intérieur du continent, l'entreprise était encore plus répugnante avec les monarques dahoméens dont le plus grand des fournisseurs d'esclaves fut Béhanzin. Pour disposer de plus d'armement et de chevaux, gage de leur puissance, les rois africains furent obligés de vendre davantage de captifs en engageant des guerres contre les royaumes voisins. Les chefs africains se firent des guerres entre eux, d'où beaucoup de captifs noirs sont les produits de guerres intestines. L'arrivée des navigateurs occidentaux ne fit qu'accroître le commerce de ces États souvent trop éloignés du Sahara, pour écouler les captifs. La demande accrue des négriers européens faisait monter les prix de la vente des écroués noirs. Ainsi, si la traite a enrichi les ports de Nantes, de la Rochelle, de Bordeaux ou de Liverpool, elle a aussi assuré la richesse de rois africains. On estime à 250 000 livres les revenus en 1750 de Tegbessou, roi du Dahomey qui livra environ 9 000 esclaves par an. La puissance des chefs locaux était d'autant plus grande qu'ils étaient équipés d'armes efficaces que l'on estimait jusqu'à environ 300000 fusils exportés chaque année vers l'Afrique dans la seconde moitié du XVIIIe.¹⁴

Dans cette tragédie, force est donc, de reconnaître qu'il y eut la collaboration des potentats autochtones qui, pour tirer profit de ce commerce ne se souciaient guère de la destination ou de la mort de leurs compatriotes. Il n'y eut pas seulement que les négriers berbères, égyptiens, ou européens mais aussi des Africains. Pour des bœufs et des étoffes, les chefs africains ont initié des razzias et vendu d'autres noirs¹⁵. Cependant, tous les

¹³ Tidiane N'DIAYE, *Le génocide voilé : enquête historique*, op.cit.

¹⁴ Tidiane DIAKITE, *La traite des Noirs et ses acteurs africains du XVe au XIXe siècle*, Paris, éd. Berg International, 2008. Cf. compte rendu de Christiane PEYRONNARD sur *La traite des Noirs et ses acteurs africains du XVe au XIXe siècle*. <https://clio-cr.clionautes.org/la-traite-des-noirs-et-ses-acteurs-africains-du-xve-au-xixe-siecle.html>. Consulté le 03/01/2024.

¹⁵ *Ibidem*.

Noirs ne s' étaient pas certainement pas mêlés à la traite ou avaient quelques résistances telles que le roi des wolof. Si le commerce triangulaire a duré plus de quatre siècles, c'est aussi parce que les Africains eux-mêmes étaient activement impliqués dans la traite. Il a dû exister des résistances africaines ou des organisations de résistance, mais elles étaient trop faibles devant cette institution complice de Noirs et de Blancs qui ne voulaient nullement abandonner leur commerce de l'or noir.

II-2 Reconnaissance de la responsabilité africaine

Nombreux sont les chercheurs africains qui tentent de négliger ou d'occulter cette phase nébuleuse des échanges entre l'Afrique, l'Orient et l'Occident. L'implication des Africains dans la traite des Noirs continue d'être encore aujourd'hui un sujet tabou. Les historiens, les journalistes et les militants panafricanistes n'osent pas lever le voile. La participation de chefs Africains à la traite de leurs propres frères Noirs a toujours été une réalité gênante, même pour les historiens occidentaux. Mais les Africains ne peuvent pas continuer à accuser les arabes ou les Européens et dédouaner les chefs traditionnels.

Il importe que l'Afrique demande pardon aux descendants d'esclaves pour ses actes d'inhumanité, de cruauté, d'injustice. L'Afrique doit se repentir pour avoir participé à la traite des esclaves en aidant systématiquement à mener des raids et des enlèvements dans des communautés sans défense, puis à livrer leurs frères aux Européens, Américains.¹⁶ Heureusement quelques voix, bien que timides, se lèvent pour demander pardon, signe de l'aveu d'une Afrique qui dévore ses propres enfants. Matthieu Kérékou, ancien président de la République du Bénin, est l'un de ceux qui pensent que les Africains doivent reconnaître leur part de responsabilité. Pour cette raison, en 1999, il s'était mis à genoux devant une communauté noire à

¹⁶ Julia FICATIER, « Les africains ont leur part dans la traite des noirs », *La Croix*, 11/2009, https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Des-Africains-ont-eu-leur-part-dans-la-traite-des-Noirs-_NG_-2009-11-12-568672, Consulté le 07/01/2024.

Baltimore pour demander pardon aux Africains-Américains et à toute la diaspora pour le rôle honteux que les Africains ont joué durant la traite .

Le 27 avril 2015¹⁷, c'était au tour du Sénégal de rendre hommage aux victimes de la traite négrière. Mais avant, en octobre 2003, les évêques africains réunis à Gorée avaient publié une déclaration dans laquelle ils demandaient « le pardon de l'Afrique à l'Afrique » en ces termes : « Commençons donc par avouer notre part de responsabilité dans la vente et l'achat de l'homme noir, hier et aujourd'hui... Nos pères ont pris part à l'histoire d'ignominie qu'a été celle de la traite et de l'esclavage noir. Ils ont été vendeurs dans l'ignoble traite atlantique et transsaharienne...». Cette déclaration fait suite à celle du pape Jean-Paul II qui, en 1985 à Yaoundé où au nom des catholiques de l'Occident, demandait pardon aux frères africains qui ont tant souffert de la traite des Noirs. Ce message sera repris dix ans plus tard à Rome, implorant encore : le pardon du ciel pour le honteux commerce d'esclaves auquel participèrent de nombreux chrétiens.

II-3 La reconnaissance officielle de la traite négrière comme un crime contre l'humanité

Cela fait à peine quelques décennies que la traite des Noirs a été reconnue officiellement comme un crime contre l'humanité. En 1994, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) initiait le projet de la Route de l'Esclave à Ouidah au Bénin conformément au mandat dont elle a été investie pour réduire l'ignorance sur les événements historiques majeurs en tant qu'elle participe à l'incompréhension mutuelle entre les peuples. Le programme que lançait l'UNESCO nourrissait l'ambition de rompre le silence autour de la traite afin d'y construire une mémoire

¹⁷ La date de cette commémoration correspond à celle de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, le 27 avril 1848.

universelle. L'étude des causes des événements historiques, des modalités et des conséquences de l'esclavage permettait de mieux comprendre les diverses mémoires et patrimoines issus de cette tragédie mondiale. Ainsi, dans l'exposé de son programme, l'UNESCO (2000) présentait la traite comme le plus grand mouvement organisé de déportation de l'histoire et la qualifie à la suite de l'historien français Michel Deveau comme la plus gigantesque tragédie de l'histoire humaine par l'ampleur et la durée .

Avant l'UNESCO, en 1990, au Royaume Uni, le député Bernie Grant d'origine guyanaise, avait activement milité à travers le mouvement de Réparation pour l'Afrique (Africa Reparation Movement) pour que les puissances occidentales formulent des excuses publiques vis-à-vis des descendants des esclaves et initient des moyens de réparations pour les torts qui leur ont été faits. En réponse à cette exigence de pardon en l'endroit des descendants des esclaves, la ville de Chicago, aux Etats-Unis s'était prononcée en faveur d'actions de réparation. La France, quant à elle, avait adopté le 10 mai 2001 une loi reconnaissant la traite et l'esclavage perpétrés à partir du XV^e siècle comme un crime contre l'humanité.

Dans la continuité d'une réflexion sur la traite négrière, s'est tenue la Conférence de Durban 2001, officiellement intitulée *Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée*, s'est tenue à Durban, en Afrique du Sud, du 31 août au 8 septembre 2001 sous l'égide des Nations Unies. Son objectif principal était de dresser un état des lieux du racisme dans le monde et de proposer des stratégies pour le combattre sous toutes ses formes. Deux sujets majeurs ont cristallisé les désaccords : la reconnaissance de l'esclavage et de la traite transatlantique comme crimes contre l'humanité, et le traitement de la question israélo-palestinienne.

En ce qui concerne le racisme, il a été suggéré que le monde occidental doive des réparations à l'Afrique. Ces réparations concerneraient la traite négrière et le colonialisme, et même l'ère postcoloniale. La Déclaration publiée comme Document final de la Conférence stipulait : « Nous reconnaissons que l'esclavage et la traite des esclaves constituent un crime contre l'humanité, et auraient toujours dû l'être, en particulier la traite transatlantique des esclaves, et comptent parmi les principales sources et manifestations du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée. Nous reconnaissons que le colonialisme a conduit au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée »¹⁸. La conférence de Durban reconnaît que « les conséquences de cette tragédie [la traite négrière], accentuées par celles du colonialisme et de l'apartheid, ont causé des dommages économiques, politiques et culturels substantiels et durables aux peuples africains et sont toujours présentes sous la forme de dommages causés aux descendants des victimes, de la perpétuation des préjugés contre les Africains sur le continent et les personnes d'ascendance africaine dans la diaspora »¹⁹. A cela, la Déclaration fait-elle remarquer que les victimes de violations de leurs droits humains résultant du racisme et des préjudices qui y sont liés devraient avoir le droit d'exiger une réparation de ces dommages ou une satisfaction juste et adéquate.

C'est dans ce contexte, que le 28 juin 1992 à Abuja, au Nigéria, naît le Groupement d'Eminentes Personnalités (GEP) sous l'instigation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA/ UA). L'objectif de ce Groupement étant de lutter pour la réparation

¹⁸ World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (Durban, 31 August-8 September 2001), "Declaration", pars. 13 and 14, available at www.unhcr.ch/pdf/Durban.pdf. 24/04/2025

¹⁹ Draft Declaration of the African Regional Preparatory Conference for the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance", WCR/CONF/DAKAR/2001/L.1 Rev. 3, 24 January 2001, pars. 19, 20 and 38, available at <http://www.africapolicy.org/docs01/wcar0101.htm>. Consulté le 24/04/2025.

des dommages occasionnés par l'entreprise esclavagiste. En décembre 2002, trois sur les 12 membres du Groupement poursuivront activement leurs efforts en matière de réparations, principalement par le biais de leurs écrits, des conférences et des institutions universitaires. Il s'agissait de J. F. Ajayi, Ali Mazrui et Dudley Thompson. Cependant, le contact entre les membres du Groupement restait très limité pour la simple raison que ceux-ci agissaient à titre individuel plutôt que collectif. Cette manière éclatée et individualiste de mener un combat qui exige l'addition des énergies, ne peut que fragiliser le processus et miner les forces insuffisantes mises à l'œuvre.

C'est pourquoi, en 1999, une « Conférence de la Commission de la vérité » s'est tenue à Accra, au Ghana. Cette Commission était composée en particuliers de neuf pays africains, des États-Unis, du Royaume-Uni et de trois pays des Caraïbes. Elle a conclu que les causes profondes des problèmes actuels de l'Afrique proviennent de l'esclavage et de la colonisation des peuples africains sur une période de plus quatre cent (400) ans. L'Occident devaient donc 777 000 milliards de dollars américains d'indemnisation (plus les intérêts annuels) ²⁰. Cependant, la déclaration finale de la Conférence de la Commission de la vérité ne donne aucune indication sur la manière dont elle est arrivée au chiffre de 777 000 milliards de dollars américains²¹. Tetteh Osabu-Kle, quant à lui, estime que l'Afrique a droit à 100 000 milliards de dollars d'indemnisation. Osabu-Kle fonde son estimation sur la différence de population entre l'Afrique et l'Asie, et sur l'hypothèse que sans la traite négrière et le déclin démographique présumé qui en a résulté sur le continent, l'Afrique serait aujourd'hui aussi densément peuplée que l'Asie. Les membres du GEP eux-mêmes n'attribuent aucune valeur aux réparations qu'ils réclament car

²⁰ Rhoda E. Howard-Hassmann, *Reparations to Africa and the Group of Eminent Persons*, Cahier d'étude africaine, Réparations, restitutions, réconciliations. 173-174/2004, pp. 81-97. <https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.4543> Consulté le 23/04/2004.

²¹ « The Accra Declaration on Reparations and Repatriation », in MAZRUI (2002: 139-43, quotation from p. 140.

comme le soutient Thompson, « [d]ès que vous commencez à faire cela, vous banalisez les réparations et ce qu'elles représentent... Il est impossible de chiffrer le meurtre de millions de personnes, nos ancêtres »²².

Dans ce débat sur la question des réparations, d'autres réparations dans l'histoire ont refait surface. L'Allemagne a fait des réparations aux Juifs après l'holocauste des persécutions nazies, l'Amérique et d'autres intérêts bénéficiaires en ont fait aux Noirs après l'holocauste de l'esclavage africain. L'Allemagne a versé de l'argent à ses anciens ennemis après la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont payé aux Américains d'origine japonaise internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant douze ans, l'Allemagne nazie a infligé des horreurs aux Juifs d'Europe. Et l'Allemagne a payé. Elle a payé les Juifs individuellement. Elle a payé l'État d'Israël. La Conférence de Durban a reconnu que des groupes des victimes ont reçu des excuses répétées de différents pays ainsi que d'importantes réparations.

Cependant, l'idée de réparation pour la traite négrière n'était pas partagée par tous. Le président du Sénégal, Abdoulaye Wade, par exemple déclara que si des réparations devaient être versées pour l'esclavage, il pourrait lui-même être tenu de les payer, car ses ancêtres possédaient des milliers d'esclaves. Il jugeait la proposition d'indemnisation monétaire pour l'esclavage insultante. Il est absurde que l'on puisse payer un certain montant de dollars et que l'esclavage cesse d'exister, soit aboli, et qu'il y ait un reçu pour le prouver. Si Wade dénonce l'absurdité de l'idée d'indemnisation, c'est bien pour souligner la nature profonde du crime de l'esclavage dont il analyse amplement des points dans *Un destin pour l'Afrique*. Pour mettre en lumière le caractère massif de l'esclavage insusceptible d'être monétisé, l'auteur d'*Un destin pour*

²² « [O]nce you begin to do that you... trivialize reparatios and what it stands [for]... It is impossible to put a figure to killing millions of people, our ancestors » *Interview*, 5 December 2002.

l'Afrique s'est montré le présentateur de la souffrance, de la résistance et de l'héroïsme des « Spartacus noirs de l'esclavage atlantique »²³.

Pour Abdoulaye Wade, l'histoire africaine n'a connu plus de grand crime que celui de l'esclavage moderne qu'il qualifie « d'entreprise mercantiliste systématique aux fins de production marchande » représentant une « spécificité pour la race noire, qui a eu à le subir pendant trois siècles »²⁴. A sa suite, certains africains pensaient que la promotion de la réparation est un moyen facile de détourner l'attention de la politique intérieure africaine et des nombreuses violations des droits humains commises par les dictateurs africains²⁵. Mais la reconnaissance officielle de l'esclavage comme un crime contre l'humanité représente une avancée majeure dans les processus de réparation, encore faudra-t-il pousser jusqu'à minimiser définitivement les disparités qui structurent encore les rapports Nord-Sud, à briser le regard paternaliste occidental sur l'Afrique et à exiger d'aux formes subséquentes de réparation. Et ce, en menant jusqu'à son terme le combat pour la reconnaissance de la dignité et de l'identité africaine.

Contrairement à la rive opposée à la réparation, certains africains réfléchis et érudits plaident en faveur de réparations de la part de l'Occident, pour des raisons juridiques, morales et matérielles. Compte tenu de l'intérêt mondial actuel pour les excuses et les réparations pour les innombrables torts passés, l'Europe et l'Amérique devraient des réparations au continent africain.²⁶ De nombreuses organisations non gouvernementales africaines et afro-américaines soutenaient le principe de réparations pour l'Afrique.

²³ Abdoulaye Wade, *Un destin pour l'Afrique*, Paris, Michel Lafon, 2005.

²⁴ *Idem*, p. 113.

²⁵ Rhoda E. Howard-Hassmann, Reparations to Africa and the Group of Eminent Persons, Cahier d'étude africaine, Réparations, restitutions, réconciliations. 173-174/2004, pp. 81-97. <https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.4543> Consulté le 23/04/2004.

²⁶ *Idem*.

Plusieurs groupes se sont consacrés activement à cette question. Un groupe britannique, l'African Reparations Movement (ARM), avait été très actif sur Internet, mais son activité s'est atténuée en 2003 suite au décès d'un mécène qui avait apparemment soutenu son site web. De petits groupes réclamaient des réparations au Ghana et au Kenya. Un « Mouvement jamaïcain pour les réparations », parrainé par Dudley Thompson et lié au mouvement religieux rastafari, a publié des déclarations lors de la conférence de Durban, mais l'auteur n'a trouvé aucune autre preuve de son existence. Enfin, les trois membres actifs du GEP ont donné des conférences, notamment dans les universités, et ont tenté d'encourager les étudiants à créer leurs propres sections. Mais, ils n'ont pas réussi à lancer un vaste mouvement en faveur des réparations pour l'Afrique, au-delà du discours. Le GEP a éprouvé des difficultés à s'accorder sur un cadre approprié pour les demandes de réparations.²⁷

Au regard de tous ces désaccords, quel serait l'avenir du mouvement en faveur des réparations en Afrique, une fois que les trois membres encore actifs du GEP ne seront plus en mesure de poursuivre leur travail ? A l'heure actuelle, aucun groupe actif ne semble disposé et capable de reprendre leurs efforts. L'Union africaine ne semble pas, non plus, placer l'idée des réparations au centre de ses activités. En Afrique, de manière générale, la question des réparations ne préoccupe pas la plupart des Africains ordinaires, occupés par la survie quotidienne. Une grande partie estime-t-elle aussi que cette affaire remonte si loin qu'il faut l'oublier.

²⁷ Rhoda E. Howard-Hassmann, Reparations to Africa and the Group of Eminent Persons, Cahier d'étude africaine, Réparations, restitutions, réconciliations. 173-174/2004, pp. 81-97. <https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.4543> Consulté le 23/04/2004.

Conclusion

La traite a, d'un côté, « mercantilisé de nombreuses sociétés et entamé leur extraversion, qui se poursuit encore aujourd'hui ; et de l'autre, elle a vidé et exténué le continent, facilitant probablement sa conquête qui commence plus tard, au début du XIX^e siècle »²⁸. De Henri le navigateur à Bartolomé de Las Cas en passant par Antam Gonçalves, les historiens s'accordent pour ressasser inlassablement que la violence européenne faite aux Noirs n'était pas un projet prémédité, nourri et organisé. Il ne fait pour autant aucun doute que les européens soient à l'origine de la traite atlantique. S'il faut reconnaître la responsabilité des Noirs dans la vente des Noirs, elle pourrait tout de même être prise au second degré au regard de l'engagement des Européens dans ce commerce lugubre.

Les Occidentaux ont élevé la traite négrière à un tel niveau institutionnel et industriel qu'ils y fondaient leur puissance économique. La traite négrière et l'esclavage étaient soigneusement structurés comme un système. L'épisode long et douloureux de la traite transatlantique n'aurait pas continué s'il n'y a pas eu l'établissement de théories solides qui l'avait fondé. La tragédie de la traite réside aussi bien dans la violence faite aux Noirs que dans les thèses de deshumanisation de la race au point que Noir et Blanc continuent d'en subir les conséquences. Alors même que sur le continent noir, les autorités africaines discutaient d'affaire et d'échange avec des partenaires rationnels et d'égal à égal (quoique leurs actions furent immorales) ; sur le continent européen, les Occidentaux les réduisaient au bas de l'échelle dans la hiérarchie de l'humanité. Il est clair qu'un tel jugement aurait été irrecevable chez les rois noirs s'ils l'avaient su. En outre, le récit selon lequel les négriers enivraient les rois

²⁸ Mamoudou GAZIBO, *L'introduction à la politique africaine*, Québec, presse universitaire de Montréal, 2010, p.65.

des wolofs d'alcool²⁹ du fait de leur réticence dans la vente des esclaves afin de les inciter à capturer leurs sujets démontrent clairement que les négriers occidentaux employaient de méthodes diverses, telles que la cupidité, le mensonge ou même la violence pour forcer les chefs noirs à la vente d'esclaves tant leur besoin en marchandise esclavagiste était important. Si donc, l'on ne peut nier la responsabilité des Noirs dans la vente des Noirs, la responsabilité occidentale reste plus grande.

Mettre en relief la responsabilité de l'Afrique dans la traite atlantique est un appel à une plus grande lucidité de l'Afrique dans son rapport à l'autre. Il est impérieux qu'elle garde à l'esprit que les motivations ayant provoqué la traite négrière ne sont toujours pas pleinement satisfaites. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'Occident emploiera tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Car il a encore besoin de ressources pour sa survie. Et dans perspective hobbesienne, sa lutte est tout à fait raisonnable. En revanche, que l'Afrique se laisse volontairement dévorer par l'Europe pour l'assouvissement de ses besoins, voilà ce qui est pitoyable ! Si elle ne peut être, à l'heure actuelle, sur l'offensive; elle peut tout au moins être sur la défensive, c'est-à-dire, éviter d'être le complice de l'Occident. Malheureusement, il perdure toujours l'exploitation de l'Afrique dont les africains sont eux-mêmes les complices. Or, elle devrait être plus vigilante et intègre puisqu'en matière de relation internationale, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts.

Bibliographie

Christine CHIVALLON (2004) , *Les diasporas noire des Amériques : expériences et théories à partir de la Caraïbe*, Paris, éd. CNRS.

²⁹ Jean-Michel DEVEAU, « La Sénégalie », *L'Afrique atlantique*, 2021, p.25-44.

DIAKITE Tidiane (2008), *La traite des Noirs et ses acteurs africains du XVe au XIXe siècle*, Paris, éd. Berg International.

N'DIAYE Tidiane (2008), *Le génocide voilé : enquête historique*, Paris, éd. Gallimard

- (2006), *L'éclipse des Dieux, grandeur et désespérance des peuples noirs*, Monaco éd. Du Rocher/
Le serpent à plumes.

GAZIBO Mamoudou, *L'introduction à la politique africaine* (2010), Québec, presse universitaire de Montréal.

ILIFFE John (2002), *Les Africains, histoires d'un continent*, Paris, Flammarion.

PARK Mungo (1980), *Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, fait en 1795, 1796, 1797*, Paris, François Maspero.

QUENUM Alphonse (1993), *Les églises chrétiennes et la traite atlantiques du XVè siècle au IXè siècle*, Paris, Karthala.

MICHEL Johann (2017), *Esclavage et réparation. Construction d'un problème public (1998-2001), Politique africaine.*

DIGNAT Alban, *Des origines au XXe siècle. L'esclavage en Afrique* 08/2022,

https://www.herodote.net/L_esclavage_en_Afrique-synthese-13.php. Consulté le 08/01/2023.

EMMER Pieter, « La traite négrière atlantique », Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 05/02/21, consulté le 09/01/2024. Permalien : <https://ehne.fr/fr/node/21292>.

FICATIER Julia (2009), « Les Africains ont leur part dans la traite des noirs », *La Croix*. https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Des-Africains-ont-eu-leur-part-dans-la-traite-des-Noirs-_NG_-2009-11-12-568672, Consulté le 07/01/2024.

LE VENIN DES TROISIÈMES MANDANTS ET L'ETAT DE DROIT EN AFRIQUE

Clément BAH

Doctorant en philosophie

Ecole Doctorale SCALL

Clementbah95@gmail.com

Résumé

Le continent africain connaît des crises sociopolitiques et économiques incessantes dont les origines et interprétations sont nombreuses. Cela est dû parfois au fait que les dirigeants au pouvoir manipulent les institutions judiciaires à leurs fins personnels pour se maintenir au pouvoir en tournant le dos aux principes de l'Etat de droit comme une garantie de la démocratie moderne. Et la conséquence directe de cette mainmise politique est le phénomène des troisièmes mandats. Et cette quête aveuglée du pouvoir amène les dirigeants à ne plus se soucier des réels difficultés existentielles du peuple. Ainsi, le peuple devient la cible, voir victime du non respect du nombre requis des mandats présidentiels.

C'est donc dans cette optique que cette étude analyse les raisons d'être des mandats illimités et leurs impacts sur le développement économique et la démocratie. Ainsi, face à cette situation, le recours au concept de l'Etat de droit s'impose comme une nécessité pour mettre fin aux crises et conflits politiques qui sont les conséquences directes des mandats illimités en Afrique.

MOTS CLÉS : L'ÉTAT DE DROIT- CRISE- CORRUPTION- DÉMOCRATIE- JUSTICE

Abstract

The African continent is experiencing incessant sociopolitical and economic crises with numerous origins and interpretations. This is sometimes due to the fact that leaders in power manipulate judicial institutions for their personal ends to maintain their power by turning their backs on the principles of the rule of law as a guarantee of modern democracy. The direct consequence of this political stranglehold is the phenomenon of third terms. This blind quest for power leads leaders to no longer care about the real existential difficulties of the people. Thus, the people become the target, or

even the victim, of the failure to respect the required number of presidential terms.

It is with this in mind that this study analyzes the reasons for unlimited terms and their impacts on economic development and democracy. Thus, in the face of this situation, recourse to the concept of the rule of law is essential to put an end to the political crises and conflicts that are the direct consequences of unlimited terms in Africa.

KEY WORDS: RULE OF LAW- CRISIS- CORRUPTION- DEMOCRACY- JUSTICE.

Introduction

Après les indépendances dans les années 60, nombres de pays africains ce sont doter des constitutions à l'image de celle de l'Europe. C'est un stricte « copier-coller » que les pays africains ont fait sans tenir compte des traditions et lois des peuples africains pour asseoir leurs lois fondamentales. C'est en ce sens qu'Alain MOYRAND dit ceci : « (...), le constitutionnalisme africain était totalement imprégné des concepts et techniques du droit constitutionnel européen. » (Alain MOYRAND, 1991, p.854)

Effet, les dirigeants africains pensaient avoir un modèle politique et démocratique parfait en suivant cette culture occidentale que représente leur constitution tournant ainsi le dos aux valeurs ancestrales, culturelles voire l'identité du peuple noir. Ainsi, ce suivisme politique devrait promouvoir la démocratie et les principes sur lesquels elle fonctionne. Et le plus surprenant, c'est que tout dirigeant en quête du pouvoir d'Etat montre aux yeux du peuple, de la communauté internationale qu'il respecte les principes de la loi fondamentale et de la démocratie. Eric MILLARD affirme ceci :

« (...) le concept de l'Etat de droit est une des conditions de tout projet politique en quête de reconnaissance ou de légitimité ». (E. MILLARD, 2004, p.112).

Mais force est de constater que tous ces principes démocratiques qui ont même permis aux dirigeants d'accéder au pouvoir seront

vite abandonnés et mis aux oubliettes une fois aux affaires politiques. Ils deviennent des ennemis jurés de la loi fondamentale ainsi que du peuple pour qui ils ont été élus. Ainsi l'exécutif se renforce de plus en plus. Pour confisquer le pouvoir politique, ils commencent à manipuler la loi fondamentale et même à l'interpréter à leur avantage. Ainsi, le pouvoir devient une affaire de clans, tributs, voire ethnique ou d'appartenance politique et religieuse. Ils oubli l'intérêt général, celui du peuple et de la nation. Très vite, ces dirigeants s'accaparent du pouvoir et le transforme en une monarchie. (Angola, Gabon, Tchad Togo etc. Nous assistons à la succession du pouvoir de père en fils. Pire certains œuvres de sorte à rester à vie au pouvoir. En effet, « (...) on a pu remarquer que le pouvoir était tout entier exercé par un chef d'Etat omnipotent », écrit Alain MOYRAND. Ainsi, cet instinct de conservation coûte que coûte du pouvoir cela même jusqu'à vie, va mettre le continent dans une instabilité sociopolitique. Dès lors, qu'est-ce qui justifie cette omnipotence du pouvoir politique en Afrique ? Autrement dit, la manipulation et l'interprétation de la constitution sont-elles le motif principal des coups d'Etats ? En somme, n'est-ce pas le non respect des principes de l'Etat de droit qui engendre toutes ces déviations politiques en Afrique ?

Cette problématique nous amènera à atteindre deux objectifs essentiels : un objectif principal et un objectif secondaire. De prime abord, notre objectif général est de montrer les conséquences liées à la question des troisièmes mandats constatée régulièrement en Afrique. Ensuite, l'objectif secondaire est de montrer que le respect de l'Etat de droit est un rempart à la problématique des troisièmes mandats en Afrique. Pour atteindre donc ces objectifs, la méthode critique sera celle utilisée dans cette étude. Elle se perçoit essentiellement comme « l'examen d'une réalité quelconque, dans le dessein de l'évaluer, de formuler un jugement d'appréciation à son sujet ». (J. Russ, 1991, p. 61).

Ainsi, pour mener à bien notre sujet, nous allons l'orienter suivant deux parties essentielles. D'abord, la première partie est relative aux motifs de l'existence des troisièmes mandats. Cette partie comprend deux sous points : la première porte sur le conflit des intérêts, le second sur les manipulations des constitutions. Ensuite, la seconde et dernière partie, traitant de l'Etat de droit et l'illimitation des mandats en Afrique comporte un chapitre qui tente d'établir l'Etat de droit comme respect de la limitation des mandats.

1. Motifs de l'existence des troisièmes mandats

1.1. Le conflit des intérêts

La politique en Afrique revêt un caractère spécifique. En effet, c'est une politique qui privilégie les intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. La vie et le bien-être de la population n'est plus au centre de la politique des dirigeants africains. Ils préfèrent plutôt s'enrichir eux-mêmes, leurs familles et leur clan. John LOCKE écrit à cet effet :

« Mais lorsque l'ambition, le luxe et l'avarice, dans les siècles suivants, ont voulu retenir et accroître le pouvoir, sans se mettre en peine de considérer comment et pour quelle fin il avait été commis (...) ». (J. LOCKE, P.70)

On nomme pour la plupart cette politique de « rattrapage ethnique ». Car chaque parti politique qui accède au pouvoir travaille avec les élites de sa région qui sont du même parti politique que lui. Cela, dans le but d'avoir un contrôle absolu des biens et richesses du pays. C'est dans cet esprit que la gouvernance se fait en générale dans de nombreux pays africains. Il est clair que c'est l'esprit de la conservation voire de la protection des intérêts qui poussent les dirigeants africains à se maintenir au pouvoir allant jusqu'au péril de leurs vies. Ainsi, l'illimitation des mandats sont pour la plupart le résultat

du constat établi ci-dessus. Car gouvernant dans la corruption et le détournement des fonds ; les dirigeants africains font tout pour garder les rênes du pouvoir afin d'échapper à la justice qui est en réalité sous leur contrôle total.

1.2. Les manipulations des constitutions

Dans l'objectif toujours de conserver et de protéger leurs intérêts, certains chefs d'Etats africains confisquent le pouvoir par l'interprétation subjective de la loi fondamentale : la constitution. Ainsi, nombreux sont des présidents africains, qui au terme de leurs mandats, tel que prévu par la constitution de leurs pays, ont manipulé la loi fondamentale pour se maintenir au pouvoir. Ainsi, Nous avons entre autres : Denis Sasso N'guesso république du Congo (7^e mandants), Yoweri Museveni en Ouganda (6^e mandat), feu Idriss Deby au Tchad (6^e mandat), Imail Omar Guelleh à Djibouti (5^e mandat), dont les plus vieux sont ceux-ci : Paul Biya président du Cameroun depuis le 6 Novembre 1982 dont 40 ans de règne et son homologue de la Guinée Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Tous ces présidents dirigent en supprimant l'illimitation des mandats et cela depuis plus de 40 ans. Ainsi, les plus récents des chefs d'Etat qui ont modifié la loi fondamentale pour se permettre des mandats de plus en dehors de ce qu'avait prévus la constitution sont le président actuelle de la cote d'Ivoire Alassane Ouattara qui est à son 3^e mandat et Alpha Gondé de la Guinée Conakry qui a vu sa machination lui échappée et à la fin a été renversé par les militaires le 05 septembre 2021.

Tous ces cas expliquent une tendance croissante des dirigeants à contourner la limitation des mandants en Afrique. Treize dirigeants l'ont fait depuis 2015. Cela, depuis 2019, un tiers de toutes les élections d'Afrique a été entaché par le non respect de la limitation des mandats et par la légalité douteuse qui en résulte pour les candidats sortants. Cette façon donc de s'accrocher au

pouvoir par le non respect de la limitation des mandats tels que prescrite par les constitutions, a conduit les gouvernements à la corruption, à la répression, à l'instabilité voire aux coups d'États. Cela se justifie à travers cette pensée de Locke quand il dit ceci : « *c'est pourquoi, c'est une erreur que de croire que le pouvoir suprême ou législatif d'un Etat puisse faire ce qu'il veut, et disposer des biens des sujets d'une manière arbitraire, (...)* ». (J. LOCKE, p.84). En clair,

« De tels agissements montrent que l'Afrique est loin d'en avoir fini avec l'ère désastreuse des présidents à vie. Amorcée dans la foulée des indépendances, celle-ci s'est prolongée jusqu'à la fin des années 1990, des effets délétères sur la stabilité, la démocratie et le développement socio-économique du continent », écrit Adem k. Abebe dans son article sur le site du journal le monde. (Adem k. Abebe, limitation du nombre de mandats en Afrique : La routes est encore longue, publié le 20 aout 2020 à 13h00. URL : www.lemonde.fr).

Les dirigeants qui restent plus longtemps au pouvoir semblent donc le faire dans le but de satisfaire leurs propres intérêts et non ceux du peuple, c'est ce qui engendre parfois les mécontentements sociopolitiques favorisant ainsi le sous développement de nombre de pays et crée des guerres et coups d'Etat incessants en Afrique. Face donc à toutes ces déviations politiques, le recours et l'introduction de l'Etat de droit dans le champ politique africain est très nécessaire.

2. L'état de droit face à l'illimitation des mandats en Afrique

2.1 *L'Etat de droit comme respect de la limitation des mandats*

Face donc à l'ampleur que le phénomène de l'illimitation des mandats en Afrique, l'introduction ou le recours à l'Etat de droit est d'une nécessité primordiale. Dès lors, qu'est-ce que l'Etat de droit pour qu'il puisse être considéré comme un rempart aux déviations politiques des dirigeants africains ?

En effet, la notion de l'Etat de droit est d'origine allemande (Rechtstaat) qui a été redéfinie au début du XXe siècle par le juriste autrichien Hans Kelsen. Pour le juriste, l'Etat de droit est

« Un Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. Dans ce modèle, chaque règle tire sa validité et sa conformité aux règles supérieures. Un tel système suppose, par ailleurs l'égalité des sujets de droit devant les normes juridiques et l'existence de juridictions indépendantes ». (Qu'est-ce que l'Etat de droit ?, 2022).

A travers cette définition, nous pouvons clairement comprendre par là que la norme supérieure à laquelle toutes les autres normes doivent impérativement se soumettre : c'est la constitution qui représente la loi fondamentale de toute nation dite souveraine. C'est à cette norme supérieure qu'il appartient de réglementer toutes les organes de l'Etat. En clair, c'est donc sur les règles édictées par cette instance supérieure que devrait se conformer tout pouvoir afin d'en tirer sa légitimité. Cependant force est de constater que cette loi fondamentale qui est la constitution, dont le garant de l'Etat de droit est devenue le « jeu » des dirigeants

africains, prétentieux, avides et assoiffés de bien matériels, de leurs intérêts personnels, s'arrogent le pouvoir de manipuler cette dernière de sorte à compromettre la légitimité et la légalité de leur pouvoir.

Ainsi, l'on assiste à l'oppression, à la dictature et à l'abus du pouvoir. Le peuple qui les a votés devient leur pire ennemi et subit toute sorte de mépris. Car, conscient du doute sur la légalité de leur pouvoir, ils s'accaparent du système judiciaire afin de manipuler celui-ci à leur fin et se maintenir au pouvoir. Or, un Etat dans lequel le respect de la norme supérieure est effectif, est un Etat de droit, légitime, légale qui traite ses citoyens tout en respectant leurs droits et libertés. C'est fort de cela qu'Alain MOYRAND affirme ceci :

« L'Etat de droit, en effet, a légitimé le développement de l'interventionnisme étatique : à partir du moment où l'Etat exprime la volonté des citoyens et où son action est limitée par les droits fondamentaux, ses actions, ses commandements, c'est-à-dire ses prescriptions juridiques ne sont plus à craindre (...) ». (Alain MOYRAND, 1991, p. 858).

Nous percevons clairement qu'à travers cette idée, aucun pouvoir n'est au dessus de la loi fondamentale et ne peut fonctionner en dehors de celle-ci. Il n'y a que le strict respect de la norme supérieure qui peut ainsi contribuer efficacement à la résolution de la problématique de l'illimitation des mandats en Afrique.

Conclusion

La problématique des troisièmes mandats en Afrique mérite que des réflexions sérieuses soient faites en ce sens. En effet, c'est

un « venin » mortel qui sévit dans toute l’Afrique. Car, notons que la politique en Afrique est une politique qui se montre comme une politique qui respect les principes de la démocratie, dont l’Etat de droit. Alors qu’en réalité c’est un leurre. Parce qu’on voit dans son fonctionnement les déviations telles que le non respect de la loi fondamentale régie toute la vie politique. De tels agissements sont contraires aux principes de l’Etat de droit.

L’Etat de droit représente un rempart à toutes les instabilités, conflits et crises qui plongent sévèrement l’Afrique dans un chaos total depuis l’ère d’après les indépendances. Il appartient désormais à tous les acteurs politiques de faire des efforts voire des sacrifices afin de redonner à la politique africaine une meilleure image en respectant les principes politiques que nous nous sommes prescrite. Eric Millard affirme en ce sens que : « (...) le concept de l’Etat de droit est une des conditions de tout projet politique en quête de reconnaissance ou de légitimité (...) ». (Eric MILLARD, 2004, pp. 112-113). C’est en cela que l’on assistera à la stabilité, la paix, la justice en Afrique et consolider une vraie et durable démocratie.

Bibliographie

- **Livres**

LOCKE John, 1797, *Traité du Gouvernement Civil*, trad. David Mazel, Londres, p.144 (version électronique)

- **Articles**

MILLARD Eric, 2004, *l’Etat de droit, Idéologie contemporaine de la démocratie*, bulletin de droit comparé, nouvelle série, 1997, num. 109, p.140.

MOYRAND Alain, 1991, *Réflexion sur l'introduction de l'Etat de droit en Afrique noire francophone*, in revue international de droit comparé. Vol. 43 N°4 ? P.878.

- **Webographie**

ADEME K. Abebe, 2020, « *limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique : la route est encore longue* », in [http:// www.lemonde.fr](http://www.lemonde.fr), consulté le 19/09/2022.

MATESO Martin, 2020, « *le syndrome du troisième mandat en Afrique : 'les nouvelles formes de coups d'États'* », in [http:// www.francetvinfo.fr](http://www.francetvinfo.fr), consulté le 21/09/2022.

SIEGLE Joseph et COOK Candice, 2021, « *la limitation des mandats présidentiels est la clé du progrès démocratique et de la sécurité en Afrique* », in [http:// www.africacenter.org](http://www.africacenter.org), consulté le 25 juillet 2022.

www.vie-politique.fr/: *qu'est-ce que l'Etat de droit ?* Consulté le 16 septembre 2022

ANALYSE CONFLICTUELLE DE L'APPROVISIONNEMENT VIVRIER DE OUAGADOUGOU (BURKINA-FASO)

Didier ILBOUDO

Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés

département de Géographie

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso.

ilboudodidier1982@gmail.com.

(00226) 60347762

Résumé

Le circuit d'approvisionnement du secteur privé contrôle environ 80% du marché des céréales au Burkina Faso. Malgré ses méthodes archaïques, le système de commercialisation des marchandises du secteur privé est bien puissamment installé. Il entrave beaucoup les efforts constants du réseau étatique. De nombreux problèmes se posent alors et situent au niveau de la collecte, du système de vente et de la qualité des produits. Le présent article se donne alors pour tâche d'analyser les différents conflits émanant des deux circuits d'approvisionnement de Ouagadougou. L'approche méthodologique utilisée pour la réflexion est axée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Il ressort que dans ce système mixte, le rôle respectif des secteurs publics et privés devrait clairement être défini et les relations actuelles de concurrence, remplacées par des relations de complémentarité.

Mots clés : *conflits-approvisionnement vivrier-Ouagadougou*

Abstract

The private sector supply chain controls about 80% of the cereal market in Burkina Faso. Despite its archaic methods, the private sector commodity marketing system is well established. It greatly hampers the constant efforts of the state network. Many problems then arise and are located at the level of collection, the sales system and the quality of the products. The present article then sets itself the task of analysing the various conflicts emanating from the two supply circuits of Ouagadougou. The methodological approach used for the reflection is based on documentary research and field surveys. It appears that in this mixed system, the respective roles of the public and

private sectors should be clearly defined and the current competitive relationships replaced by complementary ones.

Keywords: *conflicts-food supply-Ouagadougou*

Introduction

Les villes africaines sont sujettes à des bouleversements qui sont la résultante de la croissance extraordinaire des populations urbaines (Cissao Y., 2011 :7). Selon le rapport de la Banque Mondiale de (2023), 56 % de la population mondiale, soit 4,4 milliards d'habitants, vivent en ville¹. Cette tendance va se poursuivre d'ici 2050, avec le doublement du nombre actuel de citadins, pratiquement sept personnes sur dix dans le monde vivront en milieu urbain. Les conséquences de cette croissance urbaine se lisent dans la saturation des infrastructures, l'intensification de la circulation, l'étalement du périmètre urbain, l'exacerbation des conflits fonciers et le renchérissement des coûts d'approvisionnement vivrier (Hatcheu E., 2003 :13). En outre, la montée des conflits accentue les pressions sur les villes, 50 % des personnes déplacées trouvant refuge dans des zones urbaines². Pendant longtemps, la majeure partie des denrées vivrières qui sont acheminées vers les villes africaines le sont par des réseaux marchands dits « traditionnels³ » (Arditi C., 1985 :211). A partir des bassins d'approvisionnement (généralement dans les campagnes), les céréales passent par un circuit d'intermédiaires pour atteindre le citoyen consommateur. Ces derniers régulent la demande céréalière à partir de l'offre agricole des campagnes, qui varie d'une année à l'autre. Toutefois, les spéculations exagérées des marchands privés ont amené certains pays à opter pour une intervention de l'Etat dans

¹ <https://www.banquemonde.org/fr/topic/urbandedevelopment/overview>, consulté le 14/11/2023 à 15h

² <https://www.banquemonde.org/fr/topic/urbandedevelopment/overview>, consulté le 14/11/2023 à 15h

³ Les réseaux marchands, caractéristiques du commerce à longue distance, mettant en relation des zones écologiques différentes (forêt-savane), ont montré de grandes capacités d'adaptation aux conditions nouvelles (transport, diffusion des informations, etc.). Les produits vivriers consommés en milieu urbain y sont acheminés par leurs soins.

le domaine de l'approvisionnement et de la commercialisation des produits céréaliers (Arditi C., 1985 :211). C'est le cas du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui, à partir des années 1970, se sont dotés de structures étatiques : « Les offices céréaliers » ayant pour tâche de régulariser le marché des céréales locales (mil, sorgho, riz) en constituant des stocks, ceux-ci devant être remis sur le marché en cas de hausse importante du prix (Arditi C., 1985 :211).

Plus récent est le développement des importations des céréales. Elles proviennent des régions de plus en plus lointaines et portent non seulement sur des denrées rares ou que le pays ne peut produire, mais aussi, sur des aliments de consommation courante en milieu urbain (riz et dérivés du blé) (Hatcheu E., 2003 :18).

Ce nouvel environnement mixte d'approvisionnement vivrier, loin d'être vue comme une synergie d'action, laisse voir des conflits sur le marché. Le présent travail de recherche vise alors à analyser les conflits liés à l'approvisionnement vivrier de Ouagadougou. La question principale ayant guidé notre réflexion est la suivante :

Quels sont les facteurs conflictuels de ce nouvel environnement mixte de l'approvisionnement vivrier de Ouagadougou ?

De façon subsidiaire, il s'agit d'analyser les problèmes liés à la collecte, au système de vente, à la réglementation du marché extérieur. L'hypothèse principale de cette étude stipule que le rôle respectif des secteurs publics et privés devrait clairement être défini et les relations actuelles de concurrence, remplacées par des relations de complémentarité

Développement

1. Cadre méthodologique

1.1. Cadre d'étude

Le choix de Ouagadougou comme site d'étude repose sur le fait que Ouagadougou est le plus grand centre urbain de consommation, du fait de son poids démographique important. En effet, le dernier recensement de la population de 2019, donne pour la ville de Ouagadougou un effectif de 2 453 496 habitants (INSD, 2019). C'est ce qui explique, en partie, son extension spatiale "vertigineuse" et l'ampleur des défis à relever, notamment son approvisionnement en produits divers (carte 1).

Carte n°1 : Position géographique de la ville de Ouagadougou

L'enquête sur les marchands privés est réalisée au marché de *Sankaryaré*, reconnu comme l'un des marchés céréaliers les plus importants de la ville de Ouagadougou par son volume de transactions et effectivement impliqué dans l'approvisionnement de la ville. C'est aussi un marché témoin, dans la fixation des prix hebdomadaires par le Système d'Information des Marchés (SIM-SONAGESS).

1.2. Démarche méthodologique

La démarche suivie dans le cadre de cette recherche est à la fois quantitative et qualitative. L'approche quantitative a permis à travers les questionnaires de disposer de données statistiques. L'approche qualitative a consisté à des appréciations et des observations dans le but de mieux expliquer certaines informations et d'affiner les hypothèses. Le matériel utilisé dans le cadre de ce travail est constitué de documents bibliographiques, des outils de collecte et de traitement des données de terrain. Au niveau de la documentation, le présent article s'appuie sur les ouvrages généraux, des mémoires soutenus, des rapports d'études. Cela nous a conduits successivement à la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC), à la bibliothèque du département de géographie, de sociologie, à l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), à l'Institut de Recherche et de Développement (IRD), à la Régie Autonome de Gestion des Equipements Marchands (RAGEM) et au Ministère de l'Agriculture des Aménagements Hydrauliques (MAH). Enfin, des recherches complémentaires ont été faites à partir des moteurs de recherche notamment Google et Yahoo sur l'approvisionnement céréalier en milieu urbain.

En ce qui concerne les acteurs, la méthode probabiliste basée sur le sondage a été utilisée pour déterminer l'effectif des commerçants grossistes à enquêter. De ce fait, nous avons appliqué la formule statistique suivante : $\frac{N!}{(N-n)!}$ ou $\frac{n}{N}$ (Vijay V., 2008 :90) n étant l'effectif absolu de commerçants enquêtés et N l'effectif total estimé

des grossistes sur le marché de *Sankaryaré*. Le rapport $\frac{n}{N}$ étant le sondage exprimé. L'effectif des commerçants enquêtés. Le taux de sondage pour cette catégorie d'acteur est de 54,16% (tableau^o1).

Tableau 1: Répartition des marchands privés à enquêter sur le marché de *Sankaryaré*

Désignation des Marchands privés	Effectif total estimé des grossistes sur le marché de <i>Sankaryaré</i>	Effectif absolu de Commerçants à enquêter	Taux de sondage (%)
Grossistes	87	47	54,02
Sémi-grossistes	33	18	54,54
Total	120	65	54,16

Source : *ILBOUDO Didier, avril 2019*

Des entretiens ont été réalisés avec des institutions publiques notamment avec la SONAGESS (Société Nationale de Gestion de Stocks et de Sécurité alimentaire)

2. Résultats et Discussions

2.1. Historique de l'approvisionnement vivrier Depuis l'indépendance (1960)

L'accession à l'indépendance et l'alternance des régimes civils et militaires qui s'ensuivirent ont marqué un tournant tant politique qu'économique. Le nouvel État a toutefois maintenu les ponctions de l'ère coloniale sur la plus-value du travail du paysan dans les cultures de coton et de l'arachide pour payer une bureaucratie naissante (Grégoire E., 2001 : 90 ; Raynaud C., 1997a :126). Cette élite bureaucrate composée « d'enseignants, d'employés d'administration et de commis des maisons de commerce » fut à l'origine de la formation de partis politiques et de syndicats qui, soutenus financièrement par les commerçants, ont revendiqué l'indépendance (Raynaud C., 1997a : 126). Les

modestes salaires des fonctionnaires étaient complétés par des avantages en nature comme des crédits préférentiels ou l'appropriation de fonds publics (Labazée P., 1988 :240).

Devant en partie son pouvoir naissant aux commerçants, les dirigeants et fonctionnaires de l'État postcolonial leur facilitèrent l'octroi de prêts bancaires et l'attribution de « lucratifs marchés étatiques » (Grégoire E., 2001 :91). Ils les encourageaient d'autant plus qu'ils souhaitaient voir émerger un « secteur privé national capable de concurrencer » les maisons de traite (Grégoire E., 2001 : 90). De leur côté, les commerçants virent l'État comme un partenaire privilégié pour l'accumulation, dont même les règles restrictives pouvaient être contournées aisément (Grégoire E., 2001 :90).

L'essor des commerçants s'est notamment traduit par la spécialisation de plusieurs d'entre eux dans les matériaux de construction, pièces détachées pour automobiles, tissus, etc. (Labazée P., 1988 :240). Un nombre important de commerçants du pays doivent leur dynamisme aux opportunités marchandes officielles ou clandestines avec la Côte-d'Ivoire (Labazée P., 1995a : 392). La perspective de nouveaux marchés a encouragé des Mossis du Yatenga ou du Passoré à migrer vers Bobo-Dioulasso pour se joindre aux commerçants Dioulas et Zaras plus anciennement installés (Saul M., 1987 :7).

La SOVOLCOM, née en 1961 par la fusion de l'Office de Commercialisation (OFCOM) et de la Coopérative Centrale de Consommation de Haute Volta (CCCHV) était une société mixte sous la tutelle du Ministère du Commerce (Compaoré M., 1983 :45-46). L'une de ses missions était la collecte de tout produit vivrier, la vente locale ou l'exportation de ces produits. Elle s'est surtout spécialisée dans l'importation du riz et sa distribution dans tout le pays. Son seul inconvénient, est que sa capacité de stockage est très faible liée au fait que la SOVOLCOM n'était qu'une chaîne de commerce au détail et ne saurait disposer un stock important (Compaoré M., 1983 :46).

Parallèlement aux initiatives pour la prospérité du commerce, en 1964, le Président YAMEOGO créa la Caisse de Stabilisation des Prix des Produits Agricoles (CSPPA), responsable de l'octroi des licences d'exportation pour les produits agricoles (Ledoux G., 1989 :197). Cet interventionnisme d'État avait pour objectif de stabiliser les prix et de promouvoir l'exportation des produits agricoles de rente comme l'arachide, le coton, la noix de karité, le sésame ou le riz paddy.

Quatorze ans plus tard, en 1978, la sœur jumelle de la CSPPA est fondée par le Colonel LAMIZANA, soit une Caisse Générale de Péréquation (CGP) devant avoir le monopole des importations (les exportations relevant de la CSPPA). La CGP traita des produits de grande consommation comme le sucre, l'huile, le blé et le riz. Elle acheta le riz bon marché de l'étranger et le revendait au même prix sur l'ensemble du territoire national à un niveau volontairement élevé pour ne pas concurrencer les céréales traditionnelles. Les recettes devaient théoriquement être réinvesties dans la production agricole locale⁴.

En 1968, des Organismes Régionaux de Développement (ORD) sont à leur tour créés pour stimuler et moderniser la production agricole. Principalement financés par l'aide internationale, les ORD devaient œuvrer notamment pour l'irrigation et la formation des agriculteurs. Cette volonté d'élargir « la production agricole commercialisable » n'était pas neutre puisqu'elle a toujours représenté une source appréciable de revenus à la fois pour les commerçants et l'État (Labazée P., 1988 :240). Le gouvernement burkinabé s'intéressait vivement à l'essor du commerce céréalier, mais il manifestait en même temps une certaine méfiance vis-à-vis des commerçants qu'il soupçonnait surtout depuis l'année agricole défavorable de 1967-1968 ; de spéculer abusivement sur les céréales.

⁴Des sommes importantes, initialement réservées aux paysans pour le développement agricole, n'auraient jamais été remboursées. La CSPPA s'est retrouvée incapable de maintenir des prix rémunérateurs aux producteurs de karité lorsque les cours mondiaux ont chuté quelques années plus tard.

L'Office National des Céréales (OFNACER)⁵ fut alors créé pour réguler ce marché. Son rôle consistait à collecter aux producteurs une partie des excédents céréaliers à des prix rémunérateurs et à les revendre ensuite à prix abordable aux consommateurs. Elle devait ainsi assurer un équilibre de l'offre en céréales à la fois saisonnier, soit entre la période de récolte et celle de soudure, et régional, soit entre les zones excédentaires et les zones déficitaires (Zoungrana A., *et al.*, 1999 : 19-20)⁶.

Les règles de l'OFNACER étaient fixées par une commission technique interministérielle (composée de représentants du ministère de Développement rural, de commerçants céréaliers, de producteurs, du ministère du Commerce) qui déterminait au mois d'octobre les prix d'achat au producteur et au consommateur (Sherman *et al.*, 1987 : 68-71).

Une crise alimentaire majeure devait infléchir la mission première de l'OFNACER. La sécheresse dans les pays du Sahel en 1973-1974 s'avéra meurtrière et secoua la communauté internationale. L'OFNACER sera alors naturellement amenée à se spécialiser dans la gestion des aides alimentaires⁷. Elle vendit les aides alimentaires cérésières au même prix que les céréales locales, hormis les stocks « plus ou moins avariés » vendus moins chers (Sherman *et al.*, 1987 : 67).

Pour pallier cette crise, le gouvernement décida, en 1974, d'octroyer aux ORD l'exclusivité de l'approvisionnement à l'OFNACER. Les ORD durent toutefois approvisionner l'OFNACER en achetant des céréales aux commerçants, car le personnel manquait pour les collecter directement en brousse.

⁵Créé par l'ordonnance n°71/003/CRES/MFC du 05 Janvier 1971, l'OFNACER aura plus tard un statut "EPIC" (Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial) doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

⁶Les difficultés de l'OFNACER furent nombreuses : moyens humains et matériels limités, manque de financement en amont des opérations, concurrence par les commerçants qui achetaient directement des céréales aux producteurs en dessous des prix plancher de l'Office et plus tard, la préférence grandissante des producteurs pour les cultures de rente plus rémunératrices (PECQUEUR, 1985).

⁷Entre 1971-1972 et 1975-1976, les achats locaux n'ont représenté que 16,3% des approvisionnements de L'OFNACER (ARDITI et FUNEL, 1980 :123)

La famine de 1973-1974 exacerba les relations entre le gouvernement et les commerçants. Tandis que les céréales s'échangeaient à 6 000 F CFA le sac de 100 kg, le Président LAMIZANA ordonna aux commerçants de vendre les céréales au prix officiel de 2 500 F CFA. Pour faire cesser les stockages jugés spéculatifs, des militaires saisirent des stocks de commerçants du marché de *Sankaryaré*. Ces derniers contre-attaquèrent en cessant d'approvisionner Ouagadougou. En juin, le gouvernement se trouva forcé d'acheter lui-même les céréales aux commerçants pour les revendre au prix officiel.

La crise alimentaire de 1973-1974 fut donc aussi une crise sociopolitique car non seulement aggrava-t-elle les tensions entre les producteurs et les commerçants, mais elle exacerba aussi les relations entre les citoyens des classes populaires et l'élite au pouvoir (Frelin C., 1985 : 67). Les conséquences furent multiples : sur le plan humain, d'abord, avec un nombre important de victimes et l'ébranlement psychologique du reste de la population ; sur le plan économique, ensuite, avec la décapitalisation de groupes ethniques entiers par la perte de cheptel notamment et l'autorisation du commerce privé en 1978 avec l'obligation de respecter les prix officiels ; et enfin sur le plan politique, avec l'affirmation d'une politique gouvernementale d'autosuffisance et le préambule d'une dépendance à l'aide internationale dans les domaines alimentaire et agricole (Raynaud C., 1997a :128)⁸.

L'exemple le plus révélateur est certainement le financement (surtout extérieur⁹) pour la construction de banques de céréales dans tout le pays. Les banques de céréales, gérées par des associations villageoises, ont pour objectif la constitution de réserves de surplus pour pallier d'éventuelles disettes ou

⁸L'afflux massif d'aide internationale (en l'occurrence alimentaire) pour contrer cette première grande sécheresse, puis la suivante en 1984-1985 et son constant renouvellement dans le développement agricole explique la faible part du budget du gouvernement consacré au ministère de l'Agriculture. Ce domaine névralgique du pouvoir pour les autorités nationales s'avère paradoxalement, encore aujourd'hui, l'un des plus dépendants de l'aide extérieure

⁹Par le PAM et un nombre important d'ONG.

famines, sur un modèle similaire à celui des « greniers de réserve de la période coloniale » (Arditi C., 2005 :873). La famine suivante de 1984-1985 fut gérée dans un tout autre contexte avec la « révolution démocratique populaire » sous le président SANKARA. À la différence du régime antérieur, l'un des objectifs du parti du Conseil National de la Révolution (CNR) consistait à « **édifier une économie nationale** », non seulement autosuffisante, mais aussi « indépendante » et « planifiée » (Labazée P., 1988 : 217).

Pour affirmer l'appartenance de l'État au Peuple et donc la fin de la « dépendance de la paysannerie par un État prévaricateur », le président SANKARA supprima l'impôt (Tallet B., 1989 :42). Il fonda des Tribunaux Populaires de la Révolution (TPR) pour démanteler les réseaux de collusion entre des responsables de l'administration et des entrepreneurs privés (Labazée P., 1988 : 227). Les commerçants sont ici désignés comme les principaux ennemis de la révolution, alors qu'ils venaient tout juste, en 1978, de retrouver le droit de commercer (Labazée P., 1988 :221). En 1985, une directive impose la limitation drastique de la circulation des céréales : désormais, les commerçants agréés pourront acheter et vendre des céréales aux prix officiels décidés par les Assemblées du Peuple¹⁰, seulement dans les provinces où ils ont été autorisés (Berg E., 1986 : 83). Les fautifs s'exposent à la confiscation de leurs stocks par les agents de l'Etat. Il fixa des mesures de compression du pouvoir d'achat des travailleurs urbains et fonctionnaires de 20 à 30 %, dans le but de renverser les termes de l'échange à la faveur des ruraux (Labazée P., 1988 :224). Il fit relever les prix des produits agricoles, érodant encore davantage le pouvoir d'achat des

¹⁰À la différence que désormais, les prix d'achat et de revente officiels ne sont plus identiques dans tout le pays, mais différents d'une région à l'autre. Cela a permis la Constitution des Groupements d'Intérêt Economique pour le commerce prive des céréales (Faso Koodo) et obligation pour les commerçants d'être membre.

classes urbaines et ce, en pleine crise alimentaire (Speirs M., 1991 :102)¹¹.

Aussi un ensemble de mesures libérales sont-elles été prises pour favoriser une meilleure organisation de la commercialisation des céréales et pour améliorer le fonctionnement et la performance du marché céréalier. Il s'agit essentiellement de la libéralisation des prix et du commerce des céréales et de la création d'un Système d'Information des Marchés céréaliers (SIM).

Libéralisation du commerce et des prix des céréales (dans les années 1990)

La libéralisation du marché céréalier est fondée sur le principe que le marché serait le régulateur des flux des biens et services (Amadou A., 2016 :17). Cette pensée libérale d'Adam Smith (*main invisible du marché*) a inspiré les Etats à s'appuyer sur des dispositifs légers d'encadrement et inciter le secteur privé et les producteurs à prendre en charge des fonctions marchandes. Cette phase est marquée par la mise en œuvre des mesures du PAS (Programmes d'Ajustements Structurels).

Le volet agricole, le PASA (Programme d'Ajustement Structurel Agricole), composé de cinquante mesures et a été lancé en 1992. La production agricole est désormais orientée « en fonction des avantages comparatifs sur le marché national et international » (Haubert M., 1999 :89). Dès lors, le rôle de l'État dans sa politique céréalière se restreint à établir des « mesures tarifaires », à encourager le « crédit aux opérateurs » et à diffuser l'information des prix sur les marchés dans l'espérance que l'offre et la demande s'ajustent automatiquement entre les zones déficitaires et excédentaires (Egg *et al.*, 1996 :845-846).

L'Etat burkinabè met en place un dispositif de Coordination de la Politique Céréalière (CPC). Ce dispositif matérialise la

¹¹Les mesures drastiques du président révolutionnaire n'ont pas réussi, à elles seules, à résorber la crise alimentaire de 1984-1985. Une aide alimentaire internationale sans précédent fut envoyée pour aider le pays à sortir de terrible pénurie

volonté des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds de mener la réflexion ensemble sur la politique céréalière et de coordonner leurs différentes actions sur le secteur céréalière. La Coordination de la Politique Céréalière dispose également d'un atout non négligeable en cas de crises alimentaires : c'est le Comité de Réflexion sur la Politique Céréalière (CRPC), qui est présidé par le ministre de l'agriculture avec pour vice-président un bailleur de fonds, en l'occurrence, le Délégué de la Commission Européenne. Ce comité comprend donc des décideurs de haut niveau, à la fois du côté gouvernemental et de celui des bailleurs de fonds. Cela facilite la prise de décision urgente (CG/PA/Céréales, 2001 :20).

Les principales réformes intervenues sur le secteur céréalière ont porté sur la libéralisation totale du commerce des produits céréalières, la suppression de l'OFNACER et de la CGP, son remplacement en 1994, par la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité (SONAGESS) dont les nouvelles prérogatives sont nettement plus limitées.

De fait, la SONAGESS n'intervient plus globalement comme office de commercialisation des céréales, mais comme « gestionnaire des stocks de sécurité alimentaire et responsable du Système d'Information sur les Marchés de céréales (SIMc) qui relève les prix des produits agricoles hebdomadairement ». Le stock de sécurité joue un rôle double : physique avec l'entreposage conventionnel de 35 000 tonnes et financier avec un important fonds placé en banque. L'objectif visé du SIM est d'accroître la « transparence » du marché. Ainsi, cette « innovation » s'inscrit plus largement dans « la redistribution des rôles entre l'État et le secteur privé » au service de la « libéralisation des échanges » (Egg et Galtier, 1998 ; Grégoire E., 1996 : 845).

Les conséquences des mesures des PAS ont été tangibles sur la capacité des populations à faire face aux contraintes et aux risques relatifs à leur accès aux produits céréalières. Comme

l'écrit Courade G., (1998 :125), « on n'a pas encore mesuré les nouveaux risques alimentaires que font courir sur les citoyens des pays en développement l'application hasardeuse des programmes d'ajustement structurel et le renforcement de la concurrence agricole internationale ». Les citoyens et les ruraux ont subitement été placés devant un marché caractérisé par de vives variations de prix, suite à la suppression des subventions et des offices céréaliers et des caisses de stabilisation des prix. Or, le marché n'est pas parfait : les grands commerçants du pays n'ont pas toujours les moyens ni parfois l'intérêt d'importer ou d'exporter massivement des céréales pour stabiliser les prix d'une saison ou d'une année à l'autre. À cela s'ajoute le fait que la baisse du pouvoir d'achat des salariés, des licenciés convertis au secteur informel ou des diplômés sans travail s'est répercuté directement sur les conditions de vie de leur parenté au village avec la diminution des transferts communautaires (Courade G., 1998a :128) ou une sélectivité accrue de ces dons (Marie A., 2000, :264). En somme, la paupérisation d'une part grandissante de la population a aggravé la crise économique que les PAS cherchaient à résoudre (Marie A., 2000 :263). S'il y a moins de pénuries sur les marchés, l'accessibilité financière aux denrées s'est détériorée pour les groupes sociaux les plus vulnérables (Courade G., 1998a, op cit).

Dans un contexte de libéralisation, il était en effet difficile de défendre des prix planchers et plafonds pour ménager producteurs et consommateurs, sans intervention financière de l'Etat sous forme de subvention. Dans la mise en place de ce mécanisme de régulation des prix, une réflexion stratégique a manqué : « les initiateurs n'ont pas cherché à bien comprendre le fonctionnement du marché céréalier, sans parti pris pour un acteur donné, ni les facteurs historiques et sociaux souvent contraires aux lois économiques du marché ».

Libéralisation des importations des produits céréaliers en 1996

Les importations¹² de céréales remontent aux années 1970 avec la sécheresse de 1973 (Diallo A., 1990 :17). Celles du riz et du blé représentaient des proportions très importantes, près de 70% du total (Diallo A., 1990 :17). Le plus fort taux enregistré depuis 1979 est celui de 1983-84, année où la campagne agricole a subi une fois de plus la sécheresse ; ce taux a été de 87,92% (Diallo A., 1990 :17). Les importations de riz et de blé à elles seules occupent une très grande part : 66,67% en 1985 et 99,95% en 1987 (Diallo A., 1990 :18). Quant aux mil, maïs, sorgho, les quantités importées ne sont quand même pas négligeables malgré leur production élevée. En 1985, elles représentaient 10,07%, mais en 1987, année où les récoltes ont été bonnes, l'importation a été nulle (Diallo A., 1990 :18).

Pour faire face aux déficits céréaliers récurrents, l'Etat burkinabè a libéralisé en 1996 l'importation des produits céréaliers de forte consommation (notamment le riz). Toutefois les conditions d'importations fixées par l'administration ne sont accessibles qu'à quelques opérateurs économiques disposant de grands magasins de stockage appropriés, de capacité supérieure à 1.000 tonnes, et ayant une surface financière permettant d'importer au minimum 1.000 tonnes (FEWS NET, 2017 :20). Les importations céréalieres sont toujours d'actualité et augmentent continuellement quel que soit le niveau de production¹³.

Les années de productions importantes sont, paradoxalement celles qui correspondent à des importations plus importantes. L'explication du phénomène pourrait être recherchée dans des

¹²Comprennent les importations commerciales et les aides alimentaires. Les importations commerciales sont les quantités achetées par le pays. Dans cette catégorie, on retrouve les importations commerciales privées, les importations à partir des marchés frontaliers et les importations illicites. Quant à l'aide alimentaire, elle se présente sous plusieurs formes : l'aide d'urgence, l'aide attribuée au titre d'un projet, l'aide courante qui transite généralement par les institutions publiques (SONAGESS).

¹³ Dues en grande partie à la croissance démographique du pays et aux nouvelles habitudes alimentaires orientées surtout vers la consommation du riz importé.

opérations de spéculation importations/réexportations, notamment vers les pays voisins. En effet, le Burkina Faso est membre de l'UEMOA. Cette organisation économique a fait adopter de nouveaux textes qui modifient l'environnement économique des Etats membres. Un exemple de ces textes est l'Acte Additionnel n° 04/96 du 10/05/96¹⁴ qui stipule (dans son article 3) la levée de toutes « les restrictions quantitatives, entraves non tarifaires, prohibitions,...sur les importations ou les exportations de produits originaires ou fabriqués dans les Etats membres ».

Les céréales sèches produites au Burkina-Faso ou marché de grain sont donc pleinement concernés par la libéralisation totale des échanges visée par cet Acte (graphique 1). L'analyse du graphique nous révèle que ce sont essentiellement les importations de riz qui sont en nette progression en réponse de sa forte demande dans le pays.

¹⁴L'acte additionnel a pour objet la mise en place : "d'un régime préférentiel transitoire destiné à régir les échanges commerciaux au sein des pays membres de l'UEMOA, en attendant la mise en place du schéma tarifaire préférentiel de cette organisation".

Graphique 1 : Evolution des importations des principales céréales

Source : *Compilation et construction sur la base des données des bilans céréaliers de la DG/PSA*

Stockage des commerçants privés

Le stockage privé est le fait des commerçants pour motif de spéculation. Ils disposent de ce fait de magasins où ils déposent les quantités de grains collectés et attendent que le marché soit favorable (Diallo A., 1990 :13). Dans le passé et précisément pendant la période révolutionnaire, les commerçants étaient qualifiés de véreux et de spéculateurs qui exploitaient les producteurs et les consommateurs (Bassolet B., 2001 :48).

Cet environnement hostile défavorisait le stockage car les commerçants dans la crainte d'une saisie de leurs stocks par les autorités préféraient avoir une rotation rapide de leurs grains.

Dans le contexte de l'Etat de droit et de la libéralisation du commerce où les droits de propriété privée sont garantis, on peut supposer que cet environnement incite les commerçants à stocker leurs céréales pendant une période relativement longue. Disposer de plusieurs boutiques sur le marché permet d'accroître la vitesse de rotations des stocks. Les boutiques sont avant tout des points de vente et secondairement des lieux de stockage. La gestion des boutiques est confiée à des frères ou à des dépendants (très rarement des fils) qui en sont les attributaires officiels. Les suites d'un incendie sont quelquefois l'occasion de « racheter » un emplacement à son attributaire : le commerçant ruiné peut s'adresser à un créancier, commerçant du marché, qui prendra en charge le financement de l'installation et fera du premier occupant son « locataire » ; celui-ci travaillera avec son propre stock mais aussi avec le stock de son « propriétaire » sur lequel il ne percevra pas de compensation (Paulais T., et Wilhelm L., 2000 :79).

Toutefois, la plupart des commerçants liquident leurs stocks bien avant la récolte pour éviter la vente à perte, mais fait remarquer Saul M., (1987), « les commerçants (...) ne sont pas du tout prêts à baisser le prix dans une telle situation parce que cela ne ferait que précipiter la tendance à la baisse des prix, ce qu'ils veulent retarder » (Saul M., 1987 : 33). Il arriverait alors que certains d'entre eux vendent à crédit à des consommateurs, maintenant son niveau de prix et faisant payer de la sorte le différentiel de prix au client infortuné (Marie P., 2006 :99). Il ressort de nos enquêtes, que la durée moyenne de stockage de la majorité des grossistes (46,47%) et semi-grossistes (69,7%) au marché de *Sankaryaré* n'excède pas un mois (tableau 2).

Tableau 2 : Durée moyenne de stockage des grossistes et des semi-grossistes au marché de Sankaryaré

Durée	Grossistes		Semi-grossistes	
	Nombre	Pourcentage (%)	Nombre	Pourcentage (%)
Moins d'un mois	-		-	
Un mois	33	46,47	23	69,7
Deux mois	1	1,4	3	9,09
Trois mois	1	1,4	1	3,03
Quatre mois	8	11,26	2	6,06
Cinq mois	3	4,2	1	3,03
Six mois	8	11,26	-	
Total des répondants	63	72,41	30	90,91
Sans réponse	24	27,59	3	9,09
Total	87	100	33	100

Source : *Enquêtes de terrain, Juillet –septembre, 2019*

2.2. Conflits et problèmes entre les deux circuits (privé et public) dans l'approvisionnement de la ville de Ouagadougou

Les problèmes qui se posent à la coexistence du réseau privé et du réseau étatique influencent fortement le caractère de la commercialisation des produits vivriers, et par conséquent ses aspects socio-économiques. En effet, les marchands privés et la SONAGESS ne visent pas les mêmes objectifs. Le secteur public travaille pour l'intérêt général des burkinabé et a un caractère social. Le secteur privé quant à lui, vise l'intérêt maximum du commerçant de céréales.

De nombreux problèmes se posent et situent au niveau de la collecte, du système de vente et de la qualité des produits.

Problèmes au niveau de la collecte

Les commerçants du secteur privé ont tissé avec les paysans, des relations anciennes. Avant les récoltes, le commerçant est là pour résoudre les problèmes financiers qui se posent au paysan, en lui octroyant des crédits. Ceci se passe au moment de la

soudure, période pendant laquelle le créancier est considéré comme « *Un sauveur* ». Ces crédits lui seront remboursés en céréales dès que la récolte sera terminée ; mais en ce moment, l'emprunteur paye en valeur, généralement le double de ce qu'il avait emprunté.

De cette façon, il est bien évident qu'un agent de la SONAGESS qui se présente auprès d'un tel producteur n'ait aucune chance : le paysan a donné sa parole à quelqu'un d'autre, à qui il "*doit beaucoup*", il la respectera jusqu'au bout. Même si après remboursement de sa dette, il lui reste encore une quantité commercialisable, il la vend de préférence au commerçant tant que ce dernier manifesterait le désir d'acheter.

Il y a aussi le fait que la fixation des prix officiels intervient toujours tardivement, et que de ce fait, la campagne de collecte de la SONAGESS débute tout aussi tardivement. Entre le début des récoltes, et le temps où les agents de l'office commencent à sillonner les zones productrices, les commerçants ont eu le temps d'être les maîtres du terrain et d'accumuler d'énormes stocks. Les grossistes peuvent alors beaucoup acheter, étant donné qu'il bénéficie de crédits bancaires pour la collecte des céréales. Pendant la collecte, les commerçants privés peuvent également, lorsque les circonstances l'exigent, procéder sur les marchés, au sabotage des prix officiels d'achat au producteur. Sur le même marché, les collecteurs du secteur privé proposent des prix supérieurs (par exemple 25F CFA de plus par tine de sorgho ou du riz local). C'est de cette manière qu'ils vont empêcher la SONAGESS de collecter, parce que le paysan préfère échanger ses produits au plus offrant.

Pour défendre leurs intérêts, les collecteurs du secteur privé se sont organisés en syndicat dénommé SNCC (Syndicat National de Commerçants Céréaliers). Il regroupe les vendeurs de céréales qui participent activement à l'écoulement des excédents issus des bonnes campagnes de production (RVCC, 2005 :6). Quand le bilan céréalier est fortement excédentaire, ils assurent

l'essentiel des exportations de production, ce qui leur confère un rôle d'allié important des producteurs céréaliers. Le paysan ignore que souvent les unités de mesure ne sont pas les mêmes pour les deux parties.

Un autre avantage que les marchands traditionnels ont sur leur concurrent, est celui de pouvoir collecter et en toute saison. La campagne de collecte de la SONAGESS ne s'étale pas sur tout le long de l'année, elle prend fin en avril ; parce que lorsqu'arrive la saison des pluies, leurs camions ne peuvent plus circuler dans les villages compte tenu du mauvais état des routes. Par contre, les collecteurs du privé sillonnent les campagnes même en saison pluvieuse, lorsqu'il le faut. Ils utilisent alors tous les moyens de transport qui s'adaptent aux conditions locales : bicyclette, charrettes, motocyclettes, tricycles, etc..., pour transporter le riz ou le sorgho, parfois sac par sac jusqu'au camion qui attend à la limite de la bonne piste.

Ainsi donc, sur le plan de la collecte, les marchands du réseau privé prennent le pas sur la SONAGESS, qui souvent n'arrive même pas à constituer le stock minimum souhaité. Le système des opérateurs traditionnels se révèle donc être mieux organisé et plus efficace que celui de la SONAGESS. Ce qui constitue une grosse faiblesse de l'Etat, qui sera contraint au moment de la spéculation venue, de supporter la loi des commerçants, puisque de toute façon, son organe ne pourrait pas pallier les effets d'une éventuelle pénurie artificielle.

Problèmes liés au système de vente

Les vendeurs du secteur privé pratiquent la vente à crédit ; le client entre en possession de ses céréales pour payer plus tard. Cette méthode est courante, elle s'adresse à des clients habituels, bien connus des marchands auprès desquels ils achètent. C'est ainsi que certains revendeurs s'approvisionnent auprès des grossistes ou demi-grossiste qui leur fournissent le sorgho ou le

riz. Ces revendeurs viendront payer dès qu'ils auront fini d'écouler la quantité de céréales prise.

Cette méthode est aussi très utilisée entre les vendeurs détaillant du sorgho, et les vendeuses de nourritures préparées ("dèguè", couscous, riz...). Ces dernières viennent chaque soir prendre à leurs fournisseurs habituels 2 ou 3 "yorba" de sorgho ou 5kg de riz, avec lesquels elles prépareront la nourriture à vendre le lendemain. Le soir venu, elles iront payer leur dette pour s'endetter à nouveau. Enfin la vente se fait aussi aux consommateurs directs. Certains salariés, ou autres citadins à revenus irréguliers peuvent ainsi se nourrir en attendant le moment d'être solvable pour régulariser leur situation auprès du commerçant de céréales. Le système du crédit chez les marchands du privé est un gros avantage qu'ils ont sur la SONAGESS. En effet, toutes les couches de la population citadine peuvent en bénéficier.

Enfin la différence entre les deux réseaux de commercialisation réside dans la vente au détail : les marchands traditionnels vendent le riz et le sorgho au détail et au micro- détail. Ils arrivent ainsi à s'adapter au pouvoir d'achat des larges masses populaires, et des couches les plus démunies. Leur clientèle est donc plus abondante que celle du secteur public. C'est pourquoi ils manipulent un volume commercial plus important. Là aussi, la SONAGESS cherche à partager les avantages de la vente au détail.

Mais la première tentative de vendre les céréales en détail, menée au mois de décembre 1984 par l'OFNACER s'est soldée par un échec (Onadja E., 1985 :84) : la vente au détail comporte un gros inconvénient pour les agents de vente de la SONAGESS ; en effet, avec eux, les mesures se font au poids. Or le sac de 100kg qui valait effectivement ce poids au départ, perde une partie de ce poids par dessèchement des grains, et aussi par perte de grains durant le transport. Si bien que l'agent qui entreprend de faire du détail se retrouve à la fin de

l'opération avec des manquants qu'il faut justifier. C'est ce qui expliquerait en grande partie les difficultés qu'il y a quant à l'insertion de la vente du riz et du sorgho au détail par la SONAGESS.

Des études sont cependant en cours en vue de trouver le moyen de briser ce handicap (ANNUAIRE SONAGESS, 2014). Certaines habitudes qui consistent à présenter sa CNIB (Carte Nationale d'Identité Burkinabè) avant de pouvoir acheter à la SONAGESS, ne plaisent pas à certains clients ; bien que ce système empêche à un client de se réapprovisionner plusieurs fois dans le mois dans une boutique témoin.

Problèmes liés à la qualité des céréales vendues

Les produits de la SONAGESS qui sont parfois constitués par des dons comportent des denrées dont les qualités gustatives sont inférieures à celles des céréales locales. Pour cela, certains consommateurs préfèrent acheter plus cher pour une meilleure qualité. Il ressort de toutes ces constatations que le secteur privé est le maître dans le domaine de la commercialisation du riz et du sorgho. Pourtant, la SONAGESS détient légalement le monopole de cette activité. Bien, entendu ce monopole n'est que fictif, il ne se concrétisera pas tant qu'une politique gouvernementale efficace ne sera menée à cet effet, grâce à elle, la SONAGESS pourra enfin avoir les moyens de s'exercer plus positivement. Sinon actuellement, ses moyens matériels et financiers sont fort limités : les camions sont insuffisants en qualité et quantité, ce qui aggrave les conditions de la collecte. Cette difficulté est d'autant plus accentuée par l'état des voies de transport.

En conséquence, la capacité d'offre de la SONAGESS est très limitée, elle n'est pas susceptible de régulariser le prix des céréales sur le marché. C'est pour ces raisons que les commerçants du secteur privé restent les maîtres incontestés, soumettant producteurs et consommateurs à leurs volontés. Face

à l'inefficacité du secteur public de contrôler le marché des céréales, les impacts socioéconomiques de la commercialisation du sorgho et du riz chez toutes les parties concernées, sont dictées par les marchands traditionnels.

Problèmes liés à la réglementation du marché extérieur

Pour ce qui concerne la réglementation du marché extérieur, le Burkina Faso applique des droits de douane relativement bas sur le riz importé (en adhérant au Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA et de la CEDEAO, fixe à 10 pour cent pour ce produit). En plus d'une protection tarifaire modeste, les modalités de mise en œuvre réduisent souvent son efficacité. Il semble, en effet, que l'administration burkinabè utilise encore des «mercuriales», c'est-à-dire des prix de référence de type cout-assurance fret (CAF), pour déterminer la valeur des expéditions de riz et calculer les droits de douanes. Ce prix de référence est bien inférieur aux prix en vigueur sur le marché, ce qui réduit le cout d'importation du riz au Burkina Faso et augmente la quantité importée (Tondel F., *et al.*, 2020). En outre, le Burkina Faso reçoit toujours des quantités non négligeables de riz dans le cadre des programmes de monétisation de l'aide alimentaire.

Suite aux programmes d'ajustement structurel des années 1990, qui ont entraîné la libéralisation des marchés et du commerce du riz, la Caisse Générale de Péréquation (CGP), qui détenait le monopole de cette activité et utilisait une partie du produit de la vente pour soutenir le secteur intérieur, a été démantelée (FAO, 2009 ; Sawadogo I., 2015 ; FEWS NET, 2017). Cette réduction des restrictions à l'importation de riz par le secteur privé a comporté l'ouverture de l'importation de riz à tout commerçant, pourvu qu'il dépose une déclaration préalable au Guichet unique du commerce. Néanmoins, malgré la fin du monopole d'État et la libéralisation du marché, le marché du riz reste oligopolistique, dominé par quelques grandes sociétés

d'importation, elles-mêmes souvent fortement liées aux autorités gouvernementales. Ces derniers ont une influence sur la disposition des décideurs politiques à reformer les politiques du riz et à consacrer des ressources publiques aux investissements dans le secteur national (Bonnet V., 2016 ; Tondel F., *et al.*, 2020).

Conclusion

Les différentes stratégies développées par les marchands du secteur privé et les structures institutionnelles, visent à assurer un approvisionnement régulier des ménages et à alimenter le marché céréalier. La collecte se fait après les récoltes, en novembre ou décembre dans les régions généralement excédentaires. En ce qui concerne la consommation céréalière, elle a changé au profit des céréales importées, principalement le riz. Ce changement favorise donc les importations qui croissent à un taux élevé. Mais, des problèmes naissent parfois à cause de la coexistence des circuits de commercialisation (circuit institutionnel, circuit privé) dans les systèmes d'approvisionnement de la ville. Dans ce système mixte, le rôle respectif des secteurs publics et privés devrait clairement être défini et les relations actuelles de concurrence, remplacées par des relations de complémentarité.

Références bibliographiques

ANNUAIRE SONAGESS. (2014). Annuaire des prix des produits agricoles de 2014. Burkina Faso, mai 2015, 112p

Arditi C., (1985). Croissance urbaine et approvisionnement vivrier en Afrique Noire. In Bricas N. (Ed.), Courade Georges (ed.), Coussy J. (ed.), Hugon P. (ed.), Muchnik J. (ed.) Nourrir les villes en Afrique sub-saharienne, Paris L'harmattan, 209-214. (Villes et Entreprises)

Arditi C., (2005). « Niger : chronique d'une évaluation censurée ». *Revue Tiers-Monde*, no 184, p. 861-882.

Bassolet B., (2001). Organisation et efficacité du marché céréalier au Burkina Faso. The Faculty of Economic Sciences and Management (FASEG), University of Ouagadougou, Burkina Faso, 72 pages.

Bonecasse V., (2016). LE GOÛT DU RIZ : Une valeur sensorielle et politique au Burkina Faso. Belin | « Genèses » 2016/3 n° 104 | pages 7 à 29

Cissao Y., (2011). La problématique de l'agriculture urbaine au Burkina Faso : cas de la pratique de l'agriculture en saison pluvieuse dans la zone d'extension du secteur 15 de l'arrondissement de Dafra, commune de Bobo-Dioulasso, Mémoire de Maîtrise, département de sociologie, 109p

Compaoré M., (1983). Stockage et commercialisation des céréales en Haute-Volta. Mémoire de fin d'études, faculté de sciences économiques et de gestion, université de Ouagadougou, 95 pages.

Courade G., (1998a). « Ajustement structurel et ouverture des marchés : moins de pénurie, mais de nouveaux risques alimentaires ». *Canadian Journal of Development Studies*, no 14, p. 123-139.

Courade G., (1998b). « Alimentation et politiques agricoles ». In *Population et développement : une approche globale systémique*. Sous la dir. de M Loriaux, Coll. Population et Développement, p. 263-296. Louvain-la-Neuve/Paris : AcademiaBruyland/L'Harmattan.

Diallo A., (1990). Filière céréalière au Burkina Faso. Mémoire de maîtrise, département de sciences économiques, université de Ouagadougou, 115 pages.

Diallo A., (1995). La transformation des produits agricoles locaux au Burkina Faso : des innovations en échec : Analyse de cas sur la méconnaissance du marché. ORSTOM, Burkina Faso, 109-122p

Egg J., et Javier H. (1998). « Échanges transfrontaliers et intégration régionale en Afrique subsaharienne ». *Autre part*, no 6, 210 p.

Egg J., et Jean J. G. (1997). *La prévention des crises au Sahel. Dix ans d'expérience d'une action menée en réseau 1985-1995*. Paris : OCDE/Club du Sahel.

Egg J., et John O. I. (1990). « Espaces régionaux d'échange et politiques agricoles en Afrique de l'Ouest ». In *L'avenir de l'agriculture dans les pays du Sahel : Actes du XIème séminaire d'économie rurale (Montpellier, 12-14 septembre 1990)*. Mission économie et sociologie du CIRAD, p. 91-98. Montpellier : CIRAD/Coopération française/Club du Sahel/CTA

Egg J., Galtier F., et Emmanuel G. (1996). « Systèmes d'information formels et informels. La régulation des marchés céréaliers au Sahel ». *Cahiers des sciences humaines*, vol. 32, no 4, p. 845-868

Egg J., Jean J.G., Béatrice K., Véronique A., *et al.* (1998). *La hausse des prix des céréales et du bétail au Burkina Faso dans le contexte régional*. Paris : Club du Sahel/OCDE.

FEWSNET (2017). Les fondamentaux du marché des denrées de base et du bétail au Burkina Faso, 47p.

Grégoire E., et Pascal L. (1994). *Le fonctionnement du marché des changes parallèles et ses incidences sur les échanges céréaliers entre le Niger et le Nigéria*. Niamey : ORSTOM/GRID.

Grégoire E., (2001). « Les négociants de la brousse aux hommes d'affaire : les mutations du commerce africain ». In *Négoce blanc en Afrique noire : l'évolution du commerce à longue distance en Afrique noire du 18e au 20e siècles*. Sous la dir. de Hubert Bonin et Michel Cahen, p. 87-96. Paris : Société française d'histoire d'outre-mer.

Hatcheu E., (2003). L'approvisionnement et la distribution alimentaires à Douala (Cameroun) : Logiques sociales et

pratiques spatiales des acteurs », IEDES (Université Paris1-Panthéon-Sorbonne), Thèse de doctorat en géographie, IRD, 2003, 455p.

INSD (2019). Cinquième Recensement Général de la Population et de l'habitation de 2019 du Burkina Faso : synthèse des résultats définitifs, 133 pages

Labazée P., (1988). *Entreprises et entrepreneurs au Burkina Faso*. Paris : Karthala.

Marie P., (2006). Jeux d'acteurs dans le système alimentaire burkinabé : Normes, conflits et compromis dans le marché céréalier et la gestion de l'aide alimentaire d'urgence. Thèse de doctorat en sociologie IEDES – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 284 pages.

Marie A., (2000). « La ruse de l'histoire : comment au nom du libéralisme, l'ajustement structurel accouche l'Afrique de ses classes sociales (le paradigme ivoirien) ». In *Les sociétés civiles face au marché. Le changement social dans un mode post-colonial*. Sous la dir. De Maxime Haubert et Pierre P. Rey, p. 263-298. Paris : Karthala.

Onadja E., (1985). Commercialisation du mil et du sorgho à Ouagadougou. Mémoire de maîtrise, école supérieure de lettres et sciences humaines, université de Ouagadougou, 105 pages

Raynaud C., (1997a). « Grands courants d'échanges sahéliens : histoire et situations présentes ». In *Sahels. Diversité et dynamique des relations société-nature*. Sous la dir. De Claude Raynaud, Coll."Hommes et société", p. 121-142. Paris : Karthala.

Raynaud C., (1997b). « Les systèmes sociaux sahéliens : variété et variabilité ». In *Sahels. Diversité et dynamique des relations société-nature*. Sous la dir. de C laude Raynaud, Coll."Hommes et société", p. 261 -284. Paris : Khartala.

RVCC (2005). Réseau de Veille sur la Commercialisation des Céréales au Burkina Faso, 6pages.

Saul M., (1987). « Une analyse anthropologique économique de la commercialisation des céréales au Burkina Faso : Interprétation basée sur des observations sur le terrain ». In *La dynamique de la commercialisation des céréales au Burkina Faso*. T. 4. Sous la dir. De Jacques R. Sherman, Kenneth H. Shapiro et Elon Gilbert, p. 1-111. Ann Arbor (Michigan,USA) : Center for Research on Economic Development, University of Michigan.

Sawadogo I., (2015). *Les politiques de promotion de la filière riz au Burkina Faso. Mémoire, École Nationale d'administration et de magistrature, département gestion des services socio-économiques*

Tondel F., D'Alessandro C., Hathie I., et al. (2020). « Commerce du riz et développement de la filière riz en Afrique de l'Ouest : une approche pour des politiques publiques plus cohérentes ». Document de réflexion, ECDPM et IPAR, Maastricht (Pays-Bas) et Dakar, 283.p

VIJAY V., (2008). *L'échantillonnage pour les enquêtes auprès des ménages sur le travail des enfants*. Programme de sécurité alimentaire. Module n°1, 46 pages.

Wilhelm L., (1997). Les circuits d'approvisionnement alimentaire des villes et le fonctionnement des marchés en Afrique et à Madagascar, Collection aliments dans les villes Ac/03-97F, Rome, FAO, 45 P.

Zoungrana A., Boukary S., Salif Z., et al. (1999). *Plan National d'Organisation et de Coordination des Secours d'Urgence et de Réhabilitation (PNOCSUR)*. Ouagadougou : MASSN/MARH/RESAL.

LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE, FONDEMENT DES DROITS DE L'HOMME : UN POSTULAT CONSACRE PAR LA DOCTRINE ET PAR LES TEXTES.

Firmin Wilfried ORO

École Normale Supérieure d'Abidjan

Département des Arts et Lettres/Sections philosophie-EDHC

Spécialité : Philosophie politique, Morale et Droits de l'Homme

wiloro2019@gmail.com

Résumé :

Le fondement éthique des Droits de l'Homme est la notion de dignité humaine. Ainsi, la notion de « droits inaliénables » de l'homme est incluse dans la notion de dignité humaine. Si la notion de dignité humaine est recevable comme guide de la pensée morale, comme première grille de lecture morale des faits sociaux, alors est reconnu à tout homme le droit à tout ce qui est nécessaire pour que jamais il ne soit traité comme pur moyen, pour que toute activité humaine ait comme but ultime la promotion de l'homme. En même temps que tout être humain est une dignité, en même temps personne n'en a moins que les autres. C'est pourquoi elle est à la fois un droit et un devoir.

Mots clés : Dignité - Personne humaine - Droits de l'Homme - Postulat - Doctrine - Texte.

Abstract:

The ethical foundation of Human Rights is the notion of human dignity. Thus, the notion of 'inalienable human rights' is included in the notion of human dignity. If the notion of human dignity can be accepted as a guide to moral thought, as the first grid for the moral reading of social facts, then every human being is recognised as having the right to all that is necessary to ensure that he or she is never treated as a mere means, so that the ultimate aim of all human activity is the promotion of man. At the same time as every human being has dignity, no one has less than others. That is why it is both a right and a duty.

Key word : Dignity - Human person - Human rights - Postulate - Doctrine - Text.

Introduction

Dans le champ complexe des Droits de l'Homme, en proie à toutes sortes de conflits entre les droits des uns et des autres, entre les droits de l'individu et ceux du groupe, entre les droits du pouvoir, qui en assure la cohésion, traversé aussi par divers courants de pensée et familles idéologiques qui en proposent des interprétations divergentes voire contradictoires, un concept s'impose de plus en plus et se propose comme un repère pour concilier les aspirations au respect des droits humains, c'est celui de la dignité de la personne humaine. Le mot, apparu vers 1155 selon le *Dictionnaire historique de la langue française*, dirigé par A. Rey, vient du latin « dignitas » et a deux sens principaux : une fonction ou charge qui donne à quelqu'un un rang éminent ; le respect, la considération, que mérite quelqu'un ou quelque chose. On retrouve en droit les deux sens : celui de la dignité des fonctions : « *Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics* »¹, et le sens de dignité de la personne humaine ou dignité humaine, qui renvoie au respect qui doit être accordé à l'être humain.

C'est, d'ailleurs, à cette dignité que sont consacrés les premiers mots de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Le préambule dit considérer que, la liberté, la justice et la paix dans le monde trouvent leur fondement dans « *la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine* ». Et un peu plus loin, toujours dans le préambule, l'Assemblée Générale des Nations Unies tient à redire et à « *proclamer à nouveau sa foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine* ». Et si l'article premier déclare que « *tous les êtres humains naissent libres et égaux...en droits* », il précise qu'ils le sont d'abord « *en dignité* », avant d'ajouter qu'ils sont doués de raison et de conscience, et

¹ Cf. art. 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

sont appelés à agir les uns envers les autres, dans un esprit de fraternité. Plus loin, dans l'article 22, il sera encore question de la dignité de l'homme et du libre développement de sa personnalité. La Déclaration Universelle propose donc de trouver dans la foi en la dignité de toute personne humaine et sa reconnaissance par tous la conception commune des Droits et Libertés de l'Homme, qui est « *de la plus haute importance* » pour que soit respecté l'engagement des Nations Unies d'en assurer le respect universel et effectif.

Le sens du mot dignité n'est pas immédiatement évident, il exige nécessairement des précisions, et le même préambule évoque aussi ses contraires : la barbarie, la terreur et la misère qui bafouent la dignité humaine, qui se sont donné libre cours et ont été à l'origine de la seconde guerre mondiale, et qui sont toujours, aujourd'hui comme hier, les causes majeures des désordres qui affectent tant la vie intérieure de nombreuses sociétés particulières que celle de la communauté internationale appelée à se constituer « *en famille humaine vivant d'esprit de fraternité* ». Il était jadis plus souvent question - et il est encore souvent question - des « *dignités* » diverses s'attachant à des fonctions, des charges ou des titres que la société considérait comme éminents et ne conférait qu'à ceux de ses membres ayant fait preuve de talents ou de mérites particuliers, et jugés à tort ou à raison, comme « *les meilleurs* ». Ces personnes constituaient comme un corps aristocratique de dignitaires, par définition peu nombreux, au sommet de toutes les hiérarchies administratives, militaires, politiques et religieuses. Mais, la *Déclaration Universelle* nous invite à avoir aujourd'hui une compréhension certainement plus démocratique et à considérer la dignité inhérente à toute personne humaine et à tous les humains, indistinctement, sans considération de race, de sexe, de langue, de religion et d'opinion.

Au regard des exigences et objectifs de la Déclaration Universelle, et surtout, en raison de nombreuses crises qui

menacent actuellement la paix et la cohésion mondiale, le combat pour le respect des Droits de l'Homme sera lui aussi d'actualité !

La problématique que suscite cette réflexion est celle de savoir en quoi la dignité de la personne humaine préside-t-elle au fondement des Droits de l'Homme ? Mieux, quelles en sont les différentes justifications doctrinales et textuelles ? A partir de ces préoccupations, notre objectif sera de montrer l'importance de la dignité humaine, cette valeur intrinsèque qui, en la personne humaine, force au respect ; et en quoi le respect de celle-ci est un critère fondamental de considération et de valorisation de l'Homme pour une meilleure défense de ses droits. En effet, au cœur des valeurs et des dispositions normatives qui magnifient et sacralisent la personne humaine se trouve la dignité. Si la notion de dignité humaine est recevable comme guide de la pensée morale, comme première grille de lecture morale des faits sociaux, alors est reconnu à tout homme le droit à tout ce qui est nécessaire pour que jamais il ne soit traité comme pur moyen, pour que toute activité humaine ait comme but dernier la promotion de l'homme. La dignité de la personne s'impose au droit, parce qu'elle constitue l'un de ses fondements et l'une de ses finalités.

La méthodologie utilisée est guidée par cet objectif susmentionné. Trois points doivent être abordés ici. Dans le premier point nous tenterons d'identifier la dignité de la personne humaine comme un postulat qui préside au fondement des Droits de l'Homme. Son analyse se découvre dans l'histoire de la philosophie et la rattache ontologiquement à la nature même de l'homme. Dans le deuxième point il s'agira de voir comment ledit postulat a été consacré par la doctrine. C'est une notion dont les spécialistes n'ont de cesse de relever la complexité, l'ambivalence, l'équivocité et la polysémie en raison de la pluralité et de la diversité des domaines qui la portent, l'habillent et l'utilisent. Ce sont, entre autres : le droit,

la psychologie, la religion, la philosophie, etc. Par-là, elle se trouve aussi directement liée à la question des Droits de l'Homme. Dans le troisième point, il sera question de mettre en exergue sa consécration par les textes sans lesquels aucun respect et protection des Droits de l'Homme n'est possible. Les différents instruments protecteurs des Droits de l'Homme consacrent le postulat de la dignité comme fondement desdits droits. Sans la consécration, la dignité humaine resterait au stade d'une proclamation abondante, d'une protection insuffisante. Là où une application suffisante des textes, c'est-à-dire le respect effectif de la dignité, à travers des droits proclamés et garantis s'impose, pour le bien-être de l'humanité.

1. Le postulat de la dignité humaine en Droits de l'Homme

A la vérité, les Droits de l'Homme, à tout le moins, les droits élémentaires et les libertés fondamentales, sont consubstantiels à la personne humaine, c'est-à-dire, inhérents à l'homme. En d'autres termes, les libertés et droits fondamentaux font partie intégrante de l'homme. Que lui reste-t-il ou que devient-il, lorsqu'on lui a ôté son droit à la vie ou lorsqu'il est condamné à la prison à vie ou encore soumis à l'esclavage, au servage... ?

L'on comprend dès lors pourquoi il est fait appel à la dignité humaine pour servir de fondement aux Droits de l'Homme. La dignité humaine comme fondement des Droits de l'Homme est ainsi amplement consacrée et confère aux Droits de l'Homme certains caractères. Il convient de préciser, à cet effet, que la dignité humaine sur laquelle repose les Droits de l'Homme est un simple postulat et, partant, un fondement extra juridique.

Le Cardinal Jean Marie Lustiger pose ce postulat en ces termes, « *Tout être humain conçu de l'homme et de la femme est une personne, sujet de droit et de devoir, et donc*

égale aux autres en dignité ». Et le Prélat prend soin de préciser : « *Je dis qu'il s'agit d'un postulat, car il nous faut ériger en principe ce qui est d'abord un fait. Et ce principe nous oblige à accorder la dignité d'être* ». J.M Lustiger (1990, p. 106).

Ce postulat de la dignité humaine a été consacré autant par la doctrine que par les textes. La dignité étant le fondement le plus profond du droit c'est-à-dire son horizon le plus élevé, il n'est cependant pas évident de le transformer en un concept juridique. Car la dignité de la personne humaine est d'une nature radicalement différente des autres concepts juridiques et n'entre dans aucune des catégories classiques telles que les droits subjectifs ni même les Droits de l'Homme. La dignité de la personne humaine est, en effet, comme un axiome indémontrable et indérogeable et sans doute même aussi indicible. M. Fabre-Magnan (vol. 58, pp. 6-7).

2. La consécration doctrinale du concept de dignité humaine

Sur le plan doctrinal, le postulat de la dignité humaine bénéficie du suffrage unanime de tous les courants de pensée, les philosophies, les morales et les religions. L'on retiendra trois exemples tirés des religions chrétiennes, musulmanes et bouddhistes. Le premier exemple est tiré de la religion chrétienne et se réfère au livre de la Genèse (Genèse 1 et 2 Sainte Bible, Ancien Testament), relatif à la création du monde. Le deuxième exemple est fourni par la religion musulmane. Le Coran y consacre également la dignité humaine en mettant l'accent sur le principe de l'égalité entre les hommes. Quelques passages peuvent être cités en ce sens : « *Il nous a créés d'un seul être (IX, 1) ; les croyants sont frères* » (XL, X, 10) ; « *Celui qui tue une âme qui n'a pas tué est comme s'il avait tué tous les hommes* ». M.A Sinaceur (1990, pp. 149 et 163). Le troisième

exemple se trouve dans la philosophie bouddhiste, qui opte pour l'égalitarisme dans une conception extensive de l'Être. Elle pose, en effet, que tous les êtres sont égaux en dignité et en valeur, ceux-ci ne se limitant pas aux seuls êtres humains, c'est-à-dire les hommes. Et elle prend soin de prescrire « *qu'il faut éviter de faire quelque mal que ce soit à quel qu'être que ce soit* ». V.D Rimpoche (1990, pp. 178-179). Ghandi, l'apôtre de la non-violence, apportant une précision dans ce sens déclare :

« *Nous sommes tous taillés dans le même patron ; mépriser un seul être humain, c'est mépriser le divin qui est en nous* »².

L'argument doctrinal largement adopté est celui que nous avons évoqués plus haut, c'est-à-dire celui qui justifie les Droits de l'Homme par l'affirmation selon laquelle les êtres humains sont égaux en dignité ou en valeur. Ainsi, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, comme il nous a été déjà donné de le souligner en d'autres endroits, stipule, dans son article premier que, « *Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits* ».

La doctrine peut se comprendre de plusieurs manières et signifier que tous les humains ont des droits simplement en raison de leur dignité, ou parce que ces droits sont nécessaires au maintien de celle-ci ou à sa protection. Dans les deux cas, les droits possèderaient, d'une part, une valeur intrinsèque et, d'autre part, une valeur opérationnelle dans leur rapport avec la dignité. Dans chaque cas l'accent est mis sur les caractéristiques que montrent, en tant que sujets de droits, les êtres humains, et qui justifient leur possession de droits.

Il nous faut examiner davantage le sens de « *la dignité* » et les modalités de son rapport aux droits. Dire que tous les êtres humains sont doués de dignité ne signifie probablement pas que

² Rapporté par M. Bedjaoui, (1989), « *La difficile avancée des Droits de l'Homme vers l'universalité* », Revue Universelle des Droits de l'Homme (R.U.D.H), p.9.

la dignité constitue une caractéristique empirique, de la manière dont la possession d'intérêt ou la capacité de ressentir une douleur physique se prêtent à une appréciation empirique. A. Gewirth (1987, p. 28). La signification du terme « *dignité* », dont on attribue à tous les êtres humains la possession sur un pied d'égalité, n'est pas identique à celle que l'on donne en disant de quelqu'un qu'il manque de dignité ou se conduit sans dignité, où l'on veut dire qu'il manque de distinction, se montre excessivement désagréable ou obséquieux ou n'est pas « *digne* ». Ce type de dignité est celui qu'il arrive aux êtres humains, dans certaines circonstances, de montrer, de manifester insuffisamment ou de perdre ; tandis que la dignité censée appartenir également à tous les êtres humains constitue une caractéristique que chaque homme, en tant que tel, possède de manière permanente et intrinsèque (Ibidem, pp. 28-29).

Un problème posé par l'effort fait pour déduire l'existence des Droits de l'Homme de cette dignité intrinsèque tient à ce que les deux expressions « *A possède des droits naturels* » et « *A possède une dignité intrinsèque* » peuvent apparaître comme équivalentes, de sorte que la seconde se borne à répéter la première (Idem, p. 29). Ainsi, pour Maritain, l'expression, « *la dignité de la personne humaine* », ne veut rien dire si elle ne signifie pas qu'en vertu du droit naturel la personne humaine a le droit d'être respectée, est le sujet de droit, possède des droits. J. Maritain (1942, p.143). Toutefois, si les deux expressions ont donc le même sens, la reconnaissance de la dignité n'ajoute aucun élément substantiel à l'attribution de droits, et qui s'interroge sur celle-ci, s'interrogera également sur celle-là. Dès lors, l'argumentation en faveur des droits qui se fonde sur la dignité inhérente ne répond pas jusque-là à l'exigence de cohérence.

Aussi est-il essentiel d'étudier si l'attribution d'une dignité inhérente peut avoir un statut indépendant de l'attribution de droits et logiquement antérieur à celle-ci. Kant a

élaboré une doctrine importante de ce type, en fondant sa reconnaissance de la dignité sur l'autonomie ou la liberté de l'être rationnel, sa capacité de légiférer pour soi, d'agir selon les lois qu'il se donne E. Kant (1993, p. 113). Certes, Kant a soutenu qu'une telle autonomie ne constitue pas une caractéristique empirique, car elle ne s'applique qu'à des êtres rationnels, en tant que choses en soi, échappant, par conséquent, aux lois déterministes des phénomènes naturels. Toutefois, cette doctrine se heurte à toutes les difficultés que suscite la distinction entre les phénomènes et les noumènes, et, notamment, à l'impossibilité de donner à ces derniers une réalité cognitive.

Cependant, nous pouvons faire abstraction de cet aspect de la doctrine de Kant et la réinterpréter selon le schéma de la conception de l'action exposé dans nombre d'essais. L'action humaine, en tant que phénomène empiriquement perceptible, se caractérise intrinsèquement par le libre arbitre (qui amène l'acteur à maîtriser son comportement au moyen de son libre choix en connaissant la situation en cause) et la résolution (le conduisant à poursuivre certains objectifs qu'il veut atteindre et pouvant influencer sur son but). En raison du caractère volontaire de ses initiatives, l'acteur possède une sorte d'autonomie ou de liberté. En outre, comme ses actions sont orientées vers des objectifs, ceux-ci lui apparaissent bons, valables. Le concept et le contexte même de l'action humaine intentionnelle comportent donc un élément de valeur nécessaire. Ladite action ne constitue pas simplement un ensemble désordonné d'épisodes ou d'événements., mais s'ordonne du fait de son orientation vers un but., lequel lui confère sa valeur, son sens. De même, si l'action est menée pour elle-même et constitue, de ce fait, son propre objectif. Dans l'un ou l'autre cas, le but ou la fin possèdent pour l'acteur, la valeur d'une cible qu'il lui faut, de manière réfléchie, choisir, poursuivre et atteindre. Et cette valeur n'a pas un simple caractère opérationnel ; elle caractérise au moins certains des

objectifs mêmes de l'acteur, tels que celui-ci les conçoit et cherche à les atteindre.

Cela étant, il existe un itinéraire direct qui va du bien-fondé des objectifs de l'acteur à sa valeur ou dignité propre. En effet, l'acteur est à la fois l'acteur le lieu géométrique général de tous les objectifs spécifiques qu'il se fixe et la source de l'évaluation qu'il leur donne. Comme il est ce lieu géométrique et cette source, la valeur qu'il attribue à ses objectifs est à fortiori son affaire. Les buts sont les siens, et ils méritent d'être atteints parce qu'il mérite soutien et accomplissement, afin d'éprouver un sentiment justifié de fierté, de valeur individuelle. En outre, il poursuit ses objectifs, non sous forme d'une réaction instinctive non contrôlée à des stimuli, mais plutôt parce qu'il les a choisis après avoir réfléchi aux autres options ; même s'il ne réfléchit pas toujours, son choix peut être réfléchi et l'est au minimum dans certains cas. Tout homme agissant est, en tant que tel, apte à le faire. Aussi l'acteur est-il un être qui, à la différence des autres êtres naturels, n'est pas exclusivement soumis, dans la mesure où il agit aux forces extérieures de la nature ; il peut décider, et le fait effectivement, à partir de la perception propre qu'il tire de sa réflexion. Du fait des caractéristiques ainsi présentées par son action, l'acteur possède valeur ou dignité.

Cette attribution de dignité se prête à une interprétation dialectique et affirmative. Sur un plan dialectique, l'argumentation signifie que tout agent doit s'attribuer de la valeur ou de la dignité, puisqu'elle est le lieu géométrique et la source de l'évaluation qu'il fait des objectifs qui fondent son action ? Sur un plan affirmatif, elle signifie qu'indépendamment de la valeur ou du mérite spécifique d'un quelconque de ses objectifs, tout acteur possède la valeur ou la dignité que lui confère son aptitude à maîtriser son comportement et à agir pour des fins qu'il choisit de manière réfléchie.

La séquence qui va de la dignité aux droits peut, de façon semblable, s'établir selon l'un ou l'autre de deux schémas. L'un, de schéma dialectique analysé ci-dessus, amène l'acteur à étoffer sa thèse, qui fait de la liberté et du bien-être les biens nécessaires de son action, par l'affirmation qu'il doit posséder ces biens, non seulement en tant qu'acteur, mais comme individu auquel son action confère dignité ou valeur. L'argumentation, modifiée par cette confirmation, se développe autrement selon les inclinations qui précèdent. Sa conclusion est que chaque acteur doit agir conformément aux droits de ses assujettis comme aux siens ; si bien qu'il lui faut respecter ceux-là et se respecter lui-même. L'autre schéma est affirmatif. Comme chaque acteur est doué de dignité, son statut d'acteur doit bénéficier d'un soutien et d'une protection. En effet, la dignité constitue un attribut ou un trait qui, en tant que tels, méritent le respect et obligent soutenir l'être qui la possède. En outre, ce caractère obligatoire ou « *devoir* » est strict, car il est corollaire du droit dont jouit l'acteur doué de dignité. De la sorte, la dignité suppose des droits.

Comme on peut le constater, c'est à Kant qu'il faut revenir pour trouver l'idée d'une dignité humaine de valeur invariable, universelle et directement référée à la personne, d'une dignité qui ne puisse se perdre ni avec le crime ni avec la déchéance des droits civiques. T. Pech (N°2/2001, p. 5). Pour lui, même coupable de graves délits, même étrangère à toute citoyenneté, une personne ne peut se voir priver de tout respect en tant qu'être humain (Idem).

C'est dans les *Fondements de la métaphysique des mœurs* que cette idée de dignité prend toute sa mesure avec Kant. L'agir moral découle de « l'idée de la dignité d'un être raisonnable qui n'obéit à d'autre loi que celle qu'il institue en même temps lui-même ». E. Kant (1993, p. 113). Dans le « *règne des fins tout à un prix ou une dignité. Ce qui a un prix eut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre, à titre d'équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce*

qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité » (Idem). Ce qui se rapporte aux inclinations et aux besoins généraux de l'homme, cela a un prix marchand ; ce qui, même sans supposer de besoin, correspond à un certain gout, c'est-à-dire à la satisfaction que nous procure un simple jeu sans but de nos facultés mentales, cela à un prix de sentiment ; mais « ce qui constitue la condition qui seule eut faire que quelque chose est une fin en soi, cela n'a pas seulement une valeur relative, c'est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une dignité » (Idem).

Or, la moralité, poursuit le philosophe prussien du XVIII^e siècle, est la condition sous laquelle seulement un être raisonnable peut être une fin en soi, car c'est par elle uniquement qu'il est possible d'être un membre législateur dans le règne des fins. « La moralité, ainsi que l'humanité, en tant qu'elle est capable de moralité, c'est donc là ce qui seul a de la dignité ». E. Kant (1993, p. 113). La fidélité à ses promesses, la bienveillance qui procède de principes, ont une valeur intrinsèque. Celle-ci « consiste, non dans les effets qui en résultent, non dans l'avantage et le profit qu'elle constituent, mais dans les intentions, c'est-à-dire dans les maximes de la volonté qui sont prêtes à se traduire ainsi en actions, alors même que l'issue ne leur serait pas favorable » (Ibidem, pp. 113-114). Une telle disposition d'esprit à la dignité a une dignité qui la met infiniment au-dessus de tout prix. La législation qui détermine toute valeur doit avoir précisément pour cela une dignité, c'est-à-dire « une valeur inconditionnée, incomparable » (Ibidem, pp. 114-115).

L'autonomie est donc pour Kant, « le principe de la dignité de la nature humaine et de toute nature raisonnable » E. Kant (op. cit., p. 115). Seule la « dignité de l'humanité, en tant que nature raisonnable » (Ibidem, p. 119), indépendamment de toute autre fin à atteindre (...), et par suite « le respect pour une simple idée » (Idem) sert de prescription morale. La personne

qui remplit tous ses devoirs (...) a « *une certaine sublimité et une certaine dignité* » (Ibidem, p. 120) dans la mesure où elle est législatrice pour elle-même. La dignité de l'humanité consiste précisément dans cette « faculté qu'elle a d'établir les lois universelles, à la condition toutefois d'être en même temps soumise elle-même à cette législation » (Idem). La dignité est cette « *valeur intérieure absolue* » par laquelle l'homme force au respect de lui-même « *toutes les autres créatures raisonnables* » E. Kant (1994, p. 291). L'humanité elle-même, poursuit le philosophe prussien, est « *une dignité* » ; car l'homme ne peut être utilisé par aucun homme (ni par d'autres, ni même par lui) simplement comme moyen, mais il faut toujours qu'il le soit en même temps comme fin, et c'est en cela précisément que consiste sa dignité (Ibidem, p. 333).

En un mot, selon Kant, « s'être donné pour maxime suprême la vérité dans l'intériorité de l'aveu à soi-même et en même temps dans la conduite à l'égard de tout autre, est l'unique preuve de la conscience qu'un homme peut avoir de posséder du caractère ; et comme posséder du caractère est le minimum que l'on puisse exiger d'un homme raisonnable, mais aussi, en même temps, aussi le maximum de la valeur intérieure (de la dignité humaine), être un homme de principes (avoir un caractère déterminé) doit être possible pour la raison humaine la plus commune et doit l'emporter par là en dignité sur le plus grand des talents ». E. Kant (1993, p. 274).

C'est aussi à l'éducation de souligner que l'homme possède au fond de lui-même une certaine dignité qui l'ennoblit au regard de toutes les autres créatures, et c'est son devoir de ne point renier cette dignité de l'humanité en sa personne. Les devoirs envers soi-même.

Ils ne consistent pas à se procurer un habillement magnifique, à donner des splendides repas etc., quoique dans l'habillement et dans le repas il faille rechercher la propreté. Ils ne consistent pas non plus à chercher à satisfaire ses désirs et ses penchants, car on doit au contraire se montrer très mesuré et très réservé, mais à conserver dans son intérieur une certaine dignité, celle qui fait de l'homme une créature plus noble que toutes les autres. C'est en effet le devoir de l'homme de ne pas méconnaître dans sa propre personne cette dignité de l'humanité. E. Kant (1981, pp. 75-76).

Le devoir envers soi-même consiste, comme il a été dit, à « *conserver la dignité de l'humanité dans sa propre personne. L'homme se censure, en fixant ses regards sur l'Idée de l'humanité. Il trouve dans cette Idée un original auquel il se compare* » (Ibidem, p. 76).

Vu ce qui précède, on peut dire que la définition ou l'appréhension de la dignité est délicate et que son contenu relève d'une interprétation casuistique et évolutive ; elle varie d'ailleurs d'un pays à un autre. Mais ces difficultés de qualification sont le lot de multiples autres notions juridiques, et ne sont certainement pas une raison suffisante pour son rejet. La notion de dignité de la personne humaine ne requiert pas d'esquisser une définition juridique de l'être humain, ni de déterminer, ontologiquement, la valeur d'un être humain ; tout cela supposerait de connaître, ce qui ne se peut, l'essence de l'homme et le sens de la vie.

Le principe de dignité permet en revanche de poser juridiquement la valeur des êtres humains, et d'énoncer comment il faut les traiter et comment il ne faut pas les traiter. Dignement pour un être humain signifie « *humainement* », c'est-à-dire comme un être humain, ni plus (comme un dieu), ni moins (comme une chose ou un animal ; un animal ne doit pas être traité de façon cruelle, mais il ne doit pas non plus être traité comme un être humain). Certes, c'est parce que l'être humain

est un « *animal parlant* », et donc un « *animal métaphysique* », qu'il y a des conditions d'institution de son humanité au-delà de sa simple venue au monde et au cœur desquelles on trouve la dignité de la personne humaine. La dignité rend ainsi compte de ce que l'humanité de l'homme n'est pas seulement un donné inscrit dans le biologique, mais qu'elle doit aussi se construire. Selon le mot célèbre d'Érasme dans son *Traité de l'éducation des enfants* de 1529 : « *L'homme ne naît homme, il le devient* ». Tous les êtres humains sans exception doivent être traités dignement, qu'ils soient malades ou mourants, meurtriers ou terroristes. « *Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition* » disait Montaigne (Essais, III, 2), et à travers chaque personne c'est l'humanité entière qui peut être atteinte et donc tous les autres ; réciproquement, la représentation de sa propre humanité est liée à l'humanité de tous les autres.

Certaines décisions de jurisprudence peuvent dès lors être critiquées en ce qu'elles font une utilisation abusive de la notion de dignité, la mobilisant alors qu'il ne s'agit pas de protéger l'être humain en général, mais seulement une catégorie de personne. Ce n'est pas à dire que ces intérêts ne pourraient être protégés juridiquement, mais uniquement dans les limites plus étroites des notions telles que l'atteinte à l'honneur et à la considération, ou encore à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Cependant, traiter de façon indigne une catégorie particulière d'êtres humains, notamment en raison de leurs défaillances physiques ou psychiques, c'est portée atteinte à la dignité de la personne humaine en général.

Concrètement, le principe de dignité exige de sauvegarder la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation. La dignité implique que la personne reste maîtresse de son corps et d'elle-même, ce qui suppose qu'elle ne soit pas aliénée et asservie à des fins étrangères qu'à elle-même. Ne pas traiter la personne humaine simplement comme un moyen. La dignité de la personne

humaine implique, selon l'impératif kantien, que la personne ne soit jamais utilisée comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin. Kant l'atteste clairement en ces mots :

L'homme, et en général tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré ; dans toutes ses actions, aussi bien dans celles qui le concernent lui-même que dans celles qui concernent d'autres êtres raisonnables, il doit toujours être considéré en même temps comme fin. E. Kant (1993, p. 104).

La personne humaine doit demeurer libre, et sa vie ne doit pas être dictée et instrumentalisée par autrui. Le principe de dignité interdit ainsi de réifier l'être humain en l'utilisant comme une chose, c'est-à-dire en l'asservissant entièrement à une autre fin que lui-même. L'impératif pratique sera donc celui-ci : *« Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme un moyen »* (Ibidem, p. 105). La personne humaine doit être reconnue comme une personne juridique, dotée de volonté, et non pas exploitée et avilie. Nul ne peut donc valablement consentir à ce que lui soient portées des atteintes contraires à cette dignité, si bien qu'un tel consentement n'aurait aucune valeur juridique.

Le principe de dignité implique d'abord de ne pas traiter l'homme comme un animal ou un objet. On a, depuis très longtemps, songé à utiliser l'homme pour sa force de travail, lorsque l'on n'avait pas sous la main des animaux suffisamment intelligents pour accomplir certaines tâches et lorsque la technique n'avait pas encore inventé les machines aptes à les remplacer. L'esclavage est historiquement l'une des plus graves atteintes à la dignité de la personne humaine. Certaines conditions de travail conduisent également à un traitement

indigne de la personne humaine. Il en résulte que si certaines conditions de travail pourront porter atteinte à la dignité de la personne humaine, le droit à un travail décent participera tout autant du principe de dignité.

Le principe de dignité implique encore de ne pas traiter l'homme comme un réservoir de pièces détachées ou de matériaux biologiques. Tout objet de la bioéthique a été de limiter et d'encadrer la possibilité de se servir des organes et produits du corps humain, aujourd'hui des cellules et des embryons, comme de simples matériaux (des matériaux biologiques) que l'on pourrait puiser. Certes, depuis les découvertes de la médecine, de nombreux organes et produits humains peuvent servir à d'autres êtres humains, et certaines de ces utilisations doivent être admises. Mais réduire un être humain à ce seul potentiel en l'asservissant ainsi au besoin d'autrui est contraire à la dignité de la personne humaine.

Assurer les besoins vitaux de la personne humaine. Il est en général facilement perçu que le principe de dignité implique de ne pas réduire l'homme à son corps en le traitant comme un objet ; on voit moins que ce principe exige également de ne pas le traiter comme un pur esprit. La personne est un être incarné et son corps a des besoins qui doivent être assouvis pour qu'elle soit préservée contre l'asservissement et la dégradation. On le perçoit éventuellement lorsque la personne est malade ou mourante. On oublie, d'ailleurs, que le corps, même en bonne santé, entraîne des besoins physiologiques, car ceux-ci semblent ramener l'homme à des choses bassement matérielles et le rappeler à sa condition d'être humain. Le droit doit par conséquent prendre acte de cette condition humaine, pour l'adoucir et tenter de l'en libérer, et non pas la nier. La dignité de la personne implique ainsi le droit à un travail décent ; elle implique également le droit à un logement décent.

La dignité de la personne humaine est devenue un concept juridique qui se décline en plusieurs formes juridiques.

Elle n'est pas en elle-même un droit subjectif, une prérogative qui serait attribuée aux individus, mais elle peut requérir que de tels droits soient octroyés à ces derniers : un droit à un travail décent, par exemple, ou encore le droit à un logement décent. La dignité est d'abord un droit de l'homme, un droit que l'on dit parfois « de la troisième génération ». En effet, après les droits civils et politiques (droits de la première génération), les droits économiques, sociaux et culturels (droits de la deuxième génération, dits droits-créances en ce qu'ils requièrent souvent pour leur mise en œuvre une intervention positive des États), est apparu la nécessité de nouveaux droits fondamentaux qui ne soient plus centrés sur l'individu. L'apparition de ce concept coïncide avec l'émergence des notions juridiques d'humanité ou d'espèce humaine.

La dignité est également un principe que l'on peut opposer à quiconque y porterait atteinte, fut-ce dans l'exercice d'un autre droit ou liberté. Elle prime même sur tous les autres libertés et droits fondamentaux et est ainsi un principe indérogeable. La dignité est enfin également un devoir et une charge. « L'humanité de l'homme est assimilable à une charge confiée », disait Ricoeur, mais une charge dont on ne pourrait ni être dispensé ni se dispenser, une dignité qui, comme en son sens premier, ne meurt jamais. P. Ricoeur (1999, p. 314).

3. La consécration textuelle du concept de dignité humaine

La dignité de la personne humaine est apparue récemment en tant que concept de droit positif. Le terme

« ne figurait pas dans les déclarations adoptées par les États-Unis et la France à la fin du XVIII^e siècle et pas davantage dans les textes postérieurs durant près de deux siècles.

Traditionnellement, les Chartes et déclarations des droits se fondaient plus sur les notions de liberté et d'égalité que sur celle de dignité ». G. Braibant (2001, p. 88).

La dignité imprégnait, cependant, depuis toujours les droits occidentaux (le décret Schoelcher du 27 avril 1848 abolissant l'esclavage énonçait déjà « que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine »), même si la conscience, et surtout, le besoin de l'exprimer n'appartient qu'au lendemain des atrocités de la deuxième guerre mondiale. La loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne du 23 mai 1949 inscrivit ainsi, dès le premier alinéa de son article 1^{er}, que « *la dignité de l'être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de la respecter et de la protéger* ». La plupart des grandes déclarations internationales postérieures à la deuxième guerre mondiale affirmèrent l'impératif de dignité de la personne humaine. La Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine adoptée à Oviedo le 04 avril 1997 en fait même son principal objectif.

C'est dans la perspective de renforcer la valeur juridique de la consécration textuelle de la dignité que les différents instruments protecteurs des Droits de l'Homme consacrent expressément le postulat de la dignité comme fondement desdits droits. Il en va ainsi des instruments universels, régionaux et même nationaux.

Sur le plan universel, les instruments protecteurs des Droits de l'Homme sont clairs et sans équivoque. L'on en retiendra que trois principaux. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (R. Dégni-Ségui, 2015, p. 16), adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948 adhère pleinement à cette conception de la dignité humaine comme fondement des Droits de l'Homme. C'est, en effet, ce qu'affirme solennellement son préambule en ces termes :

« Considérant que la reconnaissance de la dignité humaine à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux

et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde... ». J. Herch (1999, p. 35). Les deux Pactes internationaux, datés du 16 décembre 1966 et relatifs respectivement aux droits civils et politiques d'une part, et d'autre part, aux droits économiques, sociaux et culturels, reprennent intégralement dans leur préambule la formule de celui de la *Déclaration Universelle*. R. Dégni-Ségui (2015, p. 16). L'on y lit : « *Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde* ». Et, comme pour insister, les hautes parties contractantes y ajoutent : « *Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne* ».

Sur le plan régional, les instruments régionaux, sans reprendre la même formule, consacrent non moins clairement la conception précitée. R. Dégni-Ségui (2015, p. 16). Il en va particulièrement ainsi des instruments américains et africains. La Convention américaine des Droits de l'Homme du 22 novembre 1969, reprenant dans son préambule celui de la déclaration des droits et devoirs, datée du 2 mai 1948, fait reposer les droits fondamentaux de l'homme sur « *les attributs de la personne humaine* ». Le préambule n'est pas moins net. Il est ainsi libellé : « *Reconnaissant que les droits fondamentaux de l'homme ne découlent pas de son appartenance à un État donné, mais reposent sur les attributs de la personne humaine...* ». La Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples du 28 juin 1981 reprend, avec quelques nuances rédactionnelles, la même formule dans son préambule. Les Hautes Parties contractantes y reconnaissent que « *les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine...* ».

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a cependant reconnu depuis, dans plusieurs arrêts, que « la dignité comme la liberté, est de l'essence même de la Convention » (deux arrêts du 22 nov. 1995, C.R. c/ Royaume-Uni et S. W. c/ Royaume-Uni, à propos du viol d'une femme d'une femme d'une femme par son époux, ou encore *Pretty c/ Royaume-Uni*, 29 avril. 2002). En France, c'est en 1994 que le principe de dignité fut inscrit dans le Code civil par l'une des lois dites « de bioéthique » ; l'article 16 dispose ainsi désormais que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 27 juillet 1994 rendue à propos de ces lois, lui reconnut une valeur constitutionnelle en énonçant que « *la sauvegarde de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle* ».

Sur le plan national, les instruments juridiques nationaux ne se prononcent pas explicitement sur le postulat de dignité humaine. Mais, ils se contentent de renvoyer aux Déclarations des textes universels ou régionaux, tout en tirant les conséquences (Ibidem, p. 17). Nombre de Lois fondamentales africaines proclament, en effet, « *sacrés* » et « *inviolables* » aussi bien la personne humaine que les droits à la vie et à la liberté. Ainsi, la constitution béninoise du 10 décembre 1990 prescrit, en son article 8 : « *la personne humaine est sacrée et inviolable* ». De même, la Constitution ivoirienne du 1^{er} aout 2000 dispose tout aussi clairement, en son article 2 : « *la personne humaine est sacrée* » et « *...les droits de la personne humaine sont inviolables* ». De même encore, la Constitution nigérienne du 25 novembre 2010 n'est pas moins claire. Elle dispose, en son article 11 : « *la personne humaine est sacrée* ». Aussi, met-elle à la charge de l'Etat « *l'obligation absolue de la respecter et de la protéger* ».

Ce postulat, invariant majeur qu'est la dignité humaine, confère aux Droits de l'Homme au moins deux caractères bien distincts. R. Dégni-Ségui (op. cit, p. 17). Ce sont des droits à la fois universels et fondamentaux. Les Droits de l'Homme et les libertés sont universels. Ils ont vocation à protéger l'être humain, l'Homme en tant qu'il appartient à la race humaine. Doivent de ce fait bénéficier de leur protection tous les êtres humains, sans discrimination aucune, et sans considération de l'espace et du temps, autant que du régime politique adopté.

C'est cette conception universaliste des Droits de l'Homme qu'incarne la Déclaration onusienne de 1948, qui se proclame « *comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations* ». Mais, universalisme ne doit nullement signifier uniformisme ni unanimité. Il n'est pas exclusif de pluralisme ou de relativisme culturel. Il doit s'en accommoder pour tenir dûment compte des particularismes locaux, linguistiques, culturels ou religieux. G. Cohen-Jonathan (1999 p. 48). Les Droits de l'Homme sont également des droits fondamentaux. C'est la dignité humaine qui confère à ces droits le caractère fondamental.

Le juge Mohamed Bedjaoui explicite ce caractère en notant qu'il s'agit des droits primaires, de droits premiers, qui préexistent à toute formation sociale, à tout droit. R. Dégni-Ségui (2015, p. 18). Ces droits fondamentaux sont donc des droits invariants, impératifs. Ils s'imposent de ce fait à l'Etat qui se doit de les proclamer et en assurer la garantie et le respect. Il existe même un « noyau dur » (Idem) de droits fondamentaux, ayant valeur impérative ou de jus cogens et qui, de fait, ne doit souffrir aucune dérogation et, ce, même en temps de guerre. Mais, nonobstant le caractère fondamental des Droits de l'Homme, l'Etat en confisque l'exercice et les viole, de sorte que les hommes sont contraints à lutter de manière continue pour conquérir leurs propres droits.

Les normes juridiques abordent la dignité de la personne humaine pour sanctionner « *tout acte d'avilissement et de dégradation de l'homme* ». Car la dignité renvoie au respect inconditionnel réservé à tout être humain, quel que soit l'âge, le sexe, la santé physique ou mentale, la religion, la condition sociale etc. par la dignité humaine, l'on veut, en fait, protéger toute la famille humaine, dans son essence, son existence et sa permanence. Voilà pourquoi il faudra en faire une éducation. Dans un contexte géopolitique difficile ou des groupes ethniques s'entredéchirent, des militaires surarmés imposent leur loi, la fissure du tissu social s'agrandit, la question de la dignité se pose avec beaucoup d'acuité et l'éducation à la dignité devient un impératif, car rien d'humain ne peut se faire sans éducation.

Eduquer à la dignité, c'est transmettre et enraciner dans les consciences individuelles et collectives des valeurs comme la tolérance, la solidarité, l'intégrité, le respect de la vie etc., en vue de construire une « *culture d'humanité* », commune à toute existence humaine, et de garantir le vivre ensemble des peuples. Cette éducation implique à la fois la culture de la paix et l'éducation à la citoyenneté ; elle vise la transmission des valeurs socio-culturelles nécessaires au renforcement des libertés fondamentales. En effet, l'éducation à la dignité nous renvoie fondamentalement au respect de la personne humaine et aux conditions permettant de vivre, de s'épanouir et d'exercer ses droits à la citoyenneté. L'exigence de la dignité implique le rejet de toute forme de discrimination ethnique, sociale, religieuse, politique, sexuelle et surtout les différentes formes d'exploitation humaine.

Eduquer à la dignité ! Cette formule sibylline est à la fois une interpellation et une invitation qui s'adresse à tout homme. Elle continue de mobiliser l'énergie de personnes et d'associations qui ont compris que la reconnaissance de la dignité, dans toutes ses dimensions, demeure le premier pas de la marche mondiale vers la recherche de la paix.

Conclusion

La dignité humaine est le principe éthique le plus fondamental. On peut le résumer avec la formule célèbre du philosophe des *Lumières* Emmanuel Kant : « *Toute personne existe comme une fin en elle-même, et non pas simplement comme un moyen dont on pourrait user à son gré* ». La dignité humaine implique la révérence, le respect et la protection envers chaque personne, comme un être libre et doté d'une histoire toujours unique.

La dignité humaine n'est donc pas relative au statut social ni à la performance physique ou intellectuelle. Parmi les lois les plus anciennes de l'humanité, on reconnaissait déjà ce principe. La Charte universelle des Droits de l'Homme reconnaît aussi ce principe en affirmant que toute personne possède des droits du seul fait de son humanité. C'est ce qu'on appelle la dignité intrinsèque, qui ne dépend d'aucun facteur extérieur. Une personne ne perd jamais sa dignité. Même la maladie la plus grave ou la condition la plus servile ne peut rendre un être humain indigne. Il peut, bien sûr, y avoir des atteintes à la dignité, comme l'exploitation, le meurtre ou l'abandon, mais toujours une personne conservera sa dignité fondamentale, qui fonde ses droits humains. C'est pourquoi l'expression « *Mourir dans la dignité* » est trompeuse, puisqu'elle sous-entend qu'une personne puisse perdre sa dignité avec la maladie ou la vulnérabilité.

La première obligation qui découle de la dignité humaine est de préserver la vie des personnes, et d'en assurer la sécurité. La deuxième est d'œuvrer à l'épanouissement humain de toute personne, de lui reconnaître une personnalité unique et une participation à la communauté. La dignité ne peut pas rester une idée, elle doit être reconnue : c'est le respect qui est l'expression de la dignité. « Je » reconnais la dignité non pas

parce que « je le veux bien » (comme si elle était une « option », basée sur la générosité ou l'utilitarisme), mais parce que « je le dois ».

Le respect et la promotion de la dignité humaine de façon générale sont devenus une mission quasi unanime que la communauté internationale s'est donnée. Elle contient l'idée d'universalité qui exige que l'on n'écrase pas quiconque revendique le caractère d'humain. Il faut rejeter tout ce qui est négateur et destructeur de la dignité humaine. Que nul ne fasse de son semblable un simple moyen en le réduisant au rang d'une chose. Chacun dans son semblable est une fin en soi.

En vertu de la reconnaissance de la dignité en chaque être humain, il est impératif que des moyens soient dégagés et promus pour sauvegarder et promouvoir cette dignité humaine. Ces moyens sont normatifs, politiques, sociaux et culturels. Des dispositions à la fois théoriques et pratiques sont indispensables pour que la dignité soit une réalité quotidiennement vécue.

C'est en cela que les différents passages de la Déclaration traduisent de prendre grand soin de l'homme. Pour la simple raison que les Droits de l'Homme sont des prérogatives minimales qui sont rattachées à la nature de chaque être humain. Ils dessinent au tour de lui une sphère infrangible qui prescrit la sacralité de son être.

Bibliographie

Article 6 de la *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* de 1789.

Bedjaoui M. (1989), « *La difficile avancée des Droits de l'Homme vers l'universalité* », *Revue Universelle de Droits de l'Homme* (R.U.D.H), VI.

Braibant G. (2001). *La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, Paris : Le Seuil. (Collection Points). 317 p.

Cohen-Jonathan G. (1999). « *Universalité et indivisibilité des Droits de l'Homme* », in la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948-1998), Paris : La documentation française.

Cresson A. (1963). *Kant, sa vie, son œuvre*, Paris : PUF, 134 p.

Dégni-Ségui R. (2015). *Les Droits de l'Homme en Afrique noire francophone, théories et réalités*, Abidjan : Les Editions du CERAP (3^e Edition), 432 p.

Edelman B. (1992). « *L'ennemi dans les déclarations sur les droits de l'homme* », Droits, n°16.

Gewirth A. (1987). *Droits de l'Homme, défense et illustrations*, trad. Bruno Baron-Renault, Paris : Cerf/Nouveaux Horizons, 355 p.

Ghandi M. (1990). *Tous les hommes sont frères*, Paris : Editions Gallimard. (Collection Folio/Essais), 313 p.

Herch J. (1999). « *Les fondements des Droits de l'Homme dans la conscience universelle* », in la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, 1948-1998. Paris : La documentation française.

Kant E. (1993). *Fondements de la métaphysique des mœurs*, trad., Victor Delbos, Paris : Le Livre de Poche, Les Classiques de la Philosophie, Librairie Générale Française, 209 p.

Kant E. (1994), *Métaphysique des mœurs*, Vol. II : *Doctrine de la vertu*, Deuxième Section § 11, III, trad. Alain Renaut. Paris : GF Flammarion, 399 p.

Kant E. (1961), *Traité de pédagogie*, œuvres et opuscules philosophiques, trad. J. Barni. Paris : Hachette Education, 89 p.

Kant E. (1993), *Anthropologie du point de vue pragmatique*, trad. Alain Renaut. Paris : GF-Flammarion, 345 p.

Lustiger J-M. (1990), *Dieu Merci, les Droits de l'Homme* : Paris, Criterion. (Collection Bibliothèque du Cerf), 480 p.

Maritain J. (1942). *Les Droits de l'Homme et la loi naturelle*. New-York : Editions de la Maison française, Inc.

Maugenest D. (2012). *Vivre ensemble malgré tout*. Abidjan : Les Editions du CERAP, 378 p.

Ricœur P. (1999). « Ethique et philosophie de la biologie chez Hans Jonas », in : *Lectures 2. La contrée des philosophes*. Paris : Le Seuil, p. 304.

Sainte Bible, Ancien Testament, Genèse 1 et 2.

Sinaceur M. A (1990). *Islam et Droits de l'Homme*, in les dimensions universelles des droits de l'homme, UNESCO, Bruxelles : Bruylant.

Rimpoche V. D (1990). *Les Droits de l'Homme vus par un bouddhiste*, in les dimensions universelles des Droits de l'Homme, UNESCO, Bruxelles : Bruylant.

Vaneigem R. (2001). *Déclaration des droits de l'être Humain, De la souveraineté de la vie comme dépassement des droits de l'homme*. Paris : Le Cherche midi éditeur, 200 p.

Webographie

Muriel F-M. (2025). La dignité en droit : un axiome, *Revue interdisciplinaire d'études juridiques* 2007/1 (Volume 58), pp. 6-7. [Consulté le 28/03/25]. <https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2007-1-page-1.htm>

Thierry P. (2025). « La dignité humaine. Du droit à l'éthique de la relation » in *Éthique de la magistrature, le droit en mouvement*, Vol. 3 N°2/2001, p. 5. [Consulté le 26/03/25]. <https://journals.oenedition.org/ethquepublique/2526>

DU CONFLIT DE POUVOIR COUTUMIER À L'EMBRASEMENT DU GRAND KASAÏ : ENJEUX CACHÉS DE LA CRISE DE KAMUINA NSAPU (RD CONGO)

Justin Kouakou KOUAME

Criminologie,

Université Félix Houphouët Boigny Abidjan, Côte d'Ivoire

kouamejustin73@gmail.com ; ktongba@yahoo.fr

Résumé

Cet article examine la crise de Kamuina Nsapu qui a secoué le Grand Kasai en République Démocratique du Congo entre 2016 et 2017, en mettant en lumière les enjeux sous-jacents souvent occultés dans les récits officiels. L'analyse repose sur une approche qualitative combinant récits locaux, entretiens et revue documentaire. L'étude révèle que, loin d'être une simple rébellion coutumière, la crise puise ses racines dans une double conflictualité : d'une part, une lutte acharnée autour du pouvoir coutumier, instrumentalisé à des fins politiques ; d'autre part, des enjeux économiques liés au contrôle des ressources minières, notamment diamantifères, dans un contexte de pauvreté persistante et d'enclavement. Les stratégies divergentes adoptées par Kamuina Nsapu et les autorités provinciales ont accéléré la militarisation du conflit et provoqué un embrasement régional. Ce travail met en évidence la nécessité de repenser la gouvernance locale, la reconnaissance institutionnelle des autorités coutumières et l'inclusivité dans la gestion des ressources naturelles pour prévenir de telles crises.

Mots clés : *Pouvoir coutumier, Gouvernance locale, Ressources minières, Crise de Kamuina Nsapu, Grand Kasai.*

Abstract

This article examines the Kamuina Nsapu crisis that shook the Greater Kasai region in the Democratic Republic of Congo between 2016 and 2017, highlighting the hidden issues often overlooked in official narratives. The analysis is based on a qualitative approach combining local testimonies, interviews, and document review. The study reveals that the crisis was far more than a customary power dispute—it was rooted in a dual conflict: on

one hand, a fierce struggle over traditional authority, politically instrumentalized; on the other, economic competition linked to control over mineral resources, particularly diamonds, in a context of persistent poverty and isolation. The diverging strategies employed by Kamuina Nsapu and provincial authorities accelerated the militarization of the conflict and led to a regional escalation. This study underscores the need to rethink local governance, institutional recognition of customary leadership, and inclusive management of natural resources to prevent similar crises.

Keywords : Customary power, Local governance, Mineral resources, Kamuina Nsapu crisis, Greater Kasai.

Introduction

En Afrique subsaharienne, les conflits de pouvoir coutumier et territorial sont fréquents et constituent une source importante d'instabilité. Le monde rural y est confronté sous différentes formes : contestation de l'autorité traditionnelle, usurpation du pouvoir coutumier, défiance, règne bicéphale, rupture dynastique, disputes successorales, affranchissement d'entités sous tutelle, non-reconnaissance de légitimité ou de légalité, désignation non consensuelle, rejet des chefferies, etc. La gouvernance locale devient ainsi un terrain de fortes tensions souvent marquées par une dynamique d'escalade (Katembo, 1996 ; Perrot, 2006 ; Speight, 2017 ; Mahier, Koffi & Gade, 2018 ; Vircoulon, 2020 ; Ahouty & Aliman, 2022).

Certaines controverses internes se cristallisent autour de la désignation du chef coutumier d'une localité. Ce processus, mal encadré ou manipulé, devient une source de divisions et alimente les antagonismes locaux. Les prétendants au trône, pour renforcer leur position, cherchent parfois le soutien d'alliés extérieurs (De Herdt, 2009). Il en résulte des affrontements fratricides, des violences intercommunautaires, voire des conflits localisés qui peuvent affecter des régions entières, voire tout un pays (Rusamira, 2003).

Chauveau (2000) souligne que l'intrusion d'acteurs politiques dans les affaires rurales est perçue comme une source de

tensions, voire un facteur déclencheur de conflits. Pour Blundo (1996) et Mathieu et al. (1998), cette implication répond à des ambitions électoralistes ou à la volonté de contrôler les ressources économiques. En fonction de leurs intérêts, certains acteurs politiques s'impliquent dans les rivalités locales pour peser sur les rapports de force, choisir les chefs traditionnels qui leur sont favorables ou encore pour asseoir leur domination sur les ressources foncières et naturelles. De nombreux exemples issus de la RDC, du Rwanda, du Burundi ou encore de la Côte d'Ivoire montrent que des désaccords mineurs peuvent, sous l'effet de manipulations politiques, dégénérer en crises majeures : ethniques, identitaires, armées ou sociopolitiques (Kouamé, 2013).

C'est le cas, en 2016, lorsqu'un différend autour de l'accession au trône d'un chef coutumier a dégénéré en une crise qui a embrasé l'ensemble des provinces du Grand Kasai, au centre de la République Démocratique du Congo. Cette région, d'une superficie de 325 044 km², compte environ 15 millions d'habitants.

Le refus d'appliquer les textes relatifs à la désignation des chefs coutumiers semble, en apparence, à l'origine de cette crise. En effet, la Constitution congolaise du 18 février 2006 (article 207) accorde une place importante à la fonction de chef coutumier. De même, la loi n°15/015 du 25 août 2015, fixant le statut des chefs coutumiers, indique que l'exercice du pouvoir traditionnel nécessite à la fois la légitimité (reconnaissance coutumière) et la légalité (reconnaissance par l'administration), cette dernière étant matérialisée par un arrêté de confirmation délivré par le Gouverneur de province (Journal Officiel, 2015 ; Kabamba, 2018).

Or, il semble que cet arrêté de confirmation n'ait pas été pris, ni remis au chef Kamuina Nsapu par l'autorité compétente. Ce blocage a provoqué une montée des tensions, qui a débouché

sur un conflit armé ayant embrasé l'ensemble des provinces du Grand Kasai.

Cependant, ce conflit ne saurait être réduit à une simple querelle de succession coutumière. Il semble révéler, en profondeur, une imbrication de plusieurs enjeux : l'instrumentalisation du pouvoir traditionnel à des fins politiques, les intérêts autour de l'exploitation des ressources minières – notamment les gisements de diamant – et une stratégie de blocage motivée par des intérêts miniers liés au contrôle du pouvoir coutumier. Dès lors, la problématique centrale se pose comme suit : comment un désaccord autour de la reconnaissance officielle d'un chef traditionnel, dans un contexte de convoitise économique et de fragilité institutionnelle, a-t-il pu déclencher une crise systémique embrasant toute la région du Grand Kasai ?

L'objectif de cette étude est de déterminer les enjeux sous-jacents qui permettent de mieux comprendre la crise de Kamuina Nsapu. En cela, l'étude présente une portée sociale et utilitaire majeure, en éclairant les dynamiques de pouvoir coutumier et leur instrumentalisation, enjeu central dans de nombreuses sociétés africaines rurales.

L'hypothèse principale formule que cette crise est alimentée par des intérêts liés à l'exploitation des ressources minières et à la gouvernance locale. Le contrôle des mines – en particulier du diamant – passe en amont par le contrôle du pouvoir coutumier, ce qui attise les ambitions concurrentes des chefs traditionnels et des autorités provinciales.

Cette hypothèse s'appuie sur la théorie de l'analyse stratégique développée par Maurice Cusson (2005), selon laquelle le comportement déviant est un choix rationnel fondé sur l'espérance de gains et les opportunités disponibles. Dans ce cadre, le crime devient une solution à un problème, et non une anomalie. Appliquée à notre étude, cette théorie éclaire les logiques d'accaparement des ressources par certains acteurs,

prêts à contourner la loi, à recourir à la violence ou à instrumentaliser les tensions locales pour s'assurer l'accès aux mines de diamant. Ainsi, la crise de Kamuina Nsapu illustre une situation où le recours au crime est perçu comme un moyen d'éliminer les rivaux dans la lutte pour le pouvoir coutumier et les ressources qui y sont associées.

Méthodologie

1. Site et participants à l'enquête

L'enquête de terrain s'est déroulée en RDC, du 26 juillet au 24 août 2019, dans les provinces de Kasai-Central (Kananga, Dibaya) et Kasai (Tshikapa, Kamonia, Kakenge) et la ville de Kinshasa. Un échantillon de 111 participants a été constitué, par choix raisonné, à partir d'informateurs clés suivant les critères de statut, rôle ou fonction. Les entretiens réalisés comptant 49 entretiens individuels et 5 focus groups ont mobilisé 65 participants.

Les participants aux entretiens individuels sont constitués de 10 autorités politico-administratives, 5 autorités judiciaires, 15 chefs traditionnels, 3 leaders religieux, 2 représentants de la société civile, 4 chefs ex-miliciens [2 Kamuina N'sapu et 2 Bana Mura], 5 personnes déplacées et 5 personnes retournées. Les participants aux focus groups sont 10 hommes adultes, 10 femmes, 15 jeunes ex-combattants, 15 gamins ex-combattants et 15 fillettes ex-combattantes. L'enquête a été complétée en 2025 par des contacts téléphoniques réalisés avec des informateurs issus d'agences et organisations internationales, de leaders communautaires et de la société civile, d'institutions et services gouvernementaux.

2. Techniques de recueil des données

Les techniques de collecte de données utilisées sont la recherche documentaire, l'entretien et l'observation directe.

La recherche documentaire a concerné l'exploitation de données de sources secondaires, à savoir des documents contextuels, pertinents et officiels des agences gouvernementales, et des documents-cadres et rapports pertinents du système des Nations Unies, des ONG internationales et locales. À cet effet, des données quantitatives secondaires disponibles ont été utilisées pour soutenir le narratif.

Deux types d'entretiens (individuels et focus group) ont permis la collecte de données essentiellement qualitatives.

L'observation directe a permis également de faire le constat du terrain et de recueillir des informations sur des effets de la crise sur le milieu physique (ravage et destruction), sur le vécu des personnes, sur des stigmates et l'expression des émotions, ressentis et gestes de victimes.

3. Analyse des données

Les données collectées, essentiellement qualitatives, ont été analysées dans leur contenu par la méthode d'analyse de contenu. Ainsi, les discours, récits, opinions, expériences des enquêtés et des documents pertinents consultés ont été examinés dans leur fond.

Résultats

Les résultats de l'étude sont articulés autour de la connaissance de la crise de Kamuina Nsapu et de ses enjeux sous-jacents.

1. Récit de la crise de Kamuina Nsapu

Selon Rolley (2017) – ayant couvert la crise – depuis le 25 mars 2013, le nommé Jean-Prince Pandi Mpumbulula de la dynastie “Kamuina Nsapu” est intronisé chef coutumier. Mais sa reconnaissance par les autorités officielles n’a jamais suivi durant trois ans de vaine attente. Pour revendiquer l’arrêté de nomination, il élève une milice guerrière, “Kamuina Nsapu” à partir des membres de sa communauté (hommes, jeunes, femmes, fillettes et gamins), les “Bajila Kasanga”. Le 3 avril 2016, les pouvoirs publics perquisitionnent son domicile, lui reprochant de garder des armes, d’intention insurrectionnelle et de trouble à l’ordre public. La milice qualifie la perquisition de « profanation des attributs du pouvoir coutumier » et passe à l’offensive en s’en prenant aux symboles, services et édifices de l’État (administration, tribunal, police, école, santé, etc.). Des attaques sont perpétrées contre des forces de l’ordre et des communautés des localités (Ntenda, le 30 juillet 2016, Tshimbulu, le 8 août 2016), et des barricades, érigées sur des axes tels Dibaya-Kananga et Dibaya-Mbuji-Mayi.

Dans ce contexte vraisemblablement insurrectionnel, les autorités congolaises décident de rétablir l’ordre, d’abord, en sommant en vain la reddition du chef de la milice (le 11 août 2016), ensuite, les négociations échouent, enfin, une opération militaire conduit à son assassinat (le 12 août 2016). La crise s’enlise subséquentement en affrontements armés entre la milice Kamuina Nsapu et les forces de défense et de sécurité. Tout le grand Kasai bascule alors dans une guerre totale. La cessation des hostilités est annoncée, le 17 mars 2017, par le vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, suite à un accord négocié avec le camp Kamuina Nsapu. Il s’agit de la restitution du corps du chef de la milice à sa famille et de la désignation par arrêté

(reconnaissance officielle) de son remplaçant, Jacques Kabeya Ntumba. Le respect desquels engagements par le régime marque officiellement la fin du conflit (VOA Afrique, 2017). Les conséquences sont tragiques et multiples. Au plan humanitaire, d'après des rapports d'organisations humanitaires (UNICEF, 2018 ; IRRI, 2018 ; Caritas et Justice & Paix, 2017 ; OCHA, 2016), de graves violations des droits humains et une crise humanitaire sont causées par la crise. Entre 3000 et 5000 personnes sont mortes avec 80 fosses communes, plus de 300 blessés, 1 500 000 personnes déplacées dont 600 000 à l'interne et 30 000 réfugiés en Angola et Zambie. Plus de 4000 enfants séparés de leurs familles et 2000 enfants utilisés par les groupes armés. Plus de 3 000 000 d'individus sont exposés à l'insécurité alimentaire, plus de 770 000 enfants victimes de malnutrition, 416 écoles et 224 structures de santé détruites, etc. La carte ci-dessous localise cette région du Kasai.

Figure 1: Carte de la RDC localisant l'espace Kasai en couleur

Source : Evaluation de DTM RDC (Marc – Novembre 2018)

2. Enjeux sous-jacents à la crise

La crise de crise de Kamuina Nsapu cèle des enjeux en rapport avec la gouvernance locale et des intérêts miniers. Elle (la crise) est l'expression d'une compétition pour la mainmise sur les mines. Mais, en amont, il faut pour les belligérants combattre pour contrôler le pouvoir coutumier qui confère des droits reconnus (officiels) et des privilèges sur les ressources naturelles disponibles et sur les populations du groupement de Kamuina Nsapu.

2.1. Enjeux de gouvernance locale

2.1.1. Intérêts liés au contrôle du pouvoir coutumier

La constitution du 18 février 2006 et la loi N°15/015 du 25 août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers indiquent que le mode de désignation du chef coutumier passe nécessairement par la coutume avant la confirmation officielle par arrêté interministériel, pris par les ministères de l'Intérieur et des Affaires Coutumières, sur avis et considérations préalables du Gouverneur de province.

D'une part, les modes traditionnels d'accession au pouvoir varient suivant les systèmes endogènes : de père en fils dans le « patriarcat », de l'oncle à neveu dans le système « matriarcat » et la « patriarchie » où le pouvoir est confié au plus âgé. Selon l'option choisie, les communautés intronisent leur chef, se soumettent à son autorité et lui reconnaissent des droits sur l'exploitation des ressources naturelles. Les usages lui permettent des prérogatives sur les terrains miniers, la cession des terres et des terrains villageois, l'exploitation des ressources forestières (bois). Il bénéficie de présents en nature et en numéraire comme le dit cet enquête :

« Quand les gens vont à la chasse, ils ramènent le

gibier au chef. On lui donne des moutons, des chèvres, des coqs, des poules... Quand il tranche des palabres, il gagne l'argent de plainte, de jugement et les cautions de visite de sites. »

D'autre part, l'État confirme la désignation du chef coutumier par un arrêté de nomination. Ce qui lui donne droit à un émolument, à un pouvoir de sauvegarde des ressources naturelles et de protection de sa population. Il a droit de participer à des manifestations républicaines (cérémonies officielles, réception des hôtes du Président de la République, etc.).

Ce faisceau de droits, de pouvoirs et de privilèges suscite convoitises et antagonismes. C'est donc un enjeu conflictuel. L'appétence des intérêts amarrés à la gouvernance génère des forces asymétriques qui joutent pour le trône. L'exemple de Kamuina Nsapu est "l'iceberg" des conflits récurrents structurant la gouvernance locale. Lors des investigations, la Commission Consultative de Règlement des Conflits Coutumiers (CCRCC) en a fait 145 cas enregistrés dans la seule province du Kasai-Central.

Les velléités de scission de groupements et le phénomène d'affranchissement de groupements sont impressionnants et alimentent aussi les conflits territoriaux dans le grand Kasai. Par exemple, l'Administrateur de Territoire de Dibaya a informé que son Territoire est vite passé de 24 groupements reconnus de droit à 62 en moins d'une année, soit 38 cas affranchis illégalement. La gouvernance locale concentre des avantages qui sont permanemment un objet conflictuel et de stratégies dans l'espace kasaien.

2.1.2. Stratégies de Kamuina Nsapu pour le contrôle du pouvoir coutumier

- ***Mise en place de la milice***

La mise en place de la milice répond à une stratégie de revendication du statut de chef coutumier, et la propagande est le moyen de ralliement des communautés à la cause défendue. De son démêlé avec l'autorité provinciale, Kamuina Nsapu a porté un projet "révolutionnaire" en invoquant le pouvoir d'un fétiche familial qui serait dit-on protecteur et rendrait invulnérable aux armes létales. Il a transmis ce pouvoir d'une personne à l'autre, d'une localité à l'autre par un rituel ou baptême organisé autour d'un feu sacré "Tshiota". Pour rallier les réceptivités à sa cause, il passe par une propagande adulateur en reprenant le discours de l'opposition politique qui promet le changement de régime, le développement économique du Kasai, l'emploi pour les jeunes, le partage équitable des richesses, la prospérité, etc. Selon une autorité interviewée :

« Pour revendiquer son statut de chef coutumier, Nsapu a créé sa milice. Ensuite, par un discours de changement et de bonheur pour les kasaiens, il est parvenu à convaincre les communautés hostiles au gouvernement, et, c'est comme ça que son mouvement s'est répandu partout dans le Kasai. »

- ***Dérogação aux normes coutumières d'accès au trône***

Les données de terrain relèvent que l'intronisation de Pandi déroge à la coutume chez la dynastie des Kamuina Nsapu. La prescription indique que la succession au sein de la famille régnante est directe (patriarcat) ; elle se fait du père au fils.

Mais, pour l'intronisation de Pandi Kamuina Nsapu (le 25 mars 2013), un changement sans précédent s'opère : le pouvoir passe désormais de l'oncle au neveu. Ce changement non conforme à la norme initie une rupture de la ligne successorale et mécontente des notables chargés de faire appliquer la règle. Des propos d'investigués font unanimement la remarque suivante :

« Pandi a hérité de son oncle (Anaclet Ntumba Mupalade), très influent, à qui, il est lié par sa mère (la mère de Pandi est la sœur de Ntumba). Son choix comme héritier a été décidé par l'oncle lui-même de son vivant car Pandi a appris à gérer le groupement à ses côtés. En plus, l'oncle n'a pas eu confiance en ses propres enfants parce qu'ils n'étaient pas sur place. Sa volonté de remettre le pouvoir à son neveu est une entorse à la succession qui, en principe, se fait du père au fils. »

Pour la plupart des enquêtés, une partie des notables rumine son désaccord sur ce choix. Mais, cette dissension interne n'a pas empêché l'intronisation de Kamuina Nsapu par les siens, ce, conformément à la volonté du défunt chef Ntumba. C'est ainsi qu'il acquiert sa légitimité de chef du groupement. En clair, cette légitimité est non consensuelle car elle ne relève pas de la prescription en vigueur, mais plutôt de la volonté personnelle du défunt chef. Elle ouvre la faille ou la possibilité de contestations ou de revendications. Ainsi, au dire d'un Administrateur :

« ... mais en face, Kamuina Nsapu trouve une opposition au sein de sa famille, son cousin Ntenda veut le trône. Ntenda a le soutien de sa sœur

(ministre provincial) et du Gouverneur de province. »

Pour d'autres notables, la présence effective de Kamuina Nsapu dans le village leur prive des privilèges acquis sous le précédent règne. Sous l'ancien chef, le pouvoir était aux mains des notables qui avaient tout le contrôle mais qui leur échappe avec l'arrivée du présent chef :

« Le chef défunt ne vivait pas au village, il résidait pratiquement en ville, tantôt à Kinshasa, tantôt à Kananga. Il avait mis en place un système qui permettait aux notables de gérer. Ils étaient habitués aux privilèges du pouvoir et recevaient des dons, le gibier, les vivres, l'argent, etc. L'actuel chef est venu, on l'a accepté et intronisé, mais, lui, il est resté sur place au village. C'est lui maintenant qui prend directement les présents. Pour ça, il y a déjà des mécontentements. »

Même, les notables qui avaient accepté ce pouvoir au départ commencent à se rebiffer : *« mais lui, il est venu et on a plus rien, et d'ailleurs notre pouvoir, c'est du père au fils. Alors ! Ce n'est pas lui que devrait prendre le pouvoir ici »*. L'exercice du pouvoir met en jeu une palette de privilèges qui sont âprement disputés par les acteurs.

2.1.3. Stratégies de l'autorité provinciale pour le contrôle du pouvoir coutumier

- ***Refus de reconnaissance du statut de chef coutumier***

La non-reconnaissance officielle du statut de chef coutumier de Kamuina Nsapu est une stratégie d'appropriation de la

gouvernance locale par l'autorité provinciale. En principe, après l'intronisation de Kamuina Nsapu, devrait suivre sa reconnaissance officielle, précédée d'une enquête de confirmation du statut de chef coutumier auprès des notables. Cette enquête devrait fournir au Gouverneur de Province des éléments pour motiver son avis et ses considérations sur la désignation du chef coutumier. Or, d'après des enquêtés, l'enquête n'a pas été faite de manière officielle alors que, parmi les notables, il y a un malaise sur le cas Kamuina Nsapu. En témoigne cet autre enquêté :

« Deux bulletins de la police ont été déposés au Gouverneur. Ces bulletins demandent qu'on fasse des enquêtes pour savoir ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Celui-ci a répondu que c'est du commérage et qu'il n'y a pas de problème. »

En définitive, l'autorité provinciale n'a pas donné suite à la requête de reconnaissance officielle de Kamuina Nsapu. Un représentant de la société civile d'affirmer ceci :

« Le gouvernement provincial était à la base de beaucoup de choses. Kamuina Nsapu a fait 3 jours de va-et-vient, mais le Gouverneur ne l'a pas reçu. Il venait, il pouvait trainer sous le manguier et il rentrait sans réponse. Officiellement, on n'a pas donné une réponse à ses revendications. »

Ce propos confirme que l'enjeu de gouvernance locale est tellement antagonique que cela peut pousser au non-respect des dispositions relatives à la désignation du chef coutumier. Cela signifie que l'autorité compétente y ayant des intérêts particuliers peut ne pas jouer franchement sa partition dans la

procédure. Certains enquêtés y voient même un acte de contestation.

D'autres interviewés bien introduits dans l'administration provinciale affirment qu'en réalité c'est un refus sous le prétexte qu'une mésentente – au sujet de Kamuina Nsapu – départage les notables. Pour d'autres encore, la raison est à chercher ailleurs :

« ...il y a les ambitions du Gouverneur par rapport à la terre, à l'exploitation du diamant. Il ne pouvait pas remettre l'arrêté à Kamuina Nsapu qui est son concurrent direct. »

À l'analyse, les résultats signifient que le contrôle du pouvoir coutumier donne droit à des avantages qui ne laissent personne indifférent. Pour concrétiser cette ambition (contrôle du pouvoir), les protagonistes sont entrés en conflit dans lequel l'autorité provinciale déploie des stratégies de transgression (violation) des prescriptions et de domination.

- ***Mise à mort de Kamuina Nsapu***

La mort précoce de Kamuina Nsapu par assassinat correspond une stratégie extrême de son écartement définitif de la course au pouvoir coutumier, et partant, de mettre un terme au conflit. L'option de la mort, parmi tant d'autres, est, pour la partie responsable (le commanditaire), un moyen de mainmise sur la chefferie et sur les ressources, les droits et les privilèges liés.

Pourtant, loin du résultat escompté, le décès de Kamuina Nsapu est l'élément provocateur majeur de la radicalisation de la milice puis de l'expansion rapide des foyers de violence, des

agressions, des affrontements meurtriers et des crimes voire du chaos sans précédent. Un enquêté en fait ainsi la description :

« Le conflit s'est aggravé quand on a tué Kamuina Nsapu. Il n'y avait pas moyen de maîtriser les troupes. Il n'y avait pas encore de commandant, il n'y avait pas un chef qui pouvait donner le ton sur les groupes, qui pouvait maîtriser la situation. Donc, chaque groupe pouvait agir en solo, à sa manière. »

Les données traduisent ici que l'enjeu de gouvernance locale est tellement important que par revers il est un enjeu profondément agonistique au point qu'il a conduit à l'élimination d'une des parties (l'adversaire qui est en clair devenu l'ennemi).

2.2. Enjeux miniers de la crise

2.2.1. Paradoxe Kasaien : riche potentiel minier contre enclavement et pauvreté

- ***Riche potentiel minier***

Des sources de services miniers provinciaux révèlent que le sous-sol de la région du grand Kasai dispose par endroits de minerais tels le diamant, le cuivre, le colbat, l'or, le coltan, la tourmaline, etc. Des sites miniers sont mêmes en exploitation au Kasai (Tshikapa, Kamako, Nsumbula, Diboko, Kamonia, Kabuakala, Tshindinde, Muamuenga, Kamabandji, Kabungu) et au Kasai Central (Dibaya, Demba, Luiza). Le Groupement de Kamuina Nsapu, situé sur le territoire de Dibaya (Kasai Central), fait partie des chantiers d'extraction de diamant qui suscitent la convoitise.

- ***Enclavement et pauvreté***

La région du Kasai présente un visage de faible développement économique, d'enclavé, de délaissé et de difficile accès aux besoins vitaux et services de base. En conséquence, les pouvoirs publics centraux de la RDC sont rendus responsables de cette situation d'enclavement total. Selon une autorité locale, la région abrite la plus grande compagnie minière du pays (MIBA), mais le chômage et la pauvreté affectent les populations. La couverture en électricité est quasi inexistante partout alors que « le courant électrique y passe pour être commercialisé à l'étranger ». Les infrastructures administratives demeurent toujours des vestiges de la colonisation et les routes sont impraticables, bref. Vivant dans cette zone connue riche en ressources minières, les populations acceptent difficilement la pauvreté qui les frappe ; toute chose contribuant à amplifier la rancœur, la frustration et le ressentiment.

- ***Adversité lancinante autour des ressources minières***

Depuis des décennies, l'exploitation des mines a toujours été source de discordes entre les communautaires de l'espace kasaïen. Les mines sont à la base d'attrait massif de migrants vers les zones nanties. Dans les localités d'accueil, le pouvoir d'achat change et passe vite aux mains des migrants exploitants miniers. Cette situation est de nature conflictuelle car elle suscite la jalousie des autochtones qui nourrissent presque toujours l'envie de reconquérir le pouvoir économique perdu. Le propos d'un enquête illustre bien cette réalité :

« ...à Kamonia, le diamant est entre les mains des aventuriers Luba qui sont des commerçants, trafiquants et creuseurs de diamant. Les

autochtones Tshokwe sont de petits creuseurs qui travaillent pour les Luba. (...) Cela crée la haine et la jalousie.»

2.2.2. Ambitions de contrôle de sites diamantifères

Les résultats de l'étude indiquent que la mainmise sur le diamant constitue l'enjeu important qui motive les principaux protagonistes de la crise de Kamuina Nsapu. Ceux-ci (le chef coutumier et l'autorité provinciale) ambitionnent s'en assurer l'exploitation à profit. La crise est alors la conséquence des stratégies d'accaparement du diamant. Les témoignages des enquêtés sont on ne peut plus précis :

« Quand Monsieur Pandi (Kamuina Nsapu) était revenu au village en provenance d'Afrique du Sud, il faisait du diamant. Il avait trouvé des jeunes qu'il avait encadrés pour exploiter le diamant. Lorsque le gouverneur de province (Monsieur Kandé) avait appris l'information, il avait envoyé ses agents (service des mines) pour vérifier. Ils avaient constaté qu'il y a vraiment du diamant dans la zone.

»

Et, « Le gouverneur avait lui aussi des ambitions d'exploiter le diamant, mais la seule personne qui pouvait le contrecarrer, c'est Pandi. »

Ces propos clarifient que les ambitions de l'autorité provinciale croisent celles du chef coutumier qui, lui, était déjà installé sur le site d'exploitation de diamant. Les deux protagonistes sont engagés dans un duel pour s'assurer le contrôle exclusif des mines diamantifères. L'exploitation des mines garantit des revenus certains que ces protagonistes ne veulent pas laisser leur échapper pour tomber aux mains adverses.

2.2.3. Rumeurs et prémices de mécontentements locaux

Des rumeurs courent faisant état de l'installation imminente d'une entreprise minière en pourparlers avec le gouverneur de province, ce, au détriment (à la perte) ou en remplacement des exploitants ruraux. Lors des investigations, aucun document écrit, introduit au gouvernement provincial, ne fait cas de l'existence officielle d'une telle entreprise. Rien ne mentionne l'autorisation accordée par le gouvernement de province à une entreprise. Selon cet enquête :

« Il y avait des soupçons. En principe, si une entreprise devrait s'installer, on fait un sondage ou une enquête pour recueillir l'avis des villageois. Mais ça n'a pas été le cas. C'est que pendant cette période de rumeurs, Ntenda (cousin de Pandi et proche de Kandé) a commencé à chanter qu'il y aura une entreprise qui viendra prendre toute la partie de diamant. »

Des enquêtes confirment que ces bruits (rumeurs) ont créé des mécontentements au sein de la population du groupement de Kamuina Nsapu et surtout au niveau des jeunes investis dans l'extraction du diamant, d'où le dire : *« Quand les jeunes que Pandi était en train d'encadrer ont appris qu'une entreprise viendra occuper l'espace pour exploiter le diamant, cela a créé aussi des problèmes. »*

Ces rumeurs sont perçues comme un deal concocté contre les intérêts des communautés locales qui aspirent elles aussi au mieux-être, d'où leurs mécontentements.

Le refus de confirmer Pandi comme chef de groupement est aussi motivé par l'enjeu de contrôle du diamant car, si Pandi est reconnu, cela représenterait une perte pour le Gouverneur. Les privilèges de la gouvernance locale étant concédés par la

loi, il faut donc une personne de main pour gérer le groupement Kamuina Nsapu. La suite, des stratégies allant jusqu'à l'extrême et à la catastrophe ont été déployées en vue de gagner absolument puisque les acteurs ont ignoré l'option du compromis et de la compréhension. La crise relève des ambitions personnelles des belligérants. L'accession au trône est un moyen, à savoir la voie tracée pour posséder les leviers de la gestion des ressources naturelles et minières.

Discussion et conclusion

Partant de la question principale visant à comprendre pourquoi l'accession au trône de Kamuina Nsapu a pu déclencher une crise généralisée dans l'ensemble du Grand Kasai, cette étude a poursuivi l'objectif de mettre en lumière les enjeux sous-jacents à cette crise, au-delà du simple conflit de succession coutumière. L'hypothèse formulée postulait que des intérêts liés à l'exploitation des ressources minières, notamment le diamant, et à la gouvernance locale se trouvent au cœur de cette crise, en raison du lien stratégique entre pouvoir coutumier et contrôle territorial.

L'analyse s'est appuyée sur la théorie de l'analyse stratégique de Maurice Cusson (2005), qui postule que le comportement déviant relève d'un choix rationnel fondé sur l'évaluation des gains potentiels. Appliquée à cette étude, cette théorie permet de comprendre que la violence n'est pas un accident, mais une stratégie de conquête du pouvoir et de contrôle des ressources. Ainsi, les actes de rébellion, les assassinats ciblés et la militarisation du conflit apparaissent comme des instruments intentionnels pour évincer les concurrents et s'assurer un accès exclusif aux rentes minières.

Pour tester cette hypothèse, une méthodologie qualitative a été mise en œuvre, combinant recherche documentaire, entretiens individuels, focus groups et observation directe sur des sites

clés dans les provinces du Kasai-Central, du Kasai et de Kinshasa. La richesse des témoignages recueillis auprès d'acteurs variés — autorités, chefs traditionnels, ex-combattants, déplacés, membres de la société civile — a permis de déconstruire le récit dominant de la crise de Kamuina Nsapu, souvent présenté comme une simple insurrection ou un affrontement coutumier.

Les résultats, qui confirment l'hypothèse de départ, révèlent au contraire un enchevêtrement d'enjeux politiques, économiques et sociaux, dans un contexte de fragilité institutionnelle et d'inégalités structurelles. Le récit de la crise, tel qu'il ressort des témoignages, met en lumière la montée d'un chef traditionnel contestataire, la militarisation progressive du conflit, la répression brutale par les autorités provinciales et l'embrasement généralisé de toute la région du Grand Kasai. Cette dynamique conflictuelle s'inscrit dans un affrontement stratégique autour du contrôle du pouvoir coutumier, devenu un levier d'accès aux ressources locales et à l'influence territoriale.

L'étude démontre que le trône traditionnel, loin de n'être qu'un symbole d'autorité culturelle, constitue un enjeu de pouvoir dans un système où l'accès aux ressources naturelles passe par la légitimité coutumière. Dans cette optique, les actions de Kamuina Nsapu — mise en place d'une milice, dérogation aux règles classiques de succession — apparaissent comme des stratégies de contournement des structures institutionnelles, perçues comme verrouillées au profit des élites politiques.

De leur côté, les autorités provinciales ont répondu par une politique de refus de reconnaissance du chef contestataire, marginalisation politique et élimination physique de ce dernier, ce qui a eu pour effet de radicaliser la contestation et d'étendre le conflit. Cette opposition frontale entre deux formes de légitimité — coutumière et administrative — a mis en crise la

gouvernance locale, en révélant l'absence de mécanismes de médiation adaptés.

En toile de fond, les enjeux miniers se révèlent décisifs. Le paradoxe kasaïen — une région au potentiel diamantifère considérable mais marquée par une pauvreté extrême, un enclavement territorial et une marginalisation persistante — alimente une frustration sociale profonde. Les projets miniers annoncés, souvent sans concertation avec les communautés locales, ont nourri des soupçons de prédation et des rumeurs de collusion entre les autorités et certains opérateurs économiques. Ces éléments ont contribué à exacerber les tensions, en renforçant le sentiment d'exclusion et en favorisant le ralliement de jeunes désœuvrés au mouvement Kamuina Nsapu.

À travers cette lecture stratégique du conflit, l'étude montre que le pouvoir coutumier, loin d'être un simple héritage du passé, devient un enjeu central dans la lutte pour le contrôle des territoires et des ressources naturelles. La violence observée n'est donc ni spontanée ni irrationnelle : elle s'inscrit dans des rapports de force alimentés par des logiques d'exclusion, de marginalisation et de prédation. L'embrasement du Grand Kasai s'explique ainsi par la conjonction d'une crise de légitimité institutionnelle, d'une instrumentalisation du pouvoir coutumier et d'une gestion opaque des ressources minières.

Ce travail met en évidence la nécessité urgente de repenser les fondements de la gouvernance locale en République Démocratique du Congo. Il apparaît essentiel de promouvoir une gestion inclusive et équitable des ressources naturelles. À défaut, le pays continuera d'être exposé à des crises de grande ampleur, nourries par l'instrumentalisation des conflits d'autorité et l'exclusion socio-économique des populations locales.

Références bibliographiques

Bibliographie

Ahouty, C. & Aliman, D. (2022). *Conflit de succession du pouvoir traditionnel en Afrique. Analyse sociologique des conflits de succession du pouvoir traditionnel en Côte d'Ivoire dans le département d'Akoupe*, Sarrebruck, Allemagne, Editions universitaires européennes.

Blundo, G. (1996). *Gérer les conflits fonciers au Sénégal : le rôle de l'administration locale dans le bassin arachidier*, CAHIERS AFRICAINS, Paris : L'Harmattan, n°23-24, pp 101-119.

Chauveau, J-P. (2000). *Question foncière et construction nationale en Côte d'Ivoire. Les enjeux silencieux d'un coup d'État*, Politique Africaine, n°78, spécial Côte d'Ivoire, pp 94 - 125.

De Herdt, T. (2009), *Quelle Reconstruction ? Acteurs et enjeux de la reconstruction post-conflit en RDC*, Rapport (Final TA-00-16-RDCO) de la recherche effectuée dans le cadre du programme "SOCIETE ET AVENIR" mis en œuvre et financé par le SPP Politique scientifique.

Journal Officiel, RDC. (2015). *Loi N°15/015 du 25 août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers*, première partie, numéro spécial, Kinshasa – 31 août 2015.

Kabamba, K. (2018). *Pouvoir, territorialité et conflictualité au Grand Kasai (République démocratique du Congo)*, Belgeo. URL <http://journals.openedition.org/belgeo/26916> ; DOI : 10.4000/belgeo.26916.

Katembo, K. (1996). *Les causes des conflits du pouvoir politique traditionnel dans les collectivités-chefferies des*

Wanande du Nord-Kivu, Journal of Oriental and African Studies, Volume 8, Pages : 110-124, Democratic Republic of Congo.

Kouamé, J. (2013). *Conflits fonciers dans le contexte de retour des déplacés de guerre dans le département de Boléquin*, thèse unique de Doctorat : Criminologie. Université Félix Houphouët Boigny Abidjan.

Mahier, M., Koffi, C. & Gade, C. (2018). *La chefferie traditionnelle à l'épreuve des mutations et compétitions politiques en Côte d'Ivoire : cas de Kéibly dans la sous-préfecture de Boléquin en pays Wê*. Autrepart, 86, 125-138. <https://doi.org/10.3917/autr.086.0125>.

Mathieu, P. et al. (1998). *Enjeux fonciers et violences en Afrique : la prévention des conflits en se servant du cas Nord-Kivu (1940-1994)*. Réforme agraire, N°2, p.33-42.

OCHA. (2016). *Rapport de la mission conjointe d'évaluation rapide Tshikapa*, Kasai. Bureau régional de l'OCHA en République démocratique du Congo.

Perrot, C. (2006). *Chefs traditionnels : le cas du sud-est de la Côte d'Ivoire*. Afrique contemporaine, 217, 173-184. <https://doi.org/10.3917/afco.217.0173>.

Speight, J. (2017). *Bouna, une « instabilité permanente » : Foncier, autorité et violence post-conflit en Côte d'Ivoire dans la longue durée*. Afrique contemporaine, 263-264, 197-215. <https://doi.org/10.3917/afco.263.0197>.

Stearns, J. (2018). *Les dynamiques sous-jacentes de la crise au Kasai RDC : la manipulation de l'autorité coutumière, la marginalisation sociale et une réponse gouvernementale disproportionnée*, Rapport du GEC (Groupe d'Etude sur le Congo).

Webographie

IRRI. (2018). *Conflit et déplacement au Kasai*, rapport d'étude. https://refugee-rights.org/wp-content/uploads/2018/01/rapport-IRRI-Kasai-FR.pdf?utm_source=chatgpt.com

Bensimon, C. (2017). *Au Kasai, un an de plongée vers l'abîme. Douze mois après la mort d'un chef coutumier, le conflit dans le centre de la République démocratique du Congo aurait fait plus de 3 000 morts.* <https://www.lemonde.fr/afrique/>

RFI. (2017). *RDC, Violences au Kasai, reportage.* <http://webdoc.rfi.fr/rdc-kasai-violences-crimes-kamuina-nsapu/chap-01/index.html>.

Rolley, S., (2017). *RFI, Chronologie, la crise aux Kasai en 30 dates* <http://webdoc.rfi.fr/rdc-kasai-violences-crimes-kamuina-nsapu/chronologie/index.html>.

UNICEF. (2018). *Le conflit au Kasai, en République démocratique du Congo.* <https://www.unicef.org/fr/sos-enfants/republique-democratique-du-congo>.

Vircoulon, T. (2020). *Les pouvoirs coutumiers en RDC : institutionnalisation, politisation et résilience*, Notes de l'Ifri, www.ifri.org.

VOA Afrique. (2017). *RDC : fin de conflit annoncée au Kasai, nouveau chef coutumier désigné.* <https://www.voaafrique.com> > la-rebellion-au-kasai.

EXTRACTION DU GAZ NATUREL DU BASSIN SEDIMENTAIRE NATIONAL ET PRODUCTION BRUTE D'ÉLECTRICITÉ EN CÔTE D'IVOIRE

KONAN Amani Fulgence

*Maître-Assistant, Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d'Ivoire),
Labo LIMERSSAT
fulgence73@yahoo.fr*

Résumé

En Afrique de l'Ouest, l'incertitude des cycles pluviométriques à venir a suscité l'avènement des investissements privés étrangers au secteur ivoirien de l'électricité. Avec l'adoption du code de l'électricité de 2021, le gaz naturel va significativement accroître la production brute de l'électricité en Côte d'Ivoire dont l'excédent est convoyé vers la sous-région (ANNARE, 2023, p.76). Toutefois, la consommation nationale subit dès 2024 une hausse de 10% du tarif de cette électricité. Cette étude vise à élucider les différents facteurs concourant à la structuration du prix de l'électricité du pays. La méthodologie de la recherche repose sur la collecte des données et informations émanant des sources secondaires. L'apport du gaz naturel dans la production brute de l'électricité a fait l'objet d'une enquête transversale. La confidentialité des données pose alors le problème de la méconnaissance de la structuration des prix du kilowatt-heures (kWh) de la consommation de cette énergie. Les résultats obtenus relèvent la construction de cinq centrales thermiques pour booster la production des barrages hydroélectriques. Ainsi, depuis 1995, le gaz naturel contribue à 75,84% de la production brute totale de l'électricité en Côte d'Ivoire. La révolution énergétique conduisant aux projets de type BOOT public-privé, influencent donc à la hausse les prix de l'électricité facturés aux ménages nationaux.

Mots clés : Côte d'Ivoire, bassin sédimentaire, facturation du prix de l'électricité, gaz naturel.

Abstract

In West Africa, the uncertainty of future rainfall cycles has prompted the advent of foreign private investment in Côte d'Ivoire's electricity sector.

With the adoption of the Electricity Code in 2021, natural gas will significantly increase gross electricity production in Côte d'Ivoire, the surplus of which will be sent to the sub-region (ANNARE, 2023, p.76). However, as of 2024, national consumption will be subject to a 10% increase in the price of this electricity. This study aims to elucidate the various factors contributing to the structuring of the country's electricity price. The research methodology is based on the collection of data and information from secondary sources. The contribution of natural gas to gross electricity production was the subject of a cross-sectional survey. The confidentiality of the data posed the problem of a lack of knowledge of the structure of kilowatt-hour (kWh) prices for this energy. The results obtained point to the construction of five thermal power stations to boost production from hydroelectric dams. Since 1995, natural gas has accounted for 75.84% of total gross electricity production in Côte d'Ivoire. The energy revolution leading to public-private BOOT projects is therefore having an upward impact on the price of electricity billed to national households.

Keywords: Côte d'Ivoire, sedimentary basin, electricity price billing, natural gas.

Introduction

En Côte d'Ivoire, avec la rareté et l'incertitude de la pluviométrie, la production de l'électricité des barrages hydrauliques est actuellement supplantée par celle des centrales thermiques. Ayant concouru à la satisfaction efficiente de la demande de l'électricité, le gaz naturel extrait du sous-sol national sous-tend le convoi de l'excédent vers la sous-région (ANARE-2024, p.72). Sauf que la participation des privés étrangers a entraîné en 2024 une hausse de 10% du prix de l'électricité facturé en Côte d'Ivoire.

En fait, la consommation de l'électricité débute au cours de la colonisation avec la production dérisoire d'électricité, induite par des équipements diesels dont les intrants sont importés de l'Europe. Cette production de l'électricité thermique à petite échelle, va être substituée après 1960 par l'énergie hydraulique (K. Tano, 20214, p.90). Une série de construction des barrages hydrauliques se réalise sauf que la baisse drastique de la

pluviométrie va au fil des années perturber ladite production énergétique du pays (M. N'guessan, 2002, p.57). Ainsi, à la morosité de mouvements des turbines desdits barrages, il s'ajoute encore la série de malversations financières à l'EECI, occasionnant de dérisoires activités d'entretien de l'ensemble du réseau national du système électrique du pays. Le délestage de ladite énergie intègre alors le paysage ivoirien dès 1984. Ainsi, il impacte négativement les activités économiques des contrées nationales du pays. Ce faisant, pour éviter la rupture totale du service d'offre de l'électricité et l'application des politiques d'austérité des institutions de Bretton Woods aidant, les domaines de la filière de l'électricité en Côte d'Ivoire vont être boostés par des investissements conséquents du privé étranger (K. Tano, 2014, p.93). À la suite cette réorganisation de ce secteur ivoirien, la quête de ressources financières additionnelles sous-tend la réglementation des domaines des mines et des minerais du pays (K.F. N'guessan, 2014, p.175). Ces reformes conduisent à l'adoption d'un code pétrolier en 1995 pour une extraction conséquente du pétrole brut, enfoui dans le sous-sol ivoirien. Quelques années après, l'essai concluant des premières productions énergétiques des centrales thermiques, favorise l'usage du gaz naturel dans le processus de la satisfaction des besoins électriques de la clientèle en Côte d'Ivoire. Qui plus est, visant à devenir la base des échanges de l'électricité dans l'Afrique de l'Ouest, la politique énergétique conduit donc à *une large satisfaction de la demande croissante de la clientèle nationale* (M. N'guessan, 2002, p.67). Avec le code pétrolier adopté en 2000, un accent particulier mis sur les extractions du gaz naturel, induisant depuis 2014 le renforcement du parc électrique du pays (CIE, 2023, p.71). Depuis lors, le gaz butane extrait du sous-sol ivoirien participe à 78% à la production brute de l'électricité du pays (ANARE, 2023, p.67). Cette nouvelle phase de la production brute de l'électricité s'appuie sur l'acquisition d'une infrastructure de

puissance de 2500 MégaWatts (MW) pour un dispatching conséquent à travers le pays. Ainsi, avec des accords conjoints entre l'État ivoirien et ses partenaires privés, l'excédent est convoyé vers certains pays africains de la sous-région (CIE, 2023, p.57). Cependant, dès janvier 2024, la consommation nationale subit une hausse de 10% du tarif de l'électricité proposé à l'ensemble des consommateurs (MPE, 2024, p.57). L'on pourrait alors s'interroger pour savoir, pourquoi l'apport conséquent du gaz naturel du bassin ivoirien ne contribue-t-il pas à la baisse du prix d'achat de l'électricité en Côte d'Ivoire ? Il s'agit ainsi d'élucider les facteurs concourant à la structuration du prix de l'électricité offert à la clientèle nationale. Ce travail de recherche admet pour hypothèse que le coût d'électricité facturé aux populations nationales est lié aux projets-bail exécutés par les promoteurs privés.

1. Méthodologie de la recherche

Pour la méthodologie de la recherche, cette étude s'est appuyée sur certains écrits scientifiques. Les plus plausibles sont relatifs aux travaux de Atouk Sara (2013, p.46), de A.F. Konan (2014, p.123), de N'guessan M'bra (2002, p.53), de Tano Kouamé (2014, p.97). Il y a également les rapports d'activité des structures étatiques et privées à savoir, le projet d'électrification des zones rurales, des programmes d'investissement pour l'accès de l'électricité du Ministère du Pétrole et l'Énergie (MPE) et ses partenaires. Les rencontres d'entretien dans certaines directions ont aussi été indispensables pour la rédaction de ce travail de recherche. Il s'agit de la Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE), de l'Autorité Nationale de Régulation du secteur de l'Électricité (ANARE), de l'Énergie Électrique de Côte d'Ivoire (EECI), de la Société de Gestion du Patrimoine du secteur de l'Électricité (SOGPEPE) et de Société d'Opération Ivoirienne d'Électricité

(SOPIE). Les sujets abordés sont d'ordre divers à savoir les sources de production de l'électricité, les investissements financiers des infrastructures, des équipements et des matériels nécessaires. Il y a aussi des informations relatives aux barrages hydroélectriques et centrales thermiques, des capacités de production de ces unités industrielles et des barrages, différentes lignes électriques, la clientèle, les motifs de coupure d'électricité, les temps mis pour son rétablissement, les éléments pris en compte pour la facturation des prix d'électricité.

2. Présentation de la zone d'extraction du gaz naturel en Côte d'Ivoire

La présente étude met en exergue l'utilité du gaz naturel dans la production brute de l'électricité thermique en Côte d'Ivoire. En fait, sis au large de l'océan Atlantique par le biais du golfe de Guinée, la côte littorale du pays est distante de 570 kilomètres (km) de long. Ce bassin sédimentaire a dans ses profondeurs souterraines d'importantes réserves pétrolières. En 1995, le législateur ivoirien adopte un cadre réglementaire pour extraire du pétrole brut. Aux termes des activités d'exploration, la société nationale de pétrole (PETROCI) évalue à 87 000 km² la superficie de ce bassin sédimentaire, soit 26,98% de la superficie totale du pays (322 462 km²) (Figure 1).

Figure 1 : Différents champs ou blocs pétroliers du bassin ivoirien

Des substances pétrolières (solide, liquide et gazeuse) sont enfouies dans ses profondeurs souterraines dont leur extraction est bénéfique à l'économie nationale du pays. Dans cet espace national, il y a durant 10 à 150 millions d'années écoulées que les conditions sédimentologiques ont permis d'avoir des poches souterraines du pétrole brut (K.A. Monobolou, 1993, p.17). Débuté au Crétacé inférieur voire au Jurassique supérieur, les phénomènes de transgression et tectoniques ont occasionné la sédimentologie dudit bassin sédimentaire (J.P. Tastet, 1971, p.60). Les activités pétrolifères ont ainsi conduit à le parceller en différents champs ou blocs pétroliers. Depuis 1995, le consortium public-privé permet d'utiliser le gaz naturel extrait pour produire de l'électricité thermique (MPE, 2023, p.17).

3. Résultats de la recherche

3.1- Conditions concourant à la production brute de l'électricité en Côte d'Ivoire

3.1.1- Les conditions climatiques conduisant à l'électricité des barrages hydroélectriques

En Côte d'Ivoire, au lendemain de l'année 1960, la première vague de la production brute de l'électricité, s'est appuyée sur la construction de différents barrages hydroélectrique. Cette possibilité est liée aux conditions physiques propices concourant à la construction de ces dites édifices. En fait, distant de 400 km de l'équateur, le territoire national est influencé par un double passage du Front Inter-Tropical (FIT). Le pays présente un climat chaud et humide avec une température moyenne autour de 28°C dont les caractéristiques conduisent à une pluviométrie annuelle oscillant entre 900 à 2 000 millimètres. Dans l'ensemble, l'écoulement permanent des cours d'eau favorise précisément une rotation régulière des turbines des barrages hydroélectriques. Le tableau 1 liste ainsi ces différents barrages hydroélectriques, assurant l'électricité hydraulique distribuée à travers la Côte d'Ivoire.

Tableau 1 : Capacité de production d'électricité des barrages hydroélectriques

Rubriques	Années	Cours d'eau	Capacité (MW)	Population nationale (en millions)
Ayamé 1	1959	Bia	22	3,708
Ayamé 2	1965	Bia	30	3,819
Kossou	1973	Bandama	176	6,257
Taabo	1979	Sassandra	210	7,906
Buyo	1980	Sassandra	165	8,304
Faye	1983	Rivière San-Pédro	5	9,282
Soubré	2017	Sassandra	275	24,850
Gripo-Popoli	2024	Sassandra	112	24,870

Singrobo	2024	Sassandra	44	24,870
----------	------	-----------	----	--------

Source : Enquête personnelle, A.F. KONAN, 2023 ; INS, 2021 + MégaWatts (MW)

Par ailleurs, la capacité de la production brute d'électricité et la demande nationale s'accroissent au fil des années en Côte d'Ivoire. Pour nos enquêtés du Ministère du Pétrole et l'Énergie (MEP), les populations résidant à travers 510 sous-préfectures et 8 000 villages, souhaiteraient avoir de l'électricité dont l'intensité doit être de qualité (INS, 2021). Cette hausse de la demande nationale est ainsi liée à l'explosion démographique, la dynamique des unités industrielles, des activités artisanales tributaires d'électricité. Certes, la capacité totale est évaluée à 1039 MégaWatts (MW) mais, les longues périodes des saisons sèches actuelles restent un motif d'inquiétude pour les gouvernants. Ce faisant, nos enquêtés au MPE précisent que "*la construction des centrales thermiques concourrait à assurer la sécurité de l'énergie électrique pour le pays*". Ainsi, l'impact négatif de la rareté des pluies sous-tend la motivation à construire des centrales thermiques pour le secteur ivoirien de l'électricité.

3.1.2- Le désamour du politique national vis-à-vis des barrages hydroélectriques

En Côte d'Ivoire, au lendemain de la longue période de sécheresse de 1981 à 1983, l'économie nationale est entravée par des coupures intempestives de l'électricité hydraulique. Pour nos enquêtés de la Compagnie Ivoirienne de l'Électricité (CIE), le politique national est sceptique des projections des précipitations faites pour les décennies futures car, "*elles ne montrent aucune indication constante des précipitations annuelles du futur*". Ce désamour se justifie encore à travers le difficile renouvellement des équipements et matériels vétustes des barrages hydroélectriques en activité depuis des décennies. Qui plus est, le phénomène récurrent des coupures de

l'électricité entraîne une médiocrité des activités des populations nationales. Pour solutionner cette crise énergétique, un nouveau code pétrolier est adopté dès 1995 afin d'extraire le pétrole brut du sous-sol ivoirien. Mais, à la lecture du rapport d'activité de l'Autorité Nationale de Régulation du secteur de l'Électricité (ANARE, 2023, p.57), des travaux des ateliers de réflexion ont conduit à l'actuelle révolution du secteur d'électricité du pays. Car, un nouveau cadre institutionnel et juridique est adopté en 2021 afin d'intégrer la production de l'électricité thermique à l'économie nationale. Ainsi, le législateur ivoirien adopte le code de l'électricité du pays suivant la loi du n°2014-132 du 24 mars 2014. Ce libéralisme concède le monopole de la production brute de l'électricité, du transport, de la distribution puis, l'exportation du surplus aux opérateurs privés étrangers.

3.2- Avènement du gaz naturel dans la production brute d'électricité en Côte d'Ivoire

3.2.1- La destination du pétrole brut extrait du bassin sédimentaire ivoirien

Dans un cadre réglementaire, la société nationale de pétrole (PETROCI) et ses partenaires privés extraient conjointement depuis 1995 du pétrole brut du bassin sédimentaire ivoirien. En fait, la morosité de l'économie nationale durant la décennie 1980, les gouvernants en approuvant l'extraction du pétrole naturel, espèrent renflouer les caisses de l'État ivoirien. Dès lors, de 2015 à 2023, la quantité totale de pétrole naturel est estimée à 752 196 barils, soit moyenne de 29 481 barils par jour (D.H., 2023, p.37). Cette substance extraite est destinée au marché extérieur car, elle n'est pas économiquement rentable pour la raffinerie ivoirienne (SIR, 2023, p.72). Selon nos enquêtés à Direction des Hydrocarbures (D.H.), *“le raffinage du pétrole naturel à la SIR induit au plus trois dérivés industriels contrairement celui du Nigéria qui en donne une*

vingtaine”. Mais, dans un autre contexte, le déficit d’énergie électrique étant très évident sous-tend l’octroi d’agrément (ou autorisation) pour exploiter les réserves gazières de ce bassin sédimentaire. Le tableau 2 relève à cet effet les extractions du gaz naturel durant ces dernières années.

Tableau 2 : Production de gaz naturel par bloc de 2015 à 2023

Blocs	Champs	Production (en mpc)									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
CF-11	Lion et Panthère	5,48	3,92	7,58	3,82	5,73	6,7	5,77	3,92	2,64	
CF-26	Espoir	15,92	15,33	11,69	13,77	11,69	9,45	6,52	7,24	5,94	
CF-27	Foxrot, Mahi, Martin et Manta	56,11	60,72	54,13	48,10	52,52	60,23	70,78	78,29	83,96	
CF-40	Baobab	1,08	4,66	2,68	3,39	3,85	0	0,74	0,86	701,98	
CF-101 CF-802	Baleine	-	-	-	-	-	-	-	-	435,08	
Total		78,60	84,63	76,09	69,09	73,79	76,37	83,814	90,320	93,685	
Variation (%)		4,37%	7,68%	-10,10%	-9,19%	6,80%	3,49%	9,75%	7,76%	3,24%	

Source : Rapport annuel de la D.H, 2023 + mpc (millions de pieds cubes)

Pour atteindre ce résultat, 9 champs gazières ont alors fait l’objet de contrat d’extraction et de partage entre l’État ivoirien et des firmes étrangères. Le consortium PETROCI-privé a conduit à une production moyenne de 256 673 millions de pieds cubes (mpc) par jour, durant la période de 2015 à 2023. Avec la mise en exploitation du champ pétrolier Baleine, cette production a atteint en 2023 un pic d’extraction totale de 93 685 809 mpc (D.H, 2023, p.20). L’essentiel du gaz naturel extrait du bassin national est donc destiné aux centrales thermiques pour induire de l’électricité thermique.

3.2.2- L'apport des centrales thermiques dans la production brute d'électricité du pays

Dans le paysage ivoirien, la production de l'électricité thermique démarre en 1992 avec une seule centrale thermique. Les autres sont construites au lendemain de l'adoption du code d'électricité en 2014. Néanmoins, la planche 1 présente les deux sources d'installations permettant la production brute de l'électricité en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la première d'un ensemble de 9 barrages hydroélectriques construits sur des cours d'eau. Leur production est dépendante aux débits réguliers des cours d'eau voire, une période conséquente de pluies. En 2024, cet ensemble de barrages hydroélectriques a produit une capacité totale de 1039 MW.

Planche 1 : Infrastructures induisant de l'électricité en Côte d'Ivoire

Photo 1 : Barrage hydroélectrique de Soubré

Photo 2 : Centrale thermique d'Azito

Source : Google 2025

La seconde source de production brute d'électricité repose sur la construction de 5 centrales thermiques : unités de Vridi 1, CIPREL, AZITO, AGGREKO et KARPOWER. Le gaz naturel extrait permet alors de couvrir les besoins en intrant de ces

installations pour induire de l'électricité thermique. Par ailleurs, la hausse régulière des quantités de ladite ressource gazeuse entraîne une importante production brute d'électricité thermique pour la clientèle nationale. À l'analyse du tableau 3 ci-après, cette hausse régulière est observable sur la période de 2015 à 2021. Les producteurs privés disposent alors des intrants avec les firmes assignées à l'extraction du gaz naturel du sous-sol ivoirien. L'électricité thermique représente au moins 70% du volume total de la production d'électricité du pays. Selon nos interlocuteurs enquêtés du MPE, avec l'usage du gaz naturel, *“cette production brute du pays accroît régulièrement le service d'offre d'électricité depuis 2014. Elle est passée de 9 990 GigaWatt-heures (GWhs) en 2018 à 13 345 GWhs en 2023”*.

Tableau 3 : Parts des centrales thermiques dans la production d'électricité sur 7 années

Années	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Production thermique (GWhs)	7 255,40	8 543,30	7 893,60	7 028	7 125	7 828	8 793
Production des barrages (GWhs)	1 352,50	1 528,60	2 047,20	2 962	3 480	3 376	2 627
Production totale (GWhs)	8 607,90	10071,90	9 940,80	9 990	10 605	11 204	11 420
Part de la production thermique (%)	81,96 %	84,82%	79,41%	70,35%	67,18%	69,87%	79,99%

Source : Rapport d'activité annuelle CI-ENERGIES, 2023

Dès 2014, avec le nouveau code de l'électricité, nos enquêtés de la D.H., révèlent que l'ambition de l'État ivoirien est de faire de *“la Côte d'Ivoire le hub énergétique dans la sous-région”*. Suite à une production très importante de l'électricité induite par l'usage conséquent du gaz naturel extrait du sous-sol ivoirien, des lignes électriques d'interconnexion concourent donc à convoyer l'excédent vers certains pays africains.

3.4 Structuration du prix de l'électricité destinée à la consommation nationale

3.4.1- Les partenaires de l'État ivoirien pour la fourniture de l'électricité aux usagers

Le secteur de l'électricité ivoirien est axé sur des textes administratifs et juridiques. Il s'agit de la loi du n° 20146-132 du 24 mars 2014 qui permet à adopter le code de l'électricité. Selon nos enquêtés du MPE, *“ce code de l'électricité étant attractif a suscité un intérêt particulier chez des opérateurs privés étrangers en activité en Côte d'Ivoire”*. Cette coopération entre acteurs public et privé conduit à la construction de cinq centrales thermiques en Côte d'Ivoire. Mais, l'histoire du privé dans ledit secteur ivoirien date de la décennie 1990. En fait, avec la malversation financière et la déchéance du service de l'offre de l'électricité, les opérateurs privés sont admis aux dictes activités de la société d'Énergie Électrique de Côte d'Ivoire (EECI). Face à cette crise énergétique, le législateur ivoirien adopte tous azimuts différents textes administratifs pour susciter un grand intérêt dans le monde des opérateurs privés. Un nouvel élan est alors apporté à la morosité de la fourniture de l'électricité en Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, à l'analyse du tableau 4 ci-après, la révolution du secteur d'électricité du pays s'appuie les contributions des institutions financières internationales et des firmes pétrolières ou multinationales. D'ailleurs, aux dires de nos enquêtés du MPE, *“les contrats d'extraction et de partage du pétrole brut (pétrole et gaz naturels) étant alléchants, ont intéressé certains investisseurs privés étrangers à accompagner l'État ivoirien dans cette aventure”*

Tableau 4 : Partenaires de l'État ivoirien pour la production d'électricité

Institutions financières	Firmes pétrolières ou multinationales
<ul style="list-style-type: none"> - Société Financière Internationale (SFI), Banque mondiale, - Banque Africaine de Développement Ouest-Africaine (BOAD), - Banque Africaines de Développement (BAD), - Fonds Internationale de Développement de l'Opep (OFID) - Prêts bilatéraux (ACDI, KFW, Espagne, AFD, France) 	<ul style="list-style-type: none"> - Filiale britannique Globeleq - Industrial Promotion Service West Africa (IPSWA) -Fonds Aga Khan pour le développement économique (AKFED) - Major italienne ENI - CNR (Canadian Natural Ressources) -Foxtrot International/Bouygues -CIPREL (Compagnie ivoirienne de production d'électricité)

Source : Enquête personnelle, A.F. KONAN, 2023

Ainsi, les ouvrages assignés à la production brute d'électricité étant très capitalistes, l'État ivoirien a sollicité la contribution des opérateurs privés pour un nouvel élan à ce secteur ivoirien. À titre d'illustration des investissements très capitalistes, nos enquêtés du MPE indiquent que les travaux de la découverte et de l'exploitation du gisement pétrolier désigné la Baleine, ont débuté en 2021 pour s'achever en 2024 pour une extraction conséquente du gaz naturel. Le coût total dudit projet s'évalue à 10 milliards de dollars américain (US), soit 6 436 milliards F.cfa (avec 1 F.cfa = 613,60 dollars US). Quant aux installations des centrales thermiques, en marge d'autres investissements, l'ardoise financière d'une des trois turbines est estimée à 430,4 millions de dollars US, soit 247,9 milliards F.cfa. Qui plus est, depuis 1992, le projet-bail (ou projets de type BOOT) intègre l'économie nationale.

D'ailleurs, pour booster lesdites activités, le législateur ivoirien a été contraint d'élaborer un cadre réglementaire et institutionnel pour un meilleur partage des risques liés à cette quête de l'électricité thermique. Ce cadre de confiance s'appuie encore sur d'autres structures étatiques, mis en place suivant le

décret n°98-277 du 16 décembre 1998. Il s'agit de la SOGEPE (Société de Gestion du Patrimoine du secteur de l'Électricité). Elle est alors chargée de gérer les flux financiers et du patrimoine de l'État ivoirien du secteur de l'électricité. Quant à l'Autorité Nationale de Régulation du secteur de l'Électricité (ANARE), elle s'occupe du suivi de l'effectivité des contrats du secteur électrique et œuvrer pour l'acquisition de moyens pour l'autofinancement. La SOPIE (Société d'Opération Ivoirienne d'Électricité) intervient plutôt pour assurer le suivi de la gestion des mouvements d'énergie et la maîtrise d'œuvre des et des travaux à la charge de l'État ivoirien. La faisabilité de toutes les activités du binôme État ivoirien/opérateurs privés est donc liée à d'importants capitaux investis.

3.4.2- Les éléments concourant à la structuration des prix de vente de l'électricité du pays

En Côte d'Ivoire, la production brute d'électricité est destinée à la demande nationale puis, à un degré moindre au marché de la sous-région. D'ailleurs, avec l'engagement des puissances publiques de faire le pays un *hub énergétique en Afrique de l'Ouest*, une pluralité des travaux très capitalistiques est alors réalisée par l'État ivoirien et ses partenaires privés. Ils permettent également depuis ces dix dernières années à offrir de l'électricité à six pays africains : Mali, Burkina-Faso, Ghana, Bénin, Togo et Libéria. Bref, le marché national repose sur trois ensembles de consommateurs à savoir, ceux des lignes de Basse Tension (B.T), de Moyenne Tension (MT) et de Haute Tension (HT). Selon nos interlocuteurs à la MEP, les investissements financiers en 2023 ont permis d'avoir 28 016 km de lignes de B.T contre 33 270 km de M.T. et 7 552 km de HT. Qui plus est, avec la loi du n° 20146-132 du 24 mars 2014, l'adoption du code de l'électricité et l'usage conséquent du gaz naturel extrait du sous-sol ivoirien aidant, visait à émettre plus d'électricité et à moindre coût pour le consommateur du pays.

En effet, selon nos enquêtés à CI-ENERGIES, avec l'usage du gaz naturel extrait du sous-sol ivoirien, le coût moyen de production de l'électricité envisagé en 2014 à 65 F.cfa par kilowatt-heures (kWh), devrait passer 40 F.cfa/kWh en 2020 et légèrement rehaussé 45 F.cfa/kWh en 2030. Sauf que la structuration des prix de l'électricité pour le marché ivoirien, sont assujettis aux facteurs endogènes et exogènes.

En effet, selon l'essentiel de nos enquêtés, les prix présentés à la clientèle sont la résultante des prix de la fourniture d'électricité, des tarifs d'acheminement puis, des taxes et contribution pour l'utilité publique (éclairage public, des centres de santé public, etc.). Ces facteurs endogènes maximisant les coûts de la facturation, sont encore liés aux obligations des opérateurs privés vis-à-vis de l'État ivoirien (impôts et autres taxes fiscales), de leurs employés (salaires et autres avantages pécuniaires) puis, les coûts des réguliers entretiens ou la maintenance des infrastructures et équipements pour la fourniture de l'électricité. Ces prix du kWh peuvent encore être revus à la hausse pour différents motifs à savoir entre autres, la résolution de la dette des créanciers, la longue attente des bénéfices espérés. À titre d'exemple, le prix de vente moyen de l'électricité est passé de 68 F.cfa/kWh en 2022 à 71 F.cfa/kWh en juillet 2023. Selon nos enquêtés de la CIPREL, cette hausse du prix est liée à l'inflation de l'euro en Europe car, pour la construction de CIPREL 3, le prix d'une turbine est fixé à 32 milliards F.cfa (soit de 24,4 à 48,8 millions d'euros) en 2023 contrairement à celles de CIPREL 1 et 2 en 2009 dont le prix d'unité était de 16 milliards F.cfa (soit 24,4 millions d'euros). Leurs fournisseurs ont à leur tour indexé l'inflation de l'euro ayant entraîné à la hausse les prix de l'acier et du cuivre, indispensables pour la fabrication des dites turbines. Ainsi, depuis 2010, le prix de l'électricité augmente au moins de 1 % chaque année. Ce faisant, le politique national a précisé en février 2024 que *le gouvernement a procédé à cet*

ajustement à la hausse de 10% du tarif de l'électricité dès le 1^{er} janvier 2024 à la clientèle de H.T. puis, il est élargi à tous les abonnés de l'électricité du pays. Au regard de la grogne populaire dans le pays, il conclut que l'État ivoirien et ses partenaires privés n'ont pu honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs partenaires financiers et créanciers de l'extérieur, eu égard des nombreux efforts consentis. Cependant, la baisse de la défiscalisation des équipements, autres outils et matériels des investisseurs privés, induit une très longue période pour ces projets de type BOOT. Pour fidéliser la clientèle de la sous-région, les prix du kilowatt-heures de l'électricité commercée hors du pays, sont moins élevés que ceux du marché ivoirien.

5. Discussion des résultats de la recherche

Nous retenons qu'avant la décennie 1990, le service de l'électricité était essentiellement axé sur la fourniture des barrages hydroélectriques. Cette situation n'est pas le fait du hasard car, sise à 400 km de l'équateur, la Côte d'Ivoire est influencée par le climat équatorial de transition. L'impact de la durée de la pluviométrie de ce climat sur les activités des populations est alors relevé par certains auteurs. Les quantités importantes des pluies tombées par année, sont indexées comme un facteur crucial pour le développement des plantes agricoles des populations rurales du pays (C. Benveniste, 1974). Ce faisant, pour W.G. Koukougnon (2012, p.65), *“les débits d'écoulement du réseau hydrographique sont favorables pour la fourniture...”* de l'électricité car, ils permettent des rotations régulières des turbines des barrages hydroélectriques. Avec cette production brute d'électricité hydraulique à grande échelle, A. Sara (2013, p.38) indique alors que *“les régions nationales sont restées longtemps connecter aux lignes électriques des barrages hydroélectriques pour ledit besoin énergétique”*. Mais, au cours de la décennie 1980, le pays

enregistre de grands moments de délestage tournant à travers le pays à cause des longues périodes des saisons sèches. Cette incertitude climatique devenue une inquiétude pour tous, D.A. Alla (1995, p.152) et W.G. Koukougnon (2012, p.62) la décrivent comme étant comme une “*évolution interannuelle régressive de la pluviométrie conduisant à la baisse drastique de la fourniture de l'eau*” aux activités des populations. Face à cette situation d’incertitude des futures pluviométries, N. M’bra (2002, p.67) suggère aux gouvernants d’“*adopter de nouveaux textes administratifs pour attirer l’expertise étrangère pour de future production de l’électricité thermique*”.

Nonobstant, le programme de *l’éléphant pétrolier* du pays conduit dès 1995 à l’élaboration de nouveaux textes administratifs et juridiques. Cette option vise alors à exploiter de manière efficiente les réserves pétrolières, enfouies dans le sous-sol ivoirien. Certes, “*la Côte d’Ivoire du pétrole et des mines*” est d’acquérir des ressources financières additionnelles pour l’État ivoirien mais, elle conduira à la révolution énergétique en Côte d’Ivoire (PETROCI, 2023, p37). En outre, en marge de la question environnemental, S.F. Ayemon (2013, p.128) souligne l’actualisation d’un nombre important des articles du code pétrolier de 1995, ayant concouru à l’octroi des permis d’exploitation et d’extraction du pétrole brut du sous-sol ivoirien. D’ailleurs, A.F. Konan (2014, p.72) les qualifié de “*contrats alléchants induisant les activités de production et de partage des multinationales*”. Ces extractions desdites réserves pétrolières du sous-sol de la marge continentale du pays est encore liée à “*l’assistance des sociétés nationales de pétrole de certains pays membres de l’Association des Pays Producteurs de Pétrole Africain (APPA)*”. Ce faisant, certains travaux de recherche universitaires ont indiqué les différentes destinations du pétrole et gaz naturels de la Côte d’Ivoire. En effet, pour K. F. N’guessan (2014, p.157), contrairement au

pétrole naturel navigué vers le marché extérieur, “*le gaz naturel extrait est acheminé par des lignes de gazoducs vers des installations industrielles sises au port d’Abidjan*” (c’est-à-dire le marché national). Car, destiné aux unités de dégazolinage du consortium PETROCI-privé, le gaz naturel permet d’induire du Gaz et Pétrole Liquéfié (GPL) pour les besoins énergétiques des unités industrielles du port d’Abidjan. Par ricochet, A.F. Konan (2014, p.147) souligne que la mise en service des cycles combinés d’AZITO et de CIPREL, a accru la fourniture du gaz naturel de FOXTROT et de CNR dans la zone d’hydrocarbures du port d’Abidjan.

Par ailleurs, pour T. Kouamé (2014, p.107), “*l’adoption du code de l’électricité est l’appui attendu pour éclore les activités des centrales thermiques en Côte d’Ivoire*”. Avec ce code de l’électricité révolutionnant ce secteur ivoirien de l’électricité, M. N’guessan (2002, p.87) précise que “*l’accès conséquent de cette électricité thermique lié aux énormes investissements des partenaires privés de l’État de Côte d’Ivoire*”. Le paradoxe, les investissements privés étrangers peinent à soustraire le réseau du système électrique du pays le phénomène de coupures intempestives de l’électricité. Pour K.M. Traoré et al. (2018, p.17), il est accentué dans les localités nationales desdites *zones nationales à faible consommation*. Par ricochet, les énormes capitaux investis ont conduit l’électricité thermique à supplanter celle induite des barrages hydroélectriques. L’amélioration du service de l’offre de l’électricité rythme donc avec l’inflation des prix du kilowatt-heures de cette énergie offerte à la clientèle nationale.

Conclusion

Cette étude de recherche a abordé la question de l’ascension de la fourniture de l’électricité thermique en Côte d’Ivoire. Plus précisément, elle s’est intéressée à l’apport du gaz naturel dans

l'exercice de l'offre de l'électricité à la clientèle nationale. Il ressort que la révolution énergétique du pays s'appuie sur la participation des opérateurs privés étrangers. L'adoption de nouveaux textes administratifs institutionnels, réglemente et oriente les investissements privés, donnant ainsi un nouvel élan à ce secteur ivoirien. Cet accompagnement induit par le monde privé est certes de permettre à l'État ivoirien de réaliser sa politique d'électrification mais, il conduit à faire du pays un *hub énergétique dans la sous-région*. Sauf qu'au lendemain de la liquidation de la société nationale d'électricité (ou EECI), les accords public/privé ont conduit à l'avènement de cinq centrales thermiques dans le paysage ivoirien. Avec l'adoption du code de l'électricité en 2014, le réseau national d'électricité est alors mis à niveau du standard international. Les projets-bail ont permis au temps moyen de coupure d'électricité de passer de 56 heures en 2010 à 15 heures en 2021 (ANARE, 2023, p.57). Par ailleurs, la grande disponibilité du gaz naturel en Côte d'Ivoire sous-tend la fourniture de l'électricité du pays dans des pays africains de la sous-région. Ce nouvel élan du secteur ivoirien de l'électricité confère donc aux opérateurs privés à avoir le monopole de la production, le transport, la distribution et de la commercialisation de cette production brute de ladite énergie. Malgré l'apport de multiples opérateurs privés, les prix unitaires de cette énergie offerts à la clientèle nationale, sont assujettis aux facteurs endogènes et exogènes. La politique de la défiscalisation accordée aux équipements et matériels importés, est néanmoins fondamentale pour voir ces différentes réalisations être rétrocedées à la Côte d'Ivoire.

Référence bibliographique

Alla D.A. (1990). *Dynamisme de l'espace péri-urbain de Daloa étude géographique*, Université FHB Abidjan, Département en Géographie, Thèse de Doctorat, Abidjan, 320p

Atouk S. (2013). *Les énergies renouvelables et des populations rurales pauvres : cas du Maroc*, Ministère de l'environnement, Université de Sherbrooke, 100p

Ayemon S.F. (2013). *La pollution par les hydrocarbures sur le littoral Est ivoirien*, Université FHB Abidjan, Département en Géographie, Thèse unique de Doctorat, 333p

Benyeniste C. (1974). *La boucle du cacao en Côte d'Ivoire*, Étude régionale des circuits de transport, Travaux et documentaires de l'ORSTOM, n°31, Paris, 222p

Djako A. (1992). *Cabotage sur la côte occidentale d'Afrique*, Département de Géographie, Université FHB Abidjan, Mémoire de Maîtrise, 200p

Konan A.F. (2014). *Production, distribution et commercialisation du pétrole en Côte d'Ivoire*, Département de Géographie, Université FHB Abidjan, Thèse de Doctorat, 292p

Monobolou K.A. (1993). *L'offshore en Côte d'Ivoire*, Département de Géographie, Université FHB Abidjan, Mémoire de Maîtrise, 90p

Moutédé-Madji V. (2012). *Exploitation pétrolière et mutations spatio-économiques dans le Logone oriental (Tchad)*, Université de Lomé, Thèse de Doctorat de géographie humaine, 373p

N'guessan K.F. (2014). *Production, distribution et commercialisation du gaz-butane*, Département de Géographie, Université FHB Abidjan, Thèse unique de Doctorat, 276p

N'goran C. (2006). *Communauté locale et gestion durable des énergies en Afrique : cas de la Côte d'Ivoire*, PNUD/FEM S/D des politiques environnementales, Abidjan-Côte d'Ivoire, 88p

N'guessan M. (2002). *Programme d'investissement pour l'accès aux services énergétiques en Côte d'Ivoire*, MMPE, Rapport final, Abidjan, 88p

Rapport d'activités annuelles de 2010, 2022, 2023 et 2024, du MPE (200p), du port d'Abidjan (80p), de la SIR

(40p), de la PETROCI (30p), de la GESTOCI (35p), de la D.H (80p), de la CIE (150p), de l'EECI (100p), l'ANARE (150p), DH (50p), SOGEPE (200p), SOPIE (150p).

Séka J.-B. (2023). *L'économie de traite en Côte d'Ivoire : l'ère du pillage, 1843- 1930*, Édition CERAP- 1ère édition, 261p.

Tastet J.-P. (1994). *Géologie et sédimentologie in Environnement et ressources aquatiques de la Côte d'Ivoire*, Abidjan- Côte d'Ivoire, Tome II. Les milieux lagunaires durand, édit. ORSTOM, pp 35-58

Tano K. (2014). *Le rôle de l'électrification dans la modernisation et l'amélioration du cadre et des conditions de la vie en milieu rural dans la région de l'Agnéby*, Département de Géographie, Université FHB Abidjan, Thèse de Doctorat, 303p

Tano K., Seydou C., Konan A.F. (2021). *L'accès aux services énergétiques dans les localités rurales de la Région du Haut-Sassandra : cas du département de Zoukougbeu (Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire*, *Revue spécialisée en géographie*, Département de Géographie, UJLoG- Daloa, pp 203-219

Traoré K.M., Ouattara S., Konan A.F. (2018). *Analyse des vulnérabilités du système d'approvisionnement et de distribution de l'énergie électrique d'un pôle industriel en Côte d'Ivoire : San-Pédro*. *Revue Ivoirienne des Sciences Historiques*. n°4, Décembre 2018, Département d'Histoire, UJLoG- Daloa, pp 8-24

TENDANCE CLIMATIQUE ET LA CULTURE DU RIZ PLUVIAL ET DU MANIOC DANS LE DEPARTEMENT DE GAGNOA : CAS DU CENTRE-OUEST DE LA CÔTE D'IVOIRE

Kouamé Casimir DJE¹,

N'Zoré Pascal FIEDI²,

Beh Ibrahim DIOMANDE³

1-Doctorant, département de géographie,

Université Alassane Ouattara, Bouaké en Côte d'Ivoire,

casimirkouamedje@gmail.com

2- Doctorant, département de géographie,

Université Alassane Ouattara, Bouaké en Côte d'Ivoire,

nzorepascal@gmail.com

3- Maitre de conférences, département de géographie,

Université Alassane Ouattara, Bouaké en Côte d'Ivoire,

beh.ibrahimdiomande@gmail.com

Résumé

L'évolution de la tendance climatique constitue une problématique de développement pour la culture du vivrier pratiquée dans le département de Gagnoa. Face à cette situation difficile pour l'agriculture vivrière, il importe de montrer les conditions par lesquels les fluctuations pluviométriques et thermiques affectent les cultures vivrières dans le département de Gagnoa, qui bénéficient déjà d'atouts naturels favorables. En effet, cette étude vise à montrer les impacts de la tendance climatique sur la pratique de la culture vivrière dans le département de Gagnoa de 1979 à 2019 et d'identifier les stratégies d'adaptation mise en place par les acteurs du monde agricole. L'approche méthodologique a permis d'effectuer une collecte et un traitement des données agroclimatologiques et socio-économiques. Dans cette démarche scientifique, les indices climatiques et statistiques ont été utilisés pour effectuer des analyses. Elles ont montré que la variabilité climatique fait baisser la production riz pluvial et du manioc. Les démarches sont entreprises par les acteurs du monde du vivrier pour adapter les aptitudes culturelles face à l'évolution du climat. Ce sont essentiellement, l'utilisation de nouvelles variétés hybrides, maîtrise du calendrier agricole et la saison culturale, le recours aux intrants et pesticides et la recherche de nouvelles terres.

Mots-clefs : *Gagnoa, Tendence climatique, culture du riz pluvial et manioc*

Abstract

The evolution of climate trend constitutes a development issue for the subsistence farming practised in the Gagnoa department. In view of this difficult situation for subsistence agriculture, it is worth showing the conditions by which rainfall and thermal fluctuations impact subsistence farming in the Gagnoa department, which benefit from favorable natural advantages. Indeed, this study aims at demonstrating the impacts of the climate trend on the practice of subsistence farming in Gagnoa department from 1976 to 2019 identify the adaptation strategies implemented by the actors in the agricultural domain. The methodological approach allowed for the collection and processing of agro-climatic and socio-economic data. In this scientific approach, climate and statistical indices were used to conduct analyses. They showed that climate variability decreases the production of rainfed rice and cassava. Initiatives are being undertaken by the actors in the food sector to adapt agricultural practices in response to climate change. These are essentially, the use of new hybrid varieties, mastery of the agricultural calendar and crop season, the use of inputs and pesticides, and the search for new lands.

Keywords: *Gagnoa, Climate trend, rainfed rice farming and cassava.*

1 Introduction

Depuis plusieurs décennies, les questions relatives au changement et variabilité climatiques préoccupent les communautés scientifiques et les décideurs politiques, en raison de leurs effets dommageables sur les écosystèmes et les activités humaines. Ce risque est amplifié par les perturbations climatiques que connaît la planète dans son ensemble (Janicot et al., 2001, p8). En effet la hausse des températures, régression des précipitations, irrégularité des pluies, déplacement des saisons, désertification, perte de récolte en sont les principaux effets annoncés sur le secteur agricole, sur la santé et le bien-être des populations. Sur le continent africain, les évolutions des paramètres climatiques actuelles et futures suggèrent que de vastes régions, notamment le Sahel, la Corne de l’Afrique, une

partie de l'Afrique centrale et australe, pourraient subir un réchauffement de l'ordre de 3 à 6 °C d'ici 2100 (GIEC, 2007, p103).

Gagnoa, une localité de la Côte d'Ivoire n'est pas en reste de cette variabilité des paramètres climatiques et ses conséquences sur l'agriculture plus notamment les cultures vivrières. La modification de ces paramètres climatiques conduit le plus souvent à des réorganisations et des réadaptations agricoles dans un contexte actuel de croissance démographique de transformation des besoins et de nouveaux secteurs lucratifs (AFFOU et TANO, 1988, p20). Les paysans en accord avec les structures d'encadrement et recherches (CNRA, ANADER) soutenus par le ministère de l'Agriculture tentent tant bien que mal d'y trouver des solutions en mettant de nouveaux systèmes et nouvelles variétés de cultures pour faire face aux réalités d'aujourd'hui et celles de demain. Mais la détérioration des conditions agroclimatique de cultures demeure. Cette détérioration se répercute également sur le changement des habitudes alimentaires des populations (les populations ne consomment plus leurs nourritures de base).

Dans le souci de pallier ce problème, cette étude est consacrée entièrement au département de GAGNOA située dans la région du GÔH. Elle envisage, de comprendre les risques engendrés par la variabilité climatique au niveau de l'agriculture vivrière en général et spécifiquement sur les cultures du riz et du manioc. Certes, la prise de conscience mondiale pour un véritable développement durable est réelle. Mais les résultats sont encore très insuffisants au regard de l'immensité du travail qui reste à accomplir pour la survie des cultures, prise en otage suite à nos modes de production et de consommation. D'où le sujet suivant : Tendance climatique et culture du vivrier dans le département de Gagnoa : cas du centre-ouest de la côte d'ivoire.

2 Matériels et méthodologie

2-1 Présentation de la zone d'étude

Le département de Gagnoa, situé au Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire de par sa position géographique. Elle est limitée au Nord par les départements de Sinfra et d'Issia, au Sud par le département de Lakota et de Gueyo à l'Est par le département d'Oumé et à l'Ouest par le département de Soubré. Il est compris entre la longitude 5°44'9'' et 6°24'31'' Ouest et la latitude 5°40'32'' et 6°31'44'' Nord. Elle s'étend sur une superficie de 4428 km², avec une population de 602097 habitants (INS, RGPH 2014). Soit, une densité de 135.97 habitants au km². La majeure partie de la population de cette localité pratique l'agriculture adaptée à un climat de type tropical humide (DJE et al, 2008, p22). Mais, ces cultures agricoles sont confrontées à des difficultés de production induit par la variabilité climatique

Carte 1 : Localisation du département de Gagnoa

2-2 Méthodologie

La démarche méthodologique utilisée concerne la collecte, le traitement des données et l'analyse des résultats.

2-3 Matériels

Les matériels de collecte des données utilisés ont été constitués essentiellement de fiches d'enquête, de guides d'entretien, et d'un appareil photographique pour la prise des vues instantanées

2-4 Collecte des données de l'étude

Deux types de données nous ont intéressées dans l'étude. Il s'agit des données climatologiques et agricoles. Elles ont été collectées auprès des structures cibles, la Société d'Exploitation et de Développement Aéronautique et Météorologique (SODEXAM), l'Agence National d'Appui au Développement Rural (ANADER), le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), le Ministère de l'Agriculture et Ressources Animales (MINAGRA) pour les données secondaires ainsi que celle collectées sur le terrain pour les données primaires.

2-4.1 Collecte des données climatologiques

Les données climatologiques sont incontournables dans une étude sur le climat. Ainsi, deux types de données ont été mobilisés : la pluviométrie annuelle et la température annuelle. Les données pluviométriques nous ont été fournies par SIEREM et concerne les satellitaires couvrant le département. En plus des données pluviométriques qui sont les données de base, celles de la température a également été fournie par la même structure. Ces données couvrent la période 1979 à 2019. Ces données ont servi à l'analyse de l'évolution du climat, et par conséquent ses répercussions sur le rendement des produits agricoles. D'où l'utilisation des données agricoles. Cette période de 40 ans, nous permet de mener une bonne étude climatique. Car pour une étude climatique il faut 30 ans au moins.

2-4.2 Collecte des données agricoles

La collecte des données agricoles de production du riz et du manioc a été obtenu auprès de la direction de l'ANADER, et de la direction régionale du MINAGRI de Gagnoa sur la période allant de 1979 à 2019 soit une période de 40 ans.

2-5 Méthodes de traitement des données

Plusieurs méthodes et outils de travail ont été utilisés pour montrer les caractères de l'évolution climatique traduite par les fluctuations des régimes pluviométriques et thermiques à la station du département de Gagnoa. Les traitements statistiques de la pluviométrie, la température ont été effectués par les logiciels Microsoft Excel, Xlstat et QGIS.

2-5.1 Analyse de la tendance climatique

En vue d'apprécier l'évolution de la pluviométrie et la température établies sur la période de 1979 à 2019 la méthode de l'indice de Nicholson a été appliquée. Cette méthode est très rigoureuse et a l'avantage de mettre en évidence les années excédentaires et déficitaires. C'est donc une méthode d'analyse interannuelle. Il se définit comme une variable centrée, réduite, exprimée par l'équation ci-dessous :

$$Li = (Ui - \bar{u}) / \Omega$$

Avec : Li = indice pluviométrique ; Ui = cumul de l'année i étudié ; \bar{u} = moyenne interannuelle de la variable sur la période de référence; Ω = valeur de l'écart-type de la variable sur la même période. Les valeurs des indices calculés seront classées selon le schéma proposé par MICKEE et al. (1993) caractérisant les situations saisonnières :

- pour $Li \in] -\infty ; -2]$, la situation est très sèche ;
- pour $Li \in] -2 ; -1.5]$, la situation est sèche ;
- pour $Li \in] -1.5 ; -1]$, la situation est modérément sèche ;
- pour $Li \in] -1 ; 1]$, la situation est normale ;
- pour $Li \in] 1 ; 1.5]$, la situation est modérément humide ;
- pour $Li \in] 1.5 ; 2]$, la situation est humide ;
- pour $Li \in] 2 ; +\infty [$, la situation est très humide.

Le logiciel EXCEL permet de faire appliquer les différentes méthodes d'analyse interannuelle énoncées plus haut, puis de produire des graphiques.

2-5.2 Analyse de la stationnarité climatique

Le test de PETTITT est non paramétrique qui dérive de celui de Mann-Whitney. IL permet de mettre en relief une rupture, si elle existe, dans la période étudiée. Cette analyse statistique a été menée sur la série chronologique allant de 1990 à 2020 avec le logiciel XLSTAT dans le but d'observer une éventuelle modification du régime pluviométrique ainsi que thermique dans le département de Gagnoa. A cet effet il pose donc :

- L'hypothèse nulle = absence de rupture. Si l'hypothèse nulle est acceptée à un taux élevé, c'est-à-dire 95-99 %, la présence de rupture dans la série chronologique reste contestable.
- Si l'hypothèse nulle n'est rejetée à un taux élevé (95-99 %), cela signifie qu'il y a effectivement rupture dans la série temporelle.

2-5.3 Méthode de traitement des données bioclimatologiques et agroclimatologiques

Ce traitement permet d'évaluer les effets de la variabilité climatique sur les cultures de subsistances.

2-5.4 Méthode d'interprétation de la matrice de Pearson

Selon RAKOTOMALALA (2012), le coefficient de corrélation de Pearson sert à caractériser une relation linéaire positive ou négative. Ainsi, la valeur positive indique qu'il y a un lien direct entre les variables (si une variable augmente, l'autre augmente). Par contre, la valeur négative indique le lien inverse (si une variable augmente, l'autre diminue). En plus,

l'intensité de la relation entre les variables est déterminée par r en valeur absolue. Ainsi on a :

- De 0 à 0,1 : aucun lien ou très faible ;
- De 0,2 à 0,39 : lien faible ;
- De 0,4 à 0,59 : lien modéré ;
- De 0,6 à 0,79 : lien fort ;
- 0,8 et plus : lien très fort.

3. Résultats

L'essentiel des résultats obtenus s'articulera autour des points suivants à savoir : : Tendances climatiques dans le département de Gagnoa de 1979 à 2019, impacts de la tendance climatique sur les pratiques du riz pluvial et du manioc dans le département de Gagnoa, ainsi que stratégies d'adaptation pour améliorer les pratiques du vivrier dans le département Gagnoa.

3-1 Evolution interannuelle de l'indice pluviométrique

L'analyse de l'évolution pluviométrique interannuelle à partir de l'indice de Nicholson met en évidence la tendance de la pluviométrie entre 1979 et 2019 dans le département de Gagnoa. Cette tendance présente une augmentation du point de vue général (coefficient directeur de la droite de régression linéaire égale à +0,0152, cela atteste bien cette hausse). Singulièrement, l'évolution des indices met en évidence une classification des années les moins humides (année déficitaire) et les années les plus humides (année excédentaire). Sur la série, l'année 2013 représente le minima (-2.76) tandis que l'année 2010 représente le maxima (+3.75).

Source : SIEREM,2021

Graphique 1 : Evolution interannuelle de la pluviométrie dans le département de Gagnoa (1979-2019)

3-2 Analyse de rupture pluviométrique dans la série chronologique

Le résultat du test présente deux périodes distinctes avec une rupture en 1994. La première période est celle qui part de 1979 à 1994 avec une pluviométrie moyenne estimée à 84,750 mm. C'est la période avant la rupture. Elle présente un minima de 83,912 mm en 1982 et maxima de 86,1 mm en 1988. La seconde période part de 1995 à 2019 et la moyenne pluviométrique est de 85.5 mm. Elle présente un minima de 84,8 mm en 2008 et un maxima de 86,429 mm en 2016. C'est la période après la rupture. Ces résultats confirment une fois de plus les différentes périodes observées avec l'indice de Nicholson. Ils indiquent une différence notable entre l'année la plus sèche et la plus humide. La présence de rupture indique qu'il existe de grandes différences en matière de pertes ou gains des quantités pluviométriques entre les différentes années successives sur la

période d'étude. Les quantités pluviométriques sont en constantes variations. D'une manière générale, la tendance est à la hausse entre 1979 et 2019 dans le département de Gagnoa, mais les quantités pluviométriques sont inégalement réparties.

Source : SIEREM, 2021

Graphique 2 : Rupture dans la série pluviométrique à Gagnoa (1979-2019)

3-3 Analyse de l'évolution interannuelle de la température

Analyse de l'évolution interannuelle de l'indice thermique montre une tendance à la hausse. Ce qui signifie que les températures augmentent de $0,07^{\circ}\text{C}$ au fur et à mesure que les années s'écoulent. Sur la sérié chronologique, il y a 21 années à faible température. C'est-à-dire que les indices de température sont inférieurs à la moyenne dans le département de Gagnoa contre 19 années chaudes. Le coefficient directeur de la droite de régression linéaire explique bien cette hausse. La température augmente chaque année avec pour maxima en 2016 (valeur d'indice égale = $+2,69$) et pour minima en 1982 (valeur d'indice

égale = -2,72) (graphique 5). La plupart des années de la période 1979 à 2019 (25 années) présentent des chaleurs normales et des indices compris entre -1 et 1 et sont caractérisés années normale (graphique 5). Cette forte élévation des températures s’inscrit dans la thématique du réchauffement climatique à cause de la déforestation, l’exploitation des mines, la consommation des énergies fossiles et l’agriculture.

Source : SIEREM, 2021

Graphique 3 : Evolution interannuelle de la température de Gagnoa (1980-2016)

3-4 Analyse de la corrélation des paramètres du climat et les productions vivrières du riz et du manioc

La matrice de corrélation entre la pluviométrie et la production du riz et du manioc donne un coefficient de corrélation estimé à 0,91. Cette valeur positive exprime un lien direct entre les précipitations et les différentes productions. L’augmentation de la production est liée à la bonne répartition de la pluviométrie à toute les phases de l’évolution de la plante. Cela signifie que la pluviométrie reste un facteur important de la production du vivrier.

La relation entre la production du riz et du manioc décennal et la température moyenne décennale met en évidence l'existence d'un lien fort entre les variables ; en raison d'un coefficient de corrélation négative qui est de -0,79. Cette valeur négative montre une baisse de la production liée à la hausse de la température.

Tableau 1 : Corrélation entre la production du riz, du manioc et les paramètres du climat

Variables	Production du riz	Production du manioc	Pluviométrie	Température
Production du riz	1			
Production du manioc	0,54	1		
Pluviométrie	0,91	-0,3	1	
Température	-0,79	0,84	-0,64	1

Source : ANADER/MINAGRA.

Il ressort de ce tableau qu'il existe une corrélation entre les variables climatiques et les productions du riz et le manioc. Cette corrélation demeure très forte. Ce qui signifie que les paramètres climatiques contrôlent en grande partie la production du vivrier dans le département. Pour que les vivriers cultivés aient une croissance régulière, une floraison et une fructification abondance, des poussées foliaires normales et bien réparties au cours de leur cycle végétative, de nombreux facteurs climatiques et écologiques interviennent dont une bonne alimentation en eau, une température optimale de 25 °C, une humidité comprise entre 75 et 80 % et un sol qui assure une bonne rétention de l'eau (DIOMANDE et al., 2015, p16). La pluviométrie doit être bien répartie au cours de la saison cultural.

3.5 Raccourcissement du calendrier agricole du riz et du manioc

Le calendrier agricole est la période qui commence depuis la préparation du terrain jusqu'à la récolte. Selon le Directeur de la station de CNRA de Gagnoa monsieur Adolphe. Il est bon de retenir que l'évolution des facteurs climatiques ont fortement impactés le calendrier cultural du vivrier dans le département de Gagnoa. Au niveau du département, la pluie est toujours en abondance mais elle est inégalement répartie. Ce qui engendre des conséquences. Les conséquences de l'inégale répartition de la pluviométrie sur le riz et le manioc se situent à plusieurs niveaux. Pour le riz, le manque de pluie ou une mauvaise répartition impact son évolution dans toutes ces phases. En effet, l'inégale répartition des volumes annuels de précipitations, la fréquence des épisodes secs et le raccourcissement de la saison des pluies affectent considérablement. Le cycle végétatif de la culture du riz pluvial quant au manioc il résiste un peu plus par rapport au riz.

3-6 Impacts de la pluviométrie sur le riz et le manioc

Les conséquences de la pluviométrie sur le riz et le manioc se situent à plusieurs niveaux.

Pour le riz, le manque de pluie ou une mauvaise répartition impacte son évolution dans toutes ces phases. En effet, l'inégale répartition des volumes annuels de précipitations, la fréquence des épisodes secs et le raccourcissement de la saison des pluies affectent considérablement le cycle végétatif des cultures.

Pour le manioc la période la plus critique se situe entre la deuxième et le cinquième mois après plantation. Ainsi un déficit marqué durant deux mois, cette période peut conduire à des pertes de rendement entre 30 et 60% selon les conditions et avec des différences véritables notables. Lorsqu'il y a manque d'eau, cela ne se traduit pas une limitation de la croissance et par

conséquent une réduction de la synthèse de l'amidon dont la quantité peut être plus ou moins affectée en fonction de la sécurité du stress et de l'âge de la plante. Si le stress se produit en période juvénile, le développement de la plante est freiné et reprend. Mais à l'âge âgé, cela affecte le rendement en amidon des racines et ne peut se compenser (Graphique 4).

Source : ANADER/MINAGRA

Graphique 4 : Evolution de la production décennale du riz, du manioc et la pluviométrie moyenne annuelle à Gagnoa

3.7. Impacts de la température sur le riz et le manioc

L'analyse de l'évolution décennale de la production du riz et du manioc en rapport avec la température moyenne décennale indique une tendance générale à la baisse de la production et une tendance à la hausse de la température. Lorsque la courbe de la température croît, celle de la production baisse. Cependant, les variations inter-décennales ne sont pas régulières. Elles changent d'une décennie à l'autre. La période 1979-1988 a enregistré

une production à la hausse avec 20000 tonnes pour le riz et environ 30000 tonnes pour le manioc. La moyenne thermique à cette même période était autour de 26,5°C. Elle correspond aux conditions thermiques requises pour un bon développement du riz et du manioc. Ensuite s'en suit une régression de la production du riz et une augmentation du manioc au cours des décennies 1989-1998 et 1998-2008. Cette régression du riz s'explique par une température à la hausse avec une valeur moyenne de 26,6°C sur ces mêmes décennies contrairement au manioc qui est plus résistible à la chaleur. Ce réchauffement excessif contrarie la capacité de rendement du riz ; d'où la baisse de la production. Enfin, la décennie 2008-2019 présente une légère baisse de la production du manioc, par compte le riz reste toujours en basse. La température également est à la hausse avec 29,3°C. Cette baisse de la production des cultures avec la hausse de la température se justifie par la présence de la sécheresse qui se fait sentir de plus en plus dans la région (Graphique 5).

Source : ANADER/MINAGRA

Graphique 5 : Evolution décennale annuelle de la production du riz, du manioc et la température annuelle de Gagnoa de (1979-2019)

3-8 Stratégie d'adaptation des acteurs agricoles du vivrier
Face l'évolution des paramètres climatiques (pluviométrie et température) dans le département de Gagnoa. Leurs impacts sur les cultures vivrières incitent tous les acteurs agricoles à réagir.

3-9 Les initiatives des acteurs du monde agricole

Carte 2 : Synthèse des stratégies appliquées pas les paysans dans les localités enquêtées

Carte 3 : Stratégies proposées par les structures

3.9. Quelques recommandations pour une agriculture écologique

3-9.1 L'Agriculture de conservation

L'agriculture de conservation est un terme générique qui rassemble les techniques agricoles permettant de protéger le sol de l'érosion et de toutes les formes de dégradation. L'agriculture de conservation émerge suite au constat d'érosion forte des sols. Les effets des cultures sur brûlis et d'autres pratiques agricoles sont de réels dangers pour notre agriculture. Pour enrayer cette érosion voire destruction des sols, diverses formules

d'aménagement des bassins versants et diverses pratiques de gestion des sols ont été prônées par des services agricoles : terrasses, haies en courbes de niveau, Zaï (micro-aménagement de la parcelle pour capter l'eau et apporter des nutriments, ...)

3-9.2 L'agriculture biologique

L'agriculture biologique est un système de production qui maintient et améliore la santé des sols, des écosystèmes et des personnes. Elle s'appuie sur des processus écologiques, la biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales, plutôt que sur l'utilisation d'intrants ayant des effets adverses. L'agriculture biologique allie tradition, innovation et science au bénéfice de l'environnement commun et promet des relations justes et une bonne qualité de vie pour tous ceux qui y sont impliqués. A l'échelle planétaire, l'agriculture biologique peut produire assez de nourriture pour nourrir l'ensemble de la population mondiale sans augmentation de la surface agricole cultivée et peut contribuer de façon significative à l'approvisionnement alimentaire mondial.

4-Discussion

L'analyse des paramètres climatiques à l'aide des méthodes statistiques a montré des fluctuations du point de vue annuel de la pluviométrie et de la température sur la série chronologique 1979-2019 dans le département de Gagnoa. De plus, cette analyse présente une inégale répartition temporelle des quantités de pluie et montre une tendance très variée du niveau des cumuls annuels sur l'ensemble de la zone d'étude. Certaines années sont déficitaires et d'autres excédentaires avec un changement du comportement de la pluie au cours de l'année. Ces résultats corroborent ceux obtenus par Brou et al. (2005), à travers ses travaux menés dans le Sud de la Côte d'Ivoire, a montré une inégale répartition de la pluviométrie au cours de la décennie

(1989-1999). Par contre Amani (2003) indique une baisse de la pluviométrie à partir de 1967 dans les régions du grand ouest de la Côte d'Ivoire. Déplus la température a également subi des modifications. Cette température de ces dernières années à la hausse.

Ensuite l'évolution de la tendance climatique impacte la production des cultures du riz et du manioc. A cet effet, l'analyse des paramètres climatiques et météorologiques a montré d'importantes variations sur les différentes périodes décennales. Ces analyses ont montré que l'instabilité pluviométrique et la température ont causés de faible production annuelle du riz et du manioc. Ce résultat est en phase avec celui de Brou et al. (2005) sur les conséquences de l'irrégularité de la pluviométrie dans la zone. Leur étude montre que les longues périodes de sécheresse de plus en plus fréquente, compromettant ainsi les activités agricoles. De même, Brou Y. (2008), affirme que la tendance climatique demeure cependant favorable à l'agriculture dans Le département à l'égard des moyennes pluviométriques interannuelles qui est de 1395 mm à Gagnoa. Toutefois, avec les conditions pluviométriques actuelles, qui sont inégalement réparties, sont en défaveurs des cultures vivrières.

Enfin la variabilité des paramètres climatiques à d'énorme répercussion sur le monde paysanne. Face à cette réalité, les acteurs du monde agricole sont dans l'obligation de réagir à travers les stratégies d'adaptation. Ces stratégies sont entre autres proposées par les exploitants du vivrier, les structures de recherche et d'encadrement et l'apport de l'Etat ainsi que ces partenaires. Ces résultats corroborent ceux obtenus par SADIA (2014, p15) le principe de rotation des cultures introduit permet aux agriculteurs d'effectuer une rotation selon la présence ou l'absence de la pluie passant des cultures moins exigeantes en eau à la culture exigeant beaucoup d'eau et vice-versa. Et après la récolte de celle-ci on laisse la terre se reposer 2 à 5 ans avant de l'exploiter à nouveau selon leur principe de la jachère.

L'augmentation de la productivité nécessitant l'utilisation de variétés améliorées, les semences traditionnelles étant inadaptées aux nouvelles conditions pluviométriques, il est certain que les semences améliorées le soient mieux. Dans le même sens l'Etat craie le PNLCC (2012) qui est une stratégie mise en place pour faire face aux effets de la variabilité climatique. Le gouvernement a élaboré des projets qui consistent à développer un équilibre entre la forêt, l'agriculture et les communautés.

5 Conclusion

On retiendra de tout ce qui précède que l'évolution des conditions climatiques réduit la capacité de production du vivrier dans le département de Gagnoa. Dans la recherche des raisons de l'évolution de la production causées par les paramètres du climat, il s'est avéré suite aux différentes corrélations que, la production du riz et manioc est fortement dépendante de la pluviométrie et de la température dans la zone. D'où le département de Gagnoa connaît une variabilité des paramètres climatiques. Cela est perceptible au niveau de la pluie qui est irrégulière et de la température qui est en hausse. Cette variabilité des paramètres climatiques a d'énorme répercussion (baisse de production) sur les cultures vivrières, notamment le riz et le manioc. Les stratégies utilisées par les exploitants du vivrier, l'apport des structures de recherche et d'encadrement, ainsi que l'Etat et ces partenaires laissent encore à revoir. Pour une production de masse et à assurer la sécurité alimentaire dans le pays, agriculture vivrière de conservation et de biodiversité est nécessaire.

Références bibliographiques

Brou T., (2005). Climat, mutations socio - économiques et paysages en Côte d'Ivoire, Mémoire de synthèse, Université des Sciences et Technologies de Lille, 182p.

Brou T., (2005). AKINDES Francis, Bigot Sylvain, La variabilité climatique en Côte d'Ivoire : entre perceptions sociales et réponses agricoles, Cahiers Agricultures vol. 14, n° 6, 538p.

CNRA, (2012). Rapport final. ISBN 978-2-904071-12-7, 52p.

Diomande M., Dongo K., Koné B., Cissé G., Biémi J., Bonfoh B. (2007). Vulnérabilité de l'agriculture pluviale au changement de régime pluviométrique et adaptation des communautés rurales du (V-Baoulé) en Côte d'Ivoire, Improving Urban drainage in Abidjan Côte d'Ivoire, African. Journal of Science and Technology Vol.8, N0 1, p 8-16.

Diomande I., (2011). Evolution climatique récente dans les régions nord-ouest de la côte d'ivoire et ses impacts environnementaux et socio-économiques, Thèse de doctorat unique pp 159-160.

GIEC, (2016). Le développement agricole durable au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition : quels rôles pour l'élevage ? Rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome, 68p.

Kouassi M., Kouame F., Koffi B., Dje B., Paturel E., Oulare S. (2010) Analyse de la variabilité climatique et de ses influences sur les régimes pluviométriques saisonniers en Afrique de l'Ouest : cas du bassin versant du N'Zi (Bandama) en Côte d'Ivoires, Open Edition Journals, 53p.

Sadia C. (2014) Construire la résilience au changement climatique par les connaissances locales : le cas des régions

montagneuses et des savanes de Côte d'Ivoire, FMSH-WP-2014-83, 15p.

IMPACT DE LA DYNAMIQUE SPATIALE SUR L'ORGANISATION STRUCTURELLE DES VILLES DE DALOA ET DE KORHOGO

KOFFI Lath Franck-Éric

Maître de Conférences,

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo/Côte d'Ivoire

klafer26@yahoo.fr

KANGA Kouadio Patrice

Doctorant,

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo/Côte d'Ivoire

kangakpatrice@gmail.com

Résumé

L'explosion démographique des villes de Daloa et de Korhogo a considérablement accru les surfaces urbaines entraînant des conséquences sur la structuration et la gestion de l'espace dans son ensemble. En effet, la ségrégation fonctionnelle qui a accompagné l'étalement de ces villes s'est traduite par une distinction entre les pôles d'activités et les zones résidentielles.

Dans une optique comparative, cette étude vis à contribuer à une meilleure connaissance de la nouvelle configuration spatiale des villes de Daloa et de Korhogo. Pour y parvenir, nous avons effectué une recherche documentaire, complétée par des entretiens avec des acteurs impliqués dans la gestion des villes de Daloa et de Korhogo.

Il ressort de cette étude que la ville de Daloa et celle de Korhogo ont toujours bénéficié d'une attention particulière des pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre les disparités régionales, depuis l'indépendance du pays. Mais, le développement des quartiers précaires très éloignés du Centre et largement sous équipés exacerbe la question de l'accessibilité. On assiste à une ségrégation spatiale qui se traduit par une distinction entre « pôles d'activités d'une part et zones résidentielles d'autre part ».

Mots clés : *Daloa, Korhogo, Dynamique spatiale, organisation structurelle, organisation fonctionnelle*

Abstract

The demographic explosion in the cities of Daloa and Korhogo has considerably increased urban areas, leading to consequences on the structuring and management of space as a whole. Indeed, the functional segregation which accompanied the sprawl of these cities resulted in a distinction between activity centers and residential areas. From a comparative perspective, this study therefore aims to contribute to a better knowledge of the new spatial configuration of the cities of Daloa and Korhogo. To achieve this, we carried out documentary research, supplemented by field surveys with stakeholders involved in the management of the towns of Daloa and Korhogo and households.

It emerges from this study that the city of Daloa and that of Korhogo have always benefited from particular attention from public authorities as part of the fight against regional disparities, since the country's independence. But the development of precarious neighborhoods very far from the Center and largely under-equipped exacerbates the issue of accessibility. We are witnessing spatial segregation which results in a distinction between « business centers on the one hand and residential areas on the other ».

Introduction

Le processus d'urbanisation en Afrique subsaharienne s'est accéléré depuis la seconde moitié du XXe siècle, donnant naissance à des dynamiques territoriales profondes et parfois désorganisées. En Côte d'Ivoire, si Abidjan concentre encore l'essentiel des fonctions économiques et politiques, les villes secondaires comme Daloa et Korhogo connaissent, elles aussi, une expansion urbaine soutenue. Cette évolution, nourrie par une croissance démographique rapide, des flux migratoires internes, et une diversification des activités économiques, entraîne une transformation accélérée de l'espace urbain.

Ces mutations sont porteuses d'une dynamique spatiale marquée : extension incontrôlée du tissu urbain, densification de certaines zones, reconfiguration des quartiers, émergence de nouveaux pôles en périphérie. Cette dynamique influe

profondément sur l'organisation des villes, à la fois dans leur structure (répartition spatiale des fonctions et des infrastructures) et dans leur fonctionnement (organisation des mobilités, accessibilité des services, spécialisation des espaces). Ainsi, Daloa, carrefour de l'Ouest ivoirien, et Korhogo, capitale du Nord à forte identité culturelle, voient leur morphologie urbaine et leur hiérarchie fonctionnelle évoluer au gré des pressions spatiales et des besoins sociaux. Toutefois, cette transformation n'est pas toujours accompagnée d'une planification adéquate. L'expansion désordonnée de l'espace urbain, la saturation des infrastructures dans les centres anciens, et l'inégalité d'accès aux services de base dans les périphéries soulèvent des problèmes structurels. La question se pose alors de savoir comment ces villes réorganisent leur espace et leur fonctionnement pour s'adapter à ces mutations. Dès lors, il convient de s'interroger sur les effets concrets de cette dynamique spatiale : Comment les transformations de l'espace urbain à Daloa et à Korhogo influencent-elles leur organisation structurelle et fonctionnelle ? Quels sont les enjeux et les limites de ces mutations pour un développement urbain harmonieux ?

1. Méthodologie

1.1. Cadre spatial de l'étude

Daloa et Korhogo constituent notre zone d'étude (figures 1 et 2). Elles sont des villes ivoiriennes situées respectivement au Centre-ouest à 408 Km d'Abidjan et au Nord à 600 Km d'Abidjan. Daloa couvre une superficie de 9 430 hectares (INS, 2021) avec une population chiffrée à 421879 habitants (RGPH, 2021). Elle est le chef-lieu de la Région administrative du Haut Sassandra, le pôle de développement urbain du Centre-ouest du pays. Tandis que Korhogo, a une superficie de 13 400 hectares avec une population de 440 926 habitants selon INS (2021) et

est le chef-lieu de la région administrative du Poro au Nord de la Côte d'Ivoire.

1.2. Matériel et Méthode

La collecte des données repose sur la recherche documentaire, les entretiens et l'observation directe. La recherche documentaire a permis de faire la synthèse de la littérature consacrée à l'occupation du sol urbain et l'étalement urbain. Ces écrits nous ont permis d'apprécier la dynamique spatiale des villes de Daloa et de Korhogo. En ce qui concerne l'enquête de terrain, elle s'est faite en deux volets à savoir l'observation directe et l'enquête par entretien. L'observation directe a permis de recueillir des données relatives aux formes d'occupation de l'espace (habitats, activités, peuplement), l'état du cadre de vie, de l'environnement et des infrastructures. Pour ce qui est de l'enquête par entretien, des questions ont été adressées au Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme (MCLAU) et au responsable du service technique de la mairie. Ces entretiens nous ont permis d'obtenir des informations sur le mécanisme d'extension des villes en général et particulièrement celles de Daloa et de Korhogo.

Carte 1 : Présentation de la ville de Daloa

Carte 2 : Présentation de la ville de Korhogo

2. Résultats et discussion

L'analyse des données a permis d'obtenir trois résultats principaux et de les discuter : Une dynamique spatiale marquée par une croissance urbaine rapide et peu maîtrisée, une recomposition de l'organisation structurelle des villes et une mutation fonctionnelle porteuse d'enjeux de développement urbain

2.1. Une dynamique spatiale marquée par une croissance urbaine rapide et peu maîtrisée

Les villes de Daloa et de Korhogo connaissent une forte dynamique spatiale. Déjà en 1998, ces villes avaient des superficies sensiblement identiques autour de 2500 hectares. (INS Daloa, 2014) et (INS Korhogo, 2016). Seize ans plus tard, c'est-à-dire en 2014, ces superficies sont autour de 4000 hectares (PUD-Korhogo, 2016, INS Daloa, 2018). Aujourd'hui, la couverture spatiale de ces villes est nettement supérieure à 10 000 hectares (Services Techniques de la Mairie de Daloa et de Korhogo, 2021).

Tableau : L'évolution de la superficie des villes de Daloa et de Korhogo de 2014 à 2021

Années	Daloa		Korhogo	
	2014	2021	2014	2021
Superficies	4100	9 430	4 500	13 400

Sources : Atlas de Daloa, 2018 et Services Techniques de la Mairie de Daloa et de Korhogo (2021)

Le tableau nous présente l'évolution de la superficie des villes de Daloa et de Korhogo de 2014 à 2021. Seulement en 7 ans, la ville de Daloa a consommé 5330 hectares, soit une vitesse de

croissance de 761,43 ha/an et celle de Korhogo a consommé 8900 hectares, soit une vitesse de croissance de 1271,49 ha/an.

2.1.1. Les causes de la dynamique spatiale : urbanisation accélérée et pression démographique

La dynamique spatiale des villes de Daloa et de Korhogo a été engendrée par l'essor économique et la croissance démographique. Ces deux villes se distinguent respectivement des villes du Centre-nord et du Nord par une augmentation très rapide de leur population. Cette évolution s'est faite en suivant la mise en place des infrastructures et équipements socio-économiques. Ces différentes infrastructures économiques vont favoriser l'arrivée d'une main d'œuvre abondante dans ces villes. Cette croissance démographique relativement rapide est imputable à l'apport migratoire extérieur, à la migration interne et au croit naturel

Figure 1°: L'évolution des populations des villes de Daloa et de Korhogo de 1965 à 2021

Source : I.N.S., 2022

L'analyse de la figure révèle que les populations des villes de Daloa et de Korhogo ont évolué au fil des années avec un taux d'accroissement qui ne cesse d'évoluer en dent de scie entre 1965 et 2021. Les effectifs sont passés de 35 000 habitants en 1965 à 421 879 habitants en 2021 Daloa et de 20 800 habitants en 1965 à 440 926 habitants en 2021 Korhogo (R.G.P.H, 1998, 2014 et 2021).

Carte 3 : Dynamique spatiale de la ville de Daloa entre 2002 et 2021

Carte 4 : Dynamique spatiale de la ville de Korhogo entre 2002 et 2021

2.1.2. Le rôle inégal de la planification urbaine : extension désorganisée du tissu urbain

Les villes de Daloa et de Korhogo à l’instar des autres villes de la Côte d’Ivoire ont été gérées pendant longtemps par l’Etat. A cet effet, jusqu’en 2013, la production foncière était le fait d’abord de l’administration coloniale jusqu’à l’indépendance du pays en 1960 et ensuite l’Etat ivoirien qui s’est imposé comme le maître de la fabrique urbaine de ces villes et réalisait les lotissements par l’intermédiaire des Sous-préfectures et des Mairies. L’ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 qui fixe les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, consolide les droits coutumiers et donne la possibilité aux

collectivités villageoises, aux promoteurs coutumiers et aux opérateurs privés d'initier le lotissement de leurs parcelles. Cette disposition met désormais les propriétaires coutumiers et les propriétaires privés au cœur de la production foncière.

Tableau 4: Les types de lotissement en 2022 à Daloa et à Korhogo

Types de lotissement	Lotissement à Daloa (pourcentage %)	Lotissement à Korhogo (pourcentage %)
Lotissement administratif	18	9
Lotissement villageois	82	91
Total	100%	100%

Source: Nos enquêtes, 2022 /2023

Selon nos enquêtes, deux types de lotissement à Daloa et à Korhogo ont été étudiés : les lotissements administratifs et les lotissements villageois. Les lotissements administratifs sont réalisés par l'Etat par l'intermédiaire des Sous-préfectures et des Mairies, et les lotissements villageois désignent les aménagements fonciers initiés par les communautés villageoises et les propriétaires privés. Les lotissements administratifs représentent 18% des lotissements à Daloa et 9% à Korhogo et les lotissements villageois représentent 82% à Daloa et 91% à Korhogo. Les données du tableau présentent deux organes d'attribution des lots : les comités villageois et la Mairie ou la Sous-préfecture. L'attribution des lots par les comités villageois (propriétaires terriens) et les particuliers domine les organes. Cela a deux raisons : la crise militaro-politique de 2002 et l'ordonnance n°2013-481 du 2 juillet 2013. En effet, l'on a constaté la démission des acteurs institutionnels en charge de la gestion de Daloa et de Korhogo pendant la crise de 2002. Alors un vide institutionnel est mis en relief. Ce qui a permis aux populations de se ruer sur les terres périurbaines. Après la crise l'Etat est obligé de composer avec

les nouveaux acteurs que sont les comités villageois. En 2013, l'ordonnance n°2013-481 du 2 juillet 2013 qui fixe les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains, consolide les droits coutumiers et donne la possibilité aux collectivités villageoises, aux promoteurs coutumiers et aux opérateurs privés d'initier le lotissement de leurs parcelles. Il s'agit des lotissements villageois non respectueux des normes urbanistiques. Cette disposition met désormais les propriétaires coutumiers et les propriétaires privés au cœur de la production foncière. Dans cette nouvelle forme d'administration, il faut signaler une production massive, mais surtout anarchique des lots constructibles. Nos enquêtes de terrains ont permis de savoir que ces lotissements ne sont que des morcellements de parcelles.

2.2. L'organisation structurelle des villes de Daloa et de Korhogo

Notre approche de l'organisation structurelle et fonctionnelle des villes de Daloa et de Korhogo se fera en trois points. Il s'agira d'abord d'étudier le Centre-ville, lieu de concentration des services publics et parapublics. Ensuite dans un second temps, les quartiers en contact avec le Centre-ville. Ces quartiers connaissent une rénovation dominée par une mutation spatiale économique dans ces dernières années. Et enfin, les périphéries qui représentent des quartiers d'ortoirs ont un niveau d'équipements faibles et la problématique de leur intégration dans le tissu urbain.

2.2.1. Le Centre-ville : un lieu de concentration des services à fonction économique

Le Centre-ville regroupe le quartier administratif et le grand-marché. Sur le plan fonctionnel, il abrite la majorité des services administratifs, financiers, économiques, le grand marché, les stades etc. et des habitats. Comme l'on peut s'en

rende compte, c'est le poumon économique de chacune de ces villes. Il se nomme Quartier Commerce. Ce secteur est le mieux fréquenté par les périurbains actifs. Ce fort niveau de fréquentation du Centre-ville s'explique du faite que ce lieu a une forte concentration d'activités commerciales et administratives formelles. C'est à cet endroit que se concentrent la Mairie, la Préfecture, l'Administration fiscale, les Directions régionales, le Centre Hospitalier Régional (CHR), les Etablissements bancaires, la Gare routière et aussi le Grand Marché etc. Cela montre que les mobilités sont guidées par les services. En dehors de ces fonctions économiques, le Centre-ville assure également une fonction résidentielle avec les habitats de haut standing.

2.2.2. Les quartiers en contact avec le Centre-ville: une rénovation dominée par une mutation spatiale économique

Les quartiers en contact avec le Centre-ville ce sont développés depuis les origines de la ville. Ils s'étendent sur les premières couronnes de l'agglomération et sont considérés comme la vieille ville. Sur le plan fonctionnel, ces quartiers depuis leurs origines sont des quartiers dortoirs. Cependant, cette fonction tend à disparaître au profit de la fonction économique. A Daloa nous avons les quartiers Belle-ville, Baoulé, Soleil, Lobia et à Korhogo nous avons les quartiers Soba, Banaforo, Dème.

Ces quartiers subissent une réelle mutation spatiale et économique ces dernières années. La modification et la mutation sont caractérisées par des sites dédiés à des lieux de commerces, exemple les lieux de lavage auto, la restauration etc. Une fonction résidentielle et une fonction économique qui prend de plus en plus de l'ampleur. La vie économique met fin à la fonction résidentielle de ces quartiers centraux d'où l'implication des migrations résidentielles des anciens propriétaires et locataires vers les zones périphériques.

Planche 1 : Illustration de la verticalisation du bâti et la mutation des activités commerciales dans et autour des quartiers du Centre-ville (Daloa et Korhogo).

Daloa

Korhogo

Cliché : Nos enquêtes, 2021

Dans les quartiers autour du Centre-ville du (Grand Marché), à Daloa comme à Korhogo, on assiste à une double extension des activités commerciales : Une extension spatiale avec l'insertion de nouveaux espaces au périmètre du marché avec de nouveaux bâtiments en hauteur réservé pour le service commercial le haut comme le rez-de-chaussée selon l'illustration des photos ci-dessus. Contrairement à ce qui prévalait avant, hérité de la période coloniale où le rez-de-chaussée servait de magasins et l'étage d'habitation.

2.2.3. Les périphéries : des quartiers dortoirs et la problématique de leur intégration dans le tissu urbain

Dans leur extension spatiale aujourd'hui, Daloa atteint une superficie de 9 430 hectares et Korhogo 13 400 hectares (INS Daloa et Korhogo, 2021). Les quartiers péricentraux et les nouvelles zones d'extension couvrent une superficie plus importante. Ils sont constitués de l'ensemble des quartiers qui se sont développés autour du Centre-ville. Contrairement au Centre-ville, ils ont une fonction résidentielle que commerciale même si on n'y dénombre quelques pôles de centralité plus ou moins actifs comme les petits marchés de quartiers ainsi que quelques boutiques de produits de première nécessité aux abords des voies, l'essentiel de la vie économique se situe au Quartier Commerce.

2.3. L'effet induit de l'expansion spatiale sur les déplacements

La croissance spatiale rapide agit sur le fonctionnement des villes de Daloa et de Korhogo. L'urbanisation qui s'accompagne d'un étalement spatial pose la question de l'organisation des moyens de transports. Cette urbanisation extensive et dévoreuse d'espace occasionne une augmentation des besoins de mobilité et de transport. Face à cette situation, les modes de transports ont essayé d'adapter leurs différentes offres à la demande. Or, la mise en place des infrastructures et l'offre de transport ne suivent pas le rythme de l'urbanisation avec une importante demande de déplacements. Ce problème pose la question de desserte des quartiers périphériques où les grands réseaux de transport collectif ont du mal à faire face à la demande. Dans ces quartiers, les services des transports collectifs sont insuffisants et relèvent d'initiative privée. Ils sont caractérisés par leur non intégration effective et totale au tissu urbain. En effet, l'évolution de la voirie urbaine à Daloa

et à Korhogo n'a pas suivi la vitesse de la croissance de ces villes si bien qu'en dehors des routes principales qui traversent certains quartiers périphériques, presque toutes les rues qui les quadrillent sont en terre. La plupart ont d'ailleurs été ouvertes par les populations elles-mêmes comme le témoigne notre interlocuteur à Daloa au quartier Tazibouo Université Monsieur KOUE Bi : « *La grande voie non bitumée et dégradée qui part de la route d'Abidjan à l'Université Lorougnon Guédé a été ouverte par les populations du sous quartier Tazibouo Plateau en 2018. L'ouverture a coûté 600.000F réparti sur 20 riverains présents en ce moment. Chacun a payé une somme de 35.000F* ».

Photos : Une vue de l'état du réseau routier non bitumé des villes de Daloa et de Korhogo

Daloa

Korhogo

Cliché : Nos enquêtes, 2021

Ces photos montrent dans quel état se présentent les rues des quartiers périphériques des villes de Daloa et de Korhogo. Ces rues très dégradées par les eaux de ruissellement, empêchent les véhicules d'y circuler. Seuls les piétons peuvent emprunter ces voies.

L'organisation des villes de Côte d'Ivoire crée un déséquilibre spatial. Nos résultats sont conformes à ceux de B.E. KOFFI, (2008, p. 140). Selon ceux-ci, le Centre-ville de Daloa, à lui seul, abrite près de 90% des services administratifs et environ 70% des activités commerciales. Abordant dans le même sens GOHOUROU, et al (2017, p. 364) soulignent que le Centre-ville de Daloa est un point fort de l'espace de vie des périurbains. C'est toujours là que tout converge. P.I. TRAORE et al (2016, p. 78) explique que déjà dans les années 1990, la répartition des emplois par commune met en évidence leur forte concentration dans la commune du Plateau, où se regroupent l'administration, les banques et dans les communes d'Abidjan Sud où sont fortement représentés les emplois industriels. Les communes de Treichville et de Marcory représentent plus du tiers des emplois formels de la ville alors que les communes d'Abobo et de Yopougon fournissent moins d'un cinquième des emplois pour une population qui représente près de 50% du total aggloméré. Ce déséquilibre spatial se poursuit encore aujourd'hui et explique l'importance des migrations pendulaires entre le Nord et le Sud du District.

Conclusion générale

L'étude a permis de mettre en évidence la nouvelle configuration des villes de Daloa et de Korhogo. La crise militaro-politique et l'ordonnance n°2013-481 du 2 juillet 2013 sont les facteurs explicatifs de la production massive des lots urbains et un étalement spatial sur fond de désordre. En effet, profitant de l'absence de l'Etat durant la décennie de crise, les villes de Daloa et de Korhogo vont considérablement s'étendre vers leurs périphéries.

Cette production de l'espace qui se fait en marge de la légalité engendre un déséquilibre spatial. On assiste à la concentration des activités dans le Centre-ville et les périphéries où se

concentre la majorité des populations souvent démunis, sans pourtant y apporter les emplois nécessaires à leurs développements. Les flux quotidiens des travailleurs observés en périphérie vers le Centre-ville sont révélateurs d'une certaine forme d'organisation spatiale.

Références bibliographiques

Alla D. A (1991): *Dynamique de l'espace périurbain de Daloa*, Etude Géographique, Thèse De Doctorat 3ème Cycle, Abidjan, Université De Cocody, I.G.T, 453 p

Doho B. T et al (2021): Dynamique et gouvernance des quartiers périurbains dans la ville de Korhogo (Côte d'Ivoire) de 2002 à 2020, (EDUCI) 2021, Revue de Géographie Tropicale et d'environnement, n° 1, 2021 pp. 111-123

Cotten A. M., (1974) : UN Aspect de l'urbanisation en Côte d'Ivoire, les cahiers d'Outre Mer, Bordeaux, Revue de Géographie, n°106, Avril-juin 1974 pp. 184-193

Bolou G. A., (2017) : Activités économique informelles à l'assaut des quartiers planifiés des zones d'extension de Daloa, Lonniya, vol I N°3, pp. 51-71

Dembélé O., (1999): Evolution des structures spatiales de quartiers et aménagement de l'espace communal, Chier Nantais, pp. 25-38.

Dindji M., Diabagaté A., Houenenou K., Koffi B.E., (2016): Emergence de taxi-motos et recomposition spatio-économique à Korhogo: Les taxi-villes entre stratégies d'adaptation et désespoir. European Scientific Journal, December 2016 edition vol.12. N 35 ISSN : 1857-7881 pp 190-208

Grégoire E., et al (1993): Mobilité marchande et urbanisation les cas de Korhogo (Côte d'Ivoire) et de Maradi (Niger°), Cah. Sci. Hum. 29 (2-3) 1993: pp. 527-546

Gohourou F., Mafou K., Zadou D., (2017) : « Mobilités Et Pratiques Socio-Spatiales

Des Population Des Zones Périurbaines De Daloa (Centre-Ouest De La Côte d'Ivoire), Revue De Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, (Daloa, Côte d'Ivoire), 16 p.

Koffi B. E., (2008) : Le Transport De Personnes Et La Structuration De L'espace Urbain De Daloa In « Le journal des Sciences Sociales » N 5-5-Décembre 2008, pp. 127-142.

Konan K. T., Djah A. J., Koffi B. E.,, 2018, « Les enjeux de la production du foncier urbain par les détenteurs de droits coutumiers dans les communes de Cocody et d'Abobo (District d'Abidjan, Côte d'Ivoire) », in Revue Ivoirienne de Géographie des Savane, n°4, juin 2018, pp. 24-36.

Konaté D., (2021) : Les nouveaux quartiers de Korhogo : des quartiers issus des lotissements villageois, Revue Scientifique spécialisée en Géographie DaloGéo, Université Jean Lorougnon Guédé, numéro 005, décembre 2021 ISSN 2707-5028, pp 251-266

Koukougnon W.G., (2013): Milieu urbain et accès à l'eau potable : Cas de Daloa (Centre-ouest de la Côte d'Ivoire thèse de doctorat, soutenue le 29 octobre 2012, 371 p.

RGPH. (2014) : Résultats Globaux, Secrétariat Technique Permanent Du Comité Technique Du RGPH, 25 p. en Côte d'Ivoire.

Traoré P. I., et Irène KASSI DJODJO, 2016 Mobilités des actifs à Abobo : entre permanence des déplacements périphérie-Centre et dynamique interne, Revue de Géographie IRESMA, pp. 77-93.

Yao K. E., Gouamené D-C., Tano K, 2018, « Accès à la propriété foncière dans les villages périurbains de Daloa (Centre-ouest de la Côte d'Ivoire : les exemples de Gbokora, Petit Zakoua et Sapia », AHOHO, revue de Géographie du LARDYMES, Numéro spécial, pp. 138-150.

Yapi-Diahou A., Koffi Brou Emile et Koffi D A. Marthe, 2014, La production du sol à Abidjan : du monopole d'Etat au règne du privé, Métropoles aux Suds. Le défi des périphéries ? Paris, Karthala, pp. 385-396.

Yapi-Diahou A., 1991, « Les détenteurs coutumiers, les citoyens et l'Etat dans la course pour accès au sol urbain à Abidjan », Contribution à la connaissance d'un droit foncier intermédiaire dans les villes d'Afrique de l'Ouest, CNRST-IFU-ORSTOM, pp. 11-84.

LE DEGUERPISSEMENT DES ESPACES PUBLICS A ABIDJAN : ENTRE LOGIQUE DE REGULATION ET MAINTIEN DE LA FLORICULTURE

Tiepoho Dohanemon Alain

Assistant,

*Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire
Alaintiepoho1@yahoo.fr*

Résumé :

A partir du cas de la floriculture urbaine, cet article s'intéresse au maintien et au développement des activités informelles sur les espaces publics à Abidjan. Il questionne le paradoxe du maintien et du développement des activités floricoles sur le domaine public malgré les opérations de déguerpissement. Sous ce rapport, il rend compte en présentant premièrement la débrouillardise et l'embellissement comme référents idéologiques du maintien et du développement de la floriculture sur le domaine public, décrivant ensuite la cohérence entre les pratiques de production floricole et les normes en matière d'aménagement du cadre urbain ; et montrant enfin l'activation du réseau social comme mode de transmission des compétences au maintien et développement de la floriculture sur le domaine public.

Mots clés : *déguerpissement, agriculture, espace public, floriculture, Abidjan*

Abstract:

Using the case of urban floriculture, this article focuses on the maintenance and development of informal activities in public spaces in Abidjan. It questions the paradox of maintaining and developing floriculture activities in public spaces despite eviction operations. In this respect, it reports by first presenting resourcefulness and beautification as ideological referents for the maintenance and development of floriculture in public spaces, then describing the coherence between floriculture production practices and urban planning standards; and finally showing the activation of the social network as a mode of transmission of skills for the maintenance and development of floriculture in public spaces.

Keywords: scattering, agriculture, public spaces, floriculture, Abidjan

Introduction

Dans l'évolution de la conception de la ville, l'urbanisme occupe une place de choix. De fait, en s'appuyant sur toutes les démarches de planification urbaine, elle met à jour la trajectoire que va emprunter le développement d'un Etat K. P. Yao (2010). Et cela s'observe le plus souvent par le développement de réseaux des infrastructures, perçu en termes de construction des routes, des ponts, des ports et des aéroports, ainsi qu'en multipliant les réseaux d'information et de communication, Etc. Appréhender de la sorte, une telle conception de l'urbanisme impose au quotidien une expansion, voire une modification de la structure de la ville à travers une nouvelle vision d'occupation de l'espace M. Cantal-Dupart (2002). Dans ce cas, l'occupation de l'espace dans le paysage urbain semble être contrôlée, voire réglementée. Vue sous cet aspect, l'idée d'une organisation « réglementée » et « planifiée » des espaces dont les attributions sont clairement définies va à l'encontre de l'appropriation « libre », à l'occupation « anarchique », « spontanée » et « sauvage » dans les faits C. S. Moussannef (2007). La configuration de l'espace urbain abidjanais laisse apparaître des manifestations de ces formes d'occupations qu'on peut qualifier de « informelle » voire « anarchique ». Il s'agit généralement des cas d'occupation des rues et trottoirs par de petits commerces représenté d'une part par la construction des bâtiments soient en dure ou en métal sur les espaces relevant du domaine public, d'autre part par une appropriation des espaces non-éfficandis et la pratique d'activités agricoles. La culture de fleurs qui fait partie de cette dernière forme d'occupation « informelle » de l'espace urbain à Abidjan en a fait l'objet d'une attention particulière. Ainsi, dans le cadre des politiques d'aménagement urbain, l'État ne cesse de mener depuis plus d'une dizaine

d'années, des actions de déguerpissement et de répression à l'égard des occupants du domaine public.

Sous la houlette du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, les alentours du CHU de Cocody, le carrefour du village de Blockhaus et les voies environnantes à la décharge d'Akouédo, ont fait l'objet, le 5 février 2015, d'une opération de déguerpissement exécutée par la Direction générale de la Salubrité urbaine en collaboration avec la mairie de Cocody et le District autonome d'Abidjan. En 2021, à Abidjan, des opérations ont été mises en place pour dégager les emprises des routes principales. Ces initiatives visaient à améliorer la circulation et à faciliter l'accès aux infrastructures. Elles comprenaient l'enlèvement des objets encombrants, la déviation de certains commerces et la sensibilisation des populations sur l'importance du respect des espaces publics.

Au regard de toutes les actions ci-dessus mentionnées, l'on devrait s'attendre à ce que les espaces relevant du domaine public ne soient plus l'objet d'occupation d'une quelconque activité. Toutefois, ces opérations de déguerpissement qui ont lieu dans la quasi-totalité des communes (13 communes au total), laissent entrevoir un paradoxe. En effet, les activités de floricoles se maintiennent et continuent de se développer sur des espaces relevant du domaine public malgré les déguerpissements. Selon les données statistiques, 105 floriculteurs sont enregistrés dans la commune de Cocody répartis sur plusieurs sites « carrefour la vie », « la rue abritant l'hôtel du Golf », « derrière l'école de police », « la corniche », « versant du BNETD », « versant du quartier DANGA »

Dès lors, si les opérations de déguerpissement ont eu lieu dans les communes d'Abidjan, alors comment se fait-il que les activités de floricoles continuent de se développer sur des espaces relevant du domaine public. Cette question n'est pas nouvelle d'autant plus qu'elle a déjà fait l'objet de plusieurs

travaux scientifiques. Dans la littérature scientifique l'agriculture urbaine est proposée comme une solution pour contenir les enjeux sociaux urbains contemporains. A ce propos, F. E. Wegmuller et Duchemin (2010) estiment que cette forme d'agriculture est reconnue pour sa pertinence de contribuer à une sécurité alimentaire des populations urbaines. Il s'ensuit son offre d'une forme active de loisirs, ses ressources pour répondre aux problématiques environnementales, sa participation au maintien de la santé, sa capacité de permettre le développement des réseaux sociaux, ainsi que sa participation à l'embellissement et à un aménagement urbain viable et même sa fonction éducative. Cette même réalité est décrite par P. Nahmias et Y. Le Caro (2012), pour qui, les agricultures observables dans les agglomérations (agricultures professionnelles en circuits courts ou longs, jardins privés et partagés, agriculture de loisirs) sont aujourd'hui valorisées dans leurs dimensions alimentaires, environnementales et socio-politiques. De plus, selon ces auteurs, elles participent aux manières d'habiter la ville et à l'aménagement des territoires urbains. Par ailleurs, H. Allagbé, M. Aitchedji, A. Yadouleton, (2014), dans un article dénommé « *Genèse et développement du maraîchage urbain en République du Bénin* » analyse également cette réalité. Selon eux, l'agriculture urbaine connaît aujourd'hui un essor fulgurant du fait de la poussée démographique d'une part, mais aussi du chômage galopant et de la crise alimentaire d'autre part. Du coup, pour ces auteurs, cette situation a pour conséquences une multiplication et une diversité des acteurs intervenant dans ce secteur d'activité. Il ressort de cette littérature, une pluralité d'explications. Au regard de ces explications, cet article appréhende l'interdiction de l'occupation des espaces relevant du domaine public et le développement de la floriculture comme maintien à un équilibre social de l'aménagement urbain.

En considérant l'interdiction de l'occupation des espaces relevant du domaine public et le développement de la floriculture comme maintien à un équilibre social de l'aménagement urbain, l'enjeu de cet article est de comprendre la façon dont les acteurs interagissent pour maintenir et développer les activités informelles sur les espaces publics à Abidjan. Ainsi cet article se donne de questionner le paradoxe du maintien et du développement des activités floricoles sur le domaine public malgré les opérations de déguerpissement. Sous ce rapport, il rend compte en présentant premièrement la débrouillardise et l'embellissement comme référents idéologiques du maintien et du développement de la floriculture sur le domaine public, décrivant ensuite la cohérence entre les pratiques de production floricole et les normes en matière d'aménagement du cadre urbain ; et montrant enfin l'activation du réseau social comme mode de transmission des compétences au maintien et développement de la floriculture sur le domaine public.

Ces objectifs ont pu être réalisés grâce à la mobilisation de la théorie de la transaction sociale de L. Blanc (1992) ; L. Blanc, M. Mormont, Remy J., Storrie T. (1994). Selon ces auteurs, la transaction sociale cherche à amalgamer les caractéristiques du marché économique, de l'échange qui prend la forme du don et de la négociation en vue de mieux appréhender les réalités humaines (Blanc, 1992 ; Blanc/Mormont/Remy/Storrie, 1994 cité par Bernard Fusulier et Nicolas Marquis, 2008). D'un point de vue analytique, autour d'un problème collectif donné, elle invite le chercheur à prendre en considération les paramètres "structurels" (le structurel est producteur de contraintes et de possibilités objectives) et "structuraux" (le structural est producteur de sens, de la perception du normal et du possible) pour étudier de façon articulée deux logiques qui s'expriment dans la pratique sociale : une logique d'appropriation et une logique de production

(Fusilier et Marquis, 2008). Au regard de ce qui précède, pour confronter ces connaissances théoriques à la réalité empirique, une enquête de terrain a été menée et sera décrite sur la base de la méthodologie présentée dans les lignes qui suivent.

1-Méthodologie

La démarche méthodologique de l'étude est purement qualitative. Les informations ont été collectées au moyen d'entretiens. Au cours de cette étude, des entretiens ont été réalisés au sein des espaces de production floricole. Ainsi, le choix de 10 acteurs floricoles enquêtés s'est fait par échantillonnage volontaire selon les sites de production floricoles. La sélection s'est opérée sur la base de la disponibilité des acteurs floricoles sur les espaces de production à travers des rapports négociés et ce nombre a été obtenu grâce à l'effet de saturation. Cette démarche a consisté à recourir à des chefs de productions floricoles au sein de ces espaces en vue de leur signifier l'objet de l'étude. Par la suite, ils se sont érigés en négociateur ou facilitateur auprès de leur collègue floriculteur en leur expliquant le but de l'étude. Ceux-ci sont relatifs aux objectifs de la présente étude, à la question du respect de leur anonymat, au respect du principe de contrat collaboratif et à la précision de la durée moyenne des entretiens. Enfin de concertation, les chefs ont tenu informer du niveau d'adhésion de certains acteurs floricoles et nous nous entretenons éventuellement avec ceux qui ont approuvé l'étude, en y participant.

Par ailleurs, en complément d'information et surtout pour une question d'évaluation de la pertinence de l'analyse des données, 4 autres types d'acteurs ont été interrogés (mairie de Cocody, ethnobotaniste au centre national de floristique, les riverains des cités où sont installés les floriculteurs et les clients considérés comme étant des consommateurs de fleur). Dans un premier

temps, il s'est agi de réaliser des entretiens biographiques avec les 10 floriculteurs, ce qui a permis de recueillir leur récit de vie (J. Peneff, 1994 ; D. Demaziere, 2005). Avec les 10 floriculteurs, les entretiens biographiques ont permis de retracer la trajectoire sociale de ces derniers jusqu'au statut de floriculteurs avec par moment des points de bifurcation observé. Les seconds entretiens de type semi-directif (J. C. Vilatte, 2007 ; Diana, 2012) ont concerné les autres acteurs susmentionnés. Ces entretiens semi-directifs ont été orientés spécifiquement sur les objectifs assignés à l'étude tels que susmentionnés. La méthode biographique comme méthode d'analyse (J. Peneff, 1994 ; D. Demaziere, 2005) et l'analyse de contenu thématique (F. Dépelteau, 2013) des données collectées et entièrement retranscrites ont permis de déboucher sur les résultats présentés dans les lignes qui suivent.

2- Résultats

Le maintien des floriculteurs sur le domaine public à Abidjan repose sur la production et la diffusion d'imaginaires sociaux (représentations sociales, idéologies). Ces imaginaires sociaux orientent et légitiment des rapports sociaux et pratiques sociales favorables au maintiens d'activités floricoles sur le domaine public malgré les déguerpissements.

2-1- La débrouillardise et l'embellissement comme référents idéologiques du maintien de la floriculture sur le domaine public

La pratique de la floriculture dans la ville d'Abidjan au regard des dispositifs administratifs repose sur un ensemble de fondements idéologiques. A ce propos, la ventilation des données primaires fait apparaître deux supports idéologiques qui servent de modèle de justification quant au maintien de la

floriculture : celui de la débrouillardise et celui de l'embellissement.

2-1-1-La débrouillardise comme référent idéologique de maintien des activités floricoles

Les recherches menées révèlent que les acteurs concernés invoquent souvent la débrouillardise pour justifier la pérennité des floriculteurs. Du point de vue de ces derniers, leur occupation des lieux est perçue comme une forme d'installation temporaire visant à développer leur activité et à approvisionner diverses unités de consommation. Ils reconnaissent également que ces espaces ne leur appartiennent pas, mais relèvent de la propriété de l'État. Pour eux, leur présence constitue une contribution à l'État, conscient de son incapacité à offrir des emplois à l'ensemble de la population. Par conséquent, ils choisissent d'investir ces espaces pour exercer leur activité plutôt que de se tourner vers des pratiques illégales telles que le vol ou les agressions. L'analyse du discours des floriculteurs met en lumière la manière dont la notion de débrouillardise est récupérée pour légitimer leur présence et leur maintien dans ces espaces. L'appropriation de la notion de débrouillardise par les floriculteurs les positionne dans une situation de dépendance vis-à-vis de la mairie et des riverains. L'examen de ce rapport de force permet de rendre compte d'une dissimulation de contraintes et de sélectivité inhérentes au marché de l'emploi formel. Ainsi, sous le couvert de cette idéologie, se perpétue le maintien des positions sociales et la quête d'un statut permettant d'échapper au contrôle étatique en matière de fiscalité. Le discours du floriculteur M.A. illustre bien cette dynamique : «

Nous, on fait travail de fleur ou de jardinage pour manger. Sinon, on va faire comment dans grand Abidjan ? Donc, c'est comme on se débrouille un peu au lieu d'aller voler. On peut pas

s'asseoir à la maison bras croisé pour attendre l'Etat parce que l'Etat ne peut donner travail à tout le monde ».

Du point de vue institutionnel, la mairie considère les floriculteurs comme des agents de survie, répondant à des défis existentiels majeurs. Ces floriculteurs, selon l'institution, manquent des ressources nécessaires pour s'installer conformément aux normes, une option jugée financièrement prohibitive. Ainsi, la mairie de Cocody perçoit ces activités comme essentielles pour la sécurité alimentaire des ménages locaux. Par ailleurs, elle souligne que la présence des floriculteurs s'inscrit dans une logique de débrouillardise, les considérant comme non problématiques pour la circulation piétonnière, à condition qu'ils ne gênent pas le passage. La mairie précise également que ceux dont l'installation entrave la circulation doivent être déguerpis, tout en indiquant que des espaces dédiés, tels que les marchés, existent pour le commerce, et non pas les rues.

Cette position révèle une hiérarchisation des activités : la mairie établit une distinction entre celles à évacuer et celles à tolérer. Ce comportement institutionnel inscrit les floriculteurs dans un cadre de protectionnisme, les exonérant de la stigmatisation liée à l'informalité. En pratique, cette dynamique occulte le rôle des floriculteurs en tant qu'acteurs d'aménagement et d'embellissement des espaces publics, remplaçant ainsi certaines fonctions que la mairie pourrait autrement assumer. Le discours de K. O représentant de la Mairie atteste cet état de fait : *« Pour les floriculteurs, c'est juste une manière de s'installer pour survivre. Sinon, s'ils doivent respecter les procédures pour s'installer alors ce sera coûteux pour eux. Or, ils n'ont pas de grand moyen. Et puis ceux qu'on déguerpit sont ceux qui sont gênant pour le passage piéton et il y a les surfaces aménagées pour faire le commerce et non les rues ».*

2-1-2- L'embellissement comme référent idéologique de maintien des activités floricoles

Des investigations réalisées, les acteurs de la planification urbaine (Mairie) brandissent l'argument de l'embellissement pour justifier le maintien des acteurs floricoles. Pour eux, la floriculture est une activité dont son implantation dans les lieux remplit plusieurs fonctions : décoration des bureaux et maison, transformation du paysage urbain, célébration des activités festives, recueillement pour les défunts, assainissement des lieux occupés etc. Ils estiment que la floriculture est une activité « noble » et « non salissante » et pour toutes ces raisons, la floriculture reste une activité à encourager et à favoriser sa reproduction. Du contenu des échanges, il est à noter que la floriculture est une activité qui apporte une plus-value à la ville et à l'environnement. A ce titre, pour ces derniers, elle est différente des autres activités déguerpies qui ternissent l'image du paysage urbain et n'apportent pas un plus à la préservation de l'environnement. L'exemple de l'activité de mécanique auto en plein air et de la vente de sachet d'eau ont été relevés par ces derniers pour soutenir leur propos. L'analyse qui ressort de ces propos est qu'ils légitiment le maintien des activités floricoles. Cela traduit donc une certaine adéquation idéologique entre les actions des floriculteurs et celle de la mairie en termes d'embellissement de la ville. Ce qui signifie que l'activité floricole au-delà de l'activité économique qu'elle représente, embellie et participe à la construction sociale de la ville. Dans le fonctionnement concret de la relation, il est à noter que la floriculture intègre les projets de planification et de développement urbain et accompagne le rôle régalién de l'Etat en matière d'embellissement des rues, des grandes artères des communes et autres. A titre d'illustration, voici un extrait du discours d'un enquêté : « *contrairement aux autres activités, la floriculture est une activité noble qu'il faut encourager parce*

qu'elle participe à l'embellissement, la beauté et à la gaieté d'une maison, d'un village ou d'une ville ».

2-2- De la cohérence entre les pratiques de production floricole et les normes en matière d'aménagement du cadre urbain

Un ensemble d'action ou d'activité exercée par les acteurs floricoles (agents de l'Etat et floriculteurs) déterminent leurs pratiques et comportements sur les espaces de production floricole. Lesquelles pratiques enracinent leur présence sur les sites de production floricole. Des investigations réalisées, il ressort que l'aménagement des espaces avant, pendant et après l'installation des floriculteurs participe dans une certaine mesure à renforcer leur présence sur les espaces relevant du domaine public.

2-2-1- Les dispositifs normatifs encadrant l'aménagement de l'espace urbain

Selon les données recueillies, il est donné de constater qu'il existe des dispositifs normatifs qui autorisent, désignent les acteurs affectés à ces rôles et encadrent l'aménagement de l'espace urbain. Il s'agit entre autres du Décret n° 86-450 du 25 juin 1986, Portant transferts de Compétences de l'Etat aux communes en matière d'Espaces Verts, Pépinières, Parcs et Jardins. Ce décret prévoit les rôles assignés aux acteurs concernés par l'aménagement du cadre urbain. Respectivement en ses articles 1 et 2 du Chapitre I, il est fait cas des prérogatives suivantes :

Article 1^{er} : Sont transférés aux Communes et relèvent désormais de plein droit de l'intérêt communal, les espaces verts, pépinières, parcs et jardins publics, sans préjudice des dispositions des décrets n° 84-851 et 84-852 du 04 juillet 1984 susvisés, spécialement en leur article 2, et des autres dispositions du présent décret. Les pépinières et jardins d'Etat ainsi que les

espaces verts, parcs et jardins publics aménagés sur les terrains bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat restent classés d'intérêt national et demeurent à la charge de l'Etat.

Article 2 : L'exercice des compétences transférées par le présent décret emporte pour la Commune la responsabilité des décisions et mesures suivantes dont elle assume la charge et le financement et que le Conseil municipal règle par ses délibérations, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, en matière de tutelle.

Au regard de ces dispositifs, la responsabilité incombe donc aux collectivités décentralisées à procéder à l'aménagement des espaces relevant du domaine public.

2-2-2- Le rapport des floriculteurs aux normes d'aménagement du cadre urbain

Dans cette section, l'exposé des données de terrain a permis de relever une similitude existante entre les pratiques des floriculteurs et l'aménagement urbain. De ce fait, le maintien des floriculteurs sur le domaine public s'explique par l'adéquation des pratiques des floriculteurs avec les normes d'aménagement du cadre urbain. Par ailleurs, en se fondant sur les données primaires, notons que, bien que la pratique de la floriculture sur les espaces relevant du domaine public à travers la ville d'Abidjan n'engage pas du cadre normatif et institutionnel, l'examen des faits laisse entrevoir que les pratiques observées chez les floriculteurs sur ces espaces par correspondance tendent vers les normes formelles de l'aménagement urbain. En effet, l'investissement des floriculteurs sur ces espaces s'étend sur plusieurs étapes. D'abord, avant l'installation de leur activité sur les lieux, ils procèdent aux débroussaillages des lieux. Dans certains cas, ils procèdent à l'abattage de certains arbres considérés comme gênants ou à l'élagage des branches. Ensuite, lorsqu'ils s'installent, ils fleurissent l'espace, puis, s'ensuit le désherbage et le nettoyage des espaces afin de préserver la

visibilité et l'accessibilité des lieux tout en évitant que les plantes se transforment en une forêt. Cela signifie qu'ils coupent ou taillent régulièrement les plantes dont la progression est rapide. Et enfin, après l'installation, ils entretiennent et nettoient régulièrement leur jardin. Ces floriculteurs vont jusqu'à nettoyer les alentours des jardins y compris les bords et l'intérieur des caniveaux afin de garder un état de propreté.

De ce qui précède, il est important de noter que les actions et activités initiés par les floriculteurs constitue une forme de bouclier, voire une compétence pour faire barrage à toute action de déguerpissement, d'où l'idéologie l'aménagement et l'embellissement de l'espace urbain. Les actions de propreté développées par les floriculteurs autour des activités floricoles sur le domaine public contraignent les agents de contrôle à admettre les pratiques de l'activité floricole sur ledit espace. Alors, le maintien des floriculteurs est fonction de leurs capacités à conserver l'environnement propre considéré comme l'une des prérogatives du cadre normatif de l'aménagement urbain. Dans le fonctionnement concret de la réalité, ces pratiques les inscrivent dans des rapports de complémentarité vis-à-vis de l'Etat et des riverains assurant ainsi un devoir civique. Du coup, ces actions constituent un ensemble de ressource sociale dont dispose ces derniers pour résister aux influences extérieures. *« Au moment où les jardiniers installés près de la clôture de la cité EECI-GAZ venaient faire leur activité, d'abord, on ne pouvait pas reconnaître le coin parce que c'était la broussaille. Donc, ils ont eu à nettoyer et après ils se sont installés. Maintenant, ils ballaient le coin régulièrement pour que se soit fréquentable et ils évitent que les fleurs se transforment en gros arbre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le lieu est fréquentable et tout le monde peut parler de carrefour la vie ».*

2-3- Le réseau ethnique comme fondement de la transmission des compétences et du maintien de la floriculture sur le domaine public

L'examen des données primaires fait apparaître un certain type de rapports qui permettent d'assurer la reproduction de la floriculture et de solidifier leur rapport aux institutions : il s'agit entre autres de la compétence pour reproduire l'activité floricole et de la compétence pour maintenir un équilibre des rapports entre floriculteurs et institution étatique.

2-3-1- De la compétence pour une pérennisation de la floriculture

Sur la base des données de terrain, il ressort que l'activité floricole se développe et se construit autour des réseaux. En effet, pour les floriculteurs enquêtés, la floriculture est une activité détenue par chaque famille où sa reproduction s'étend sur des chaînes de génération. Selon eux, au départ de l'activité pour certain, c'était le grand père, puis s'en est suivi le père et du père au fils et ainsi de suite. Pour d'autre, le père commence, puis le fils aîné prend la relève et s'ensuit le fils cadet et après les cousins. Ici, tous ceux qui sont désignés assurer la relève ont appris le métier de floriculture. S'il est reconnu que la floriculture se développe autour de la cellule familiale, il faut tout de même signifier qu'elle a une certaine particularité : cette chaîne de reproduction privilégie la variable ethnique comme point d'ancrage. Les données de terrain montrent qu'à l'origine de la pratique de cette activité se trouvait les expatriés européens qui avaient pour employés les groupes immigrés (Burkinabé, Malien, Guinéen, Nigérien, Togolais etc). Après le départ des expatriés dans leur pays d'origine, les employés voyant la rentabilité de cette activité et de surcroît le fait qu'elle n'était pas occupée par les nationaux ont commencé à s'installer progressivement. Mais derrière cette installation progressive des

groupes immigrés se cachent une volonté d'exercer un monopole ethnique sur l'activité. Ce monopole a été possible parce que ces derniers exercent un contrôle social sur les espaces de production floricole. Et cela a été possible grâce à trois caractéristiques majeures : La transmission de compétence et le recrutement des nouveaux membres à l'intérieur du groupe ; L'existence d'un mécanisme de gestion des conflits maintenant la cohésion sociale au sein du groupe ; la dynamique de reproduction social du groupe en vue de résister ou de faire face aux influences extérieures.

A cet effet, M. A floriculteur affirme ceci : « *Je peux dire que le travail de fleur se déroule en famille. Je le dis parce que chacun fait venir ses parents, frères, cousins et autres connaissances pour apprendre à travailler, là, le jour que quelqu'un n'est pas là, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas le travail* ».

2-3-2- La disponibilité d'une main d'œuvre des floriculteurs comme facteur de maintien de l'équilibre des rapports entre floriculteurs et institution étatique

Des investigations réalisées, l'on retient l'existence d'une forme de complémentarité entre floriculteurs et Mairie de Cocody. En effet, selon les données empiriques, il ressort que les floriculteurs participent à l'embellissement et à l'aménagement des espaces urbains. Leur maintien sur le domaine public répond pour la mairie à un enjeu en terme de disponibilité d'une main d'œuvre, laquelle main d'œuvre participe non seulement aux travaux d'embellissement et d'aménagement du fait de la présence de la floriculture, mais également aux travaux initiés par la mairie tels que le nettoyage et l'entretien de certains édifices (les écoles, les centres hospitaliers urbains présent dans les villages réliques, sollicitation pour l'embellissement des activités festives organisées par la mairie : cérémonie de mariage, visite du Président de la république) de l'Etat.

Vu la collaboration des floriculteurs, la Mairie leur octroie d'autres espaces pour installer leur activité, en procédant ainsi par un enrôlement symbolisé par la détention d'une carte d'occupation du domaine public. En plus de cela, la mairie encourage et motive les acteurs floricoles à se constituer en association et les convie à participer aux réunions stratégiques de la commune. Pour la Mairie, c'est une occasion pour faire le bilan des activités réalisés au cours de l'année permettant de déboucher sur d'autre projet. De ce rapport de complémentarité, se dégage certes une forme de reconnaissance sociale, derrière laquelle se cache une volonté d'exercer un contrôle social sur les floriculteurs. Ce contrôle peut se résumer par la constitution d'une base de données des producteurs floricoles afin de programmer leur action et comportement en permanence sur les espaces comme en témoigne les propos de cet agent de la mairie

« Les floriculteurs sont des personnes à saluer car, ils viennent beaucoup en aide à la mairie au niveau des entretiens des édifices de l'Etat et autres. Et en retour, la mairie ne les oublie pas car, ils participent à des réunions stratégiques de la mairie. Aujourd'hui entre la mairie et les fleuristes, c'est la complémentarité ».

Discussion

L'étude sur la floriculture à Abidjan met en lumière les dynamiques complexes entre urbanisation, activités informelles et enjeux socio-économiques. Ce phénomène, en particulier la résistance ou maintien des floriculteurs face aux opérations de déguerpissement, soulève des questions essentielles sur les stratégies d'adaptation et les interactions sociales. Ainsi, des travaux émanant de certains auteurs semblent donner plus d'éclairage sur ces thématiques.

Tout d'abord, comme l'indique Sayad (1991), le travail dévalorisé joue un rôle central dans l'identité des immigrés. Les floriculteurs à Abidjan, majoritairement issus de l'immigration burkinabé, trouvent dans cette activité une légitimité sociale et économique. Cette dynamique est renforcée par le fait que la floriculture, bien que considérée comme un secteur informel, leur permet de s'affirmer dans un contexte urbain où ils sont souvent marginalisés. Ils transforment ainsi une activité souvent perçue négativement en un vecteur de reconnaissance sociale. Bourouï et al. (2001) ajoutent que dans une ville en expansion, comme Abidjan, les pratiques agricoles urbaines contribuent à la diversité sociale et à l'enrichissement des paysages. Les floriculteurs, par leurs efforts d'embellissement, participent à la construction d'un cadre de vie agréable, ce qui est en phase avec les objectifs des politiques urbaines. Cette dualité entre activité informelle et contribution à l'urbanisme souligne la complexité des relations entre les acteurs du secteur et les autorités. Ensuite, les floriculteurs adoptent des stratégies d'adaptation ou de maintien face aux incertitudes économiques et aux pressions des politiques publiques. À cet égard, Toh et Kouyaté (2009, p :10) relèvent que l'incapacité de l'État à absorber le nombre croissant de demandeurs d'emploi a conduit à l'informalisation du travail. Cela s'explique donc par l'organisation des floriculteurs autour de réseaux de solidarité leur permettant de naviguer à travers les défis de l'urbanisation rapide. Sous ce rapport, Cissé (2009), dans son analyse de la migration malienne, met également en avant l'importance de la solidarité ethnique et communautaire. Pour l'auteur, les floriculteurs à Abidjan, en s'appuyant sur leurs liens familiaux et ethniques, construisent des systèmes de soutien mutuel, facilitant ainsi leur résistance aux déguerpissements. Cette solidarité est cruciale pour maintenir leur activité dans un environnement souvent hostile.

Enfin, la relation entre les floriculteurs et les autorités municipales est un autre aspect fondamental de leur maintien. A cet effet, C. Bouquet et I. Kassi-Djodjo (2014, p : 3) évoquent que l'État, tout en prétendant réguler l'espace urbain, reconnaît implicitement la valeur de ces activités informelles. Les floriculteurs, en s'acquittant de taxes, obtiennent une forme de légitimation qui leur permet de persister malgré les menaces de déguerpissement. Cette ambivalence des politiques publiques, où l'État oscille entre contrôle et reconnaissance, est un phénomène bien documenté dans la littérature sur l'urbanisme informel. Dans la même veine, A. Pécoud (2004, p : 16), réagit pour montrer que les économies des immigrés ne se développent pas dans un vide institutionnel. En effet, les floriculteurs, en s'intégrant dans des réseaux formels et informels, parviennent à naviguer dans un cadre réglementaire flou, renforçant ainsi leur position dans la ville. En créant un cadre de dialogue avec les autorités, ces derniers parviennent à la production d'un espace de négociation susceptible de protéger leur activité.

Conclusion

L'étude portant sur la floriculture à Abidjan a permis de mettre en lumière le paradoxe du maintien et du développement des activités informelles dans les espaces publics, malgré les opérations de déguerpissement menées par les autorités. Pour comprendre les dynamiques d'interaction entre les acteurs floriculteurs et les institutions, la théorie de la transaction sociale fut mobilisée. Par ailleurs, la méthodologie adoptée, centrée sur une approche qualitative, a permis de recueillir des données à travers des entretiens biographiques et semi-directifs avec divers acteurs impliqués dans la floriculture. Cette démarche a révélé que la débrouillardise et l'embellissement sont des référents idéologiques qui soutiennent la légitimité des floriculteurs dans l'espace public. Les résultats montrent que les floriculteurs,

souvent issus de l'immigration, utilisent des réseaux de solidarité ethnique pour assurer la pérennité de leurs activités. Leur contribution à l'embellissement urbain est reconnue par les autorités, qui, tout en tentant de réguler l'occupation des espaces publics, admettent implicitement la valeur sociale et économique de ces pratiques.

En somme, la floriculture à Abidjan illustre les défis et les opportunités d'une urbanisation rapide dans un contexte de diversité sociale. Les acteurs de ce secteur, en utilisant la solidarité ethnique, des stratégies d'adaptation et en cultivant des relations avec les autorités, montrent une résilience remarquable et une capacité à se maintenir. Les travaux des auteurs cités révèlent que la floriculture, loin d'être une simple activité économique, est un véritable vecteur d'identité sociale et de transformation urbaine. La reconnaissance de ces dynamiques est essentielle pour comprendre les enjeux contemporains des villes africaines en général, et celles de la Côte d'Ivoire en particulier face à l'urbanisation.

Références Bibliographiques

Allagbé H., M. Aitchedji, A. Yadouleton (2014). Genèse et développement du maraîchage urbain en République du Bénin, *International Journal of Innovation and Applied Studies*, Vol. pp. 123-133.

Blanc M. (1992). Pour une sociologie de la transaction sociale, Paris, L'Harmattan, Coll. Logiques Sociales.

Blanc M., Mormont M., Remy J., Storrie T. (1994). Vie quotidienne et démocratie. Pour une sociologie de la transaction sociale, Paris, L'Harmattan, Coll. Logiques Sociales.

Bouquet C. et Kassi-Djodjo I. (2014). « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan, *Espace Politique*, <https://doi.org/10.4000/espacepolitique.2963>

Cantal– dupart M. (2002). La question de l'urbanisme ou la ville de droit, Rapport sur "l'état de l'urbanisme en France en 2001" P 132.

Demaziere D. (2005). Pratiques de l'enquête et usages de l'entretien (biographique) en sociologie, colloque « l'analyse secondaire en recherche qualitative » - grenoble, P 9.

Dépelteau F. (2013). La démarche d'une recherche en sciences humaines : de la question de départ à la communication des résultats. Méthode en science humaine. Editeur : De boeck, P 417.

Dessouroux C., M., Van crieingen., Decroly J.M. (2009). « Embellissement sous surveillance : une géographie des politiques de réaménagement des espaces publics au centre de Bruxelles », Belgeo [En ligne]. URL : <http://belgeo.revues.org/7946>, consulté le 14 août 2016

Diana C. (2012). L'enquête de terrain, la connaissance de l'autre par l'entretien, Aix-Marseille Université, P16.

Droh R., Lognon J. L. (2012). De l'usage des outils de la recherche qualitative en milieu rural ivoirien : une analyse de l'influence du groupe social sur la structure de l'entretien, recherches qualitatives – Vol. 31(1), pp. 6-28.

Droh D., B., S., R. (2013). Eléments de « redéfinition » du concept de secteur informel et constriction sociale de l'incomplétude des critères d'illégalité, Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, Côte d'ivoire, P 9.

Fusulier B. et Marquis N. (2008). « La notion de transaction sociale à l'épreuve du temps », Recherches sociologiques et anthropologiques, 39, 2, pp.165-178.

Gourdon J.L., (1997). « La ville et son double : réflexion autour d'un livre », in Flux N°30, PP. 44-52.

Michon B., Koebel M. (2009). Pour une définition sociale de l'espace », P 13.

Nahmias P., Le caro Y. (2012). « Pour une définition de l'agriculture urbaine : réciprocité fonctionnelle et diversité des

formes spatiales », *Environnement Urbain / Urban Environment*, vol. 6, p. 1-16.

Pécoud A. (2004). Réseaux, ethnicité et institutions dans les économies immigrées, *Réseaux sociaux en migration*, n°1250, pp. 13-23

Peneff J. (1994). Les grandes tendances de l'usage des biographies dans la sociologie française, In: *Politix*, vol. 7, n°27, Troisième trimestre, pp. 25-31.

Plociniczak S. (2002). « Action économique et relations sociales : un éclairage sur la notion d'encastrement chez karl polanyi et mark granovetter », *CEPN – IIDE CNRS – UMR 71-15 UNIVERSITE PARIS 13*, P 22.

Moussannef C. S. (2007). *Gestion de l'espace public : assistance technique et médiation sociale, les leviers pour le changement. Le cas de Annaba, sciences et technologie D-N°26*, PP 57-64.

Sayad A. (1991). *L'immigration ou les paradoxes de l'altérité*, Bruxelles, De Boeck/Editions universitaires, pp. 79-82

Toh A. et S. Kouyaté (2009). *Caractérisation des Classes Moyennes en Côte d'Ivoire*, Étude réalisée à Abidjan entre janvier et mars 2009.

Vilatte J.C. (2007). « L'entretien comme outil d'évaluation », Formation « Evaluation » 1-4 décembre 2007 à Lyon, Laboratoire Culture et communication, Université d'Avignon, P 65.

Wegmuller F., Duchemin E. (2010). « Multifonctionnalité de l'agriculture urbaine à Montréal : étude des discours au sein du programme des jardins communautaires », *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, Volume 10 numéro 2, URL:<http://vertigo.revues.org>, consulté le 07 mars 2015

Yao K. P. (2010). *Développement urbain et prolifération des quartiers précaires à Abidjan : le cas du quartier Banco 1*

(commune d'Attécoubé), Mémoire, Institut national polytechnique Houphouët Boigny de Yamoussoukro, P 103.

Zett J.B (2004). Initiatives économiques populaires et développement des communautés au Burkina Faso, Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités (CRDC), Série Comparaisons internationales N° 11, P 23.

LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL EN AFRIQUE : UNE ANALYSE ANTHROPOLOGIQUE AUTOUR DES PRATIQUES DE SAUVEGARDE ENDOGENES CHEZ LES LEGA (EST-RDC)

Vicky VICTOIRE MUKE

*Chercheur au Laboratoire d'Anthropologie Contemporaine et du Développement (LACDEV)-Université de Kinshasa
victoiremukevickynts@gmail.com*

Résumé

Face aux aléas qui menacent la sauvegarde du patrimoine culturel en Afrique, plusieurs actions ont été entreprises tant aux niveaux national qu'international, en vue de la mitigation du processus de destruction, de dégradation et de dévalorisation de ce patrimoine. Au niveau local, les sociétés africaines ont également développé des stratégies qui ont permis de perpétuer et de transmettre leurs patrimoines aux futures générations, démontrant ainsi l'efficacité de leurs compétences traditionnelles. Cette recherche a pour objectif d'analyser la contribution des pratiques traditionnelles dans la sauvegarde du patrimoine culturel chez les Lega de l'Est-RDC. En vue de la poursuite de cet objectif, les questions suivantes ont été formulées : Quelles sont les stratégies endogènes de sauvegarde du patrimoine culturel chez les Lega ? Comment ces pratiques y participent-elles à la sauvegarde du patrimoine culturel ? La méthodologie utilisée combine la recherche documentaire et l'enquête ethnographique, par le biais d'une grille d'observation, des entretiens semi-directifs et des récits de vie, suivant une approche qualitative. Les résultats obtenus révèlent que les stratégies de sauvegarde endogènes du patrimoine culturel Lega sont une combinaison d'activités techniques, rituelles et de protection des valeurs spirituelles et morales, reproduites et transmises de génération en génération. Il s'agit principalement de la transmission orale lors des initiations, la sacralisation des objets et pratiques liées au surnaturel et au pouvoir sociopolitique, l'héritage familial des biens culturels et la conservation technique des objets, entre autres. Par ce fait, elles sont le fait des acteurs locaux et ne constituent pas seulement l'apanage des spécialistes autorisés. Cependant, suite aux éléments de vulnérabilité auxquels la patrimoine culturel Lega fait face aujourd'hui, sa sauvegarde demeure problématique, malgré les stratégies sus-évoquées. Cette étude propose de

concilier les pratiques endogènes de sauvegarde avec celles exogènes, pour assurer une protection efficace du patrimoine culturel Lega et promouvoir sa préservation pour les générations futures.

Mots-clés : sauvegarde, patrimoine culturel, pratiques endogènes, Lega, République Démocratique du Congo

Abstract

Faced with the hazards that threaten the safeguarding of cultural heritage in Africa, several actions have been undertaken both at the national and international levels, with a view to mitigating the process of destruction, degradation and devaluation of this heritage. At the local level, African societies have also developed strategies that have made it possible to perpetuate and transmit their heritage to future generations, thus demonstrating the effectiveness of their traditional skills. This research aims to analyze the contribution of traditional practices in the safeguarding of cultural heritage among the Lega of the East-DRC. In pursuit of this objective, the following questions were formulated: What are the endogenous strategies for safeguarding cultural heritage among the Lega? How do these practices contribute to the safeguarding of cultural heritage? The methodology used combines documentary research and ethnographic investigation, through an observation grid, semi-structured interviews and life stories, following a qualitative approach. The results obtained reveal that the endogenous safeguarding strategies of Lega cultural heritage are a combination of technical, ritual activities and protection of spiritual and moral values, reproduced and transmitted from generation to generation. This mainly concerns oral transmission during initiations, the sacralization of objects and practices linked to the supernatural and socio-political power, the family inheritance of cultural property and the technical conservation of objects, among others. As a result, they are the work of local actors and are not just the prerogative of authorized specialists. However, following the elements of vulnerability that Lega cultural heritage faces today, its safeguarding remains problematic, despite the strategies mentioned above. This study proposes to reconcile endogenous safeguarding practices with exogenous ones, to ensure effective protection of Lega cultural heritage and promote its preservation for future generations.

Keywords: safeguarding, cultural heritage, endogenous practices, Lega, Democratic Republic of Congo

Introduction

En République Démocratique du Congo (RDC) en particulier et dans la plupart des pays africains en général, les pratiques « exogènes »¹ de sauvegarde du patrimoine culturel oscillent entre l’empreinte des institutions des pays occidentaux sur les territoires coloniaux et l’emprunt des normes occidentales pour régir la vie publique en vue d’asseoir la protection du patrimoine des pays africains (V. Négri, 2001).

À la lumière de l’UNESCO (2003 : 4), la sauvegarde du patrimoine culturel est entendue dans le cadre de cet article comme étant l’ensemble des mesures qui visent à assurer la viabilité du patrimoine culturel, notamment l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la conservation, la promotion, la mise en valeur, la transmission, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine. En effet, selon V. Négri (2001) et M. Balaamo (2015), les lois importées de la colonisation ont traversé sans dommage les accessions à l’indépendance de sorte qu’il s’observe la permanence des rationalités juridiques coloniales dans la législation congolaise actuelle. Elles demeurent donc, jusqu’à ce jour, applicables tant qu’elles ne sont pas contraires à la constitution. Dans ce contexte, la sauvegarde du patrimoine culturel est l’apanage des administrations étatiques et internationales, des scientifiques, des élites politiques ainsi que de certains particuliers (ONG) (A. Komlan, 2001 ; A. Skounti, 2010 ; J. Davallon, 2014 ; S. Trabelsi, 2016 ; H. Saddou, 2020). Selon D. Datouang (2014), les différentes initiatives bénéficient des mesures et des actions d’accompagnements qui rendent possible l’application des stratégies de défense et de promotion

¹ Par le qualificatif « exogène », nous entendons les stratégies de sauvegarde du patrimoine empruntées à l’Occident et pratiquées en Afrique. Cette sauvegarde exogène « est un harnachement des modèles occidentaux de mise en patrimoine » (D. Datouang, 2014, p.174).

des types patrimoniaux pour lesquels les acteurs sociaux ont une certaine sensibilité.

Toutefois, ces pratiques ne sont pas les seules à même d'assurer la viabilité du patrimoine culturel des sociétés africaines, surtout dans l'arrière-pays où elles sont moins opérationnelles quand elles ne sont pas inexistantes. D'aucuns pourraient même affirmer que les pratiques traditionnelles y protègent mieux le patrimoine culturel que la loi moderne. Comme l'avait fait remarquer F. Brandarin (2005 : VII)², alors Directeur du Centre du Patrimoine Mondial de l'UNESCO, les biens et les pratiques culturelles tels que nous pouvons en attester la présence aujourd'hui en Afrique, témoignent de la richesse et de l'importance des pratiques de sauvegarde traditionnelles du patrimoine culturel, car c'est grâce à ces dernières, qu'ils ont été perpétués et transmis jusqu'à notre génération. Ce qui permet de souligner l'importance de la reconnaissance des compétences traditionnelles en matière de sauvegarde et de conservation, développées durant des siècles par les sociétés africaines. D. Datouang (2014, p.174) note qu'il s'agit là des pratiques endogènes « développé[e]s par les sociétés traditionnelles et qui se pratiquent encore dans l'arrière-pays même si les contacts avec les occidentaux et les empires musulmans favorisent l'infiltration des indices culturels allochtones ».

Fort malheureusement, dans le sillage des recherches, d'études et des actions des acteurs sur le patrimoine culturel, non seulement les spécificités et les pratiques locales de sauvegarde du patrimoine culturel sont peu prises en compte, mais aussi les méthodes d'entretien et de conservation traditionnelles dudit patrimoine sont peu valorisées.

Cet article ambitionne analyser la contribution des pratiques traditionnelles dans la sauvegarde du patrimoine culturel chez les Lega de la R.D.C. En vue de la poursuite de cet objectif, nous

² C'est en guise de préface d'un ouvrage publié en 2005 par le Centre International d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), intitulé « Les pratiques de conservation traditionnelles en Afrique ».

formulons les questions suivantes : Quelles sont les stratégies endogènes de sauvegarde du patrimoine culturel chez les Lega ? Comment ces pratiques participent-elles à la sauvegarde du patrimoine culturel chez les Lega ?

Cette recherche révèle que les stratégies de sauvegarde endogènes du patrimoine culturel Lega, à l'instar de celles de plusieurs autres sociétés d'Afrique subsaharienne (J. Thierry, 2005), sont une combinaison d'activités techniques, rituelles et de protection des valeurs spirituelles et morale, reproduites et transmises de génération en génération. Par ce fait, elles sont le fait des acteurs locaux et ne constituent pas seulement l'apanage des spécialistes autorisés. Elles reposent sur la transmission orale (initiations *Bwami* et *Bwali*), la sacralisation des objets et pratiques (liés au surnaturel et au pouvoir sociopolitique), l'héritage familial des biens culturels, et la conservation technique des objets (par exemple, le stockage dans le *Lubunga* et l'usage du *Mutanga*).

Dès lors, il s'agira dans un premier temps de présenter la méthodologique mobilisée dans le cadre de cet article. Deuxièmement nous procéderons à une brève présentation de la population d'étude. Ensuite, il sera question d'analyser les stratégies traditionnelles mises en place par la socioculture Lega dans le but de préserver son patrimoine culturel. Enfin, nous examinerons la situation de la sauvegarde du patrimoine culturel Lega à l'épreuve des faits.

1. Méthodologie

1.1. Collecte des données et cadre théorique

Les résultats de cet article proviennent d'une recherche menée dans le cadre de notre mémoire de Master intitulé « *Patrimoine culturel et identité chez les Lega de la République Démocratique du Congo. Contribution à l'anthropologie culturelle* » (M.

Victoire, 2024a), mais aussi de la recherche documentaire³. La collecte des données sur le terrain a été menée de manière itérative dans le Territoire de Mwenga, précisément dans la Chefferie de Basile. La collecte des données sur le terrain s'est déroulée en deux périodes. La première entre le 20 octobre 2022 et le 2 décembre 2022, tandis que la deuxième entre le 12 juin et le 10 juillet 2023.

Les techniques de recherche suivantes ont été mobilisées : l'observation directe, l'entretien semi-directif et les récits de vie. Grâce à l'observation directe nous sommes entré en contact avec les comportements des différents acteurs, qui permettent de sauvegarder le patrimoine culturel. Cette technique a présenté l'avantage d'observer les écarts entre les données issues des entretiens et ce qui est réellement observé dans le quotidien des Lega, en vue de permettre la triangulation méthodologique. Elle nous a aussi permis de prendre connaissance des défis auxquels les stratégies endogènes de sauvegarde du patrimoine font face aujourd'hui. Pour sa part, l'entretien semi-directif s'est basé sur un guide d'entretien et a consisté en des entretiens avec les différents acteurs impliqués dans la sauvegarde du patrimoine. Partant de R. Quivy et V. Campenhoudt (1995), l'entretien semi-directif étant une technique de collecte des données qui permet au chercheur de recueillir ou d'obtenir des informations sur les comportements, les attitudes, les opinions et les habitudes des individus dans une société donnée, l'objectif de cette technique a donc été celui de chercher à comprendre comment les Lega sauvegardent leur patrimoine, c'est-à-dire les stratégies développées par ces derniers en vue d'assurer la viabilité et la préservation de leur patrimoine pour les générations futures. Enfin, les récits de vie ont permis de recueillir les témoignages en rapport avec l'expérience de vie des acteurs, de manière à

³ La recherche documentaire a consisté en l'exploitation des ouvrages, des articles scientifiques, des mémoires et thèses, des Actes des colloques, des rapports de recherche et des Conventions ayant un rapport avec notre thématique, permettant ainsi la triangulation des données de terrain.

avoir une vision plus globale des pratiques qui participent à la sauvegarde du patrimoine culturel Lega.

Les entretiens se sont effectués auprès de 32 informateurs clés, à savoir 13 femmes et 19 hommes, en raison de leur large connaissance des typologies du patrimoine culturel Lega mobilisés dans le cadre de cet article et des stratégies qui interviennent dans leur sauvegarde. Ils comprennent les chefs traditionnels appelés *Bami* (Sg. : *Mwami*) et *Bashiba* (Sg. : *Ishiba*) qui sont des initiés de l'association *Bwami* ou la grande initiation Lega, les initiés du *Bwali* ou la petite initiation Lega, les artisans (vanniers, forgerons, potiers, sculpteurs), les hommes et femmes Lega et les autorités administratives. Il convient de préciser que nous avons rencontré dans la ville de Bukavu certaines personnes ressources avec qui nous avons eu des entretiens.

Les données ainsi collectées ont été soumises à l'analyse de contenu qualitative et à l'analyse de contenu indirecte (O. Aktouf, 1987, pp.113,114) dans le but d'interpréter le sens, l'intérêt et le poids sémantique des données orales liées aux pratiques de sauvegarde recensées, mais aussi de décrypter leur signification culturelle au-delà des fonctions facilement perceptibles et appréhensibles.

En vue de l'intelligibilité des données ainsi collectées, les théories ci-après ont été mises à contribution : l'ethnométhodologie (P. Amiel, 2010) en vue d'analyser les « ethnométhodes » mises en place par les Lega pour sauvegarder leur patrimoine culturel, et l'endosémie culturelle⁴ développée par E. Mbonji (2005), permettant de comprendre le sens et la signification que les Lega eux-mêmes accordent à leur patrimoine culturel, ainsi qu'à leurs pratiques.

⁴ L'endosémie culturelle est un principe développé par Mbonji Edjenguèlè dans sa théorie appelée ethnanalyse ou ethno-perspective. « L'endosémie est la reconnaissance de l'existence du sens à l'intérieur de toute culture et l'existence du recours à ce sens intrinsèque, inhérent, endogène dans l'entreprise ethno-anthropologique » (E. Mbonji, 2005, p.95).

1.2. À propos des Lega

Les Lega habitent la partie Est de la RDC, où ils occupent les Territoires administratifs de Mwenga, de Shabunda et de Walungu dans la Province du Sud-Kivu. On les trouve également dans le Territoire de Walikale situé dans la Province du Nord-Kivu, mais aussi dans la Province de Maniema, plus précisément dans le Territoire de Pangî.

Ils sont les descendants de l'ancêtre éponyme « Lega ». Il s'agit d'un ancêtre commun mythique et inconnu auquel les Lega eux-mêmes se réfèrent et dont ils se réclament des descendants (D. Biebuyck, 1973). Sur le plan politique, ni les chercheurs qui ont travaillé sur la société Lega (A. Moeller, 1936 ; J. Vansina, 1966 ; B. Verhaegen, 1966 ; D. Biebuyck, 1973 ; M. Balaamo, 2014, 2017, 2020 ; W. Mwilo-Mwihi, 2018, 2021), ni les Lega eux-mêmes ne font mention de l'existence d'une institution politique centralisée dans l'histoire de leur pays. En effet, le pouvoir politique y est de type parental, c'est-à-dire fondé sur les liens de sang et le droit d'ainesse (il est patriarcal, héréditaire et gérontocratique), et reconnu par des paires ayant la même compétence (il est doté ainsi d'une personnalité juridique) (M. Balaamo, 2017). Cette société ne connaît pas de pouvoir centralisé. La gestion et l'exercice du pouvoir s'effectuent au niveau du clan, qui est l'unité politique la plus effective. Les initiés appelés *Bami* sont ceux qui y exercent le pouvoir politique, social et religieux de manière collégiale, telle une structure, une confrérie, une communion ou une association (M. Bukanga, 1973 ; M. Balaamo, 2014).

Du point de vue historique, la socioculture Lega a d'une part subi les affres des invasions arabo-swahili⁵, et celles des

⁵ Le nom « arabo-swahili » leur est attribué par le fait que les arabes qui vont étendre leur puissance et culture au Congo ne viennent pas directement de l'Arabie. Plusieurs d'entre eux étaient déjà établis en Afrique depuis plusieurs siècles, notamment à Zanzibar pour y ériger un puissant sultanat et exerçant des échanges fréquents entre leurs pays d'origine et leur milieu de vie en Afrique. Les colonisateurs belges ont été précédés les arabo-swahili qui ont occupé toute la partie Est de la République Démocratique du Congo. Ces derniers vont s'établir

colonisateurs belge d'autre part. Il s'en est suivi des conflits et guerres postindépendance. La présence des forces étrangères et nationales autonomes (arabes, occidentales, rebellions et conflits armés) va sérieusement influencer sur l'organisation socioculturelle et politique en bouleversant subséquemment les institutions traditionnelles, les modes de vie, la vision du monde et les croyances. Bref, l'ensemble du patrimoine culturel Lega fut sérieusement entamé à la suite de ces contacts interculturels impérialistes (Z. Lunanga et K. Kasongo, 1982 ; M. Balaamo, 2014 ; W. Mwilo-Mwihi, 2021). Toutes choses qui se résument par l'imposition de l'ordre colonial et l'éjection pure et simple de l'ordre précolonial, c'est-à-dire la non-reconnaissance des institutions précoloniale (D. Biebuyck, 1973 ; M. Balaamo, 2014), mais aussi l'abandon, l'incendie et le vol des objets rituels et des archives, des déplacements des populations, des morts et le vol des richesses du sol et du sol, etc. (Z. Lunanga et K. Kasongo, 1982 ; W. Kishilo, 1989 ; K. Vlassenroot et T. Raeymaekers, 2004 ; M. Balaamo, 2014, 2015 ; W. Mwilo-Mwihi, 2021). De fait, les répercussions de ces différents éléments de vulnérabilité du patrimoine continuent à sévir dans la socioculture Lega. En dépit de ce tableau non reluisant, car jonché d'éléments « subversifs » pour la société Lega, celle-ci a pu préserver et pérenniser son patrimoine culturel grâce à diverses stratégies.

2. Résultats et discussion

Les résultats obtenus mettent en relief les pratiques traditionnelles développées par les Lega, en vue de la sauvegarde de leur patrimoine culturel. Selon D. Datouang (2014, p.118), la sauvegarde endogène du patrimoine culturel renvoie aux différentes pratiques que :

pendant longtemps dans cette partie du Congo, laissant un grand passif derrière eux (B. Verhaegen, 1966 ; Z. Lunanga et K. Kasongo, 1982 ; W. Mwilo-Mwihi, 2021).

Les sociétés, les populations, les groupes d'individus ou des familles avaient développées en vue de garantir la conservation et la transmission de leurs us et coutumes ainsi que des biens auxquels ils avaient des rapports particuliers. Ces éléments appartenaient à la double ambivalence comprenant le matériel et de l'immatériel, d'une part ; le culturel et le naturel, d'autre part.

Il est donc question d'un type de patrimoine qui prend en compte non seulement l'objet désigné comme patrimoine, mais également la fonction de cet objet en lien étroit avec son poids symbolique et son usage. De l'analyse des données collectées sur le terrain et de l'exportation documentaire, il est ressorti que les Lega ont mis en place quatre principales pratiques qui favorisent la sauvegarde de leur patrimoine. Il s'agit de la transmission, la sacralisation, l'héritage et la conservation.

2.1. La transmission comme pratique de sauvegarde du patrimoine culturel chez les Lega

La transmission est une pratique de sauvegarde traditionnelle du patrimoine pratiquée chez les Lega depuis des siècles en vue d'assurer sa pérennisation et/ou sa perpétuation dans le temps et dans l'espace. Elle se fait à travers les initiations traditionnelles, assurées par les *Trésors Humains Vivants* (A. Skounti, 2005), à l'aide des supports matériels et immatériels.

La transmission du patrimoine se fait principalement de manière verbale, des aînés vers les cadets. Ce qui fait que l'oralité soit au centre de la civilisation Lega en particulier et de la civilisation négro-africaine en général. Voilà pourquoi Oumar Konaré, cité par M. Fall (2022, p.21), lance cette alerte : « Si l'Afrique perd sa mémoire sonore, elle perd sa mémoire tout court ».

2.2. Les initiations traditionnelles comme cadres de transmission du patrimoine

C'est pendant les initiations que le patrimoine culturel est

transmis aux générations futures, permettant à ce dernier d'être à l'abri de la dégradation, tout comme d'une probable disparition. Le *Bwali*⁶ et le *Bwami*⁷ sont des cadres institutionnels de la transmission du patrimoine culturel chez les Lega. Comme le note M. Balaamo (2022, p.14), « Toute initiation vise l'acquisition de connaissances, l'apprentissage des principes de conduite de la communauté ou du groupe social et de signification profonde de choses jusqu'à leur maîtrise ».

C'est l'institution *Bwami* qui a parmi ses attributions l'organisation de l'initiation *Bwali*. Elle assume par ce fait la transmission du patrimoine culturel aux jeunes. Le *Bwali* ou *Lutende* est un cadre où l'on transmet au jeune Lega les valeurs, les coutumes ainsi que l'histoire de sa communauté. Par le *Bwali*, l'initié acquiert le droit de participer à la vie culturelle et religieuse de la communauté et devient par le fait même prêt à assumer son rôle d'homme grâce aux enseignements lui inculqués, aux épreuves endurées et aux activités exercées. Cette formation est à la fois morale, physique, intellectuelle et spirituelle. Ce qui nous permet d'affirmer que grâce à cette transmission, non seulement l'on préserve les traditions séculaires de la disparition, mais aussi la société forme l'homme selon l'idéal voulu par la communauté.

Parlant du *Bwami* comme cadre de transmission du patrimoine culturel, B. N'sanda (1995) révèle qu'il s'agit d'une caste très fermée d'acquisition des connaissances ésotériques (savoir social, coutumes, généalogies, histoires, magies, divination, rites culturels) grâce aux barrières institutionnelles (initiations graduelles) et ésotériques (connaissances magiques et rituelles) mis en place par la coutume. Par ce fait, en tant qu'institution, le

⁶ L'initiation *Bwali* est réservée à la gente masculine. Pendant cette initiation, le jeune Lega bénéficie d'une formation à la fois théorique et pratique. L'on y transmet au jeune des connaissances relatives à la morale, à l'histoire, aux coutumes, à la sagesse et aux esprits de la communauté, à la sexualité et aux différentes activités socioéconomiques (chasse, pêche, collecte des ressources forestières).

⁷ L'initiation *Bwami* vise la formation des élites Lega appelés *Bami*. Ce sont ces derniers qui président à la destinée de la communauté. Ils y exercent des fonctions sociales, politiques, judiciaires, religieuses et thérapeutiques.

Bwami devient un cadre au sein duquel se transmet de manière hiérarchisée tout le savoir initiatique aux membres.

Ce savoir est ainsi protégé en ce sens que la caste de connaisseurs se transmet de génération en génération. Ainsi donc, « la corporation assure la fonction de conservation et de transmission de traditions propres et savoirs spécifiques » (M. Balaamo, 2020, p.14). Tout au long de l'initiation, le candidat est porté par un tuteur qui se porte garant de ses qualités morales et intellectuelles. M. Balaamo (2020, p.11) affirme à ce propos que le tuteur ne fait que « transmettre une tradition et une connaissance que lui-même a reçues de ses maîtres ».

2.2.1. Les Trésors Humains Vivants comme garants de la transmission du patrimoine

Citant l'article 3 d'un projet de loi relatif à la conservation et à la protection du patrimoine culturel et naturel du Royaume du Maroc, alors en cours de finalisation, A. Skounti (2005, p.52) indiquait que les *Trésors Humains Vivants* sont des personnes :

Reconnues pour l'excellence et la rareté de leur savoir-faire et qui incarnent les compétences et les techniques de certains aspects de la vie culturelle et artistique, qu'ils soient de représentativité locale ou nationale tels que les représentations théâtrales, la danse et la musique folkloriques, les métiers et le travail, l'habitat, l'alimentation et le vêtement et tous les autres arts définis plus haut.

De même, dans son étude portant sur les savoirs locaux (endogènes, indigènes, autochtones), M. Roué (2012, p.10) déclare que « dans les sociétés traditionnelles, [...] il y a des gens ordinaires, des spécialistes, et seulement quelques individus exceptionnels qui sont de grands savants, et que l'on rencontre donc statistiquement peu souvent ».

Dans le même registre, chez les Lega, nous pouvons considérer comme *Trésors Humains Vivants*, les *Bami*, les *Bakundi*, et autres personnes détenant des savoirs et savoir-faire traditionnels tels que les artisans, les chanteurs et danseurs de la musique traditionnelle, ainsi que les joueurs des instruments de la musique traditionnelle. En fait, l'élément humain est central dans la création, le maintien, la transmission et la valorisation des formes patrimoniales Lega (croyances, initiations, interdits, vannerie, poterie, forge, sculpture, chants, danses, etc.).

Les membres de l'association *Bwami* sont appelés *Bami*. Ces derniers sont des gardiens de la coutume car ils ont pour fonction de sauvegarder, de transmettre et de faire respecter cette coutume dans la communauté. W. Mulyumba (1993, p.76) confirme cette responsabilité qui est la leur lorsqu'il les reconnaît comme « les dépositaires du patrimoine culturel et religieux, et le bwami comme la source de la sagesse et de la maturité sociale ». Selon cet auteur, la maturité est seul l'apanage des *Bami*, et dans cette structure hiérarchique gérontocratique, chaque membre de l'association est junior par rapport à d'autres membres plus gradés, mais ils sont collégialement considérés comme piliers de l'édifice social. C'est donc en connaissance de cause qu'un initié du *Bwami* affirme à propos des objets initiatiques et des connaissances initiatiques ce qui suit : « c'est la tradition que nous gardons, elle ne nous appartient pas. Nous gardons la tradition pour la transmettre à vous nos enfants, la famille. Nous, nous ne faisons que garder la coutume de nos ancêtres. Et vous, il faut la respecter, peu importe où vous êtes ».⁸

Cette affirmation est aussi partagée par M. Balaamo (2020, p.15) lorsqu'il dit :

Les maîtres d'initiation sont responsables des rites d'initiation qui transmettent des valeurs initiatiques. Le maître d'initiation est le gardien d'un capital intellectuel,

⁸ Extrait d'entretien du 22 novembre 2022 avec Mwami Kambila, 73 ans, à Bugambi.

social et matériel qu'est le savoir initiatique traditionnel. Il est titulaire d'un devoir de garde et de conservation qui implique un droit d'usage et non pas un droit de propriété. Le savoir initiatique traditionnel est un patrimoine inaliénable, hérité des ancêtres et, en tant que tel, il doit être transmis intact aux générations futures.

Et en guise d'ajout, lors d'un entretien nous accordé, il révèle ce qui suit :

Au Bulega il n'y a aucun Musée. Parce que pour nous le Musée c'est une personne. Quand vous êtes à l'initiation chaque Mwami vient avec ses enseignements qu'il va vous transmettre et des objets dont il va vous expliquer la signification. C'est là qu'on va vous dire que vous lisez pala⁹. Tu vois, la meilleure façon de protéger la culture Lega c'est de protéger ses initiations¹⁰.

De ces propos, il ressort qu'en terme de sauvegarde du patrimoine, les membres de l'association *Bwami (Bami)* jouent deux rôles principaux : celui de la transmission du patrimoine culturel à travers les initiations traditionnelles car dépositaires de la culture et des traditions ; et celui de la garde ou conservation des objets initiatiques intervenant dans les initiations et différents autres usages pour le bien de la communauté.

Par ailleurs, les initiateurs appelés *Bakundi*, interviennent dans la petite initiation Lega (*Bwali*), où ils jouent un rôle éducatif en transmettant le savoir initiatique aux *Batende* (élèves). En effet, les *Bakundi*, qui sont des anciens initiés du *Bwali*, détiennent une large connaissance de la coutume et des valeurs sociales de par leur expérience de vie et le fait d'être passés par cette initiation il y a plusieurs années. La sagesse et les connaissances ainsi

⁹ *Pala* ou *Mpala* veut dire initiation, cérémonie initiatique.

¹⁰ Extrait d'entretien du 15 novembre 2022 avec Balaamo Mokolwa, 59 ans, à Bukavu.

acquises leur confèrent un traitement particulier au sein de la communauté. Voilà pourquoi M. Balaamo (2020, p.11) confirme leur importance en des termes :

La culture de parrainage (kikundi) est fondée sur la connaissance accumulée et l'expérience acquise dans le temps. D'où le respect des anciens qui sont la sagesse personnifiée. L'ancien est très respecté grâce à l'expérience acquise et son âge marquera physiquement son statut de « vieux ». Il symbolise la connaissance et la sagesse, il a la préséance dans les débats, les palabres et les prises de décisions.

Comme les *Bami* le font avec l'initiation *Bwami*, les *Bakundi* protègent à leur tour le savoir initiatique de l'initiation *Bwali* de la désagrégation et de la disparition, en étant d'une part des dépositaires de ce savoir, et des agents transmetteurs des savoirs initiatiques aux jeunes générations, d'autre part.

Enfin, les forgerons, les sculpteurs, les guérisseurs-féticheurs et autres artisans (maîtres dans différents arts) sont aussi détenteurs et dépositaires de larges connaissances coutumières comprenant les savoirs et savoir-faire traditionnels. Dans cette optique, ils participent à la protection et à la pérennisation d'un savoir multiséculaire, notamment par sa transmission aux générations futures, eux-mêmes l'ayant acquis auprès de leurs prédécesseurs. En réalité, les savoirs et savoir-faire sont un patrimoine fragile qui, faute de transmission aux générations futures pouvant assurer la relève, risquerait de disparaître.

À la suite de tout ce qui précède, il résulte l'urgence et l'importance d'assurer la protection et la valorisation des *Trésors Humains Vivants*, qui constituent un vaste réservoir du patrimoine culturel Lega, en ce sens que leur disparition impliquerait en conséquence celle du patrimoine culturel de ce peuple. Comme le rappelle M. Roué (2012, p.10), « si quelques-

uns, à travers une vie passionnée par l'acquisition de connaissances, sont devenus de véritables savants, beaucoup de savoirs liés à des pratiques sont détenus par une fraction de la population ».

2.2.2. Les supports de transmission du patrimoine culturel

Le patrimoine culturel chez les Lega se transmet d'une part au moyen des objets que nous rassemblons ici sous l'appellation d'idéogrammes, et d'autre part dans des cadres physiques bien définis.

➤ *Les idéogrammes comme supports de transmission du patrimoine culturel*

Le savoir initiatique est aussi conservé et transmis grâce aux supports matériels ayant une signification culturelle connue des initiés uniquement. Pour citer M. Balaamo (2014, p.161), et nous ne saurions mieux le dire :

Ces connaissances sont conservées sur des supports matériels sous forme de signes, symboles, idéogrammes et des œuvres d'art qui sont de signifiants qui renvoient aux signifiés. Les signes, symboles, idéogrammes et œuvres d'art sont intimement associés avec des aphorismes, qui sont définis comme des bitondo bya eisi/kisi (les savoirs ou connaissances du monde). C'est ce qui fait que l'image et la métaphore soient au centre de la culture Lega. La connaissance passe par l'appropriation de sens. C'est pourquoi tout être humain est appelé à apprendre à lire les métaphores et en à faire l'usage.

Parlant de la transmission comme pratique de sauvegarde traditionnelle du patrimoine culturel Lega à travers les idéogrammes, M. Balaamo déclare ce qui suit :

Pour nous ce sont nos statuettes-là et les masques qui sont nos idéogrammes parce que ce sont des portatifs. Nous n'avons jamais constitué de gros objets, non. Nous, toutes nos œuvres

d'art étaient des portatifs. Parce que chez nous, ces œuvres d'art constituaient nos livres et les Bami doivent parcourir de longues distances avec dans leur panier pour aller aux initiations¹¹.

De fait, au sein de la corporation *Bwami*, c'est par degrés que l'on est initié aux mystères des objets et aux symboles. Les objets initiatiques (*masengo*) jouent plusieurs fonctions leur conférées par la coutume, parmi lesquelles la fonction didactique.

D'un autre côté, le *Mutanga*¹² constitue aussi un moyen de transmission et de pérennisation du patrimoine culturel Lega, en ce sens que l'on y suspend plusieurs objets qui permettent aux Lega de bien intérioriser les proverbes que lesdits symboles représentent ainsi que leurs significations. Ces proverbes véhiculent plusieurs leçons de vie et sont utilisés dans diverses circonstances. Une initiée du *Bwami* décrit la mobilisation du *Mutanga* en ces termes :

Quand il y a un litige, on commence à expliquer le *Mutanga* aux personnes qui sont en conflits sous forme de conseil ou leur montrer la gravité de la situation et ses conséquences. Ou encore, si une personne s'est mal comporté, on lui dit comment son comportement est grave et les conséquences de sa faute si elle n'est pas réparée. Il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre sur cette corde et tu dois connaître le proverbe qui accompagne chaque objet. Il y a le respect, la solidarité, l'amour, le mépris, les injures, l'orgueil, il y a beaucoup d'enseignements¹³.

Le *Mutanga* s'avère être un moyen développé par les Lega en vue de la conservation intellectuelle et/ou mentale de certains modèles de comportements types au sein de la communauté. Ce

¹¹ Extrait d'entretien du 15 novembre 2022 avec Balaamo Mokelwa, 59 ans, à Bukavu.

¹² « Le *Mutanga* est un outil constitué d'une liane sur laquelle sont suspendus de petits objets qu'on rencontre dans la vie courante (parties des plantes, pirogue, corbeille, tambour, nasse, nattes enroulées, instruments de musique, etc.), lesquels sont investis d'une signification culturelle, et donc ayant une valeur symbolique car, ils renvoient à des proverbes que les Lega sont censés maîtriser et traduire » (M. Victoire, 2024b, p.265).

¹³ Extrait d'entretien du 28 juin 2023 avec Ishiba Wabutola, 61 ans, à Bugambi.

qui fait dire à M. Kibasomba et G. Defour (1982) que cet outil se révèle comme étant un véritable conservatoire des valeurs morales protégées sur des objets ayant des significations déchiffrables uniquement par des personnes ayant reçu une éducation morale Lega.

➤ ***Les cadres physiques comme supports de transmission du patrimoine culturel***

Les initiations traditionnelles *Bwali* et *Bwami* se déroulent dans des cadres physiques qui servent alors de supports de transmission des connaissances initiatiques. De fait, le *Bwali* et le *Bwami* trouvent en ces lieux des cadres de transmission qu'il leur faut. Il s'agit entre autres du *Lubunga* ou *Lusu* et du camp initiatique ou *Lutende*.

Le *Lubunga* est un bâti situé d'habitude au milieu du village et où se rassemblent les hommes pour parler des questions relatives à la communauté. Selon W. Mulyumba (1993, p.80), c'est des échanges et discussions des adultes réunis dans ce lieu que les jeunes découvrent les leçons de l'existence et le début de la sagesse. La case *Lubunga* est le support de plusieurs activités culturelles à grande valeur symbolique. Cependant, cette case ne présente pas des traits extraordinaires malgré son importance. Comme partout en Afrique, chez les Lega, les dimensions données aux bâtis ne sont pas proportionnelles à leur valeur symbolique. Voilà pourquoi K. Sékou (2005, p.70), parlant des bâtis dans les communautés traditionnelles de la Haute-Guinée, remarque que « cette valeur du sacré s'incarne plutôt dans une relative simplicité, signe de la grande sagesse de la culture ». W. Mulyumba (1993, p.80) attribue à cette case les fonctions suivantes :

Forum politique où se traitent toutes les affaires, elle est aussi le lieu des cultes communautaires, la cour où sont organisées les palabres, rendus les jugements, prononcées les sentences et réprimés les délits commis contre les mœurs et la moralité

publique. C'est aussi là que sont prises les graves décisions concernant toute la vie de la communauté.

L'initiation *Bwami* se déroule également dans cette case et tous les objets initiatiques (*Masengo*) y sont gardés. Ils sont contenus à l'intérieur d'un panier appelé *Isengo* (Pl. *Masengo*), *Mutula* ou *Ndala*, que seul le *Mwami* a le droit d'ouvrir. Les objets contenus dans ce sac sont soustraits à la vue des profanes. Ces derniers remplissent de hautes fonctions dans la communauté par les *Bami* (guérison des maladies, jugement des délits, enseignements initiatiques, etc.).

Grâce à cette transmission de la tradition et à la conservation des objets initiatiques dans le *Lubunga*, le patrimoine culturel est préservé de la dégradation et sauvegardé dans la mémoire des jeunes qui, à leur tour, devront le transmettre aux générations futures plus tard.

Dans la même optique, un camp initiatique appelé *Lutende* est établi pour accueillir les novices (*Batende*) venant pour l'initiation *Bwali*. Il est érigé dans la forêt loin des habitations, et les initiés ne pourront en sortir qu'une fois toute l'initiation achevée. Ce n'est que dans ce cadre bien défini, c'est-à-dire la forêt, que les exercices et les différentes activités intervenant dans la maturation à la fois physique, psychologique et morale du jeune initié peuvent se dérouler. Ce lieu constitue alors un cadre favorable pour la perpétuation et la protection, non seulement de l'initiation *Bwali* en tant qu'activité identitaire, mais aussi de tous les objets et les valeurs symboliques utiles à la communauté dont elle est la garante.

2.3. La sacralisation comme pratique de sauvegarde du patrimoine culturel chez les Lega

Par sacralisation, nous entendons le traitement particulier et/ou différentiel ou exceptionnel dont bénéficie un élément du patrimoine culturel, en raison d'une certaine fonction ou d'une propriété lui attribuée en lien avec le surnaturel ou le pouvoir

sociopolitique auquel il est rattaché. La sacralisation illustre une protection symbolique du patrimoine culturel selon D. Datouang (2014). Par ce fait, elle est un moyen développé par les Lega en vue de sauvegarder leur patrimoine.

Les initiations traditionnelles sont protégées par un serment de confidentialité prononcé par l'initié soit devant les vieux du clan, soit devant le maître d'initiation selon les cas. Pour le cas précis du *Bwali*, M. Bukanga (1973, p.207) note : « devant les vieux du clan, les batende prêtent serment de fidélité aux secrets de l'initiation ; et ce au risque de leur vie ». De même, les pratiques liées au droit sont protégées par le caractère sacré qui entourent les croyances Lega. En effet, la violation d'un délit moral ou *Mukyombo* (interdit et tabou) implique chez le déviant le paiement d'une pénalité en guise de réparation. S'il ne le fait pas et/ou cache son action, ce dernier s'expose au courroux des *Bami* qui pouvait occasionner des conséquences d'ordre spirituel pouvant conduire à l'extermination de sa famille. Un informateur, initié du *Bwali*, éclaire sur les conséquences liées à la violation du délit en ces termes :

Un seul homme peut exterminer toute sa famille à cause de ses fautes. Tu vas entendre qu'une personne qui n'a même pas été malade est déjà morte, oh ! tel coté aussi quelqu'un d'autre est mort. Donc dans cette famille, il y a quelqu'un qui a fait le *Mukyombo*, mais il n'a pas avoué sa faute aux *Bami*. Et si ça se fait connaitre alors que les membres de sa famille sont déjà morts à cause de lui, il sera déjà trop tard. Et toi qui extermines les gens comme ça, n'est-ce pas tu seras être détesté par tout le monde ? On te dira : si tu n'allais pas faire telle chose, tel serait encore vivant¹⁴.

A la suite de la violation d'un délit moral, le récalcitrant pèche non seulement contre les êtres surnaturels et les *Bami*, mais aussi contre toute la communauté. D'où, l'intérêt de transmettre ces connaissances aux jeunes en vue de les mettre à l'abri du

¹⁴ Extrait d'entretien du 21 novembre 2022 avec Babingwa Mulubi Muyikwa, 84 ans, à Mwenga-Centre.

courroux des ancêtres, de même que pour préserver le bien-être spirituel, social, économique et culturel de toute la communauté. Par ailleurs, les cadres abritant les initiations traditionnelles sont sacrés et solennels.

Pendant leur exécution, les lieux qui les abritent sont interdits aux profanes. En effet, les initiations *Bwali* se déroulent dans la forêt (*Lutende*) où un camp est érigé pour cette finalité, et ceux du *Bwami* dans la case du *Mwami* (*Lubunga lwa Mwami*). Durant toute la période que dureront les célébrations et cérémonies initiatiques, ces endroits, où tout le monde pouvait facilement accéder, sont transformés en des zones et espaces sacrés dont l'accès est strictement interdit aux profanes, sous peine de sanctions graves. Seuls les initiés peuvent y accéder. Les entrées du *Lubunga* sont fermées, de même que l'accès au *Lutende* est suspendu, et ces lieux deviennent des « temples » où sont exposés les objets initiatiques. Ils deviennent l'habitable des esprits (*Kimbilikiti*, *Kabile*, *Shabukangwa*, etc.), convoqués comme patrons des initiations. Ce qui contribue à la protection des initiations traditionnelles qui trouvent en ces lieux des cadres adéquats favorisant leur bon déroulement.

Chez les Lega, les œuvres d'arts sont dévoués à l'association *Bwami*. L. Perrois (1989, p.41) ne notait-il pas à ce sujet que « l'œuvre prime partout l'artiste qui l'a façonné dans la mesure où l'objet est, au-delà de ses apparences, un réservoir de forces et un instrument rituel ». De fait, avant qu'un objet ne soit utilisé et chargé d'une certaine force, il n'a aucune valeur. Ce qui n'est pas le cas après sa consécration. C'est ainsi que par exemple, une fois certains biens culturels décrétés appartenir à l'association *Bwami* ou à un membre de cette association, ils détiennent une certaine valeur sacrée et symbolique, et sont par le fait même soumis à un traitement particulier. Ce nouveau traitement qui leur est attribué contribue par corollaire à leur protection. Ces objets suscitent chez les profanes (*Bagunda*) de la terreur et un sentiment d'effroi car ils sont très dangereux,

mystiques, voire magique. Ils sont donc sacrés et par ce fait interdits aux non-initiés (M. Victoire, 2024b). Ces différents objets sont aussi soumis à un traitement particulier par leurs détenteurs, c'est-à-dire les *Bami*. Les objets initiatiques sont dès lors chargés d'une puissance héritée de plusieurs usagers à travers le temps, de sorte que leur profanation entraînerait des répercussions néfastes chez le récalcitrant, ces derniers pouvant conduire à la mort de l'initié. Grâce à cette pratique traditionnelle, ces objets ont été protégés depuis des générations dans la communauté.

Enfin, tous les objets dévoués à l'association *Bwami* revêtent un caractère sacré et ne peuvent, sous aucun prétexte être troqués, échangés ou vendus. Personne ne peut en disposer comme il veut de peur de s'exposer à des répercussions d'ordre surnaturel, qui peuvent conduire à la mort. Parlant des objets initiatiques, une initiée du *Bwami* déclare ex professo ce qui suit :

Ce sont les choses de la tradition, on nous les a laissées et nous on va les laisser aux autres. Quand tu deviens Mwami on t'habille aussi tout ceci et on te donne les Masengo et autres. Lui aussi il va laisser à l'autre, le jour qu'il va mourir l'autre aussi va les porter. [...] c'est pourquoi on ne vend pas ces objets. Si tu les vends à cause de ton orgueil de la coutume, tu l'as cherché toi-même, tu vas mourir à cause de ça. On ne peut pas vendre ces choses. Même si tu me donnes combien, comme je suis ici, vaut mieux je dors affamée au lieu de vendre une seule chose parmi ces objets de la coutume. Ça peut me tuer¹⁵.

Il découle de cette affirmation que les objets initiatiques transmis de génération en génération comme héritage, sont protégés par la coutume une fois consacrés. Par ce fait, ils sont donc aussi des instruments de puissance et d'identité sociale et culturelle.

¹⁵ Extrait d'entretien du 14 juin 2023 avec Ishiba Wabutola, 61 ans, à Bugambi.

2.4. *L'héritage et sauvegarde du patrimoine culturel Lega*

L'héritage est une pratique de sauvegarde traditionnelle du patrimoine culturel en ce sens que, grâce à elle, les jeunes Lega héritent du patrimoine matériel de leurs aïeux, lequel sera par ailleurs transmis à leur descendance le moment venu. Le *Bwami* Lega est aussi familial. Le novice s'initie au grade d'un de ses parents et hérite par la même occasion des objets et insignes relatifs à ce grade. A ce propos, Balaamo Mokelwa, bien au courant de la tradition Lega, déclare ce qui suit :

Le Bwami est une aristocratie, parce qu'il existe des degrés dans le Bwami. Et le Bwami est familial : il y a vos Masengo qui sont là-bas au village et il y a quelqu'un qui les garde. Si un membre de votre famille veut être membre du Bwami, on lui donne toutes les choses qui appartiennent à sa famille, selon le degré auquel il s'initie¹⁶.

M. Bukanga (1973, p.112) confirme cette déclaration lorsqu'il affirme qu'à la mort du *Mwami*, celui-ci est enterré devant ou derrière sa maison et l'on dépouille le défunt de ses ornements et d'autres objets qui doivent rester comme héritage familial et qui seront conservés dans le panier initiatique (*Isengo*). Comme le soulève V. Baeke (2009, p.9), les objets initiatiques (*masengo*) étaient « conservés dans des paniers dont la responsabilité se transmettait d'un *mwami* montant en grade à celui qui allait lui succéder ».

Les objets ainsi hérités forment le lien entre les générations qui se succèdent car, ils représentent la mémoire de leurs anciens utilisateurs. En réalité, ils sont chargés d'émotions et d'histoire. Grâce à cet héritage, l'initié incarne aussi la force dont a été chargée l'objet depuis des générations selon les différents

¹⁶ Extrait d'entretien du 15 novembre 2022 avec Balaamo Mokelwa, 59 ans, à Bukavu.

utilisateurs. Par cette action, l'objet n'est plus un simple bien culturel, mais devient un patrimoine à protéger et à sauvegarder à tout prix. D'où cette affirmation d'un gardien de la tradition :

Ces objets appartenaient à mon père, et à son père avant lui et lui aussi les a reçus de son père. Ils sont morts et ils les ont laissés et ils ont été bien gardés. Tous les objets que tu vois et qui sont dans le panier sont leur héritage. J'ai pris le Bwami à 28 ans parce que je n'ai pas voulu voir cet héritage et cette force disparaître¹⁷.

En effet, les objets hérités interviennent dans l'exercice de plusieurs fonctions dans la communauté. Les insignes et les objets initiatiques incarnent une force et une puissance rendues permanentes grâce à l'apport des générations successives. Ainsi, les *Bami* puisent des *Masengo* (objets initiatiques) la force nécessaire pouvant leur permettre de répondre favorablement aux différents besoins de la communauté. Ces besoins peuvent être sociaux (la famine, la chance lors de la chasse, etc.), médicaux (la guérison des maladies, le désir de la longévité, etc.) ou encore religieux (la protection contre les mauvais esprits, les mauvais sorts, la purification d'un délit moral, etc.).

L. Perrois (1993, p.117) confirme cette incarnation des forces surnaturelles dans les objets rituels chez les peuples de l'Ouest Cameroun en affirmant que, pour ces peuples, « le pouvoir du rite emprisonne dans la statue ou le masque, pour toujours ou pour le temps d'une cérémonie, les forces dont l'intervention sera nécessaire ». Du fait de cette transmission aux générations futures, les biens constituant le patrimoine culturel des Lega sont conservés et sauvegardés. Ils sont ainsi soustraits au danger lié à la disparition et à la dégradation.

¹⁷ Extrait d'entretien du 28 juin 2023 avec Mwami Kambila, 73 ans, à Bugambi.

2.5. *La conservation et sauvegarde du patrimoine culturel Lega*

La conservation renvoie ici aux mesures entreprises par une communauté pour étendre la durée de vie du patrimoine culturel, tout en renforçant la transmission de ses messages et de ses valeurs patrimoniales majeures.¹⁸ Les objets initiatiques sont conservés dans l'*Isengo* ou panier initiatique. Ce dernier est à son tour sauvegardé dans la case *Lubunga*. Parfois, ils sont maintenus au chaud dans la case, car placés au-dessus d'une étagère appelée *Itala*, située en hauteur par rapport au foyer (cuisine) pour bénéficier de la chaleur de la fumée. Cette pratique les préserve des insectes xylophages et du froid, qui pourraient les dégrader. Cette technique est aussi utilisée pour la conservation et/ou la conservation des aliments et des bois de chauffage.

La case *Lubunga* est bâtie à partir des matériaux naturels locaux : armature de pailles, des piliers et des claies en bois, murs en boue et en bambous, et toiture en pailles et/ou en feuilles (*Magungu/Milemba* ou *Megaphrynium macrostachyum*, *mbishi*, *buele*, etc.), superposées sur des claies maintenues par des cordes en lianes ou en rotin. Le choix des bois utilisés est porté sur des essences qui présentent une bonne résistance naturelle comme le *Isembekele* ou *Kisembekele* (*Cyathea manniana*). La toiture est conique et à pente forte, de manière à faciliter l'écoulement d'eaux des pluies. Pour ce qui est de l'entretien de cette case, les matériaux utilisés dans la construction ont en général une durée plus ou moins longue. De même, ceux qui sont les plus fragiles (paille, boue, bambou) sont périodiquement remplacés. Par ailleurs, le *Lubunga* est régulièrement entretenu : l'intérieur est des temps en temps balayé et réchauffé (enfumé) de manière à débarrasser la case des différents parasites. Ces

¹⁸ Cette définition est inspirée de l'UNESCO, en ligne sur <https://uids.unesco.org/fr/glossary-term/conservation-du-patrimoine-culturel>

pratiques contribuent à la bonne protection et/ou conservation du *Lubunga* et des objets initiatiques qui y sont conservés. Pour ce qui est du *Mutanga*, il est suspendu sur deux arbres dits piliers de la création et reste toujours ouvert du côté droit. La fermeture du côté gauche symbolise le début même de la vie et de l'univers. C'est le commencement de toute chose, vide de toute expérience humaine et donc rien ne peut y être ajouté. Toutefois, la corde n'est jamais fermée définitivement du côté droit de sorte que l'on peut toujours y suspendre d'autres objets car, les objets n'en finissent jamais (T. Ikanga, 2012). Cela est fait volontairement pour signifier que nul ne détient le monopole de la connaissance étant donné qu'il est possible qu'un individu donne une explication d'un objet qui n'est pas suspendu sur la corde qui se trouve en face de lui. Ainsi, en fonction de nouveaux défis auxquels l'homme Lega pourra faire face dans l'avenir, l'ouverture symbolise qu'il aura la possibilité d'ajouter d'autres objets sur la corde de manière à enrichir les connaissances. Par ce fait, le *Mutanga* est infini, traditionnel et contemporain selon les époques.

3. La sauvegarde endogène du patrimoine culturel Lega à l'épreuve des faits

Les risques de dégradation du patrimoine culturel Lega sont toujours d'actualité malgré les stratégies endogènes mises en place par la communauté pour s'assurer de sa pérennisation. En effet, l'impact réel de ces pratiques sur la sauvegarde dudit patrimoine reste aujourd'hui limité. À ce propos, le principe 25 de la Déclaration de Mexico (1982) rappelle que :

Le patrimoine culturel a été souvent endommagé ou détruit par négligence ainsi que par les processus d'urbanisation, d'industrialisation et de pénétration technologique. Mais plus inacceptables encore sont les

atteintes portées au patrimoine culturel par le colonialisme, les conflits armés, l'occupation étrangère et les valeurs imposées de l'extérieur. Toutes ces actions contribuent à rompre les liens unissant les peuples à leur passé et à effacer celui-ci de leur mémoire.

En réalité, le patrimoine culturel Lega n'est pas à l'abri de la dévalorisation, de la désagrégation, voire de la disparition face à l'acuité de la mondialisation qui a comme conséquence l'uniformisation et la fragilisation des cultures comme le pensent F. Harvey (2002), D. Parenteau (2007), J. Tardif, 2008 et F. Jullien (2009). De même, l'inaction du pouvoir publique, les réformes politiques et administratives, les actions du christianisme, le processus d'urbanisation, le modernisme et les mutations socioéconomiques sont autant des facteurs qui accélèrent la dégradation voire la disparition du patrimoine culturel.

Dans ce contexte de mutation, l'avènement de nouveaux métiers comme celui d'infirmier, d'enseignant, de commerçant ou de fonctionnaire employé par l'Etat ou des ONG, sont venus remplacer ceux de *Mwami* et d'artisan car ils intéressent de plus en plus les jeunes qui ne trouvent plus en ces derniers des activités à même d'améliorer leur statut social. En réalité, les réformes politiques, administratives et judiciaires ont eu comme conséquence la paupérisation des membres de l'association *Bwami* qui ont parmi leurs attributions la garde de la tradition et de toute la coutume. Ces derniers sont contraints de survivre dans un monde de plus en plus globalisé.

Le *Bwami* a connu son âge d'or dans une société où la terre ne manquait pas et où aucune sécheresse redoutable n'obligeait à emmagasiner des réserves alimentaires : une société de solidarité et d'abondance. Dans ce contexte précis, B. Verhaegen (1966, p.28) affirme que 80% des Lega étaient initiés à l'un ou l'autre degré du *Bwami*. Dans la nouvelle société par

contre, le statut social, l'autorité et l'influence sont définis selon de nouveaux critères tels que l'emploi qu'occupe un individu, son revenu en termes d'argent, le poste qu'il occupe dans la fonction publique, ou encore son niveau d'étude. Toutes choses qui font que depuis quelques décennies, cette institution est fragilisée et abâtardie, de même que les différents objets initiatiques sont désacralisés.

La modernité grandissante et la pauvreté occasionnées par ces mutations, contribuent à la fragilisation de l'autorité des *Bami* et de leur mainmise sur la communauté. La société en général et les jeunes en particulier, qui trouvaient en eux des personnes exemplaires et dignes d'être enviées suite à l'étendue de leurs valeurs morales et leur position socio-économique et politique enviables, ne regardent plus désormais cette institution avec la même propension. Ces derniers, de plus en plus, se dérobent de leur devoir consistant à succéder à leurs parents au sein du *Bwami* suite notamment à la pauvreté dans laquelle vivent les membres de cette association du fait des mutations provoquées par la mondialisation. Pour sa part, A. Safiannikof (2022, p.25-26) décrit les conditions dans lesquelles vivent les membres de cette institution en ces termes :

Les Bami continuent à mener une existence ancestrale, se privant volontairement des bienfaits conformes avec leur temps et vivent plus en fonction des valeurs auxquelles ils sont attachés. Leur vie représente un véritable sacerdoce ; loger dans une maison recouverte de feuilles ou parfois même dans une paillotte, dormir sur un grabat de branchages... Cette vie austère et inconfortable est rattachée à leurs principes moraux, et elle est pratiquée par la presque totalité des Bami.

La religion chrétienne, la modernité et les NTIC ne sont pas en reste : ils constituent de nouveaux moyens d'apprentissage des

valeurs. Cette nouvelle donne brise le monopole des initiations traditionnelles sur l'éducation et la formation des jeunes. Les jeunes trouvent dans les églises, les NTIC et les écoles des instances d'éducation qui malheureusement proposent des enseignements parfois en contradiction avec les valeurs traditionnelles. Selon Harvey (2002, p.22) :

On peut, certes, admettre que la télévision, l'Internet et d'autres moyens de communication permettent aux populations des différentes parties du monde de recevoir des images et des messages susceptibles de modifier leurs représentations du monde et leurs modalités de comportement.

La vue de Kabongo Kanundowe (1974) semble trouver ici son application lors qu'il affirmait que « les effets attribués autrefois à l'initiation sont également obtenus par d'autres voies » telles que l'instruction scolaire, les églises, l'éducation physique, le sport, etc.

En réalité, depuis la période coloniale, la religion chrétienne procède par la diabolisation des institutions initiatiques, de leurs pratiques et de leurs croyances. Elle regarde d'un mauvais œil les fidèles qui continuent à y adhérer. Selon nos informateurs, la désinformation et les préjugés sur l'initiation *Bwali* expliquent la réticence de certains Lega d'obéissance chrétienne de participer aux initiations ou encore de faire initier leurs enfants alors que jadis il s'agissait là d'une obligation sociale. Lorsque nous adressions à certains de nos informateurs la question de savoir « pourquoi vous avez décidé de ne pas prendre part à l'initiation *Bwali* » ou encore « pourquoi avez-vous refusé de faire initier vos enfants », les réponses suivantes revenaient fréquemment : « les initiations sont des lieux où l'on exerce des pratiques de la sorcellerie et de la magie, *Kimbilikiti*¹⁹ est le

¹⁹ *Kimbilikiti* est le grand esprit patron des initiations.

dieu de tous ceux qui sont partis là-bas, être initié c'est accepter de continuer de porter le poids de la tradition alors que Jésus nous a déjà libéré de la coutume ».

Par ailleurs, la modernité et le caractère cosmopolite de certains centres urbains du Bulega servent de subterfuge pour la relégation des initiés (*Bami*) et des pratiques initiatiques, tout comme d'autres pratiques traditionnelles comme les délits moraux ou *Mikyombo* de ces centres. Elles sont taxées de « pratiques tribalistes » et donc incompatibles avec la modernité.²⁰

Z. Lunanga & K. Kasongo (1982), W. Mwilo-Mwihi (2018, 2021) et A. Safiannikof (2022), révèlent que pendant la période de la domination étrangère (arabo-swahili), les envahisseurs ont procédé au pillage des objets utilisés dans différents rites initiatiques. Ils étaient notamment à la recherche des esclaves, du caoutchouc, de l'ivoire, de l'or, des peaux d'animaux, etc. Dans cette dynamique, ils se sont mis à combattre les membres de l'association *Bwami* non alliés à leur cause en détruisant leurs insignes ou attributs, et en menaçant de mort ceux qui s'obstinaient à les porter. Pendant la période coloniale, cette institution fut même dissoute en 1947, avant d'être rétablie en 1964. Cet état des réalités conduisit à la disparition de la plupart des objets rituels des *Bami* qui se retrouvent dépossédés, jusqu'à ce jour, de leurs objets significatifs.

Aujourd'hui encore, suite à la cupidité des uns et des autres, à la fragilisation de l'autorité et de l'influence des *Bami*, aux mutations socioéconomiques et à la pauvreté grandissante, le pillage, la vente et l'exportation illicite des biens culturels des *Bami* se perpétuent dans le Bulega. Alors que jadis, ces objets étaient protégés grâce à leur caractère sacré, à leur détention uniquement par le biais de l'héritage et des différentes

²⁰ Le 14 juin 2019 le média en ligne *Le Souverain Libre* annonçait que le maire adjoint de la ville de Kamituga, Alexandre Ngandu, venait « d'interdire toute cérémonie d'initiation coutumière dans cette nouvelle ville. Il vise particulièrement l'initiation lega appelée *lutende* chez *kimbilikiti* ». En ligne sur : <https://lesouverainlibre.info/2019/06/14/coup-de-tonnerre-chez-les-lega-kimbilikiti-interdit-dans-la-ville-de-kamituga>

techniques traditionnelles associées à leur conservation. Si les *Bwami* ne sont plus craints et si leur influence dans la communauté est réduite, il est logique que leurs biens culturels aient subi la même dynamique.

Lors de nos investigations sur le terrain, nos informateurs ont fait mention des préjudices causés par le christianisme sur le patrimoine culturel matériel Lega. Il nous a été révélé que certains Lega, une fois convertis au christianisme, remettaient leurs différents biens culturels aux prêtres ou pasteurs qui les brûlaient ou en faisaient don aux musées, lorsqu'ils ne décidaient pas eux-mêmes de les vendre ou d'en faire leur collection personnelle. Cette situation remet en question la survie de ce pan du patrimoine.

La modernisation progressive du Bulega ne laisse pas indifférentes les anciennes constructions et habitudes. Dans les temps anciens, au milieu de chaque village se trouvait érigée une case placée sous l'autorité du *Mwami* le plus gradé, appelée le *Lubunga lwa Mwami*. Ce bâti jouait plusieurs fonctions au sein de la communauté : sociale et associative, politique, judiciaire, didactique et religieuse. Cependant, suite à l'urbanisation grandissante et à la modernité, les *Lubunga* sont de plus en plus rares dans le Bulega. Cette situation est plus désastreuse dans la Chefferie de Basile où il ne reste que quelques-uns.

Face à la fragilisation des stratégies endogènes de sauvegarde du patrimoine culturel Lega, nous pensons que les stratégies endogènes devraient être conciliées avec les pratiques exogènes pour une meilleure sauvegarde du patrimoine. Les pratiques exogènes font également leur preuve en manière de sauvegarde du patrimoine culturel Lega. D'ores et déjà, la numérisation et la documentation des initiations traditionnelles, des délits moraux, des proverbes, des contes, des chants, des danses, du *Mutanga*, du *Lubunga* et bien d'autres éléments du patrimoine, favorisent la conservation, le dévoilement, la diffusion et l'exportation du patrimoine culturel Lega.

Par ce fait, les NTIC et les documents écrits œuvrent pour la large connaissance de ce patrimoine par le grand public et son ouverture au monde extérieur. Dans la foulée, l'exposition des objets rituels Lega (masques et statuettes ou figurines en bois et en ivoire) dans les musées produit le même résultat. Les efforts ainsi conjugués non seulement contribuent à la sauvegarde de l'identité culturelle des Lega, mais également renforcent leur sentiment d'appartenance, d'attachement et d'identification à leur culture.

Pour une meilleure sauvegarde du patrimoine culturel Lega, nous proposons concrètement :

- d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et le renforcement de l'autorité des agents traditionnels intervenant dans la protection, la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel Lega, notamment en faisant de certains d'entre eux des agents du Ministère de la Culture, Arts et patrimoines de par leur rôle primordial dans leurs communautés en faveur du patrimoine. Nous pensons particulièrement aux *Bami*, d'autant plus qu'ils sont des *Trésors Humains Vivants*, détenteurs et conservateurs de l'ensemble de la richesse patrimoniale Lega ;
- d'inscrire les institutions initiatiques Lega (*Bwami* et *Bwali*) et le *Lubunga* sur la Liste du patrimoine national congolais. Le résultat immédiat escompté étant ici la protection juridique de leurs pratiques, leurs rites, leurs savoirs et leurs animateurs (*Trésors Humains Vivants*), d'autant plus que ces institutions et ces bâtis jouent le rôle de protection, de conservation et de transmission du patrimoine culturel matériel et immatériel congolais et de régulation social dans l'arrière-pays ;

- d'appuyer, financer et encourager la numérisation et l'archivage du patrimoine culturel Lega à travers la production des vidéos, des documentaires, des musiques, des films, des conférences filmées et des documents écrits pour permettre une large connaissance et diffusion de ce patrimoine dans le monde à l'heure actuel de la mondialisation où les différents outils numériques servent de support de sauvegarde et de conservation du patrimoine culturel ;
- d'encourager et de mobiliser pour la construction des *Lubunga* et de créer des conditions propices pour le déroulement et la célébration des initiations traditionnelles et d'autres pratiques qui trouvaient en ces lieux des cadres permettant leur exercice, en supprimant toutes les mesures légales restrictives ;
- d'œuvrer pour la suppression des causes et l'arrêt effectif du cours du vol, de l'exportation, du transfert illicite de biens culturels sur le plan national et international comme le propose l'UNESCO (1970), car cette situation appauvrit le patrimoine culturel des sociocultures congolaises d'une part, tout en entamant les réparations qui s'imposent à cet effet, d'autre part ;
- de créer un Musée national dans la Province du Sud-Kivu²¹, ce qui aurait pour résultat la conservation des œuvres d'art Lega en particulier et des sociocultures de toute la province en général, d'autant plus qu'il n'existe aucun Musée national d'ethnographie dans cette partie du pays²².

²¹ Les Territoires administratifs de Mwenga et de Shabunda, deux plus grands Territoires occupés par les Lega, se trouvent dans la Province du Sud-Kivu.

²² Dans toute la Province du Sud-Kivu, seul existe le Musée du Kivu, créé en 2013 par les pères xavériens (missionnaires catholiques d'inspiration jésuite) et situé à Muhumba dans la ville de Bukavu.

Conclusion

Au terme de cette réflexion qui avait pour principal objectif d'analyser et de mettre en évidence la contribution des pratiques traditionnelles dans la sauvegarde du patrimoine culturel chez les Lega de la République Démocratique du Congo, nous avons fait observer dans un premier temps que les Lega sont les descendants de l'ancêtre éponyme « Lega » et ne connaissent pas dans leur histoire un pouvoir politique de type centralisé. Du point de vue historique, ce peuple a été victime de plusieurs horreurs à la suite de son contact avec des forces étrangères, à savoir les arabo-swahili, les colonisateurs belges, les rebellions et les conflits armés. Malgré cette situation qui a porté un coup corrosif sur son patrimoine culturel, ce dernier a pu résister grâce à diverses stratégies mises en place dans la société et transmises de génération en génération.

Par la suite, nous avons analysé les principales pratiques qui favorisent la sauvegarde du patrimoine culturel Lega à savoir : la transmission orale, la sacralisation des objets et des pratiques, l'héritage familial des biens culturels, et la conservation technique des objets. En effet, la transmission permet la pérennisation du patrimoine à travers les initiations traditionnelles, assurées par les *Trésors Humains Vivants*, à l'aide des supports matériels et immatériels. Grâce à la sacralisation, les objets culturels sont traités avec un respect sacré, lié à des croyances surnaturelles ou au pouvoir sociopolitique auquel ils sont rattachés, ce qui leur confère une protection symbolique. L'héritage pour sa part est une pratique qui permet aux Lega d'hériter du patrimoine matériel de leurs aïeux, lequel sera par ailleurs transmis à leur descendance le moment venu, renforçant le lien entre les générations. Quant à la conservation, elle permet d'étendre la durée de vie du

patrimoine culturel, tout en renforçant la transmission de sa valeur patrimoniale aux générations futures.

Enfin, nous avons montré que malgré ces stratégies, le patrimoine Lega est menacé par la mondialisation, l'influence du christianisme, la pauvreté, et les transformations socio-économiques, qui rendent difficile la transmission des rôles traditionnels, dévaluent les traditions et affaiblissent l'autorité des *Bami* (gardiens de la tradition). L'étude a proposé une conciliation entre les pratiques endogènes et exogènes (numérisation, musées), suggérant le soutien des *Bami* et des autres personnes dépositaires des savoirs et savoir-faire traditionnels comme *Trésors Humains Vivants*, la protection légale des institutions initiatiques et des sites sacrés, la création d'un musée dans le Sud-Kivu pour une meilleure préservation du patrimoine Lega et la reconnaissance des compétences traditionnelles.

L'intérêt de cet article réside dans la volonté d'enrichir les connaissances sur les questions de sauvegarde du patrimoine culturel et de patrimonialisation, en mettant un accent particulier sur les pratiques endogènes de sauvegarde du patrimoine. En somme, notre analyse a démontré que la sauvegarde du patrimoine culturel en Afrique n'est pas seule l'apanage des administrations étatiques et internationales, des scientifiques, des élites politiques et moins encore celle de certains particuliers. Elle nécessite donc l'implication de tous les acteurs. Cette contribution pourrait être utile aux décideurs nationaux et internationaux ayant dans leurs attributions la sauvegarde du patrimoine culturel, de manière à faciliter leurs actions dans la mise en application et la réussite des politiques patrimoniales relatives à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel des peuples. Ainsi, nous pensons que les différents acteurs locaux devraient être impliqués durant tout le processus, tel que l'affirme l'UNESCO (2003), en tenant compte des fonctions et de la responsabilité de chacun d'eux dans la

communauté, pour une sauvegarde efficace du patrimoine culturel chez les Lega.

Par ailleurs, nous encourageons d'autres chercheurs à s'intéresser aux autres pratiques et exemples liés à la sauvegarde du patrimoine culturel chez les Lega, d'autant plus qu'il est impossible de tous les analyser dans les quelques pages consacrées à un article scientifique. De même, d'autres études effectuées dans d'autres sociétés en Afrique et dans le monde pourraient permettre d'avoir une vision plus globale du phénomène.

Références bibliographiques :

Bibliographie

Aktouf O. (1987). *Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une introduction à la démarche classique et une critique*. Montréal : Les Presses de l'Université du Québec, 213 p.

Amiel P. (2010). *Ethnométhodologie appliquée. Eléments de sociologie praxéologique*. Paris : Presses du Lema (Laboratoire d'ethnométhodologie appliquée), Edition augmentée, 207 p.

Balaamo M. (2020). La culture des initiations dans le Bassin du Moyen Lualaba. *Cahiers du CERUKI : Centre de Recherches Universitaires du Kivu*, Nouvelle Série n° 62, p. 1-36.

Balaamo M. (2017). Le système politique de chefferies chez les Balega. *Cahiers du CERUKI : Centre de Recherches Universitaires du Kivu*, Nouvelle Série n° 54, p. 81-97.

Balaamo M. (2015). Les rationalités de l'ancestralisme aux prises avec la législation congolaise sur les confessions religieuses. *Annales des Sciences de l'Homme et de la Société*, N° 003, Volume 1-Juin, p. 241-266.

Balaamo M. (2014). Sociétés initiatiques et autorités publiques en RDC. Cas du Bwami Lega. *Annales des Sciences de l'Homme et de la Société*, N° 002, Décembre, p. 153-198.

Biebuyck D. P. (1973). *Lega Culture. Art, initiation and Moral Philosophy among a Central African People*. Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 268 p.

Brandarin F. (2005). Préface. Dans Thierry J. (Réd.). *Les pratiques de conservation traditionnelles en Afrique*. ICCROM, ICCROM Conservation Studies, Programme Africa 2009, p. VII.

Bukanga M. V. (1973). *L'initiation Rega face à la morale chrétienne*. Thèse de doctorat en Théologie morale, Rome : Pontificta Universitas Lateranem (Academia Alfonsiana, Institutum Superius Theologicae Moralis), 357.

Datouang D. J.-M. (2014). *Patrimoine et patrimonialisation au Cameroun. Les Diy-gib-biy des monts Mandara Septentrionaux pour une étude de cas*. Thèse en Ethnologie et Patrimoine, Québec : Université Laval, 346 p.

Davallon J. (2014). À propos des régimes de patrimonialisation : enjeux et questions. *Conférence d'ouverture du Colloque Patrimonialização e sustentabilidade do património : reflexão e perspectiva*. Lisbonne : Université nouvelle de Lisbonne, 27-29 novembre 2014, Nov., 29 p.

Fall M. (2022). *Pratiques rituelles et sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans le Kajoor (Sénégal) : évolution historique, défis et perspectives*, Thèse de Doctorat en Histoire et civilisations, Université de La Rochelle, 446 p.

Harvey F. (2002). Quel avenir pour les petites cultures à l'heure de la mondialisation ? Dans Baillargeon J.-P. (Dir.). *Transmission de la culture, petites sociétés et mondialisation*. Québec : Presses de l'Université Laval, Les Éditions de l'IQRC, p. 15-28.

Jullien F. (2009). Respecter la diversité culturelle. *Le Débat*, Gallimard, 1, n° 153, p. 157-162.

Kabongo K. E. (1974). L'avenir de l'initiation traditionnelle Bantu dans la République du Zaïre. *Africa : Rivista trimestriale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente*, Anno 29, No. 2, p. 177-192.

Kibasomba M. B., Defour G. (1982). Le Mutanga Lega : Instrument de pensée et d'éducation. Actes du colloque sur *La production culturelle et matérielle des Pays des Grans Lacs et des Régions environnantes*. Tome IV Ethnologie, Productions matérielles. *CERUKI : Centre de Recherches Universitaires du Kivu*, novembre, p. 252-267.

Kishilo W. (1989). *Musiques des Balega du Kivu. Contribution à l'étude de la variabilité des fonctions et des structures des "Nyimbo" traditionnels du Zaïre*, Thèse de doctorat en Archéologie et Histoire de l'Art, Bruxelles : Université Catholique de Louvain, 327 p.

Komlan A. (2001). Patrimoine et artisanat. Dans Gaultier-Kurhan C. (Dir.). *Le patrimoine culturel africain*. Paris : Maisonneuve et Larose, p. 351-393.

Lunanga Z., Kasongo K. (1982). Légitimité du pouvoir chez les Balega. Cas de la zone de Mwenga. Une tentative d'Area Studies. *CERUKI : Centre de Recherches Universitaires du Kivu*, No 4, 75 p.

Mbondji E. (2005). *L'Ethno-Perspective ou la Méthode du Discours de l'Ethno-Anthropologie Culturelle*. Yaoundé : Presses universitaires de Yaoundé, 124 p.

Moeller A. J. (1936). *Les grandes lignes des Migrations des Bantous de la Province Orientale du Congo Belge*. Bruxelles : Librairie Lafilk Fils, 578 p.

Mulyumba W. M. (1993). Le rituel et l'intégration des morts. Contribution à l'anthropologie de la mort. Tshonda O., (Dir.). *Le Zaïre à l'épreuve de l'histoire immédiate : hommage à Benoit Verhaegen*. Paris : Karthala, p. 73-103.

Mwilo-Mwihi W. (2021). L'autorité traditionnelle actuelle en R. D. Congo : une réinvention politique

problématique de la tradition. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, vol. 26, n° 02, p. 60-71.

Mwilo-Mwihi W. (2018). Conflits de pouvoir coutumier dans le Bulega en RD Congo : une réalité caractéristique d'un Etat en panne et un grand défi au développement local. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, vol. 23, n° 8, p. 09-25.

N'sanda B. (1995). L'association Bwami des Balega du Maniema : Dynamique interne et fondement du pouvoir. *Omalý Si Anio*, n° 37-38, 1993 (1995), p. 81-94.

Negri V. (2001). La création du droit du patrimoine culturel en Afrique. Dans Gaultier-Kurhan C. (Dir.). *Le patrimoine culturel africain*. Paris : Maisonneuve et Larose, p. 321-340.

Parenteau D. (2007). Diversité culturelle et mondialisation. *Politique et Sociétés*, 26(1), p. 133-145.

Perrois L. (1993). Sculptures et notables (Ouest Cameroun). *Créer en Afrique*. Deuxième colloque européen sur les arts d'Afrique noire, les 23 & 24 octobre 1993 au Musée National des Arts d'Afrique & Océanie, Paris, no 40511, p. 115-120.

Perrois L. (1989). Pour une anthropologie des arts de l'Afrique noire. *Arts de l'Afrique Noire dans la collection Bardier-Mueller*, Genève, No25 934 ex 1, 17 Janvier, p. 27-43.

Quivy R., Campenhoudt V. (1995). *Manuel de recherche en sciences sociales*. Paris : Dunod, 287 p.

Roué M. (2012). Histoire et épistémologie des savoirs locaux et autochtones. *Revue d'ethnoécologie*, N° 1, 17 p.

Saddou H. (2020). Patrimoine et patrimonialisation : Processus et nouvel enjeu de valorisation territoriale. *O Ideário Patrimonial*, Instituto Politécnico de Tomar, 31 p.

Safiannikoff A. (2022). *Les Warega et les Wabembe. Une extraordinaire culture sociale et une étonnante civilisation sans*

écriture en Afrique centrale. Tervuren : Africa Museum MRAC, 144 p.

Sékou K. (2005). La case sacrée du Sosso Bala à Niagassola : valeurs et pratiques de conservation. Dans Thierry J. (Réd.). *Les pratiques de conservation traditionnelles en Afrique*. ICCROM, ICCROM Conservation Studies, Programme Africa 2009, p. 69-73.

Skounti A. (2010). De la patrimonialisation : comment et quand les choses deviennent-elles des patrimoines ? *Hesperis-Tamuda*, XLV édition, p. 19-34.

Skounti A. (2005). Le patrimoine culturel au Maroc. Promotion et valorisation des Trésors Humains Vivants. UNESCO, ISESCO, Août, 65 p.

Tardif J. (2008). Mondialisation et culture : un nouvel écosystème symbolique. *Questions de communication*, N° 13, juillet, p. 197-223.

Thierry J. (2005). *Les pratiques de conservation traditionnelles en Afrique*. ICCROM, ICCROM Conservation Studies 2, Programme Africa 2009, 104 p.

Trabelsi S. (2016). *Développement local et valorisation du patrimoine culturel fragile : le rôle médiateur des O.N.G. Cas de Sud-tunisien*. Thèse de doctorat en Information-Communication, Université Nice Sophia Antipolis, EDSHAL, 306 p.

UNESCO. (2003). *Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*. Paris, 17 octobre 2003.

UNESCO. (1982). *Déclaration sur les politiques culturelles*. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet-6 août 1982.

UNESCO. (1970). *La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels*, du 14 novembre 1970 à Paris.

Vansina J. (1966). *Introduction à l'ethnographie du Congo*. Kinshasa-Kisangani-Lubumbashi : Editions Universitaires du Congo-CRISP, 227 p.

Verhaegen B. (1969). *Rébellion au Congo*, Tome II. Bruxelles : CRISP, 830 p.

Victoire Muke V. (2024a). *Patrimoine culturel et identité chez les Lega de la République Démocratique du Congo. Contribution à l'anthropologie culturelle*. Mémoire de Master en Anthropologie, Yaoundé : Université de Yaoundé I, 218 p.

Victoire Muke V. (2024b). L'immatérialité du patrimoine culturel matériel chez les Lega de l'Est-RDC. *Relecture d'Afrique*, Vol 1, no 1, Novembre, p. 252-278.

Vlassenroot K., Raeymaekers T. (2004). « Divisé en deux » or et identité sociale à Kamituga (Sud-Kivu) ». *L'Afrique Des Grands Lacs*, Annuaire 2003-2004, Janvier, p. 200-234.

Webographie

Ikanga T. (2012). Du Mutanga : Idéogrammes de la société Lega. *Mondes Francophones* [Consulté le 11/07/2023]. <https://mondesfrancophones.com/mondes-africains/du-mutanga-ideogrammes-de-la-societe-lega>

Le Souverain Libre (2019). Coup de tonnerre chez les lega, Kimbilikiti interdit dans la ville de Kamituga. [Consulté le 03/07/2023]. <https://lesouverainlibre.info/2019/06/14/coup-de-tonnerre-chez-les-lega-kimbilikiti-interdit-dans-la-ville-de-kamituga>

UNESCO (2024). Patrimoine culturel. [Consulté le 11/11/2024]. <https://uids.unesco.org/fr/glossary-term/conservation-du-patrimoine-culturel>

INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES MORPHO- PEDOLOGIQUES SUR LES DYNAMIQUES DE LA TRANSHUMANCE BOVINE DANS LE DEPARTEMENT DES COLLINES (BENIN)

OROU KPERA Bio
AGOÏNON Norbert
GNELE José E.

*Département de Géographie et Aménagement du Territoire,
Université de Parakou, BP 123, Parakou, Bénin,
Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau (EDSAE),
Université de Parakou, BP 123, Parakou, Bénin.
biokpera@gmail.com*

Résumé

Le département des Collines, au centre du Bénin, connaît une dynamique croissante de transhumance bovine, dont les conditions sont fortement influencées par les caractéristiques du relief et du sous-sol. Cette étude vise à caractériser la morpho-pédologique du département afin d'en évaluer l'influence sur la mobilité des troupeaux et la gestion des parcours de transhumance. La démarche repose sur l'analyse de données issues de la télédétection (Modèle Numérique de Terrain), des cartes pédologiques et géologiques, traitées à l'aide du logiciel ArcGIS pour produire des cartes thématiques. Les résultats révèlent un relief de plateau peu accidenté, avec 92,98 % de la surface située entre 100 et 300 mètres d'altitude, et plus de 73 % présentant des pentes douces (0-5 %). Les glacis-versants et bas-glacis couvrent à eux seuls près de 82 % du territoire, offrant des zones accessibles aux troupeaux. Sur le plan géologique, la dominance des formations de gneiss, migmatites et granites conditionne la fertilité des sols et la distribution de la végétation fourragère, influençant ainsi les itinéraires de transhumance.

Mots clés : *Problématique pastorale, géomorphologie, transhumance, MNT, département des Collines, Bénin.*

Abstract

The Collines Department, located in central Benin, is experiencing a growing

trend in cattle transhumance, which is strongly influenced by the region's relief and subsoil characteristics. This study aims to characterize the morphology and geology of the department in order to assess their influence on herd mobility and transhumance route management. The approach is based on the analysis of data from remote sensing (Digital Elevation Model), as well as pedological and geological maps, processed using ArcGIS software to produce thematic maps. The results reveal a gently undulating plateau relief, with 92.98% of the area lying between 100 and 300 meters above sea level, and more than 73% having gentle slopes (0–5%). The glacis slopes and lower glacis alone cover nearly 82% of the territory, offering accessible zones for herds. Geologically, the dominance of gneiss, migmatite, and granite formations influences soil fertility and the distribution of forage vegetation, thus shaping the transhumance routes.

Keywords: Pastoral challenges, geomorphology, transhumance, DEM, Collines Department, Benin.

Introduction

La morpho-pédologie est une approche scientifique interdisciplinaire qui combine l'étude des formes de relief et celle des sols, dans le but de comprendre les dynamiques spatiales qui façonnent les territoires (Giusti, 2013 ; Encyclopédie de l'environnement, consultée le 10/10/2023 à 15h40). Certaines unités morphologiques sont favorables aux activités maraîchères et pastorales, notamment les dépressions fermées qui favorisent le stockage de l'eau nécessaire à ces activités (Agoïnon, 2012). Dans un contexte de changements environnementaux rapides et de pressions anthropiques croissantes (Degla *et al.*, 2024), l'analyse morpho-pédologique des régions géographiques spécifiques revêt une importance cruciale. On observe par exemple la dégradation de la qualité des eaux, due aux activités anthropiques et à diverses formes de pollution. De plus, les cours d'eau, les rivières et les lacs subissent des changements dans leurs débits, susceptibles d'être amplifiés par l'érosion et la sédimentation de leurs fonds, ce qui peut entraîner une augmentation de l'intensité des crues et des inondations (Avumadi, 2019). Dans cette optique, cette étude se

focalise sur le département des Collines, situé au cœur du Bénin, en Afrique de l'Ouest, caractérisé par son paysage vallonné, ses rivières sinueuses et sa biodiversité unique (INSAE, 2004).

Le département des Collines, avec sa topographie complexe, est le résultat d'interactions à long terme entre des facteurs géologiques, climatiques, hydrologiques et anthropiques (Koumassi, 2017). Les dynamiques géomorphologiques qui opèrent dans cette région sont d'une grande importance, car elles ont un impact direct sur les communautés locales, les ressources naturelles, les ressources hydrauliques et la biodiversité. Par conséquent, une analyse approfondie de la géomorphologie de ce département est essentielle pour une gestion durable des terres et une prise de décision éclairée en matière de développement local et régional.

L'objectif de la présente étude est de caractériser la morphopédologie du département des Collines en utilisant une combinaison d'approches géospatiales, de données topographiques et de cartographie.

La zone d'étude (département des Collines) couvre six communes : Bantè, Dassa-Zoumè, Glazoué, Ouessè, Savalou et Savè, et est située au centre du Bénin entre 7°27' et 8°46' de latitude Nord et entre 1°39' et 2°44' de longitude Est (figure 1).

Figure 1: Situation géographique du département des Collines

Le département des Collines s'étend sur une superficie de 13 931 km² et fait partie intégrante de la péninsule cristalline située sur le socle granitique-gneissique du centre du pays, adjacent au bassin sédimentaire côtier du Bas-Bénin. Trois principales unités géologiques prédominent dans cette région d'étude, à savoir : les gneiss migmatites, les grès/siltites, et les gneiss ceillés à biotite et amphibole. En dehors de ces trois principales unités, les autres formations géologiques comprennent des

blastomylonites, des granites alcalins, des granites à biotite et des rhyolites alcalines (Oloukoi *et al.*, 2006).

On y retrouve une série d'inselbergs à flancs pentus, notamment ceux de Savè, Fita, Dassa-Zoumè et Minifi, dont l'altitude peut atteindre entre 300 et 470 m, avec une orientation générale nord-sud (N-S) ou nord-nord-ouest/sud-sud-est (NNW-SSE) (Tente *et al.*, 2011).

Le climat est de type tropical humide, de transition entre le climat guinéen et le climat soudanien. Il se caractérise par une température moyenne mensuelle de 27,67 °C et des précipitations moyennes annuelles de 1 107,99 mm, avec une saison sèche de cinq mois (Ahouandjinou *et al.*, 2017). La figure 19 présente la variation spatiale du régime pluviométrique dans le département des Collines au cours de la période 1961-2020.

Figure 2 : Régime pluviométrique moyen mensuel du département des Collines (1961-2020)

Source : Données de la météo Bénin, juillet 2023

D'après la figure 2, on constate que le milieu d'étude est influencé par un régime pluviométrique bimodal, avec des hauteurs de précipitations qui augmentent progressivement, passant de 102,61 mm en avril à 191,88 mm en juillet, pendant la petite saison pluvieuse. La grande saison pluvieuse, qui s'étend d'août à octobre, enregistre des valeurs variant de 105,36 mm à 169,64 mm. En août, correspondant à la petite saison sèche, une baisse de 15,47 % des précipitations est observée. La pluviométrie annuelle a connu des variations notables dans le département des Collines au cours de la période 1961-2020. En suivant une progression d'est en ouest, les données des isohyètes annuelles indiquent une plage de variation allant de $1\ 074,68 \pm 226,54$ mm à $1\ 165,52 \pm 231,11$ mm. Les localités de l'est, telles que Ouessè, Glazoué et Savè, présentent des niveaux de précipitations annuelles moyennes compris entre $1\ 074,68 \pm 226,54$ mm et $1\ 085,76 \pm 235$ mm, ce qui les rend moins arrosées que les localités de l'ouest, notamment Dassa-Zoumè, Savalou et Bantè, où la pluviométrie varie entre $1\ 138,39 \pm 229,1$ mm et $1\ 165,52 \pm 224,54$ mm (figure 3).

Figure 3 2: Pluviométrie moyenne annuelle de la période 1961-2020 dans le département des collines

La végétation du département des Collines se présente sous forme d’une mosaïque de savanes et de forêts claires, parsemée de forêts-galeries, de jachères, de champs et de plantations (Ahouandjinou *et al.*, 2017). On y rencontre également des savanes ainsi que des forêts denses sèches saxicoles.

En 2013, la population du département des Collines était estimée à 717 477 habitants, contre 535 923 habitants en 2002, traduisant une croissance démographique notable. Cette population est principalement composée de deux grands groupes ethniques : les Yoruba et apparentés (46,2 %) et les Fon et apparentés (38,5 %). On y retrouve aussi une communauté peulh, représentant 5,6 % de la population (INSAE, 2012 ; Tente *et al.*, 2011). Les principales activités économiques de la région sont l’agriculture,

l'élevage, le commerce et l'exploitation forestière (Oloukoi *et al.*, 2006).

Matériel et méthodes

La démarche méthodologique adoptée repose sur trois étapes principales : la collecte des données, le traitement et l'analyse.

Données collectées

Les données utilisées proviennent essentiellement de la télédétection. Une image ASTER GDEM à 30 m de résolution spatiale a été téléchargée depuis le site <http://earthexplorer.usgs.gov>. Cette image a été complétée par :

- des données cartographiques de l'Institut Géographique National (IGN), notamment des données pédologiques et géologiques à l'échelle 1/200 000, utilisées pour l'élaboration des cartes thématiques ;
- des données pluviométriques issues de la station synoptique de Savè et des postes pluviométriques de Bantè, Dassa-Zoumè, Ouessè et Savalou, obtenues auprès de Météo Bénin, couvrant la période de 1991 à 2020.

La visualisation et l'analyse cartographique ont été réalisées à l'aide des logiciels ArcGIS 10.2 et Surfer 13.

Traitement et analyse des données

Le traitement des données s'est appuyé sur les méthodes proposées par Henquin et Totté (1993), ainsi que sur les fonctionnalités des logiciels ArcGIS 10.2 et Surfer. La figure 4 illustre l'ensemble des traitements effectués pour cartographier le modelé morphologique du département des Collines.

Figure 4 : Schéma de la procédure de traitement

D'après la figure 4, l'image Aster DEM téléchargée est filtrée, puis on a procédé à la création de fichiers : pente, Modèle Numérique de Terrain (MNT) et des potentiels altimétriques. Pour le fichier des pentes, on a calculé, pour chaque maille du modèle, le rapport de la différence d'altitude entre la maille considérée et la maille voisine la plus basse dans un voisinage de 3 x 3. Les valeurs obtenues sont regroupées en 6 classes (< 1 %, 1-2 %, 3-5 %, 6-9 %, 10-15 % et > 15 %) sur la base de critères physiographiques et donc caractéristiques des unités morphologiques de référence.

Concernant le fichier MNT, un maillage de 50×50 a été créé. Ensuite, les valeurs des points ont été extraites. Ces points ont été importés dans Surfer pour créer les grids qui sont finalement utilisés pour générer le modèle MNT du site. La figure 5 présente la procédure de traitement de l'image DEM.

Figure 5 : Procédure de création de l'MNT

Les fichiers de potentiels altimétriques ont été obtenus à travers la détermination de :

- fichier des directions d'écoulement : On attribue à chaque maille du modèle une direction de ruissellement, qui dépend de la pente locale du terrain.
- fichier des surfaces de drainage : On calcule, pour chaque maille du modèle, le nombre de mailles qui sont drainées par celle-ci. Pour obtenir le réseau hydrographique, il suffit alors de seuiller le fichier des surfaces de drainage avec une valeur appropriée.

Les deux fichiers de base ont ensuite permis de créer les fichiers suivants :

- Fichier des relations altitudinales : On transforme chaque altitude par rapport à une référence commune (le niveau de la mer) en une altitude par rapport à un point du réseau hydrographique (exutoire).
- Fichier des relations spatiales : On transforme la codification spatiale des données en remplaçant les

coordonnées X et Y d'un point, par rapport à un point de référence commun, par une distance euclidienne jusqu'à un point du réseau hydrographique.

Ces deux fichiers sont ensuite combinés dans un rapport Ral4Rs. Les valeurs obtenues sont regroupées en 6 classes.

Ce fichier des potentiels altimétriques est ensuite croisé avec le fichier des pentes et le MNT pour constituer le fichier des facettes morphologiques du milieu d'étude.

Les données de précipitations ont été utilisées pour estimer les champs de pluies mensuels et annuels à partir de la méthode probabiliste utilisée par Drapeau (1990). Cette méthode est établie à partir du krigeage sous ArcGIS 10.2, une méthode d'interpolation pour estimer les valeurs aux points non échantillonnés par une combinaison des données.

Résultats

Caractéristiques morphologiques du département des Collines

Le relief du département des collines est de type plateau et peu accidenté. Cependant, on y rencontre plusieurs massifs rocheux dont le plus haut niveau (> 300 m) se trouve au nord à la latitude de Ouessè et Bantè (figure 6 et figure 7).

Figure 3: Représentation en 3D du MNT du département des collines

Figure 7 : Vue détaillée du MNT du département des collines et de l’allure en marche escaliers

D’après l’analyse des figures 6 et 7, on retient que le sud du département des Collines est marqué par de basses altitudes, variant de 20 à 100 mètres, et occupant près de 3,69 % de la superficie totale. Les altitudes comprises entre 100 et 200 mètres et 200 et 300 mètres couvrent la majeure partie du département, représentant respectivement 50,48 % et 42,54 % de la superficie totale. Cela justifie l’allure du relief de la région, qui est celle d’un plateau.

Le positionnement des points les plus élevés, des points bas, ainsi que le sens d’écoulement des cours d’eau permettent de déterminer l’orientation du relief, qui est nord-sud.

La modération des altitudes explique les faibles pentes observées dans le département, estimées à environ 5 % (figure 8).

Figure 8 : Pente du département des Collines

L'analyse de la figure 8 montre que près de 73,11 % de la surface du département est caractérisée par une faible pente (0–5 %). Les pentes moyennes (5–10 %) et fortes (> 10 %) s'observent au niveau des flancs et des sommets des massifs rocheux, occupant respectivement 23,47 % et 3,41 % de la superficie totale du département.

La combinaison des cartes du relief et des pentes a permis de mettre en évidence les facettes morphologiques du département des Collines (figure 9).

Figure 9 : Facette morphologique du département des Collines

La carte des facettes morphologiques met en évidence la diversité des formations géomorphologiques du département des Collines, un élément clé dans l'analyse des caractéristiques morpho-pédologiques et de la disponibilité des ressources fourragères. Les six classes morphologiques identifiées (plaine alluviale, bas-glacis, glacis-versant, versant, flanc des collines et sommets des collines) témoignent d'une variabilité spatiale significative des sols et des conditions topographiques, influençant la végétation ainsi que les ressources pastorales.

- **Plaine alluviale :**

Ces zones, principalement situées le long des cours d'eau, présentent des sols riches en matière organique, favorables à une végétation dense et diversifiée. Elles constituent des espaces prioritaires pour le pâturage, en particulier en saison sèche (photo 1).

Photo 1 : Zone de plaine alluviale à Tchétti dans la commune de Savalou

Prise de vue : Bio OROU KPERA 04/11/2023 ; Latitude : 865293. 320 ; Longitude : 350321. 519

- **Bas-glacis :**

Ces formations, caractérisées par des pentes douces, offrent des conditions favorables à l'accumulation de sédiments fins, conduisant à la formation de sols profonds propices au développement d'herbacées de qualité moyenne.

- **Glacis-versants :**

Situées en transition entre les basses terres et les versants, ces zones peuvent abriter des sols bien drainés, mais parfois superficiels. Elles soutiennent une végétation adaptée à des conditions de fertilité modérée, et restent exploitables dans le cadre d'un pâturage extensif.

- **Versant :**

Ces zones, caractérisées par des pentes modérées, sont plus vulnérables à l'érosion. Les ressources fourragères y sont généralement limitées, mais des espèces résistantes à la sécheresse peuvent néanmoins s'y développer.

- **Flanc des collines :**

La topographie accidentée et les sols superficiels de ces zones limitent leur potentiel pastoral. Toutefois, elles jouent un rôle écologique important en contribuant à la régénération des formations forestières et en abritant des espèces ligneuses utilisées comme complément fourrager.

- **Sommets des collines :**

Ces zones, souvent rocheuses et peu accessibles, présentent une

végétation clairsemée et des ressources fourragères limitées, mais elles participent à la régulation hydrologique en alimentant les plaines en aval.

Ces facettes morphologiques déterminent ainsi la répartition des ressources fourragères dans le département des Collines. Les résultats statistiques des facettes morphologiques sont présentés au tableau 1.

Tableau 1 : Statistiques des différentes facettes morphologiques

Facette morphologique	Superficie	
	Km ²	%
Plaine alluviale	317,72	2,25
Bas-Glakis	5197,42	36,87
Glakis-Versant	6370,23	45,20
Versant	1895,91	13,45
Flanc de colline	296,10	2,10
Sommet de colline	17,37	0,12

Source : image Aster Dem

Du tableau 1, on note que le département est caractérisé par des glakis-versants (45,20 %), ce qui est normal vu l'allure du relief moins accidenté. Les autres classes telles que : le bas-glakis, le versant, la plaine alluviale, le flanc des collines et les sommets des collines occupent respectivement 16,87 %, 13,45 %, 2,25 %, 2,10 % et 0,12 % de l'espace total du département.

Cette morphologie, façonnée par la géologie, fournit les bases structurelles et lithologiques (figure 10).

Figure 10 : Géologie du département des collines

De l'analyse de la figure 10, on note que le département compte trois grands ensembles géologiques : les séries volcano-sédimentaires, les intrusions panafricaines et les unités de la plaine.

La sous-unité de la série volcano-sédimentaire couvre 3,65 % de la superficie de la région et comporte les roches du complexe volcano-sédimentaire de la Barou, de la Pako, de l'Alibori, de Daho-Mahou et Lanta.

La sous-unité des intrusions panafricaines couvre 5,56 % de la superficie de la région et comporte une variété de roches : les complexes éruptifs alcalins de la Pako, le granite panafricain et les granites post-tectoniques.

Quant à la sous-unité de la plaine, elle couvre près de 90,79 % de la superficie totale de la région et comporte trois grandes variétés de migmatite et les migmatites granitiques. On y trouve aussi les gneiss et les amphibolites ainsi que les metabasites. Le socle du département des Collines est constitué de quartzites, de micaschistes, de granites, de granitoïdes, de gneiss, d'amphibolites, de marbres, de rhyolites et de syénites. Ces différentes roches n'ont pas le même degré d'altération. Cela dépend de la résistance et de la composition chimique des roches.

Caractéristiques pédologiques des Collines

La figure 11 représente un profil topo-stratigraphique d'un bas fond de Aklankpa dans la commune de Glazoué, mettant en évidence une succession de sommets, versants, et vallées sur une distance de 1,5 km (figure 11).

Figure 11 : Profil topo-stratigraphique le long du bas fond de Aklankpa dans la commune de Glazoué

La topographie est caractérisée par des zones en élévation (sommets), des pentes modérées (versants), et des zones basses

(vallées) où l'eau s'accumule. Les vallées contiennent des sols hydromorphes composés de sable, limon et argile, adaptés à l'accumulation d'eau et au développement de végétation. Un plan d'eau est identifié entre 0,7 et 0,9 km, ce qui souligne la présence de ressources hydriques. La végétation, composée de palmiers et d'arbustes, est principalement concentrée sur les versants et sommets, tandis que les vallées sont des zones caractérisées par la présence des espèces herbacées (photo 2).

Photo 2 : Espèce herbacée rencontrées dans le basfond de Aklankpa à Glazoué

Prise de vue : Bio OROU KPERA 04/11/2023 ; Latitude : 8.23018929 ; Longitude : 2.18361834

Les sommets et versants, bien drainés, sont dominés par des sols tropicaux ferrugineux souvent peu profonds, limitant leur fertilité et leur capacité à soutenir des pâturages. Les troupeaux évitent ces zones pendant la saison sèche, car elles manquent de ressources hydriques et fourragères. Les vallées hydromorphes, riches en argile et limon, retiennent l'eau, favorisant une végétation abondante. Ces sols constituent des zones

stratégiques pour la transhumance, particulièrement en saison sèche lorsque les ressources en eau se raréfient.

La présence d'un plan d'eau dans la vallée souligne l'importance de ces zones pour les éleveurs, car elles permettent aux troupeaux de s'abreuver et de se reposer. Ces ressources sont donc des points névralgiques sur les itinéraires de transhumance. Cette dynamique entraîne une concentration des troupeaux dans les vallées, augmentant la pression sur les ressources naturelles de ces zones. Selon les éleveurs enquêtés les caractéristiques morpho-pédologiques des collines offrent de vastes zones de parcours (photo 8) durant la saison sèche et aussi une disponibilité des ressources fourragères et de l'eau pour le bétail. Ces caractéristiques permettent le développement de plusieurs espèces recherchées par les éleveurs.

Photo 3 : Troupeau en pâturage dans le bas fond de Tchétti dans la commune de Savalou

Prise de vue : Bio OROU KPERA 04/11/2023 ; Latitude : 865293.320 ; Longitude : 350321.519

Discussion

L'analyse des caractéristiques morphologiques et pédologiques du département des Collines révèle une topographie de type plateau faiblement accidentée, avec des altitudes oscillant entre 20 m dans les zones de vallée au sud (notamment vers Dassa-Zoumè) et plus de 300 m dans les zones nord (vers Ouessè et Bantè). Cette structuration est conforme à une morphologie en "marche d'escalier", typique des plateaux anciens affectés par une érosion différentielle, comme décrit par Boulvert (2003) dans sa typologie des reliefs d'Afrique de l'Ouest.

Nos résultats montrent que plus de 73 % de la superficie est marquée par une pente inférieure à 5 %, ce qui confirme la dominance des pentes faibles. Cette situation a également été observée par les travaux de Adetona *et al.* (2020), Gbadamassi *et al.* (2019) et Assogbadjo *et al.* (2021) dans le département du Borgou et des Collines, où les pentes faibles (0–5 %) occupent plus de 70 % de la superficie. Selon ces auteurs, de telles conditions topographiques favorisent l'établissement de sols profonds dans les zones de bas-glacis et de glacis, propices à l'agriculture pluviale et au pâturage extensif.

Les résultats du présent travail confirment aussi les observations de Igue *et al.* (2013) au sud et centre du Bénin, où les plaines alluviales concentrent des sols riches en matière organique et offrent un fort potentiel pastoral, surtout en saison sèche. Cette dynamique est d'ailleurs bien illustrée par la présence de troupeaux dans les zones de bas-fond pendant la période de transhumance, comme souligné par Adetona *et al.* (2024) dans leur étude sur la variabilité spatio-temporelle des ressources fourragères dans le bassin versant du Zou à l'exutoire de Domé au Bénin.

Sur le plan pédologique, les versants sont dominés par des sols ferrugineux tropicaux peu profonds, limitant leur fertilité et leur

capacité de rétention d'eau. Ce constat rejoint les travaux de Adetona *et al.* (2024) en zone soudano-guinéenne, où les versants abrupts et les flancs de collines sont considérés comme des zones marginales pour le pâturage, mais importantes pour la régénération forestière.

Par ailleurs, la présence de vallées hydromorphes riches en argile et limon, associée à des plans d'eau, constitue un atout majeur pour les activités pastorales. Lesse *et al.* (2015) ont mis en évidence qu'au Bénin que ces zones sont stratégiques pour l'abreuvement et l'alimentation des troupeaux pendant la saison sèche. Ces résultats sont cohérents avec les observations de terrain et les perceptions des éleveurs enquêtés dans le cadre de la présente étude.

En somme, les caractéristiques morpho-pédologiques du département des Collines s'inscrivent dans une dynamique régionale commune aux plateaux du centre du Bénin, marqués par une forte hétérogénéité topographique et pédologique, influençant la répartition des ressources pastorales. Les résultats obtenus confirment et complètent ceux de plusieurs auteurs, en mettant en lumière l'importance stratégique des bas-fonds dans la gestion de la transhumance et de la résilience des systèmes pastoraux face aux contraintes climatiques et géographiques.

Conclusion

L'analyse morpho-pédologique du département des Collines met en évidence une structuration du relief en plateau faiblement accidenté, caractérisé par une prédominance de pentes faibles (moins de 5 %) sur plus des deux tiers du territoire. Cette configuration topographique, combinée à une diversité de formations géologiques, façonne une mosaïque de milieux propices à diverses utilisations agro-pastorales. Les zones de bas-fonds, riches en matière organique et bénéficiant de conditions hydromorphes favorables, apparaissent comme des

espaces stratégiques pour l'élevage extensif, notamment durant la saison sèche. À l'inverse, les versants aux sols peu profonds offrent un potentiel limité, tout en jouant un rôle important dans la régénération écologique. Les résultats de cette étude confirment des dynamiques observées à l'échelle régionale et soulignent la nécessité d'une gestion différenciée des terroirs selon leurs potentialités morpho-pédologiques. En ce sens, cette analyse constitue un socle pertinent pour orienter les politiques d'aménagement, les pratiques agricoles durables et la sécurisation des parcours pastoraux dans une perspective de résilience face aux contraintes climatiques et environnementales.

Références bibliographiques

Adetona, L., Agoinson, N., Orou Kpera B. et Vodounou, J. B. K. (2024). *Variabilité spatio-temporelle des ressources fourragères dans le bassin versant du Zou à l'exutoire de Domé au Bénin: Implications pour la gestion durable des terres*. Rev. Mar. Sci. Agron. Vét. 12(4) (Décembre 2024) 262-271. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14563344>

Adetona, L., Agoinson, N., Vodounou, J. B. K. et Gnele J. E. (2024). *Analyse des interactions entre les caractéristiques agro-pédo-géologiques et la gestion durable des ressources pastorales du bassin versant du Zou à l'exutoire de Domé au Bénin*. International Journal of Innovation and Applied Studies. Vol. 43 No. 4. pp. 998-1012.

Adetona, L., Gbadamassi, F., Vodounou, J.B.K., Adigbegnon, M. (2020). *Apport de la télédétection dans le suivi du site Etoo de Yaoui à Kilibo au Centre-Bénin*. Cahiers du Sicy, 1: 162-175.

Agoinson, N. (2012). *Etude morphodynamique du bassin versant du Zou a l'exutoire de Dome (République du Bénin)*, Mémoire de thèse, Université d'Abomey Calavi, Bénin, 240.

Ahouandjinou, S. T. B., Yedomonhan, H., Tossou M. G., Adomou, A. C., Akoegninou, A. (2017). *Diversité floristique et caractérisation structurale de la réserve forestière de Ouoghi en zone soudano-guinéenne (Centre-Bénin)*, European Scientific Journal, Vol.13, No.12, 400-423.

URL:<http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n12p400>

Assogbadjo, B. E. J., Hounkpévi, A., Barima, Y. S. S., Akabassi, G. C., Padonou, E. A., Sangné, Y. C., Assogbadjo, A. É., & Glèlè Kakai, R. (2021). *Diversité et état de conservation des espèces ligneuses alimentaires à la périphérie de la Forêt Classée de la Lama (Bénin)*. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 15(6), 2456–2474. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v15i6.17>

Avumadi, A. (2023). *Dynamique des apports fluviaux dissous et particuliers au lac Togo : bilans, origines et devenir, mécanismes et facteurs de contrôle*. Sciences de la Terre. Institut National Polytechnique de Toulouse – INPT ; Université de Lomé (Togo), 2019. Français. NNT : 2019INPT0108. tel-04169673

Boulvert, Y. (2003). *Carte morpho pédologique de la République de Guinée*. IRD Institut de recherche pour le développement, Paris.

DEGLA, M. H., Kake, G., Houessou, L., Lougbégnon T. (2024). *Progrès relatifs à l'influence des facteurs écologiques et sociaux sur l'évaluation de la dynamique des écosystèmes humides*, Rev. Mar. Sci. Agron. Vét. 12(4), 233-239. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14478682>

Drapeau L. (1990). *Statistiques et Interpolations dans les SIG. Outils techniques*, Centre IRD Montpellier, Laboratoire HEA, Paris, France, 7.

Encyclopédie de l'environnement, consulté le 10/10/2023 à 15h 40 min

Etene C. G. (2016). *Pressions anthropiques et dégradation environnementale autour des petits lacs du*

Département du Mono au Bénin en Afrique de l'Ouest. Revue scientifique des Masters Intégration Régionale et Développement (MIRD) de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) de l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin). 368-380.

Gbadamassi F., Adetona L., Yaga E., et Vodounou, J. B. K. (2019). *Caractérisation du site des peuples Sabè de Yaoui à partir des données d'observation de la terre*, Rapport final symposium culturel de Yaoui, 143-151.

Giusti C. (2013). *La Science et le Paysage ou la dernière " leçon " d'Albert de Lapparent (1839-1908)*. Travaux du Comité français d'Histoire de la Géologie, 2006, 3ème série (tome 20), 13-48.

Henquin B. et Toité M. (1993). *Traitement du modèle numérique d'un milieu physique au Burkina Faso*, Cah. Orstom, sér. Pédol., vol. XXV111, n° 1, 55-65.

Igué, A. M., Saidou, A., Adjanohoun, A., Ezui, G., Attiogbe, P., Kpagbin, G., Gotoechan-Hodonou, H., Youl, S., Paré, T., Balogoun, I., Ouedraogo, J., Dossa, E., Mando, A., & Sogbedji, J. M. (2013). *Évaluation de la fertilité des sols au sud et centre du Bénin*. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), Numéro spécial Fertilité du maïs. <http://www.slire.net>

INSAE (2004). *Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH III) de 2002*. Résultats définitifs, Cotonou, Bénin, 203 p.

Koumassi, D. H. (2017). *Facteurs Explicatifs Du Tarsissement Des Points D'eau En Milieu De Socle Cristallin Dans Le Département Des Collines Au Bénin*. European Scientific Journal, ESJ, 13(20), 206. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n20p206>

Lesse, P., Houinato, M. R. B., Djenontin, J., Dossa, H., Yabi, B., Toko, I., Tente, B., & Sinsin, B. (2015, October). *Transhumance en République du Bénin : état des lieux et*

contraintes. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 9(5), 2668–2681. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v9i5.37>

Oloukoi, J., Mama V. J. et Agbo, F. B. (2006). *Modélisation de la dynamique de l'occupation des terres dans le département des collines au Bénin*, Revue Télédétection, vol. 6, n° 4, 305-323.

Tente B., Baglo, M. A., Dossoumou, J. C. et Yédomonhan, H. (2011). *Impacts des activités humaines sur les ressources forestières dans les terroirs villageois des communes de Glazoué et de Dassa-Zoumè au centre-Bénin*, Int. J. Biol. Chem. Sci. 5(5), 2022-2030. <http://indexmedicus.afro.who.int>

ANALYSE SOCIOLOGIQUE DES LOGIQUES DE CORRUPTION ET DE LEUR INCIDENCE SYSTEMIQUE SUR LA GOUVERNANCE DES SERVICES DE SANTE EN COTE D'IVOIRE

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences (CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

EBEN-EZER César Léonce Koffi

Maître de Conférences (CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

ebenezercesar@yahoo.fr

ADJOURMANI Kobenan

Maître-Assistant (CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

adjkobenan@yahoo.fr

Résumé

Cette étude explore les dynamiques structurelles de la corruption au sein des services de santé ivoiriens, en mobilisant une approche qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs avec des agents de santé, des patients et des experts en gouvernance publique. L'analyse révèle une institutionnalisation de pratiques illicites découlant de logiques clientélistes et d'une fragmentation normative favorisant la capture des ressources. Les résultats soulignent l'impact délétère de ces mécanismes sur l'accessibilité et la qualité des soins, accentuant les inégalités socio-sanitaires. La discussion met en tension les dimensions culturelles et systémiques de la corruption, interrogeant les stratégies de contournement et de légitimation des acteurs. En conclusion, l'étude invite à repenser les dispositifs de régulation en

intégrant les dynamiques sociales sous-jacentes, afin d'instaurer une gouvernance plus efficiente et équitable des services de santé.

Mots clés : *corruption, services de santé, inégalités de soins, gouvernance*

Abstract

This study explores the structural dynamics of corruption within the Ivorian health services, using a qualitative approach based on semi-directive interviews with health workers, patients and experts in public governance. The analysis reveals the institutionalisation of illicit practices stemming from clientelist logics and normative fragmentation favouring the capture of resources. The results highlight the deleterious impact of these mechanisms on the accessibility and quality of care, accentuating social and health inequalities. The discussion draws attention to the cultural and systemic dimensions of corruption, raising questions about the strategies used by actors to circumvent and legitimise it. In conclusion, the study calls for a rethink of the regulatory mechanisms by integrating the underlying social dynamics, in order to establish more efficient and equitable governance of health services.

Key words: *corruption, health services, health inequalities, governance*

Introduction

L'immersion dans le milieu d'étude a permis de renforcer les constats empiriques suivants : Tout d'abord, la présence omniprésente de la corruption : en Côte d'Ivoire, la corruption se révèle être un phénomène endémique, affectant une multitude de secteurs, dont la santé. Les recherches menées sur le terrain mettent en évidence des pratiques corruptives récurrentes, telles que le détournement de fonds publics, le paiement de pots-de-vin pour accéder à des soins, la falsification de médicaments, ainsi que les irrégularités dans la gestion des infrastructures sanitaires.

Ensuite, l'impact de la corruption sur l'accès aux soins : cette corruption génère des inégalités marquées, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Les patients se voient contraints de verser des frais non officiels pour des services

censés être gratuits ou subventionnés, augmentant ainsi le fardeau financier des ménages déjà en situation de précarité.

Troisièmement, l'érosion de la qualité des soins : la corruption, en induisant une allocation inefficace des ressources, compromet gravement la qualité des soins. Les fonds publics alloués à la construction d'infrastructures ou à l'achat de médicaments sont fréquemment détournés ou mal utilisés, nuisant ainsi à l'efficacité du système de santé.

Enfin, le phénomène du "syndrome de la culture de l'impunité" : la tolérance sociale généralisée envers la corruption contribue à la persistance de pratiques non éthiques. Les acteurs du système de santé, qu'ils soient professionnels ou gestionnaires, se sentent peu incités à modifier leurs comportements, en raison de l'absence de responsabilité et de sanctions effectives. Cette culture de l'impunité, associée à une faible responsabilisation des autorités publiques, exacerbe la situation.

Le paradoxe qui émerge de ces constats réside dans le fait que, bien que la santé publique soit un pilier essentiel pour le développement humain et économique, la corruption compromet profondément son efficacité, aggravant les inégalités sociales et géographiques dans l'accès aux soins. En dépit des engagements des autorités à améliorer le système de santé, les pratiques corruptives persistent, rendant ainsi difficile l'atteinte des objectifs sanitaires de développement, en particulier pour les populations les plus défavorisées. L'aspiration à une meilleure gouvernance sanitaire semble ainsi constamment freinée par des logiques d'intérêt personnel et des réseaux clientélistes qui prennent le pas sur les impératifs de santé publique.

La question de recherche qui oriente cette étude est : quel est l'impact de la corruption sur les services de santé en Côte d'Ivoire, notamment en ce qui concerne l'accès, la qualité et l'efficacité des soins, et comment ces dynamiques influencent-

elles les inégalités sociales et territoriales dans la prise en charge sanitaire ? L'hypothèse de recherche qui en découle est la suivante : la corruption dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire, en détournant les ressources publiques et en influençant les pratiques de gestion et de soins, aggrave les inégalités d'accès aux soins, réduisant ainsi l'efficacité des services de santé et la qualité des prestations, en particulier pour les populations vulnérables et marginalisées. L'objectif de l'étude est : analyser les mécanismes de la corruption dans le secteur de la santé ivoirien, en identifiant les pratiques corruptrices à différents niveaux du système (administratif, médical, logistique, etc.). Spécifiquement, il s'agit de (i) évaluer les impacts de cette corruption sur l'accessibilité, la qualité, et l'efficacité des soins fournis à la population ;(ii) examiner les effets de la corruption sur la justice sociale en matière de santé, en particulier les disparités d'accès entre les zones urbaines et rurales.

Cette étude vise à fournir une analyse sociologique approfondie des implications de la corruption dans la gestion des services de santé, en mettant en lumière les conséquences sociales et économiques de cette corruption pour les populations ivoiriennes et en proposant des stratégies pour une gouvernance sanitaire plus éthique et inclusive.

Les recherches menées par Sardan, Arifari et Moumouni (2007) ainsi que par Houenso (2019) révèlent un contraste saisissant entre l'image idéalisée des professionnels de la santé (médecins, infirmiers, infirmières, sage-femmes) et leur perception réelle sur le terrain. En théorie, ces métiers sont associés à des valeurs telles que le dévouement, la compassion et l'altruisme. Toutefois, dans de nombreux pays africains, la réputation des soignants est souvent négative, voire extrêmement critique. Les populations dénoncent fréquemment leur vénalité, leur manque d'égards envers les patients ainsi que la qualité insuffisante des soins prodigués. Malgré l'existence de

professionnels intègres, des témoignages auprès des patients et de leurs proches mettent en évidence des plaintes récurrentes telles que : « Ils ne nous regardent même pas » ou « Ils ne pensent qu'à l'argent », illustrant ainsi un profond malaise dans la relation entre les professionnels de la santé et les patients, marqués par un manque de considération.

Le centre de santé publique, censé être accessible à toute personne ayant besoin de soins, constitue dans certains contextes le seul recours pour la population (Geeraert & Rivollier, 2014). Or, le secteur de la santé est devenu l'un des foyers majeurs de corruption (Rapport UE, 2017). Ce phénomène touche aussi bien les pays développés que ceux en développement, avec des conséquences préoccupantes sur l'accès et la qualité des soins (TI, 2006 ; Rispel et al., 2015). La corruption dans ce domaine repose sur des pratiques illégales, où des agents de santé exigeants ou acceptent des pots-de-vin en échange d'un accès privilégié aux services médicaux (Scott, 1972).

Les institutions, qui sont censées établir des règles et encadrer les comportements afin de limiter les coûts de transaction (North, 1990), se révèlent parfois inefficaces, ouvrant ainsi la porte à des pratiques corruptives. Face à ces dysfonctionnements, certains auteurs, comme Leff (1964) et Lui (1985), avancent l'idée que la corruption pourrait, paradoxalement, jouer un rôle positif en palliant les dysfonctionnements institutionnels. Selon cette perspective, elle agirait comme un mécanisme facilitant les échanges économiques en compensant la rigidité des règles administratives. En ce sens, certaines études suggèrent qu'en améliorant l'efficacité, la corruption pourrait avoir un impact favorable sur l'activité économique, en particulier les obstacles bureaucratiques et en favorisant l'investissement (Lavallée et al., 2008).

Les travaux de Mtiraoui (2017) mettent en évidence les premières recherches ayant exploré le lien entre la corruption et

le développement économique, notamment à travers les études de Klitgaard (1988) et Rose-Ackerman (1989). Cette interaction entre la sphère économique et la corruption a également été relevée par plusieurs économistes, certains affirmant que la corruption pourrait, paradoxalement, favoriser l'activité économique en améliorant son efficacité (Leff, 1964 ; Huntington, 1968 ; *Lui ; 1985 et Beck et Maher ; 1986*). Dans cette perspective, la création de Transparency International ainsi que les analyses de Mauro (1995) constituent l'une des premières tentatives de mesure empirique de ce phénomène. Ces travaux soulignent les effets néfastes de la corruption sur l'investissement et la croissance économique, mettant en lumière l'importance du rôle de l'État dans le développement des pays. Toutefois, l'impact de la corruption varie en fonction des spécificités des pays. D'un côté, les fonds détournés par la corruption représentent une perte pour l'État, notamment les ressources allouées aux dépenses publiques. De l'autre, ces mêmes fonds peuvent être réinvestis dans l'accumulation de capital, ce qui nuance l'impact économique de la corruption. Cette approche contraste avec celle de Blackburn et al. (2010), qui considère que la corruption a un effet négatif sur l'accumulation du capital humain.

1. Ancrage théorique & méthodologique

L'analyse de la corruption dans les services de santé à Abidjan mobilisa deux cadres théoriques complémentaires. D'une part, l'approche fonctionnaliste permet d'éclairer la corruption comme un mode de régulation implicite du système de santé, garantissant une certaine stabilité malgré les dysfonctionnements institutionnels. D'autre part, la théorie du capital social révéla comment les réseaux interpersonnels structuraient l'accès aux soins et facilitaient la reproduction des pratiques corruptives. Le lien entre ces perspectives résida dans

leur capacité à saisir la corruption non pas comme une simple déviance, mais comme un phénomène structurellement intégré aux logiques d'action des acteurs. Cependant, ces cadres théoriques trouvèrent leurs limites dans leur difficulté à rendre compte des résistances internes au système et des processus de subjectivation des agents confrontés à ces pratiques.

L'étude adopta une approche qualitative rigoureuse, justifiée par la nécessité d'accéder aux rationalités sous-jacentes aux pratiques corruptives. Abidjan fut choisi comme site d'étude en raison de son statut de pôle sanitaire national où se concentrèrent les dynamiques d'accès différencié aux soins. La temporalité d'un mois se justifia par la volonté de capter la diversité des interactions sur une période permettant une immersion suffisante sans générer une saturation des données. Les entretiens semi-directifs furent menés auprès des personnels soignants, des patients et des intermédiaires informels, sélectionnés selon un échantillonnage raisonné prenant en compte la diversité des statuts et des trajectoires. Les critères d'inclusion reposèrent sur l'expérience directe des pratiques corruptives, tandis que les personnes n'ayant aucun lien avec le système de santé furent exclues afin de garantir la pertinence empirique des récits collectés.

Les données furent recueillies à travers des entretiens semi-directifs, des observations non participantes et l'analyse de documents institutionnels, puis dépouillées par codage thématique à l'aide du logiciel NVivo. La méthode d'analyse s'appuya sur une approche inductive, permettant de faire émerger les logiques d'actions des acteurs à partir des discours recueillis. Toutefois, la méthodologie présenta certaines limites, notamment le biais de désirabilité sociale qui influença les réponses des enquêtés et la difficulté d'accès à certains acteurs-clés du système. Sur le plan épistémologique, la relation d'enquête fut marquée par une tension entre la nécessité d'obtenir des informations précises et la méfiance des

répondants face à un sujet politiquement sensible, nécessitant une posture réflexive constante pour minimiser les biais d'interprétation.

2. Résultats

2.1. Identification des formes de corruption dans les services de santé

L'étude met en lumière les diverses formes de pratiques corruptives au sein du secteur de la santé, révélant un ensemble complexe de mécanismes qui minent l'intégrité et l'efficacité des systèmes sanitaires. La corruption dans ce secteur peut se manifester sous plusieurs formes, allant des pots-de-vin demandés par des agents de santé pour accélérer ou garantir l'accès aux soins, au détournement de fonds publics destinés à la gestion des infrastructures sanitaires par ailleurs, des pratiques telles que la surfacturation de services médicaux. La vente illégale de médicaments, et l'utilisation frauduleuse des ressources publiques accentuent non seulement les inégalités d'accès aux soins, mais compromettent également la qualité des services offerts. Ces phénomènes, profondément ancrés dans les réseaux de pouvoir et de clientélisme, exacerbent les tensions sociales et contribuent à la dégradation des conditions de santé publique.

En outre, ils alimentent un cercle vicieux d'impunité, où les pratiques illégales se perpétuent, notamment la confiance des populations dans les institutions sanitaires. Ce climat de corruption engendre une disparité croissante dans l'accès aux soins, privant les individus les plus vulnérables des services auxquels ils devraient normalement avoir droit. La redistribution des ressources compromet gravement la capacité des systèmes de santé à fonctionner de manière équitable et à répondre aux besoins fondamentaux des citoyens, tout en renforçant les inégalités.

Ce propos illustre : « *Tout est l'argent partout. A l'hôpital, on donne souvent un peu d'argent aux agents pour qu'ils soient beaucoup motivés envers notre patient ou soit, les titres de l'accompagnateur du malade les influencent. Quand, ils savent que tu es un pauvre et il n'y a personne derrière toi comme un bosse qui t'a accompagné, les soignants te regardent comme un mouton. Ils sont lents à te soigner* »

Cette situation, décrivant des inégalités et des discriminations dans l'accès aux soins en fonction du statut social et des capacités économiques, peut être analysée sociologiquement sous plusieurs angles en mobilisant les concepts et théories de sociologues tels que Pierre Bourdieu, Max Weber, Émile Durkheim et d'autres.

✓ *Les inégalités sociales et le capital symbolique (Pierre Bourdieu)*

Bourdieu(1979) explique que les interactions sociales sont influencées par le capital économique, social et symbolique des individus. Dans le contexte hospitalier, les soignants privilégient les patients qui possèdent un capital social (relations influentes) ou économique (capacité de verser des pots-de-vin). Les pauvres, ne disposant pas de ces capitaux, sont marginalisés et traités avec moins d'attention. Ce phénomène illustre une reproduction des inégalités sociales dans l'espace hospitalier. Les soignants, conscients des positions sociales des patients, adaptent leur comportement en fonction des ressources perçues, renforçant les hiérarchies sociales existantes.

✓ *La rationalisation et les valeurs marchandes (Max Weber)*

Weber(1971) analyse la bureaucratisation et la montée des logiques marchandes dans les institutions. La pratique des pots-de-vin reflète une marchandisation implicite des soins. Bien que

l'hôpital soit censé fonctionner selon une logique d'intérêt général et de neutralité, des dynamiques informelles liées à l'argent et au statut influencent les priorités des soignants. Cette situation traduit une tension entre la vocation éthique de l'hôpital (soigner tous les patients équitablement) et les logiques individualistes ou économiques qui émergent dans un contexte de ressources limitées et d'inégalités sociales.

✓ *Le dysfonctionnement institutionnel et la frustration des agents (Michel Crozier)*

Crozier(1963) s'intéresse aux comportements des individus dans des organisations rigides et souvent défailtantes. Les soignants dans les hôpitaux peuvent être confrontés à des conditions de travail difficiles (sous-effectif, faible rémunération, manque de matériel). Les pots-de-vin ou le favoritisme envers des patients influents deviennent alors des moyens de compenser ces frustrations ou d'obtenir des ressources supplémentaires. Cette situation révèle une forme de "stratégie de contournement" dans un système dysfonctionnel. Les soignants utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour se protéger ou maximiser leurs avantages, au détriment des patients les plus vulnérables.

✓ *Les représentations sociales et la stigmatisation (Erving Goffman)*

Goffman(1973) explore la manière dont les interactions sociales sont influencées par les stigmates et les perceptions des statuts. Les patients pauvres, perçus comme moins importants ou moins capables de rétribution, sont souvent traités avec moins de considération. Leur statut social devient un stigmate qui influence la qualité des soins qu'ils reçoivent. Ces interactions traduisent une hiérarchisation implicite des patients fondée sur des critères sociaux, renforçant un sentiment d'injustice et d'exclusion chez les individus marginalisés.

✓ *Les inégalités dans l'accès aux soins (Thomas Piketty et les théoriciens de la justice sociale)*

Les inégalités économiques influencent directement la qualité des services publics auxquels les individus peuvent accéder. Dans ce contexte, l'argent agit comme un filtre discriminant dans l'accès à des soins rapides et de qualité. Les accompagnateurs influents jouent un rôle similaire en facilitant un traitement préférentiel pour leurs proches. Cette réalité met en lumière une fragmentation du système de santé où l'égalité d'accès, qui devrait être un principe fondamental, est mise à mal par des pratiques informelles et des disparités économiques.

✓ *Les normes sociales et le conformisme (Émile Durkheim)*

Durkheim(1895) s'intéresse à la manière dont les normes influencent les comportements individuels dans une société. Dans un environnement hospitalier où les pots-de-vin et le favoritisme sont normalisés, les soignants peuvent adopter ces pratiques pour se conformer à la culture dominante. Ces comportements ne sont pas nécessairement le résultat d'une malveillance individuelle, mais d'un cadre normatif où ces pratiques deviennent des stratégies de survie ou d'adaptation.

➤ *Conclusion sociologique*

La situation décrite reflète plusieurs dynamiques sociologiques complexes :

Inégalités structurelles : Les pratiques discriminatoires observées à l'hôpital sont le prolongement des inégalités sociales, économiques et symboliques dans la société.

Logiques informelles : Le recours aux pots-de-vin ou au favoritisme découle souvent d'un système institutionnel

fragilisé, où les agents adaptent leurs comportements pour maximiser leurs gains.

Stigmatisation des vulnérables : Les patients pauvres ou sans relations influentes sont stigmatisés, ce qui limite leur accès à des soins équitables.

Normes institutionnelles : La normalisation de ces pratiques pose un problème éthique, car elle détourne les hôpitaux de leur mission première d'égalité et de justice dans l'accès aux soins.

Cette analyse invite à une réflexion sur la nécessité de réformes structurelles et culturelles dans le système de santé pour lutter contre les pratiques discriminatoires et garantir un accès équitable à tous les patients, indépendamment de leur statut social ou économique.

2.2. Analyse des conséquences sur la qualité des soins

L'étude a mis en évidence l'impact délétère de la corruption sur la qualité des services de santé, en révélant comment elle détourne des ressources essentielles destinées à garantir l'efficacité des systèmes sanitaires. La mauvaise gestion et le détournement de fonds publics, au profit d'intérêts personnels ou de réseaux informels, engendre une pénurie systématique de médicaments, de matériel médical et de personnel qualifié dans les hôpitaux.

Ce manque de ressources fondamentales compromet non seulement la prise en charge des patients, mais exacerbe également les conditions de travail des professionnels de santé, entraîne ainsi la capacité des établissements à offrir des soins adéquats. La corruption, en fragmentant les flux de ressources, crée une discontinuité dans les services de santé et alimentaire un cercle vicieux de dégradation, où l'accès aux soins de qualité

devient de plus en plus inégal et inaccessible pour les populations les plus vulnérables.

Cette dérégulation des systèmes de santé privée non seulement les individus de traitements adaptés, mais renforce également les disparités socio-économiques, en amplifiant les inégalités existantes dans l'accès aux soins. L'érosion de la confiance des citoyens dans les institutions sanitaires contribue à l'aggravation de la fracture sociale, alimentant un climat de méfiance et de frustration qui sape la cohésion sociale et compromet la légitimité du système de santé. Ce phénomène de délitement institutionnel engendre un cercle vicieux où l'absence de réformes efficaces, couplée à la persistance de pratiques corruptives, rend encore plus difficile l'amélioration des conditions de santé publique.

En conséquence, la légitimité des autorités sanitaires est mise en mise en œuvre. La question, et la capacité des gouvernements à mettre en œuvre des politiques de santé publique équitables et efficaces sont gravement compromises, exacerbant ainsi les inégalités et améliorant la marginalisation des populations les plus précaires.

Cette déclaration illustre : « Dans certains centres de santé ruraux ivoiriens, les infirmiers nous vendent pratiquement tout. On achète les seringues ou des pansements avant d'être soignés. L'hôpital existe comme des simples bâtiments ou des murs mais tout s'achète. Les agents ne vont pas nous dire que le ministère de la santé n'envoie rien comme médicament pour les populations. Mais, on est né dans ça, on peut faire comment ? Seul dieu est notre remède sinon, si, on compte sur les hôpitaux, on était déjà tous mort dans pays-là »

Cette situation, où les populations des zones rurales ivoiriennes se retrouvent contraintes d'acheter les fournitures médicales essentielles dans les centres de santé, reflète des

dynamiques sociologiques complexes liées aux inégalités structurelles, à la défaillance institutionnelle et aux stratégies de survie dans des contextes de précarité. Voici une analyse sociologique mobilisant différentes théories et concepts.

- ***Les inégalités structurelles et l'injustice sociale (Pierre Bourdieu)***

Bourdieu (Op cit) analyse comment les inégalités économiques et sociales se reproduisent à travers les institutions. Les centres de santé ruraux, sous-équipés et sous-financés, reflètent les inégalités territoriales dans l'accès aux services publics essentiels. Les populations rurales, souvent économiquement vulnérables, subissent un double fardeau : celui de la précarité économique et de l'inaccessibilité des services de santé gratuits. Ces inégalités renforcent la domination symbolique et matérielle des zones urbaines sur les zones rurales. L'absence de médicaments ou de fournitures médicales dans les centres de santé illustre une marginalisation systémique des populations rurales, condamnées à « s'adapter » ou à recourir à des solutions informelles.

- ***La bureaucratisation et ses limites (Max Weber)***

Weber (Op cit) analyse la bureaucratisation et ses dysfonctionnements dans les institutions. Les centres de santé ruraux sont censés être des prolongements bureaucratiques de l'État, mais leur incapacité à fournir des médicaments et du matériel médical signale un échec de la rationalité bureaucratique. Cette déconnexion entre le ministère de la Santé et les réalités locales entraîne une improvisation par les agents de santé pour maintenir une forme de service. Les soignants, en vendant des seringues ou des pansements, adoptent des stratégies de contournement qui contredisent les principes de neutralité et de service public. Cela montre un effondrement

partiel de la bureaucratie et l'émergence d'une économie informelle dans les structures publiques.

- ***La résilience sociale et les stratégies de survie (Michel de Certeau)***

Michel de Certeau(1980) explore comment les individus, face à des contraintes systémiques, développent des "pratiques ordinaires" pour s'en sortir. Les populations rurales, contraintes d'acheter des fournitures médicales ou de chercher des alternatives comme la foi religieuse (« Seul Dieu est notre remède »), illustrent une résilience face à l'abandon institutionnel. Cette adaptation devient une manière de survivre dans un contexte où les institutions ne répondent pas à leurs besoins. Plutôt que de contester directement le système, ces populations adoptent une posture d'acceptation (« On est né dans ça »), renforçant ainsi la normalisation des inégalités.

- ***La marchandisation des services publics (David Harvey)***

Harvey(2010) analyse comment les logiques de marché s'intègrent dans les sphères publiques, notamment dans les services sociaux. Le fait que les soignants vendent des produits médicaux transforme un service public supposé être gratuit en un espace marchand. Cette marchandisation est souvent la conséquence de la sous-finance structurelle des hôpitaux ruraux. Cette dynamique reflète une privatisation implicite des soins dans un contexte d'État faible, où les citoyens pauvres doivent assumer des coûts qui devraient être pris en charge par le système public.

- ***La désaffection envers l'État (Alain Touraine)***

Touraine(2007) explore comment les dysfonctionnements institutionnels affaiblissent le lien entre les citoyens et l'État. L'incapacité des centres de santé ruraux à répondre aux besoins

fondamentaux des populations mine la confiance dans l'État et ses institutions. L'idée que « seul Dieu est notre remède » traduit un désespoir collectif et un transfert de confiance de l'État vers des entités spirituelles ou communautaires. Cette désaffection alimente une fracture sociale, où les populations marginalisées se sentent abandonnées, contribuant à une déconnexion entre les élites politiques et les citoyens ordinaires.

- ***Les normes sociales et la résignation collective (Émile Durkheim)***

Durkheim (Op cit) s'intéresse à la manière dont les normes sociales influencent les comportements individuels et collectifs. L'acceptation implicite de ces pratiques par les populations (« On peut faire comment ? ») reflète une résignation face à des normes sociales qui tolèrent l'absence de services publics efficaces. Cette résignation empêche souvent l'émergence de mobilisations collectives pour revendiquer des droits. Cette situation est interprétée comme une anomie (désintégration des normes sociales communes), où les individus, face à un État absent, se replient sur des solutions individuelles ou spirituelles.

- ***La solidarité mécanique et le rôle de la communauté (Durkheim)***

Durkheim distingue la solidarité mécanique (basée sur des liens communautaires forts) de la solidarité organique (liée à la division du travail). Dans les zones rurales, la solidarité mécanique pousse les individus à s'entraider face aux défis systémiques, par exemple en partageant des ressources médicales ou en recourant à des réseaux locaux pour obtenir des soins. Cette relance communautaire, bien qu'efficace à court terme, ne remplace pas un système de santé fonctionnel et met en lumière l'absence de solidarité organique entre les institutions urbaines et rurales.

➤ *Conclusion sociologique*

Cette situation illustre :

Un échec institutionnel : Les centres de santé ruraux, censés représenter l'État, ne remplissent pas leur fonction, poussant les agents et les citoyens à adopter des stratégies de survie ;

La marchandisation des soins : L'absence de gratuité dans les services publics traduit une privatisation implicite et inégalitaire ;

La résignation collective : Le discours des populations montre une acceptation normalisée de ces injustices, souvent perçues comme inévitables ;

Une fracture sociale : Les inégalités entre zones urbaines et rurales sont exacerbées, alimentant une marginalisation des populations rurales ;

Un repli spirituel : La foi en Dieu devient un substitut émotionnel et psychologique face à l'incapacité des institutions à répondre aux besoins fondamentaux.

Pour remédier à ces problèmes, des politiques de renforcement des infrastructures sanitaires, une meilleure allocation des ressources et une responsabilisation des acteurs publics sont nécessaires afin de rétablir la confiance des populations rurales envers les services publics.

2.3. Impact de la corruption sur l'accès équitable aux soins

Les résultats de cette étude ont permis d'évaluer comment la corruption amplifie les inégalités dans l'accès aux soins. Les populations les plus pauvres sont généralement les plus

touchées, car elles n'ont pas les moyens de payer les pots-de- vin ou les frais informels exigés pour obtenir des soins médicaux. Cette situation crée un fossé croissant entre ceux qui peuvent se permettre de payer pour des services de santé et ceux qui en sont exclus, renforçant ainsi les disparités sociales et économiques.

Ce propos exemplifie : *« On nous a dit à la télévision que l'accouchement est gratuit. Mais, dans la réalité, c'est faux. Avant d'accoucher, les docteurs donnent une liste de médicament à payer surtout en cas de césarienne. Alors que la césarienne, est une urgence. Et, l'hôpital devrait offrir tous les médicaments sur place. Mais, souvent, pendant la nuit, où les pharmacies de garde se trouvent souvent très éloignées, on court dans tous les sens pour acheter les médicaments. Pendant, ce temps, la femme qui doit donner vie à un enfant souffre dans la salle d'accouchement. Tout ça n'encourage pas à aller accoucher à l'hôpital ».*

Cette situation met en lumière les contradictions entre les politiques publiques annoncées et la réalité vécue par les usagers des services de santé. Elle reflète des dynamiques sociologiques complexes, notamment sur le plan des inégalités sociales, des dysfonctionnements institutionnels, et de la confiance dans l'État. Voici une interprétation sociologique basée sur différents concepts et théories.

- *Les inégalités sociales et l'écart entre le discours et la pratique (Pierre Bourdieu)*

Bourdieu (Op cit) met en évidence les écarts entre les discours officiels et les pratiques réelles, souvent influencés par des inégalités structurelles. L'annonce de la gratuité de l'accouchement est une mesure symbolique qui vise à renforcer l'image de l'État comme garant de l'accès aux soins. Cependant, dans les faits, les populations économiquement vulnérables se

retrouvent dans une situation de dépendance économique face aux exigences informelles (achat de médicaments). Cette situation reflète un "capital symbolique" déconnecté de la réalité. Les populations pauvres, les plus concernées par la gratuité, subissent une double peine : elles ne peuvent pas accéder aux soins promis tout en étant confrontées à des coûts imprévus, renforçant leur sentiment d'exclusion.

- *La bureaucratie défaillante et la rationalité limitée (Max Weber)*

Weber (Op cit) analyse la bureaucratisation comme une tentative d'organiser les services publics de manière rationnelle, mais qui peut échouer en cas de mauvaise gestion. L'absence de médicaments sur place dans des cas d'urgence comme la césarienne reflète une défaillance bureaucratique dans la chaîne d'approvisionnement des hôpitaux. Ce manque pousse les patients à compenser par eux-mêmes, souvent dans des conditions précaires (pharmacies éloignées, heures tardives). Ce dysfonctionnement montre les limites de la rationalité bureaucratique lorsque les ressources et les moyens ne sont pas alignés avec les objectifs annoncés. Cela crée une dissonance entre les attentes des usagers et les capacités des institutions.

- *L'urgence médicale et les inégalités d'accès (Michel Foucault)*

Foucault (1975 ; 1976) s'intéresse au pouvoir des institutions médicales et à leur rôle dans la gestion des corps. La césarienne, en tant qu'urgence médicale, exige une prise en charge rapide et complète. L'obligation pour les proches de courir acheter des médicaments à l'extérieur illustre une forme d'abandon institutionnel dans la gestion des corps des femmes en situation de vulnérabilité. Cette situation traduit un échec des institutions médicales à assurer leur rôle biopolitique de protection des citoyens. Elle révèle également une forme d'inégalité

structurelle où certaines vies (les femmes pauvres) sont jugées moins prioritaires dans le système de santé.

- *La marchandisation implicite des soins (David Harvey)*

Harvey (Op cit) analyse comment les services publics deviennent de plus en plus soumis à des logiques de marché. Bien que l'accouchement soit officiellement gratuit, le système hospitalier fonctionne dans une logique implicite de marchandisation où les patients doivent acheter eux-mêmes les médicaments nécessaires. Cela transforme un service public en une prestation à la charge des usagers. Cette marchandisation informelle reflète une contradiction entre les objectifs déclarés de gratuité et la réalité économique des hôpitaux, souvent sous-financés. Cela crée une fracture entre l'État et ses citoyens, particulièrement les plus démunis.

- *La résignation sociale et le manque de recours (Émile Durkheim)*

Durkheim (Op cit) analyse la manière dont les individus se résignent face à des situations qu'ils perçoivent comme inéluctables. Les femmes et leurs familles, confrontées à ces difficultés répétées, finissent par accepter la situation comme normale (« Tout ça n'encourage pas à aller accoucher à l'hôpital »). Ce sentiment d'impuissance renforce le recours à des solutions alternatives, comme les accouchements à domicile ou les cliniques privées pour ceux qui en ont les moyens. Cette résignation traduit une forme d'anomie, où les normes et attentes vis-à-vis des institutions s'effondrent. Cela peut affaiblir la confiance collective dans le système de santé public.

○ *La place des femmes et les inégalités de genre (Sylvia Walby)*

Walby(1997) explore comment les institutions reproduisent des inégalités de genre. La situation décrite met en évidence la vulnérabilité des femmes dans le système de santé. Elles subissent une double marginalisation : d'une part en tant que patientes, d'autre part en tant que femmes confrontées à des conditions médicales spécifiques (accouchement, césarienne) mal prises en charge. Le fait que la souffrance des femmes soit normalisée et que les institutions n'assurent pas pleinement leur rôle peut être vu comme une forme d'inégalité de genre structurelle, où les besoins spécifiques des femmes ne sont pas priorités.

○ *La foi et le repli spirituel (Clifford Geertz)*

Geertz(1983) s'intéresse aux significations culturelles et au rôle de la religion dans la vie des individus. La mention implicite de la foi (« Dieu est notre remède ») comme solution de dernier recours montre comment, dans des contextes de défaillance institutionnelle, les populations se tournent vers des explications et des soutiens spirituels pour faire face à des situations qu'elles ne peuvent contrôler. Ce repli spirituel traduit une désillusion vis-à-vis des institutions et une forme de résilience culturelle face à l'imprévisibilité de la vie dans des contextes précaires.

➤ *Conclusion sociologique*

Cette situation révèle des tensions importantes entre les promesses de gratuité des soins et la réalité vécue dans les centres hospitaliers :

Inégalités structurelles : Les femmes les plus vulnérables, vivant en milieu rural ou en situation de précarité, sont les plus

touchées par cette inaccessibilité des soins ;

Dysfonctionnements institutionnels : Les hôpitaux, confrontés à un sous-financement chronique, ne peuvent pas répondre efficacement aux besoins des patientes, surtout en cas d'urgence ;

Résignation collective : La perception que la situation est inévitable renforce la désaffection envers les hôpitaux publics ;

Conséquences sociales : À long terme, cette situation risque de pousser les populations vers des alternatives moins sûres (accouchements à domicile) ou plus coûteuses (cliniques privées), aggravant les inégalités dans l'accès aux soins ;

Pour pallier ces problèmes, il serait nécessaire de renforcer la chaîne d'approvisionnement des hôpitaux, de mieux financer le secteur de la santé, et de sensibiliser les soignants aux enjeux d'éthique et d'équité. Cela permettrait de rétablir la confiance des populations dans le système de santé public.

2.4. Étude de l'impact sur la confiance des populations dans le système de santé

Les résultats de cette étude ont révélé de manière probante comment la corruption érode la confiance des citoyens dans le système de santé publique. Lorsqu'ils sont confrontés à des demandes informelles, telles que des pots-de-vin, ou à une qualité de service médiocre, les patients voient leur confiance dans les institutions publiques se fragiliser. Cette détérioration de la légitimité du système public pousse de plus en plus de citoyens à se tourner vers des alternatives, comme la médecine traditionnelle ou privée, souvent perçues comme plus accessibles ou plus efficaces de désaffection pour les services de

santé publics renforce les inégalités sociales, car l'accès à ces alternatives demeure inégale, amplifiant ainsi les fractures existantes entre les différents couches sociales.

Ce propos illustre : *« Ma famille et moi, préférons nous tourner vers les cliniques privées ou des tradipraticiens, malgré les coûts plus élevés, car, dans les hôpitaux publics, c'est du n'importe quoi ; mauvais accueil, humeurs des agents de santé sur les patients, tout se paye. Où est l'apport de l'Etat pour diminuer la souffrance des malades. Et, tout ça, pour bien nous escroquer à l'hôpital sans remord, on appelle maintenant, les malades des clients. Tu paies, on te soigne. Tu ne paies pas, tu meurs. »*

Cette déclaration met en lumière une désillusion profonde vis-à-vis des hôpitaux publics, illustrant des dynamiques sociologiques complexes liées à la marchandisation de la santé, à la perte de confiance dans l'État, et à la recherche de solutions alternatives. Voici une interprétation sociologique détaillée.

✓ *La marchandisation de la santé (David Harvey)*

Harvey (Op cit) analyse comment les logiques de marché s'intègrent progressivement dans des domaines qui devraient relever du service public. L'idée que « les malades sont des clients » traduit une marchandisation implicite de la santé. Dans les hôpitaux publics, les soins, censés être accessibles à tous, sont conditionnés par la capacité de paiement des patients. Ce processus transforme un droit fondamental en un privilège pour ceux qui peuvent se le permettre. Cela reflète une privatisation progressive des services publics, même dans les structures supposées gratuites, exacerbant les inégalités sociales et territoriales.

✓ *La perte de confiance dans l'État (Alain Touraine)*

Touraine (Op cit) explore comment les défaillances des institutions peuvent affaiblir le lien entre les citoyens et l'État. L'absence de prise en charge effective des patients dans les hôpitaux publics, associée au sentiment d'être « escroqué », illustre une perte de légitimité des institutions publiques. Les citoyens ne perçoivent plus l'État comme un acteur protecteur, mais comme défaillant, voire complice d'un système injuste. Cette situation renforce une fracture sociale et alimente une méfiance généralisée envers les politiques publiques de santé. Les individus se tournent alors vers des solutions privées ou informelles, même si celles-ci sont coûteuses.

✓ *Les inégalités structurelles et l'exclusion des plus pauvres (Pierre Bourdieu)*

Bourdieu (Op cit) met en évidence comment les institutions reproduisent les inégalités sociales. L'accès aux soins dans les hôpitaux publics devient conditionné par des ressources économiques, excluant ainsi les plus pauvres. Ceux qui ne peuvent pas payer sont laissés pour compte, comme le montre la phrase « tu ne paies pas, tu meurs ». Cela illustre une inégalité d'accès systémique, où les populations défavorisées sont marginalisées et contraintes de chercher des alternatives (cliniques privées, tradipraticiens), malgré leurs coûts élevés.

✓ *La déshumanisation des soins (Erving Goffman)*

Goffman (Op cit) analyse comment les institutions peuvent produire une déshumanisation des interactions entre leurs membres. Les mauvais accueils, les humeurs des agents de santé et le traitement des patients comme des clients montrent une rupture dans la dimension relationnelle et empathique des soins. Ces comportements traduisent un épuisement professionnel chez les soignants, mais aussi une organisation défaillante qui ne

valorise pas la relation patient-soignant. Cela alimente le sentiment d'aliénation et de mépris chez les patients.

✓ *La recherche de solutions alternatives et la résilience sociale (Michel de Certeau)*

De Certeau (Op cit) explore comment les individus développent des pratiques pour s'adapter aux contraintes systémiques. Le recours aux cliniques privées ou aux tradipraticiens, malgré leurs coûts, est une stratégie de contournement face à l'échec des hôpitaux publics à offrir des soins accessibles et de qualité. Cette adaptation montre une résilience sociale, où les individus, faute de pouvoir compter sur l'État, se tournent vers des solutions qu'ils jugent plus fiables, même si elles augmentent leur vulnérabilité économique.

✓ *La bureaucratie inefficace et la corruption (Max Weber)*

Weber(Op cit) critique la bureaucratie lorsqu'elle devient rigide et inefficace, voire corrompue. Le sentiment que les hôpitaux publics « escroquent » les patients reflète une perte de confiance dans les processus bureaucratiques censés garantir l'équité et la transparence. Les agents de santé, parfois mal rémunérés, peuvent être tentés d'adopter des pratiques informelles pour compenser, contribuant à cette perception d'injustice. Cela montre une bureaucratie dysfonctionnelle, incapable de garantir une organisation rationnelle et équitable des services de santé.

✓ *La normalisation de l'injustice et l'anomie sociale (Émile Durkheim)*

Durkheim (Op cit) s'intéresse à la manière dont les normes sociales se désintègrent dans des contextes d'injustice prolongée. La perception que « tout se paye » et que l'État n'a aucun apport pour soulager les malades traduit une anomie, où

les citoyens ne reconnaissent plus les normes et les valeurs censées guider le fonctionnement des institutions. Cette désintégration des normes alimente un sentiment de désespoir collectif, où les individus se sentent abandonnés par l'État et obligés de se débrouiller seuls.

✓ *Les inégalités face au risque et le rôle de l'économie informelle (Amartya Sen)*

Sen(2000) s'intéresse aux capacités des individus à faire face aux risques et aux privations. L'obligation de payer pour accéder aux soins dans les hôpitaux publics met en évidence une vulnérabilité accrue des populations pauvres, qui ont moins de ressources pour faire face aux urgences médicales. Cette situation crée une inégalité face au risque, où les plus pauvres sont non seulement plus exposés aux maladies, mais également moins capables de se soigner.

➤ *Conclusion sociologique*

Cette analyse met en évidence plusieurs problématiques :

La marchandisation des soins : Les hôpitaux publics, faute de ressources adéquates, adoptent une logique marchande qui exclut les plus démunis.

La perte de légitimité de l'État : L'échec des politiques publiques de santé à garantir un accès équitable aux soins mine la confiance des citoyens.

Le recours à des alternatives coûteuses : Les cliniques privées et les tradipraticiens deviennent des refuges, malgré leurs coûts, pour des populations en quête de fiabilité et de dignité.

La déshumanisation des soins : L'absence d'empathie et les comportements des agents de santé aggravent la méfiance envers

les hôpitaux publics.

L'injustice structurelle : Les plus pauvres paient le prix fort d'un système qui devrait au contraire les protéger.

➤ ***Pour résoudre ces problèmes, il est impératif de :***

- Réformer le système de santé pour garantir une gratuité effective des soins essentiels ;
- Renforcer la formation et la motivation des agents de santé pour améliorer l'accueil et la qualité des soins ;
- Améliorer la gestion des ressources dans les hôpitaux publics pour éviter la dépendance aux paiements informels ;
- Restaurer la confiance des citoyens en adoptant des politiques plus inclusives et transparentes.

2.5. Analyse des mécanismes institutionnels favorisant la corruption

Dans cette analyse, nous avons mis en évidence les failles institutionnelles qui permettent et nourrissent la corruption dans le secteur de la santé. L'absence de mécanismes de contrôle rigoureux, combinés à une faible rémunération des professionnels de santé, crée un environnement propice aux pratiques corruptives. Par ailleurs, une gouvernance déficiente, marquée par un manque de transparence et d'imputabilité, joue un rôle clé dans la propagation de ces comportements déviants. Ces éléments s'entremêlent pour renforcer un système où la corruption devient non seulement un moyen de survie pour les acteurs concernés, mais aussi un frein majeur à l'amélioration de l'accès aux soins. Ainsi, la corruption dépasse le simple fait de nuire à l'intégrité des services de santé : elle engendre également des dynamiques de dépendance et de précarité. Dans ce contexte, les professionnels de santé, souvent sous-payés, ont recours à

des pratiques illégales pour réparer les défaillances institutionnelles. Ce cercle vicieux aggrave la dégradation des services publics de santé et accentue les inégalités dans l'accès aux soins.

Ce propos illustre : « *Il y a quelques années, un audit réalisé dans une région avait révélé que le directeur de l'hôpital détourne les médicaments et appareils médicaux pour l'équipement de sa propre clinique* »

Cette situation met en lumière des enjeux liés à la corruption, aux inégalités structurelles, et au dysfonctionnement des institutions publiques, tout en reflétant une crise de légitimité de l'État dans le secteur de la santé. Voici une analyse et une interprétation sociologique détaillées :

- ***La corruption comme symptôme des dysfonctionnements structurels (Max Weber)***

Weber (Op cit) analyse la bureaucratie comme un système rationnel censé garantir l'efficacité et l'équité, mais qui peut être détourné par des intérêts personnels. Le détournement de médicaments et d'appareils médicaux par le directeur d'un hôpital pour équiper sa propre clinique illustre une rupture entre les objectifs de l'institution publique et les pratiques individuelles. Ce type de comportement traduit une bureaucratie affaiblie où les mécanismes de contrôle interne sont inefficaces. La privatisation informelle des ressources publiques alimente les inégalités d'accès aux soins.

- ***L'accaparement des ressources publiques et les inégalités (Pierre Bourdieu)***

Selon Bourdieu (Op cit), les pratiques des élites peuvent reproduire les inégalités sociales en monopolisant les ressources. Le détournement des médicaments et des équipements, censés

être destinés aux patients les plus vulnérables, au profit d'une clinique privée accessible uniquement à ceux qui ont les moyens, reflète une logique de domination économique et sociale. Cela perpétue une inégalité structurelle où les pauvres sont privés des services publics de base, tandis que les élites renforcent leur pouvoir économique par l'exploitation des ressources communes.

- ***La privatisation informelle des services publics (David Harvey)***

Harvey(Op cit) s'intéresse à la manière dont les services publics deviennent des espaces de marchandisation et de privatisation. La transformation des ressources publiques en biens privés, via leur détournement, reflète une privatisation informelle de la santé. Les services de santé publics sont ainsi vidés de leur substance pour enrichir des acteurs privés. Ce processus alimente la marchandisation de la santé, où les soins deviennent un privilège réservé à ceux qui peuvent payer, aggravant la fracture sociale.

- ***La crise de légitimité et la défiance envers l'État (Alain Touraine)***

Touraine(Op cit) met en lumière la perte de confiance dans l'État lorsque celui-ci n'assume pas ses responsabilités envers les citoyens. Le détournement des ressources hospitalières, révélé par un audit, accentue la méfiance des populations envers les institutions publiques. Elles perçoivent l'État comme incapable de protéger leurs droits, notamment l'accès à des soins de qualité. Cette crise de légitimité renforce l'idée que les services publics ne sont pas fiables, ce qui pousse les citoyens à chercher des alternatives coûteuses, comme les cliniques privées ou les tradipraticiens.

- ***La corruption et l'anomie sociale (Émile Durkheim)***

Durkheim(Op cit) analyse comment l'absence de règles ou leur non-application peut mener à une désintégration sociale. Le détournement des ressources médicales reflète une anomie institutionnelle où les normes qui régissent les services publics sont ignorées par ceux qui détiennent le pouvoir. Cette situation crée un sentiment d'injustice et d'impuissance chez les citoyens, qui finissent par percevoir la corruption comme un phénomène normalisé, contribuant à une résignation collective.

- ***Les inégalités d'accès et la santé comme bien marchand (Amartya Sen)***

Amartya Sen insiste sur l'importance des capacités des individus à accéder aux services essentiels pour leur bien-être. Le détournement des ressources prive les populations les plus vulnérables de médicaments et d'appareils médicaux, limitant leur capacité à accéder à des soins de qualité. Cela amplifie les inégalités d'accès aux soins, où les ressources destinées aux plus pauvres sont redirigées vers des cliniques privées profitant uniquement aux élites.

- ***Le rôle des audits et la transparence institutionnelle (Michel Crozier)***

Crozier(Op cit) analyse comment les institutions peuvent se rigidifier et devenir opaques, facilitant les abus de pouvoir. La réalisation d'un audit révèle une tentative d'instaurer plus de transparence dans le système. Cependant, le fait que ces pratiques aient pu se dérouler sur une période prolongée indique un manque de surveillance systématique. Cette rigidité bureaucratique et l'opacité dans la gestion des ressources créent un terrain favorable à la corruption et sapent la capacité des institutions à répondre aux besoins des citoyens.

- ***La marchandisation des responsabilités publiques (Hannah Arendt)***

Arendt explore comment les responsabilités collectives peuvent être externalisées ou détournées dans des contextes de déclin moral. En détournant les ressources publiques pour sa propre clinique, le directeur transforme une responsabilité publique (soins pour tous) en un projet privé, centré sur le profit. Cela reflète une forme d'érosion des valeurs morales dans la gestion des institutions publiques, où les agents chargés de servir le public privilégient leurs intérêts personnels.

➤ ***Conclusion sociologique***

Le détournement des ressources médicales au profit d'une clinique privée révèle plusieurs enjeux :

Dysfonctionnement institutionnel : Les mécanismes de contrôle et de transparence dans les hôpitaux publics sont insuffisants pour prévenir la corruption.

Exacerbation des inégalités : Ce type de pratiques prive les populations vulnérables de services essentiels, aggravant leur marginalisation.

Crise de confiance : Les citoyens perdent foi en l'État et ses institutions, ce qui alimente la méfiance et pousse à rechercher des solutions alternatives.

Normalisation de la corruption : L'absence de sanctions ou de réformes concrètes après de tels audits peut renforcer l'idée que ces pratiques sont inévitables ou tolérées.

➤ **Pour lutter contre ce phénomène, il est crucial de**

:

- Renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence dans la gestion des ressources publiques.
- Mettre en place des sanctions exemplaires pour dissuader de tels comportements.
- Sensibiliser les gestionnaires publics aux enjeux éthiques de leurs responsabilités.
- Restaurer la confiance des citoyens par des politiques de santé inclusives et efficaces.

2.6. Proposition de solutions pour lutter contre la corruption dans les services de santé

L'étude a permis d'élaborer des stratégies visant à réduire la corruption et à améliorer la transparence dans le secteur de la santé. Ces solutions reposent sur plusieurs leviers complémentaires, notamment l'amélioration de la gouvernance institutionnelle, qui implique une révision des structures de gestion et une promotion de la transparence à tous les niveaux de décision. La mise en place de mécanismes sûrs de dénonciation, associés à la création de canaux et anonymes pour signaler les pratiques corruptives, constitue également un axe stratégique essentiel.

Par ailleurs, la responsabilité accumulée des acteurs du système de santé, à travers des mesures de contrôle interne et externe, vise à établir un cadre de responsabilité clair, impliquant ainsi les opportunités de pratiques illégales. Cette approche renforce non seulement la transparence, mais Aussi la crédibilité des institutions sanitaires, contribuant ainsi à restaurer la confiance des citoyens dans le système de santé publique.

En précisant les rôles, les attentes et les mécanismes de contrôle, cette responsabilité devient un outil clé pour limiter la

corruption et garantir une prise en charge plus équitable et plus accessible pour toutes les populations.

Ce propos éclaire : « *La mise en place d'un système numérique de suivi des fonds publics alloués aux hôpitaux à Abidjan a permis de réduire les détournements et d'améliorer la disponibilité des médicaments essentiels* ».

Cette situation met en lumière des dynamiques sociologiques autour de la modernisation des institutions, de la transparence dans la gestion publique, et de la lutte contre les inégalités dans l'accès aux services de santé. L'analyse s'appuie sur les travaux, de Yao Roch Gnabeli et Pierre Bourdieu pour examiner l'impact de la mise en place d'un système numérique de suivi des fonds publics dans les hôpitaux d'Abidjan.

✓ *La gouvernance numérique et la transparence des institutions publiques*

L'intégration des outils numériques dans la gestion des institutions publiques permet de réduire les pratiques informelles et d'instaurer une culture de transparence. Dans le cadre des hôpitaux d'Abidjan, le système numérique a imposé une traçabilité des fonds publics, limitant les détournements. Les responsables sont tenus de rendre des comptes, ce qui réduit les zones d'opacité dans la gestion. Cette réforme incarne une transformation institutionnelle qui favorise la responsabilité et la redevabilité. Elle traduit une volonté politique d'assainir les pratiques et de rediriger les ressources vers les objectifs initiaux, comme l'approvisionnement en médicaments essentiels.

✓ *La justice sociale et l'accès équitable aux soins de santé*

Le propos illustre sur l'importance de la réappropriation des ressources publiques pour lutter contre les inégalités sociales et économiques. La disponibilité accrue des médicaments grâce au

contrôle numérique garantit que les populations, particulièrement les plus vulnérables, puissent accéder aux soins essentiels. En empêchant les détournements, cette réforme réduit une forme de "violence structurelle", où les citoyens pauvres étaient souvent exclus des bénéfices des services publics. Elle favorise une justice sociale en rééquilibrant l'accès aux ressources médicales.

✓ *La modernisation comme levier de confiance entre l'État et les citoyens*

Ce propos met en avant le rôle des réformes numériques dans la restauration de la confiance entre les citoyens et les institutions. En améliorant la gestion des fonds publics, le système numérique a renforcé la perception d'un État engagé dans la satisfaction des besoins sociaux.

Cette transparence contribue à restaurer la légitimité des institutions publiques auprès des populations, souvent méfiantes à l'égard de l'État en raison des précédents de mauvaise gestion.

✓ *L'efficacité des politiques publiques et la limitation des pratiques informelles*

On souligne que, la modernisation technologique n'est pas seulement un outil technique, mais aussi un moyen de transformation sociale. La numérisation limite les opportunités de corruption en réduisant l'intervention humaine et les pratiques informelles dans la gestion des fonds. Ce dispositif réduit la dépendance aux relations clientélistes et favorise une bureaucratie rationnelle, renforçant ainsi l'efficacité des politiques publiques.

✓ *Les défis et les limites de la réforme numérique*

Il faudrait reconnaître que ces réformes, bien que nécessaires, ne sont pas des solutions miracles. Bien que les détournements soient réduits, la réforme numérique ne corrige pas les inégalités

structurelles comme le manque d'infrastructures médicales dans les zones rurales. La réussite de cette initiative dépend de son intégration dans un programme global de développement sanitaire, comprenant des investissements en formation, infrastructures, et sensibilisation des populations.

✓ ***La modernisation institutionnelle et la lutte contre la corruption (Yao Roch Gnabeli)***

Gnabeli(2014) souligne l'importance des réformes structurelles pour lutter contre les dysfonctionnements systémiques et renforcer l'efficacité des services publics. La mise en place d'un système numérique de suivi des fonds publics illustre une réforme institutionnelle visant à renforcer la transparence et à réduire les détournements. En limitant l'opacité dans la gestion des fonds, cette initiative contribue à rétablir la confiance des citoyens dans les hôpitaux publics. La transparence numérique devient un levier pour améliorer la gouvernance et réduire les pratiques de corruption.

✓ ***La réappropriation des biens publics par les citoyens***

Le propos analyse les mécanismes par lesquels les réformes institutionnelles permettent de rétablir une gestion équitable des ressources publiques. Le suivi numérique des fonds publics alloués aux hôpitaux est une forme de réappropriation des biens publics par l'État, qui garantit que ces fonds soient utilisés à des fins sociales, comme l'approvisionnement en médicaments essentiels. Cette réforme symbolise une restauration du rôle de l'État dans la redistribution des ressources et la satisfaction des besoins des populations, particulièrement les plus vulnérables.

Les réformes institutionnelles jouent un rôle clé dans la régulation et la gestion équitable des ressources publiques, en instaurant des mécanismes de transparence et de contrôle qui limitent les risques de détournement ou de mauvaise allocation des fonds. Elles permettent à l'État de réaffirmer son autorité et

sa responsabilité en matière de redistribution des richesses, en veillant à ce que celles-ci bénéficient effectivement aux populations, notamment les plus vulnérables.

Dans le domaine de la santé, la mise en place d'un suivi numérique des fonds publics attribués aux hôpitaux constitue un levier essentiel pour garantir une gestion efficace et équitable. En assurant la traçabilité des dépenses et en précisant les opportunités de corruption, ce dispositif favorise une meilleure utilisation des ressources publiques, en conformité avec les objectifs sociaux de l'État. Par exemple, l'achat de médicaments essentiels et l'amélioration des infrastructures hospitalières deviennent des priorités clairement identifiées et suivies, ce qui se traduit par un accès plus équitable aux soins de santé.

Cette réforme s'inscrit dans une dynamique plus large de restauration du rôle de l'État en tant qu'acteur central de la redistribution des ressources. En reprenant le contrôle sur la gestion des biens publics, l'État renforce la confiance des citoyens dans les institutions et légitime son action en faveur de l'intérêt général. En particulier, les populations les plus démunies, souvent les premières affectées par une mauvaise gestion des fonds publics, bénéficient directement de ces changements qui assurent un meilleur accès aux services essentiels.

Ainsi, à travers la modernisation des mécanismes de gestion publique, notamment par la numérisation du suivi des fonds, l'État réaffirme son engagement en faveur de l'équité et de la justice sociale. Ces réformes institutionnelles ne se limitent pas à une simple technique, mais traduisent une volonté politique de garantir une allocation plus juste et plus efficace des ressources publiques au profit de l'ensemble de la société.

✓ ***La réduction des inégalités dans l'accès aux soins***
(Pierre Bourdieu)

Bourdieu (Op cit) met en évidence comment les réformes institutionnelles peuvent influencer les structures sociales en réduisant les inégalités d'accès aux services. L'amélioration de la disponibilité des médicaments essentiels grâce au contrôle numérique des fonds publics permet de répondre aux besoins des populations qui dépendent principalement des hôpitaux publics. En réduisant les détournements de fonds, cette réforme corrige une forme de violence symbolique où les plus pauvres étaient exclus d'un accès équitable aux soins. Cela contribue à réduire les inégalités sociales et économiques.

➤ ***Conclusion sociologique***

La mise en place d'un système numérique de suivi des fonds publics représente une avancée significative dans la lutte contre la corruption et l'amélioration des services publics. Sur le plan sociologique :

Modernisation des institutions : Elle illustre comment l'intégration de la technologie peut rationaliser la gestion publique et réduire les pratiques informelles.

Réduction des inégalités : En garantissant la disponibilité des médicaments, cette réforme améliore l'accès aux soins pour les populations vulnérables.

Renforcement de la confiance : La transparence renforce la légitimité de l'État, notamment auprès des citoyens souvent désillusionnés par les dysfonctionnements publics.

Limites persistantes : Toutefois, les inégalités structurelles et territoriales exigent des mesures complémentaires pour étendre

les bénéfiques de cette réforme au-delà des hôpitaux urbains.

Ce cas montre que des politiques bien conçues, combinées à des outils de transparence, peuvent transformer les pratiques institutionnelles et améliorer les conditions de vie des populations.

3. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en lumière une corruption systémique dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire, qui se manifeste sous diverses formes, de la pratique informelle des pots-de-vin à une gestion défaillante des ressources publiques. Ces pots-de-vin, souvent exigés pour accélérer l'accès aux soins ou obtenir un traitement de qualité, témoignent d'une logique transactionnelle qui se substitue à l'accès égalitaire aux services. Parallèlement, une gestion inefficace des fonds publics et un manque de transparence dans l'allocation des ressources contribuent à une détérioration générale des infrastructures sanitaires, aggravant les inégalités d'accès aux soins entre différentes couches sociales. Cette situation favorise non seulement l'inefficacité des services de santé, mais elle renforce également une dynamique de méfiance croissante à l'égard des institutions publiques, érodant ainsi la confiance des usagers. Ces pratiques, loin d'être isolées, sont profondément enracinées dans les structures administratives et les comportements des acteurs à différents niveaux du système de santé.

Cette corruption endémique impacte particulièrement les populations vulnérables, qui se retrouvent marginalisées par des pratiques discriminatoires et l'inefficacité des services publics. En l'absence de mécanismes de contrôle rigoureux et d'une gouvernance locale solide, les populations rurales et périurbaines sont les plus durement touchées, subissant une

double peine : d'une part, l'éloignement géographique des structures de santé et, d'autre part, la faible qualité des soins, alimentée par des pratiques de corruption systématiques. Le personnel soignant, également victime de ce système, se trouve dans une position difficile, contraint de naviguer entre des attentes professionnelles et des pressions liées à l'instabilité des conditions de travail. Ces conditions contribuent à une dégradation de la qualité des soins, ainsi qu'à un épuisement physique et moral des soignants. Dans ce contexte, la lutte contre la corruption doit impérativement inclure des réformes structurelles visant à renforcer la gouvernance locale, à améliorer la transparence dans la gestion des ressources et à promouvoir une responsabilisation accrue des acteurs de la santé, afin de restaurer la confiance des citoyens et garantir un accès équitable à des soins de qualité.

En nous basant sur les résultats précédemment exposés, nous avons choisi une approche discursive plus concise, sans entrer dans les détails complets des données présentes dans la matrice analytique des résultats. Cette approche épistémologique vise à favoriser une perspective plus globale tout en évitant des répétitions qui pourraient complexifier l'analyse. Ainsi, notre attention se dirige principalement vers un aspect central : **« Analyse des mécanismes institutionnels favorisant la corruption »**.

Les mécanismes institutionnels favorisant la corruption en milieu sanitaire ivoirien sont enracinés dans plusieurs dimensions structurelles et organisationnelles du système de santé. L'absence de transparence dans la gestion des ressources publiques constitue un facteur majeur de cette corruption. Les procédures d'allocation des fonds destinés aux infrastructures, aux équipements et au personnel sont souvent opaques, laissant place à des pratiques de détournement et de favoritisme. Par ailleurs, la centralisation excessive du pouvoir décisionnel dans les ministères de la santé et l'absence de mécanismes de contrôle

locaux renforcent la vulnérabilité du système aux pratiques corruptives. L'inefficacité des audits internes et des inspections rend également difficile l'identification et la sanction des comportements frauduleux. De plus, l'absence de politiques de gestion axées sur la transparence et la responsabilité au sein des établissements de santé aggrave cette situation en permettant la perpétuation des pratiques de corruption à tous les niveaux.

En outre, les déficits de gouvernance locale et de responsabilisation des agents publics contribuent à maintenir un environnement propice à la corruption. La faible formation des acteurs institutionnels aux principes de bonne gestion et de déontologie dans le secteur de la santé, combinée à une rémunération souvent insuffisante des agents, crée des incitations à recourir à des pratiques corruptives pour compléter leurs revenus. Le manque de coordination entre les différentes entités administratives et la politique de santé publique contribue également à cette situation, car les ressources sont mal réparties et les priorités mal définies. En conséquence, la corruption devient un mécanisme quasi-institutionnalisé, perçu parfois comme une nécessité pour le bon fonctionnement du système sanitaire. Cette complexité institutionnelle, associée à une faible volonté politique de mettre en place des réformes substantielles, exacerbe les conditions dans lesquelles les pratiques corruptives prospèrent, tout en minant la confiance du public dans le système de santé.

Ces résultats s'inscrivent dans la continuité des travaux de Lavallée, Razafindrakoto et Roubaud (2010), qui traitent la corruption comme l'usage abusif d'une fonction publique à des fins personnelles. D'un point de vue microéconomique, ce phénomène implique trois acteurs principaux : le « principal », l'« agent » et le « corrupteur ». La corruption résultant de l'interaction entre deux types de contrats : un contrat de délégation entre le principal et l'agent, et un contrat de corruption entre l'agent et le corrupteur (Jacquemet, 2006). Le

contrat de délégation constitue le point de départ du processus corruptif. Il repose sur la délégation, par le principal (représenté par l'État ou l'administration), d'une mission spécifique à l'agent. Pour que cette délégation mène à des pratiques de corruption, plusieurs conditions doivent être réunies. Tout d'abord, la tâche confiée à l'agent doit avoir un impact sur les ressources économiques des entreprises ou des citoyens, les incitant ainsi à chercher à influencer son action afin d'obtenir des privilèges, d'accélérer certaines procédures administratives ou encore de contourner la réglementation. Ensuite, l'imprécision des règles encadrant la mission de l'agent favorise l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, qui peut découler de l'absence de cadre réglementaire strict, de l'accès à des informations confidentielles, ou encore d'un système juridique flou permettant des décisions différenciées. Enfin, l'inefficacité des mécanismes d'incitation et de contrôle mis en place par le principal peut accentuer les risques de corruption. Par exemple, si les dispositifs de rémunération ou de surveillance ne suffisent pas à aligner les intérêts de l'agent avec ceux du principal, il devient plus tentant pour l'agent de tirer profit de son pouvoir discrétionnaire en échange d'un avantage illégal, renforçant ainsi le risque de corruption au sein de l'institution. Cette situation favorise le développement de pratiques corruptives, d'autant plus si les contrôles sont inefficaces ou si les sanctions ne sont ni dissuasives ni appliquées de manière rigoureuse, ces pratiques illégales, fragilisant ainsi la confiance des citoyens envers les institutions et compromettant le bon fonctionnement de l'administration publique.

Quant au contrat de corruption, il représente un accord illicite entre l'agent et le corrupteur, visant à détourner l'exercice du pouvoir confié à l'agent en échange d'un avantage financier. Le partage des bénéfices issus de cette entente dépend du rapport de force entre les parties. Selon la perspective de Becker (1968), une relation de corruption se met en place dès lors que les gains

attendus d'un comportement illégal dépassent ceux d'une conduite intégrée. Pour l'agent, cette évaluation prend en compte sa rémunération, son degré d'aversion au risque, le montant du pot-de-vin perçu, ainsi que la probabilité d'être détecté et puni. De son côté, le corrupteur prend sa décision en fonction des avantages qu'il espère tirer de l'accord, du coût du pot-de-vin et des dépenses associées à la mise en place de cette relation, qu'il s'agisse de coûts matériels, financiers ou moraux. Ces coûts peuvent inclure les risques juridiques encouragés, les efforts nécessaires pour établir le contact avec l'agent corrompu, ainsi que l'impact éthique et psychologique lié à l'acte de corruption, pouvant dissuader certains acteurs ou, au contraire, être rapproché comme un moindre mal face aux bénéfices escomptés.

Le principal dispose de leviers de contrôle et de sanction pour tenter de limiter ces dérives, mais leur efficacité repose davantage sur leur application réelle que sur leur simple existence légale. De nombreuses recherches indiquent ainsi que ce n'est pas tant la présence de dispositifs répressifs qui dissuadent la corruption, mais bien leur mise en œuvre efficace et leur crédibilité aux yeux des acteurs concernés. Une réglementation stricte sans application rigoureuse perd de son efficacité, tandis qu'un système de contrôle perçu comme fiable et impartial constitue un vrai levier de dissuasion contre la corruption, en instaurant un climat de responsabilité et en renforçant la confiance.

Conclusion

Cette étude met en lumière l'impact profond de la corruption sur l'efficacité et l'équité des services de santé en Côte d'Ivoire. Les résultats montrent que la corruption, sous diverses formes telles que le détournement de fonds, les pots-de-vin ou les pratiques clientélistes, déstabilise un système de santé déjà

fragile, amplifiant les inégalités d'accès aux soins et la mauvaise qualité des services. Cette situation aggrave non seulement la souffrance des populations vulnérables, mais contribue également à l'effritement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques. L'analyse démontre que la corruption n'est pas seulement un problème moral, mais une contrainte structurelle qui freine le développement d'un système de santé plus juste et plus efficace.

Les effets délétères de la corruption ne se limitent pas à la détérioration des infrastructures ou des conditions de travail du personnel de santé, mais se manifestent également dans des comportements et attitudes qui impactent la prise en charge des patients. La hiérarchisation des soins, où les plus pauvres se retrouvent souvent exclus ou maltraités, engendre une inégalité systémique dans l'accès aux traitements. La pratique de "payer pour être soigné" devient une norme, excluant ceux qui ne disposent pas des moyens nécessaires, et amplifiant ainsi les disparités socio-économiques dans le secteur de la santé. De plus, cette culture de l'impunité contribue à renforcer un cercle vicieux où la responsabilisation des acteurs publics et privés reste faible, et où les réformes sont souvent rendues inopérantes par les intérêts personnels.

Pour surmonter ces obstacles, il est impératif de mettre en place des réformes structurelles visant à renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques en santé. La mise en place de mécanismes de contrôle rigoureux, tels que la numérisation des dossiers et des transactions, ainsi qu'une meilleure formation du personnel à l'éthique professionnelle, pourrait constituer des leviers pour réduire la corruption. Parallèlement, une sensibilisation accrue de la population aux enjeux de la corruption et à ses impacts, accompagnée de sanctions dissuasives, serait essentielle pour transformer la culture actuelle et ouvrir la voie à une gestion plus éthique et plus équitable des services de santé en Côte d'Ivoire.

L'étude de la corruption dans les services de santé en Côte d'Ivoire présente une portée socio-utilitaire capitale en ce qu'elle permet de mettre en évidence les dynamiques structurelles qui compromettent l'accès équitable aux soins et aggravent les inégalités sociales. En examinant les logiques sous-jacentes des pratiques corruptives, cette analyse sociologique contribue à une meilleure compréhension des mécanismes de détournement des ressources, du favoritisme institutionnel et des stratégies d'adaptation des usagers face à un système de santé défaillant. Ce faisant, elle offre des clés pour la mise en œuvre de politiques publiques plus transparentes et adaptées aux réalités locales, visant une gouvernance efficiente et une justice sociale dans l'allocation des soins.

D'un point de vue géopolitique, cette étude éclaire la manière dont la corruption dans le secteur de la santé s'inscrit dans des rapports de force plus vastes, impliquant des acteurs nationaux et internationaux. Elle révèle comment les logiques clientélistes et les pratiques illicites interfèrent avec les programmes de financement des bailleurs de fonds internationaux, réduisant l'impact des investissements en matière de santé publique et renforçant la dépendance du pays aux aides extérieures. Par ailleurs, l'analyse permet de situer la Côte d'Ivoire dans un espace comparatif avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, où des schémas similaires de prédation institutionnelle viennent fragiliser les politiques sanitaires et affecter la stabilité sociale et politique.

Enfin, cette étude revêt une dimension stratégique en contribuant aux réflexions sur la réforme de la gouvernance sanitaire dans un contexte de mondialisation où la santé devient un enjeu de souveraineté nationale. En exposant les effets systémiques de la corruption, elle interroge les conditions de construction d'un État plus résilient, capable d'assurer l'effectivité des droits sociaux et de renforcer son autonomie face aux influences exogènes. Cette approche sociologique

ouvre ainsi la voie à une refonte des paradigmes de gestion publique, appelant à une redéfinition des relations entre l'État, les professionnels de la santé et les citoyens, dans une perspective de consolidation institutionnelle et d'optimisation des politiques de santé.

Bibliographie

Acclassato Houenso Denis, Saliga Fidel(2019), *Comportement de corruption et accès aux prestations de soins de santé au benin*, *Revue Économie, Gestion et Société*

Bourdieu Pierre(1979), *La Distinction : Critique sociale du jugement*, Éditions de Minuit, Paris

Crozier Michel(1963), *Le Phénomène bureaucratique*, Éditions du Seuil, Paris

Goffman Erving(1973), *La Mise en scène de la vie quotidienne*, Les Éditions de Minuit, Paris, (traduction française)

Goffman Erving(1968), *Asiles : études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus*, Éditions de Minuit, Paris

Durkheim Émile(1895), *Les Règles de la méthode sociologique*, Félix Alcan, Paris

Thomas Piketty(2015), *L'économie des inégalités*, Éditions La Découverte, Paris

De certeau Michel(1980), *L'Invention du quotidien. 1. Arts de faire*, Éditions Gallimard, Paris

De sardan Olivier & al.(2007), *Moumouni chapitre extrait du livre Etat et corruption en Afrique. Une anthropologie comparative des relations entre fonctionnaires et usagers (Bénin, Niger, Sénégal)*, dirigé par Blundo & Olivier de Sardan, Paris, Karthala, 374 p.

FALL Abdou Salam & GUEYE Babacar, 2005, *Gouvernance et corruption dans le système de santé au Sénégal*,

Rapport Final, Forum civil section sénégalaise de transparency international centre de recherche pour le développement international (C.R.D.I.) Bureau pour l'Afrique de l'Ouest.

Foucault Michel(1975), *Surveiller et punir : Naissance de la prison*, Gallimard, Paris

Foucault Michel(1976), *Histoire de la sexualité*, Tome 1 : La volonté de savoir, Gallimard

Geertz Clifford(1983), *Bali : Interprétation d'une culture*, Gallimard, Paris

Gnabeli Roch Yao(2014), *Les mutuelles de développement en Côte d'Ivoire : Idéologie de l'origine et modernisation villageoise*, Éditions L'Harmattan, Paris

Harvey David(2010), *Les Limites du capital*, Éditions Amsterdam, Paris

Lavallee Emmanuelle, Razafindrakoto Mireille, Roubaud François(2010), *Ce qui engendre la corruption : une analyse microéconomique sur données africaines*, *Revue d'économie du développement*, <https://shs.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2010-3-page-5?lang=fr>

Mtiraoui Abderraouf(2017), *Contrôle de la corruption, Capital humain et Développement économique : Application aux secteurs de l'éducation et de la Santé dans les régions MENA et OCDE. Economies et finances*. Université de Sousse (Tunisie). Faculté des sciences économiques et de gestion, Français. <https://hal.science/tel-02493938/document>

Sen Amartya(2000), *Repenser l'inégalité*, Éditions du Seuil, Paris

Touraine Alain(2007), *Penser autrement*, Éditions Fayard, Paris

Walby Sylvia(1997), *Gender Transformations*, Routledge, Londres et New York

Weber Max(1971), *Économie et société* (Wirtschaft und Gesellschaft), Plon (pour la traduction française), Paris, (édition française, publication originale en allemand en 1922)

À PROPOS DES STASEIS DANS LA GRÈCE DES CITÉS À L'ÉPOQUE CLASSIQUE : LES OPPOSITIONS ENTRE OLIGARQUES ET DÉMOCRATES À ATHÈNES AU VE S. AV. J.-C.

ALI TINGUERI

Université Jean Lorougnon Guédé

Daloa (RCI)

alibone030@gmail.com

Adou Marcel AKA

Aka_adou@yahoo.fr

Université Jean Lorougnon Guédé

Institut Ausonius Bordeaux Montaigne

Résumé

L'époque classique fut marquée en Grèce par de nombreuses guerres civiles. Athènes, l'une des cités les plus importantes ne fut pas en marge de ces affrontements. Durant la guerre du Péloponnèse, oligarques et démocrates s'affrontèrent à Athènes pour le contrôle de la cité. Les dates de 411/0, puis de 404/3 marquèrent un tournant dans l'histoire de la démocratie à Athènes. Cet article a pour objectif de montrer comment l'une des plus importantes cités grecques de l'époque classique vécut les staseis, puis comment elle réussit à surmonter la dernière grâce à des accords d'amnistie.

Mots clés : Grèce, Athènes, époque classique, oligarques, démocrates.

Abstract

The Classical period in Greece was marked by numerous civil wars. Athens, one of the most important cities, was not immune to these conflicts. During the Peloponnesian War, oligarchs and democrats clashed in Athens for control of the city. The dates of 411/0, then 404/3 marked a turning point in the history of democracy in Athens. This article aims to show how one of the most important Greek cities of the Classical period experienced the staseis, and then how it managed to overcome the last one thanks to amnesty agreements.

Keys words: *Greece, Athens, Classical Era, oligarchs, democrats.*

Introduction

L'époque contemporaine n'est pas seule à vivre les guerres civiles. L'Antiquité, la première époque de l'histoire, a vécu également ces conflits internes que les Grecs nomment *staseis*. Le mot *στασις* signifie l'action de poser debout, de dresser. Le verbe au présent *στασιάζω* signifie chez Hérodote ou Xénophon, être en dissension, en révolte, se révolter¹. Ὁ *στασιασμός* veut dire chez Aristote ou Thucydide² le soulèvement ou la sédition. Quant au mot *polis*, ou cité, il signifie dans la langue grecque classique, le mot *polis* (cité) à deux sens : il signifie la forme de communauté humaine originale qui caractérise le monde grec sans sa plus grande extension. Il veut dire également l'agglomération urbaine servant de capitale à la communauté qui est appelé par les Grecs l'*asty*.

Le cadre géographique de cette étude est Athènes, l'une des cités les plus importantes de la Grèce, utilisée également pour désigner l'Attique sa région. L'Attique, d'étendue d'environ 2.167 Km², est limité au Nord par le bras de mer qui la sépare de l'île d'Eubée, au Nord-Ouest par la Béotie. Vers le Sud, elle est baignée par le golfe Saronique. À l'Ouest, elle est délimitée par la Mégaride, et à l'Est par la mer Égée.

Le cadre chronologique de l'étude est le Ve s. av. J.-C., qui pourrait être délimité plus précisément de 499 av. J.-C. à 404/3. 499 av. J.-C., marquant la révolte de l'Ionie, et 404/3, la fin de la guerre du Péloponnèse (431-404) avec la défaite d'Athènes. On peut distinguer les conflits qui se déroulèrent à Athènes d'une part. Et d'autre ceux qui se déroulèrent hors d'Athènes. Quelques-uns de ces conflits contribuèrent au déclenchement des guerres médiques (490-479 av. J.-C.) et la guerre du Péloponnèse (431-404 av. J.-C.).

¹ Hdt., 4, 160, Xén., An., 2, 5, 28, etc.

² Arstt. OE., 2, 28; Thc., 4, 130; 8, 94.

Cette étude soulève quelques interrogations qui sont les suivantes: on sait qu'il a existé plusieurs factions dans une cité. Ces factions qui sont opposées n'avaient ni les mêmes intérêts ni les mêmes ambitions. Dès cet instant, elles cherchèrent à conquérir le pouvoir. On se demande alors comment les factions s'affrontèrent à Athènes au Ve s. av. J.-C.

En outre, on sait que les guerres civiles se terminent souvent par des négociations de paix quand aucun des partis ne parvient à prendre l'avantage. On s'interroge, dès cet instant, s'il y eut à Athènes des démarches pour la réconciliation entre les factions en conflit.

Notre démarche se structure autour de deux points. Le premier s'attarde sur la révolution des Quatre cent, le second sur la tyrannie des Trente.

1. La révolution des Quatre- cents à Athènes.

La révolution des Quatre cent fut la première crise importante qu'Athènes connut en pleine guerre du Péloponnèse (431-404). Elle constitua une sérieuse menace pour la cité au lendemain de sa cuisante défaite lors de l'expédition de Sicile en 415/4.

En 411 av. J.-C., une révolution oligarchique éclata à Athènes : la révolution des Quatre-Cents, dirigée contre le régime démocratique. D'après Thucydide, Alcibiade, en exil, proposa aux soldats athéniens de Samos d'instaurer un régime oligarchique afin d'obtenir l'alliance du satrape perse Tissapherne, et à terme, celle du Grand Roi³. Séduits par cette perspective, certains soldats firent campagne pour cette idée à Athènes. Pisandre et d'autres émissaires furent envoyés dans la cité pour convaincre les citoyens. Malgré des débuts difficiles, ils finirent par rallier l'opinion publique en présentant

³ Thuc. VIII, 47. 1-2.

l'oligarchie comme l'unique voie de salut pour Athènes⁴. Le Conseil, inactif, laissa les Quatre-Cents s'emparer du pouvoir. Ils écartèrent ou éliminèrent leurs opposants, envoyèrent des émissaires à Agis pour négocier, et prétendirent que le pouvoir appartenait aussi à un groupe plus large, les Cinq Mille⁵. À Samos, l'armée, restée fidèle à la démocratie, réagit. Chairéas rapporta les événements à Athènes. Thrasybule et Thrasylos organisèrent la résistance : tous les soldats prêtèrent serment en faveur de la démocratie⁶. Le soulèvement gagna Athènes : Alexiclès, stratège oligarchique, fut arrêté. Théramène se rallia au mouvement démocratique⁷. Une assemblée rétablit les Cinq Mille au pouvoir, supprima les indemnités publiques et rappela Alcibiade⁸. Pisandre, Alexiclès et d'autres fuirent à Décélie. Aristarque trahit le fort d'Oenoe en le livrant aux Béotiens⁹. C'est ainsi que prit fin le régime des Quatre-Cents. Cependant, les tensions entre oligarques et démocrates ne disparurent pas, et quelques années plus tard, la cité fut de nouveau secouée par la tyrannie des Trente¹⁰.

2. La tyrannie des Trente à Athènes.

Quelques années plus tard, Athènes connut au lendemain de sa défaite en 403 à Aigos Potamos une période de discorde marquée par le règne de la tyrannie des Trente Tyrans.

Cette phase trouble de l'histoire athénienne est relatée par plusieurs auteurs parmi lesquels Aristote, Lysias, Xénophon et Diodore de Sicile. D'abord, ces auteurs relatent l'installation des Trente.

⁴ Thuc., VIII. 54. 1-4.

⁵ Thuc., VIII. 65-68.

⁶ Thuc., VIII, 75, 8

⁷ Thuc., VIII, 89.

⁸ Thuc., VIII, 97-98

⁹ Thuc., VIII, 98-99.

¹⁰ Aristote, constitution d'Athènes, 35 ; Xénophon, helléniques, II, 3.

Concernant les conditions de la paix soumises à Athènes, Aristote¹¹ ne cite que l'acceptation de la constitution des ancêtres. Ce terme est un slogan apparemment utilisé à la fin du Ve siècle à Athènes par les partisans de l'oligarchie, comme moyen rassurant, mais frauduleux de justifier un changement constitutionnel. La fraude résidait dans l'affirmation implicite que les réformateurs antérieurs comme Solon et Clisthène avaient refusé les pleins droits de citoyenneté aux thètes, les limitant aux hoplites (les zeugites)¹². En plus de cette constitution, les Athéniens devaient accepter la destruction des fortifications, la livraison de la flotte athénienne sauf douze navires, la perte de l'empire, et l'intégration dans l'alliance spartiate, la Ligue péloponnésienne (Christien & Ruzé, 2007, p. 245). Ce fut donc, après la destruction des murs que Lysandre, le navarque spartiate, se rendit maître de la ville et installa les Trente. La première opération des Trente fut la réforme des institutions : choix de 500 citoyens pour un nouveau Conseil, abrogation des réformes d'Éphialte, réduction des pouvoirs des tribunaux populaires, restauration de ceux de l'Aréopage, élection de dix archontes par crainte de réaction d'un *dèmos* urbain encore nombreux au Pirée (Briant & Lévêque, 2001, p. 189). Après la sélection des citoyens avec lesquels, les Trente devaient diriger la cité, ils commencèrent les violences en plusieurs étapes. D'abord, ils s'en prirent aux sycophantes et aux mauvais citoyens. À ce propos, Xénophon dit :

Ils commencèrent par faire arrêter et traduire en justice pour crime capital ceux qui étaient connus de tout le monde pour avoir vécu de délation sous le régime démocratique et qui avaient été de redoutables persécuteurs des honnêtes gens. Le Sénat les condamna

¹¹ Arstt., *Const. d'Ath.*, XXXIV, 2;-3; XXXV, 1-2. Trad. G. Mathieu & B. Haussoullier (CUF 1958).

¹² Oxford Classical Dictionary sv. *Patrios Politeia*.

volontiers, et tous ceux auxquels leur conscience ne reprochait rien de pareil n'en furent aucunement fâchés. Mais quand ils se mirent à délibérer sur les moyens de gouverner l'État à leur fantaisie, ils envoyèrent d'abord Eschine et Aristotélès à Lacédémone avec mission d'engager Lysandre à les appuyer pour avoir une garnison, jusqu'à ce qu'ils se fussent débarrassés des mauvais citoyens et qu'ils eussent organisé le gouvernement¹³.

Les Trente visèrent d'abord les sycophantes, sans doute parce que ces derniers avaient nui à des citoyens désireux de se venger. Le terme *συκοφάντης*, venant de *σῦκον* (figue) et *φαίνω* (révéler), désignait à l'origine ceux qui dénonçaient les voleurs ou exportateurs de figues sacrées (Doganis, 2001, p. 247). À Athènes, tout citoyen pouvait intenter une accusation publique (*γραφή*) pour défendre l'intérêt de la cité (Doganis, 2001, p. 225). Le sycophante, dans ce cadre, apparaissait comme un citoyen actif qui « venait en aide aux lois existantes » (*βοηθεῖν τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις*) (Doganis, 2001, p. 228). La justice athénienne reposait sur l'initiative individuelle. Toutefois, la sycophantie prit une connotation négative car certains l'utilisèrent à des fins personnelles. Aristophane oppose *συκοφαντεῖν* à *διώκειν* (« poursuivre en justice »), soulignant le caractère extra-juridique de la sycophantie, assimilée à la calomnie (Doganis, 2001, p. 241). Lofberg note que peu de sycophantes utilisèrent des procès privés pour extorquer de l'argent (Lofberg, 1914, p. 88). Le phénomène n'était pas un crime en soi, mais regroupait diverses pratiques douteuses (Doganis, 2001, p. 238). Aucun exemple de condamnation pour sycophantie n'est connu (Doganis, 2001, p. 237). Les sycophantes étaient omniprésents dans les lieux publics,

¹³ Xén., *Hell.*, II, 3, 12-13.

politiques comme l'Assemblée ou sociaux comme l'agora (Doganis, 2001, p. 242). Les magistrats, soumis à la reddition des comptes (εὔθυνα), étaient des cibles privilégiées (Doganis, 2001, p. 232). Les sycophantes recouraient à la φάσις, l'ἀπογραφὴ ou la γραφὴ ξενίας (Doganis, 2001, p. 234), et pratiquaient souvent le chantage en dehors du cadre judiciaire (Doganis, 2001, p. 240). C'est pourquoi les Trente les éliminèrent.

Il est probable qu'ils aient aussi visé ceux coupables de comportements condamnés : homosexualité tarifée, adultère, inceste, homicide, impiété, corruption ou malversations.

Puis, si l'on s'en tient à Aristote, les Trente s'en prirent aux autres citoyens. Aristote déclare à ce sujet :

Quand ils tinrent plus solidement la ville, ils n'eurent égard à aucun citoyen, ils mettaient à mort ceux qui se distinguaient par leur fortune, leur naissance ou leur réputation, afin de supprimer leurs sujets de crainte et par désir de piller les fortunes; et en peu de temps, ils n'avaient pas tué moins de quinze cents personnes¹⁴.

Le témoignage d'Aristote sur le nombre des morts est confirmé par un certain Cléocritos héraut des *mystes* qui affirme qu'en huit mois, les Trente tuèrent presque plus d'Athéniens que tous les Péloponnésiens en dix ans de guerre¹⁵. Du nombre des riches citoyens auxquels les Trente tuèrent, figuraient Niceratos fils de Nicias. Ce dernier était considéré comme étant le plus riche et le plus considérable des Athéniens. Selon Diodore, dans toutes les maisons, on pleura la mort de ce citoyen qui laissa après lui tant

¹⁴ Arstt., *Const. d'Ath.*, XXXIV. 4. Trad. G. Mathieu & B. Haussouliier 1958 (CUF).

¹⁵ Xén., *Hell.*, II, 4, 21.

de témoignages de sa bienfaisance¹⁶. Selon Diodore, après la mort de Théràmène, les Trente dressèrent la liste des riches citoyens, et portants contre eux de fausses accusations¹⁷. Parmi les personnes auxquelles les Trente s'en prirent, il y avait les métèques. Pison et Théognis, deux des Trente, proposèrent que chacun des Trente s'emparât de la personne d'un métèque, le mit à mort et confisquât ses biens. D'après Xénophon, il s'agissait pour les tyrans de se procurer l'argent nécessaire à la solde de leurs gardes¹⁸. Nous ne savons pas au juste jusqu'où alla la persécution contre les métèques. Lysias ne parle que des dix premiers qui furent arrêtés. Diodore prétend que soixante autres furent mis à mort après l'exécution de Théràmène¹⁹. Les Trente confisquèrent de nombreuses richesses appartenant à des riches métèques : ils prirent à Lysias et à son frère Polémarque sept cents boucliers, de l'argent et une grande quantité d'or, du cuivre, des bijoux, des meubles, des vêtements de femmes et cent vingt esclaves, dont ils gardèrent les meilleurs pour eux, et abandonnèrent le reste au trésor. Ils ne laissèrent pas à Lysias et

¹⁶ Diod., XIV, 5. Ἀνεῖλον δὲ καὶ Νικήρατον τὸν Νικίου τοῦ στρατηγήσαντος ἐπὶ Συρακοσίους υἱόν, ἄνδρα πρὸς ἅπαντας ἐπιεικῆ καὶ φιλόανθρωπον, πλοῦτῳ δὲ καὶ δόξῃ σχεδὸν πρῶτον πάντων Ἀθηναίων διὸ καὶ συνέβη πᾶσαν οἰκίαν συναλγήσαι τῇ τάνδρὸς τελευτῇ, τῆς διὰ τὴν ἐπιεικειαν μνήμης προαγοῦσης εἰς δάκρυα. Au nombre de ces victimes se trouva Nicératos, fils de Nicias, qui avait commandé l'expédition contre Syracuse : il passait pour le citoyen le plus riche et le plus considérable des Athéniens. Dans toutes les maisons on pleura la mort de ce citoyen, qui laissa après lui tant de témoignages de sa bienfaisance.

¹⁷ Diod., XIV, 5. Μετὰ δὲ τὸν τοῦτου θάνατον οἱ τριάκοντα τοὺς πλουσίους ἐπιλεγόμενοι, τοῦτοις ψευδεῖς αἰτίας ἐπερρίπτουν, καὶ φονεύοντες τὰς οὐσίας διήρπασζον. Après la mort de Théràmène, les Trente dressèrent la liste des plus riches citoyens, et portant contre eux de fausses accusations, ils les mirent à mort et pillèrent leurs propriétés.

¹⁸ Xén., *Hell.*, II, 3, 21. Ἐδοξε δ' αὐτοῖς, ὅπως ἔχοιεν καὶ τοῖς φρουροῖς χρηματὰ διδόναι, καὶ τὸν μετοίκων ἓνα ἕκαστο λαβεῖν, καὶ αὐτοὺς μὲν ἀποκτείνειν, τὰ δὲ χρηματὰ αὐτῶν ἀποσημῆνασθαι. Ils décidèrent en outre, pour se procurer de quoi payer leurs gardes, de se saisir chacun d'un métèque, de le tuer et de confisquer sa fortune à leur profit.

¹⁹ Diod., XIV, 5, 6.

à son frère la moindre parcelle de leur fortune²⁰. En plus des confiscations, les Trente furent comptables également des exils forcés et volontaires.

Lysias affirme qu'après la défaite et l'occupation de l'Acropole par les Lacédémoniens, les Athéniens perdirent tous leurs biens avant de finir par se faire chasser de leur patrie tous ensemble par les Trente²¹. Cette affirmation apparemment exagérée, se retrouve chez Diodore qui affirme que plus de la moitié des Athéniens furent contraints à l'exil en raison des massacres perpétrés par les trente tyrans, et parmi ceux-ci pratiquement tous les Athéniens aisés²². Ce témoignage est confirmé par Xénophon, qui signale la fuite d'un grand nombre d'entre eux au Pirée suivie d'une diminution significative de la population de la cité²⁹.

Cependant, les exilés n'acceptèrent pas la résignation. Et ce fut de la cité de Thèbes que partit la contre-offensive menée par eux. Dans un long récit, Xénophon relate la lutte entre les démocrates exilés et les oligarques jusqu'à la cessation des hostilités entre les deux factions. À cet effet, il affirme dans *Helléniques*²³ qu'après les affrontements entre les différentes factions, chacune d'elle réussit à se rendre maître d'une zone : les Trente occupaient Éleusis, les démocrates-exilés prirent possession du Pirée, le port d'Athènes et la place forte de Munychie. Quant aux Dix, ils s'installèrent dans l'Asty, la ville d'Athènes. Dans cette lutte pour la restauration démocratique, les démocrates obtinrent un important soutien de la part des métèques et des cités voisines telle que la cité de Thèbes. Du nombre des métèques qui apportèrent leur soutien aux démocrates, nous pouvons citer

²⁰ Isocr., 12. 19-20. Aka 2014, p. 30.

²¹ Lys., 13.47. Τὸ τελευταῖον συλλήβδην ἀπαντες ὑπὸ τῶν τριάκοντα ἐκ τῆς πατρίδος ἐξηλάθητε.

²² Diod. 14. 6. Ἐπὶ τοσοῦτο δε κατέφθεραν τὴν πόλιν, ὥστε φυγεῖν τοὺς Ἀθηναίους πλείους τῶν ἡμίσειον; 14.7 : τῶν δὲ πολιτῶν καθ' ἡμέραν ἀναρουμένων οἱ τοῖς βίοις εὐποροῦμενοι σχεδὸν ἀπαντες ἔφυγον ἐκ τῆς πόλεως. Bearzot, p. 156.

²³ Xén., *Hell.*, II, 4, 2-8; 10-12; 18; 23; 28-29; 33-39. Trad. J. Hatzfeld.

celui de Lysias. Le père de ce dernier, Képhalos fils de Lysanias, était un riche et considéré citoyen de Syracuse qui s'était établi à Athènes probablement à la suite des troubles politiques qui secouèrent cette cité à l'époque de Périclès. D'ailleurs, ce fut sur les instances de ce dernier qu'il se fixa à Athènes. En plus de Lysias, Képhalos avait deux autres fils, Polémarque, l'aîné et Euthydémos. Képhalos possédait une fabrique qui n'employait pas moins de 120 ouvriers esclaves et trois maisons. Sous la terreur des Trente, la famille fut dépouillée de tous ses biens. Lysias avait réussi à fuir pour se fixer à Mégare, tandis que Polémarque fut exécuté sans jugement. Profondément ulcéré par la mort de son frère et la perte d'une grande partie de sa fortune, Lysias se retira à Mégare, ce refuge ordinaire des bannis et des mécontents athéniens. Mais, loin d'être abattu par le sort de Polémarque, il ne rêva plus que vengeance, et se jeta dans la politique militante. De tous les métèques qui embrassèrent le parti de Thrasybule, il fut le plus ardent et le plus dévoué à la cause populaire, pour laquelle il s'imposa de réels sacrifices. Il avait sans doute des capitaux placés à l'étranger ; il en usa pour envoyer à la petite armée de Thrasybule, outre 2.000 drachmes et 200 boucliers, 300 mercenaires qu'il leva et équipa à ses frais. De plus, il profita des liens d'hospitalité qui l'unissaient à Thrasydoeos d'Eus, le chef du parti démocratique en Élide, pour le décider à faire à Thrasybule l'avance d'une somme de deux talents (M. A., Clerc, 1893, Chap. III). Étant donné qu'aucune des factions opposées n'arrivait à prendre le dessus, elles décidèrent d'abord de conclure une paix.

En somme, l'on retient qu'au lendemain de la défaite d'Athènes en 404/3, les oligarques de la cité, aidés par Sparte, prirent le pouvoir. Ces derniers appelés les trente tyrans commirent des abus sur les démocrates. Ceux-ci, loin de se résigner, organisèrent avec l'appui des soutiens voisins et des métèques, une contre-offensive qui permit de rétablir l'équilibre des forces.

Aucun des partis n'ayant le dessus, les deux factions décidèrent de négocier une paix.

3. L'amnistie de 403/2

Dans un conflit, quand un camp ne parvient pas à s'imposer par les armes, les deux partis en viennent à des négociations pour la cessation des hostilités. Ce fut le cas à Athènes en 403/2 où l'affrontement entre l'oligarchie des Trente et les démocrates se termina par la conclusion d'une amnistie. Concernant les termes de cette paix, Aristote affirme :

La conclusion de la paix et de l'accord fut assurée par Pausanias, roi de Lacédémone, aidé par les dix conciliateurs qui arrivèrent ensuite et dont lui-même avait hâté la venue. Rhinon et ses collègues reçurent l'éloge pour leur dévouement à la démocratie; et, alors qu'ils étaient entrés en fonctions sous l'oligarchie, ils rendirent leurs comptes sous le régime démocratique, sans que personne n'eût un grief à faire valoir contre eux, soit parmi les gens restés à Athènes, soit parmi les gens rentrés du Pirée; et pour ces raisons mêmes Rhinon fut aussitôt élu stratège²⁴.

Si l'harmoste Lysandre fut celui qui imposa les conditions de la capitulation à Athènes et installa les Trente, en revanche, ce ne fut pas lui qui joua un rôle important dans la cessation des hostilités entre les démocrates et les Trente. Et si Lysandre ne joua aucun rôle clé dans le dénouement de la crise à Athènes, cela suppose que les harmostes n'avaient aucun pouvoir devant les rois à Sparte.

²⁴ Arstt., *Const. d'Ath.*, XXXVIII. 4. Trad. G. Mathieu & B. Haussoullier, CUF 1958.

Concernant Rhinon, si l'on s'en tient à Aristote, il n'aurait eu de véritable influence que dans les tout derniers temps de l'oligarchie. Pour jouer les premiers rôles, il lui aurait fallu attendre non seulement la chute des Trente, mais aussi la révocation d'un premier collègue de dix magistrats, peu enclins à la négociation avec les exilés. Ce n'est qu'au sein d'une seconde décarchie, élue quelque temps plus tard, qu'il aurait enfin été en mesure de peser sur le cours des événements et de mettre un terme au conflit. Cette reconstruction relève d'une pieuse fiction destinée à faire oublier l'engagement actif de Rhinon au service de l'oligarchie. Résolument hostiles au départ à tout compromis, les Dix adoptèrent progressivement une attitude plus accommodante vis-à-vis des démocrates, au fur et à mesure que s'accumulaient les revers militaires et que faiblissait le soutien des Spartiates à leur endroit (V. Azoulay, 2019, p. 417418).

Comment comprendre, dans ce contexte, que Rhinon eût pu s'en tirer à si bon compte à la chute de l'oligarchie ? Rhinon s'adapta à deux régimes politiques diamétralement opposés, passant de l'un à l'autre avec une belle souplesse. Disons qu'en bonne « girouette », il sentit sans doute le vent tourner et décida de s'impliquer, avant les autres, dans un processus de réconciliation qui, en réalité, était largement dicté de l'extérieur, au gré des dissensions entre chefs spartiates. Surtout, en ralliant précocement les positions d'Archinos, il put bénéficier du soutien précieux des démocrates modérés, à leur retour du Pirée. C'est cette alliance politique, bien plus que leur vertu morale, qui permit à Rhinon et à ses complices de rendre leurs comptes sans être inquiétés sous la démocratie restaurée. La conduite de Rhinon et de ses complices fut donc examinée par une commission *ad hoc*, composée de démocrates du Pirée et d'anciens membres des TroisMille, à l'exclusion des Athéniens les plus pauvres et, potentiellement, les plus vindicatifs.

Comment Rhinon parvint-il à être élu stratège dans la foulée ? Au sortir de la guerre civile, l'arithmétique jouait en faveur des

« modérés ». En effet, les Trois-Mille devaient alors assister en masse aux séances de l'Assemblée, à la fois parce qu'ils redoutaient que les démocrates victorieux ne voulussent se venger d'eux et parce que leur aisance matérielle le leur permettait. À l'inverse, de nombreux thètes ne pouvaient se payer le lu de perdre une journée de travail pour se rendre à l'Ecclèsia, dans un contexte économique dégradé par des décennies de conflits ; le montant du *misthos* n'était pas suffisant pour les attirer en masse. En additionnant les voix des anciens oligarques et d'une fraction des démocrates revenus du Pirée, les « modérés » pouvaient raisonnablement espérer rallier la majorité des suffrages. Ce sont ces rapports de force politiques qui permirent certainement à Rhinon d'être élu stratège (V. Azoulay, 2019, p. 419).

Pour autant, tous les Athéniens étaient loin d'être dupes de la sincérité politique du personnage. Avant d'être canonisé par la tradition aristotélicienne, Rhinon fut, semble-t-il, l'objet de vives critiques dans la cité. Il donna ainsi son nom à deux œuvres dont le contenu était sans doute désobligeant à son égard : la première, à circulation restreinte, émanait des milieux socratiques ; la seconde, à plus large diffusion, fut composée par un poète comique à destination de tous les Athéniens réunis au théâtre. Dans les années qui suivirent la réconciliation, Rhinon fut conspué devant tous les Athéniens par un poète reconnu, faisant entendre une voix discordante dans le concert apparent d'éloges entourant le personnage. Si Rhinon fut honoré et élu stratège grâce au soutien d'Athéniens des deux camps, il n'en restait pas moins une figure controversée dans une communauté encore taradée par le spectre de la guerre civile (V. Azoulay, 2019, p.417420).

Suite à la conclusion de la paix, les deux factions œuvrèrent à l'élaboration d'une amnistie. Nous pouvons nous référer à

Aristote au sujet des conditions :

L'accord se fit sous l'archontat d'Euclide aux conditions suivantes : « Ceux des Athéniens restés dans la ville qui désireront émigrer occuperont Éleusis en gardant leurs droits de citoyens, en se gouvernant librement eux-mêmes et en jouissant de leurs revenus. Le sanctuaire sera commun aux deux partis ; les Eumolpides et les Kéryces l'administreront selon les traditions des ancêtres. Les gens d'Éleusis ne pourront venir dans la ville ni ceux de la ville venir à Éleusis, exception faite en faveur des deux partis au temps des Mystères. Les gens d'Éleusis contribueront sur leurs revenus à la caisse fédérale comme les autres Athéniens. Si des émigrés veulent occuper une maison à Éleusis, l'agrément du propriétaire sera nécessaire; s'il y a désaccord, chacune des deux parties choisira trois experts et le propriétaire recevra le prix fixé par eux. Vivront en communauté avec les émigrés les gens d'Éleusis acceptés par eux. Pour les gens qui veulent émigrer et qui sont présents à Athènes le délai d'inscription sera de dix jours après la prestation du serment, le délai de départ de vingt jours ; pour les gens absents d'Athènes, le délai sera le même à dater de leur retour. Un habitant d'Éleusis ne pourra remplir aucune fonction à Athènes avant d'avoir été réinscrit comme habitant de la ville. Les procès de meurtre auront lieu suivant les lois des ancêtres en cas d'assassinat ou de coups et blessures volontaires. Nul n'aura le droit de reprocher le passé à personne, sauf aux Trente, aux Dix, aux Onze et aux anciens gouverneurs du Pirée, ni même à ceux-ci après leur

reddition de comptes. Les magistrats ayant rempli leurs fonctions au Pirée rendront leurs comptes aux gens du Pirée, ceux qui les ont remplies dans la ville, aux citoyens ayant un revenu déclaré ; ces formalités remplies, ceux qui le voudront pourront émigrer. L'argent emprunté pour la guerre sera rendu séparément par chaque parti²⁵.

L'on peut affirmer que les Trente, les Onze, les Dix et les anciens gouverneurs du Pirée n'étaient pas pris en compte par l'amnistie. L'objectif de l'amnistie était d'éviter que les Athéniens ne replongeassent dans une nouvelle guerre civile. L'une des mesures prises en ce sens était de faire table rase du passé afin de supprimer de la cité toute velléité de revanche. Cependant, cette mesure comportait une limite dans la mesure où elle ne prenait pas en compte les Trente, les Dix, les Onze et les anciens gouverneurs du Pirée. Dès lors, il est possible d'affirmer que l'amnistie n'était pas complète. C'est également pour éviter un éventuel retour de la *stasis* que l'accord entre les deux factions régla la question des expropriés qui voulaient entrer en possession de leurs biens après leur retour. Il faut le rappeler les Trente avaient banni des propriétaires et confisqué leurs biens. Certains expropriés avaient été exécutés, ce fut le cas de nombreux métèques. Ceux qui n'avaient pas perdu la vie s'étaient exilés de gré ou de force. Et ce fut probablement certains d'entre eux qui retournèrent à Éleusis après l'accord de paix. La question qu'il faut se poser est de savoir si le simple agrément des nouveaux propriétaires avait suffi pour que les anciens propriétaires entrassent en possession de leurs biens. Aristote ne dit rien à ce sujet. On pourrait aussi se poser la question de savoir si les anciens propriétaires réussirent effectivement à entrer en possession de leurs biens. Ce sont des

²⁵ Arstt., *Const. D'Ath.*, XXXIX, 1-6. Trad. G. Mathieu & B. Haussoullier, CUF, 1958.

questions qu'il serait difficile de répondre en raison du silence des sources.

Hormis ces mesures qui visaient à éloigner le spectre de la guerre civile, il y eut des mesures institutionnelles, religieuses et financières qui visèrent à assurer le rapprochement des deux factions. Au niveau institutionnel, nous notons deux décisions prises : d'abord, Rhinon et ses collègues qui avaient servi sous l'oligarchie rendirent leur compte sous la démocratie²⁶. Ensuite, l'accord stipule que les Athéniens restés dans la ville et qui désireront émigrer à Éleusis, garderont leurs droits de citoyenneté et se gouverneront librement. Au niveau religieux, les deux partis devaient assurer la gestion commune du sanctuaire. Et enfin, au niveau des finances, il est prévu que tous les Athéniens versassent leurs contributions à la caisse fédérale, c'est-à-dire la Ligue péloponnésienne à laquelle les occupants d'Éleusis étaient membres (V. Azoulay, 2019, p. 389). Cependant, notons que les mesures visant au rapprochement des deux factions n'étaient pas complètes. Car, les deux factions devaient rendre séparément l'argent emprunté pour la guerre. Ensuite, les magistrats ayant servi dans les deux localités devront rendre compte séparément.

Si Rhinon fut le stratège qui joua un grand rôle dans l'application des accords de paix, en revanche ce fut Archinos, un démocrate qui prit des mesures drastiques pour imposer l'amnistie.

Archinos est présenté par Aristote dans la *Constitution des Athéniens*²⁷ d'abord comme l'un des « chefs du peuple » et ensuite comme un homme modéré, attaché à la constitution des ancêtres. Le traité aristotélicien fait donc d'Archinos, avant même le début de la guerre civile en 404/3, le promoteur d'un régime équilibré, à équidistance des « extrémistes » des deux bords : en un mot, au beau milieu (V. Azoulay, 2019, p. 388). Au moment de la guerre civile, s'il accompagne Thrasybule à

²⁶ Arstt., *Const. d'Ath.*, XL. 1-3. Arstt., *Const., d'Ath.*, XXXVIII, 4.

²⁷ Arstt., *Const. d'Ath.*, XL. 1-3.

Phylè et tient pleinement son rang dans la résistance militaire aux Trente, c'est après le retour des démocrates en Ville qu'Archinos vient à jouer un rôle majeur dans la cité. Il participa certainement au gouvernement intérimaire mis en place, composé de vingt hommes désignés pour veiller sur la communauté jusqu'à ce qu'un nouveau code de lois fût établi²⁸. En ces temps troublés, Archinos semble avoir poursuivi un unique but : affirmer la continuité de la cité par-delà les divisions induits par la guerre civile (V. Azoulay, 2019, p. 389). Pour prévenir le retour de la *stasis*, Archinos et ses proches prit des mesures d'exception contraires aux termes de l'accord : exécution extra judiciaire d'un démocrate ayant rappelé le passé, apurement des dettes contractées par les Trente, raccourcissement du délai prescrit pour l'inscription des oligarques souhaitant quitter la Ville, effacement de toutes les accusations portant sur le passé y compris celles des Trente, des Onze, des Dix et des anciens gouverneurs du Pirée. Comme V. Azoulay l'affirme, pour suturer la déchirure ouverte par la guerre civile, Archinos et ses proches semblent donc avoir promu une forme d'État d'exception, marquée par la suspension temporaire de l'ordre légal (V. Azoulay, 2019, p. 391).

La réconciliation de 403 av. J.-C. n'eut assurément rien d'une calme réunion de famille regroupant les ennemis d'hier dans un climat apaisé. Si les « modérés » des deux camps, en s'alliant, parvinrent à imposer leurs choix à l'Assemblée, ils n'eurent pas pour autant la partie facile. Le champ politique restait clivé en plusieurs pôles : on trouvait, d'un côté, les proches de Thrasybule, favorables à une conception plus ouverte de la citoyenneté ; au centre, le groupe d'Archinos regroupant les défenseurs du statu quo ante ; et, à l'autre extrémité, les partisans d'un raidissement oligarchique, appuyé par un « transfuge » du Pirée, Phormisios (V. Azoulay, 2019, p. 409).

²⁸ Andoc., *Sur les myst.*, I, 81.

Loin de se faire en un jour, par la seule magie du serment d'amnistie, la réconciliation fut donc imposée, de façon active, par tous ceux qui veillèrent à ce que nul ne « garde rancune ». Et ils n'hésitèrent pas à recourir à la violence pour imposer leur conception de la modération. Il ne faudrait, cependant, pas croire que les « modérés » ne s'en prirent qu'aux seuls démocrates récalcitrants. Les oligarques jusqu'au-boutistes furent également mis au pas de façon brutale, alors qu'ils bénéficiaient d'un refuge garanti à Éleusis en vertu de la convention passée en 403/2. Sous l'effet de vagues rumeurs, les Athéniens lancèrent une expédition massive contre ce bastion oligarchique en 401/0. Le sang coula à flots : non seulement les démocrates firent le siège de la place, mais ils n'hésitèrent pas à éliminer physiquement les stratèges venus d'Éleusis pour mener des pourparlers de paix (alors que les chefs des oligarques auraient dû, en principe, jouir de l'inviolabilité garantie aux ambassadeurs (V. Azoulay, 2019, p. 413).

On retient donc qu'il y eut d'abord la conclusion de la cessation des hostilités entre les deux factions conduite par Pausanias, le roi de Sparte. Vint ensuite un accord d'amnistie qui permit aux deux factions d'élaborer des mesures institutionnelles, financières, et religieuses pour éloigner définitivement le spectre de la guerre civile.

Conclusion

En somme la révolution des Quatre-cents et la tyrannie des Trente furent des tournants décisifs dans l'histoire de la démocratie athénienne. Ces deux révolutions oligarchiques dirigées contre la démocratie avaient pour objectif de changer radicalement la constitution athénienne afin d'opérer un « changement à 180 degré ». Comme tout acte politique, ces deux révolutions devaient s'appuyer sur des soutiens extérieurs. Si les Quatre cents ne bénéficièrent pas véritablement d'un soutien

extérieur, à l'opposé, les Trente eurent le soutien de Sparte, le vainqueur de la guerre du Péloponnèse. Grâce au soutien de Sparte, la démocratie fut renversée et le régime oligarchique fut installé à Athènes. Ce fait montre sans doute qu'un soutien extérieur était nécessaire pour que les factions parviennent à leurs fins. Ces deux révolutions furent marquées à Athènes par des exécutions, des confiscations et des exils. Ces faits montrent aussi que les révolutions qui ne s'accompagnent pas de violences étaient rarissimes en Grèce. Le règne des Trente permit de voir la violence dirigée contre les métèques et les confiscations qu'ils subirent attestent qu'ils jouèrent un rôle économique important à Athènes et qu'ils étaient de grands soutiens à la démocratie. Étaient des soutiens de la démocratie à Athènes. Mais ce fait montre surtout que les différentes factions recherchèrent des moyens financiers. D'ailleurs, c'est en partie grâce au soutien financier des métèques, que les démocrates purent mener la reconquête du pouvoir depuis les cités voisines. Ces deux révolutions échouèrent grâce à l'héroïsme des stratèges démocrates qui surent opposer une résistance farouche aux oligarques. Une autre phase importante dans l'histoire des Trente fut l'épisode de la réconciliation. Cette phase montre que quelle que soit la violence subie par chaque camp, la réconciliation est incontournable dans une cité. Par ailleurs, Athènes ne fut pas le seul pôle d'attraction des luttes entre oligarques et démocrates. On pourra s'interroger de ce qui advint au même moment dans les autres cités grecques.

Bibliographie

A. Les sources

Bandini, M. et Louis-André D. (2011): Xénophon, Les Mémoires. 1^{ère} partie. Livres 2-3, CUF, Paris.

Bandini, M. et Louis-André D. (2011): Xénophon. Les Mémoires, 2^e partie. Liv. 4, CUF, Paris.

Bennett Eric, R (1997). Diodore de Sicile, Bibliothèque historique. liv. 14 (T.9), CUF, Paris.

Bertrac, P et al., (1993). Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, CUF, Paris.

Bizière, F (1975). Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, liv. 19, CUF., Paris.

Bizière, F. (1975). Bibliothèque historique, t. 14. liv. 19. CUF, Paris.

Bizos, M et Gernet L. (1974). Lysias, Discours, t. 1 (1-15), CUF, Paris.

Bizos, M et Gernet L. (1989). Lysias, Discours, t. 2 (16-25 et fragments), CUF, Paris.

Bodin, L et Jacqueline de R.. (1975): Thucydide. *La guerre du Péloponnèse*, t. 4, Livres 6 et 7, CUF, Paris.

Bommelaer, B (1989). Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, t. 3, liv. 3, CUF, Paris.

Brémond , E. (1956). Isocrate, Discours, t. 1, CUF, Paris.

Brémond, E et M. Georges (1972) : Isocrate, Discours, t. 4, CUF, Paris

Brémond, E. (1967). Isocrate, Discours. t. 2, CUF, Paris.

Casevitz, M. (1972). Diodore de Sicile, Bibliothèque historique. t. 7. liv. 12. CUF, Paris.

Cohen Skalli, A. (2012). Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique. t. 1, (liv. 6-10), CUF, Paris.

Dalmeyda, G. (1930). Andocide, Discours, CUF., Paris.

de Romilly, J et Weil R. (1972). Thucydide. *La guerre du Péloponnèse*, t. 5. liv. 8, CUF, Paris.

De Romilly, J. (1967). Thucydide. *La guerre du Péloponnèse*, t. 3, liv. 4 et 5, CUF, Paris.

Eck, B (2003). Diodore de Sicile, Bibliothèque historique. liv. 2. CUF, Paris.

Georges, M. (1958). Aristote. *Constitution d'Athènes*, CUF, Paris.

Georges, M. (1966). Isocrate, Discours. t. 3, CUF, Paris.

Goukowsky, P. (1999). Diodore de Sicile, Bibliothèque historique. t. 12. liv. 17. CUF, Paris.

Goukowsky, P. (1976). Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, t. 12. liv. 17, CUF, Paris.

Goukowsky, P. (1978) Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, t. 13. Livre 18. CUF, Paris.

Goukowsky, P. (2006). Diodore de Sicile, Bibliothèque historique. liv. 21-26 et Fragments, CUF, Paris.

Goukowsky, P. (2012). Diodore de Sicile, Bibliothèque historique. t. 3, liv. 27-32, CUF, Paris.

Haillet, J. (2001). Diodore de Sicile, Bibliothèque historique. t. 6, liv.11, CUF, Paris.

Hatzfeld J. (1949) : Xénophon, *les Helléniques*, CUP, Paris.

Legrand Ph, E et Christian, J. (1997). Hérodote. Histoires, liv. 2. L'Egypte, CUF, Paris.

Legrand, Ph, E. (1963). Hérodote. Histoires. liv. 6. , CUF, Paris.

Legrand, Ph. E. (1953). Hérodote, Histoires. liv. 8, Uranie. CUF, Paris.

Legrand, Ph. E. (1951). Hérodote. Histoires. liv. 7, Polymnie, CUF, Paris.

Legrand, Ph. E. (1954). Hérodote, Histoires. liv. 9, Calliope; CUF, Paris.

Legrand, Ph. E. (1960). Hérodote. Histoires, liv. 4, Melpomène, CUF, Paris.

Legrand, Ph. E. (1967). Hérodote. Histoires. liv. 3, Thalie; CUF, Paris.

Legrand, Ph. E. (1982). Hérodote. Histoires. liv. 2, Euterpe. CUF, Paris.

Legrand, Ph. E. (1989). Hérodote. Histoires. liv. 5. Terpsichore, CUF, Paris.

Legrand, Ph. E. (1993). Hérodote. Histoires, liv. 1. Clio, CUF, Paris.

Legrand, Ph. E. (1995). Hérodote. Histoires. liv. 1. CUF, Paris.

McDowell, D.M. (1962). Andocide. On the Mysteries, Oxford.

Romilly, J et Raymond W. (1967). Thucydide, *La guerre du Péloponnèse*, t. 2, 2^e P, CUF, Paris.

Romilly, J. (1958). Thucydide. *La guerre du Péloponnèse*, t. 1, CUF, Paris.

Vial, C. (1977). Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, t. 10, liv. 15, CUF, Paris.

B. Les études

Aka. M. (2014). *Finances publiques et richesses privées en Grèce aux époques classique et hellénistique*, Bordeaux, 392 p.

Briant P., Levêque, P. (1995). *Le monde grec aux temps classiques*, I, *Le Ve s.*, Paris, PUF., 436 p.

Christien, J., Ruzé, F. (2007). *Sparte, Géographie, mythes et histoire*, Paris, Armand Colin, 431 p

Clerc. M. A. (1893). *Les métèques athéniens. Étude sur la condition légale, la situation morale et le rôle social et économique des étrangers domiciliés à Athènes*, Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 482 p.

Dogani, C.K. (2007). *Aux origines de la corruption : démocratie et délation en Grèce*, Paris, PUF, 225 p.

Lofberg, J.O. (1917). *Sycophancy in Athens*, Chicago, 104 p.

Oudot, E. (1947). « Athènes divisée et réconciliée : le point de vue des orateurs de la seconde sophistique sur les

événements de 404-403 » in : S. F. D'Esperey. *Fondements et crises du pouvoir*, Bordeaux, Ausonius Edition, 484 p. (p. 253-270).

Rubinstein. L. (2018). The Athenian amnesty of 403/2 and the “Forgotten” amnesty of 405/4, in : W. Riess. *Colloquia attica: Neuere Forschungen zur Archaic zum Athenischen Recht und zur Magie*, Hamburger Studien zu Gessellschaften und Kulturen der Vormoderne, 4, Stuttgart Steiner, 284 p., p. 123-144.

LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE : OPPORTUNITES ET DEFIS A RELEVER

OUMAR MBOUP

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)

Département de Philosophie.

Spécialité : Philosophie moderne et contemporaine.

lyceeoumar@yahoo.fr

777214436

Résumé :

L'attention portée aujourd'hui à l'Afrique est liée pour une grande part à sa croissance démographique. Que la population africaine soit principalement composée de jeunes, contrairement à ce que pensent les alarmistes estimant qu'il s'agit là d'une explosion démographique, est une grande opportunité pour l'avenir du continent. Etant donné qu'elle constitue l'espoir, la jeunesse africaine doit d'abord et avant tout se préoccuper de sa quête de sens, en s'estimant, en se revalorisant et, enfin, à prendre pleinement possession de son être. Il s'agit, pour elle, de s'auto-centrer dans le monde, en refusant de s'auto-exclure ou d'accepter de se laisser exclure dans les discours et décisions qui indiquent au monde la voie à suivre. Les jeunes africaines seront facteur de développement, si elles sont elles-mêmes, non pas objets de choix politiques, mais sujets et acteurs de ceux-ci. Et c'est dans un contexte comme celui-ci, qu'elles seront capables d'aller à la conquête des connaissances scientifiques et techniques. On ne peut pas, aujourd'hui, penser le développement sans s'interroger sur la place de la technoscience, du numérique dans le processus de décollage et d'émergence de nos Etats africains. C'est en cela que répond, d'ailleurs, et surtout le défi d'éduquer et de former la jeunesse africaine pour le monde demain.

***Mots-clés :** démographie, jeunesse, sens, responsabilité, Intelligence artificielle.*

Abstract:

The current focus on Africa is largely due to its demographic growth. Contrary to what alarmists believe, the fact that Africa's population is

predominantly young is a great opportunity for the continent's future. As they represent hope, Africa's young people must first and foremost focus on their quest for meaning by valuing themselves and finally taking full ownership of their identity. They must become self-centred in the world, refusing to exclude themselves, or allow themselves to be excluded, from the discourse and decisions that show the world the way forward. If they are not the objects of political choices, but the subjects and actors of those choices, Africa's young people will be a factor in development. It is in this context that they will be able to acquire scientific and technical knowledge. Today, we cannot think about development without considering the role of technoscience and digital technology in the take-off and emergence of our African states. This is where the challenge of educating and training Africa's youth for tomorrow's world comes in.

Key words : *demography, youth, meaning, responsibility, artificial intelligence.*

Introduction.

Chacun le sait, ou plutôt, le monde compte un peu plus de sept milliards de personnes. En 2050, il y'en aura neuf milliards et demi. Sur ces neuf milliards et demi, un peu moins d'un milliard et demi vivront en Chine, et un peu plus d'un milliard et demi en Inde. Jacques Attali, dans *d'un monde en transformation à un monde que nous pouvons transformer*, nous fait voir que la mutation la plus notable est celle des deux milliards d'habitants restant : il y aura un milliard d'habitants de plus en Afrique, passant ainsi d'un à deux milliards d'habitants ; et sur ces deux milliards de personnes, la moitié aura moins de 18 ans. Ceci pour dire que c'est important de voir une démographie où plus de 60% de la population a moins de 25 ans et où 80% de la population est jeune(2021 :140). Il coule de source que l'Afrique est aujourd'hui un continent qui se remplit de jeunes, qui se remplit vite, qui se remplit à une vitesse accélérée et qui bat tous les records mondiaux. Encore, cette démographie arrive au moment où les autres démographies, comme celle de l'Occident, sont en déclin. Khaled Igué fait remarquer que voici les quatre scénarios que ceci pourrait

engendrer dans les 25 à 30 prochaines années : « soit un enfant du monde occidental va épouser un Africain ; soit il aura comme patron un Africain ; soit il aura comme client un Africain ; soit il aura pour partenaire d'affaires un Africain » (2020 :73). L'importance d'une démographie à majorité jeunes dans un pays constitue une catégorie sur laquelle repose l'essentiel du travail, mais aussi l'éducation et la formation. Sous ce rapport, nul ne peut récuser que l'avenir se jouera en Afrique au vu de la jeunesse de sa nombreuse population. Toutefois, ce regard nouveau que l'on porte sur l'Afrique, du fait de son dynamisme démographique, n'entre-t-il pas en contradiction avec une jeunesse qui vit au présent et qui n'a guère de visibilité sur son avenir ? On peut, d'ailleurs, se demander ce que signifie un continent plein d'avenir si une partie de sa jeunesse voit l'avenir ailleurs ? Ce futur dont on dit qu'il se jouera en Afrique est-il une réalité ou une fiction ? La question, on l'aura déjà compris, n'est pas une affaire de simples discours optimiste, mais bien de responsabilité, qui révèle combien la question de la démographie en Afrique suscite à la fois peur et espoir. Cela ne doit pas, pourtant, nous interdire de prendre au sérieux ce paradoxe et de chercher à y répondre. Explorer des réponses qui peuvent lui être apportées permet aussi d'éclairer un certain nombre de débats actuels sur l'avenir de la démographie en Afrique. Notre objectif dans cet article, c'est de montrer que dans un monde en pleine mutation, la mise en valeur du dynamisme démographique de l'Afrique, devient une nécessité absolue. C'est dire que d'une explosion démographique qui était une réponse négative face au surpeuplement de l'Afrique, on est passé d'une réflexion où l'avenir de l'Afrique est celui que fera une jeunesse nombreuse, dynamique, bien formée et ouverte aux métiers du futur. Pour cela, notre démarche s'articulera autour de trois points : le premier point va examiner la question de savoir si la jeunesse de la population africaine peut réellement susciter un espoir pour le développement du continent ; le deuxième point va analyser la

quête du sens qui hante une grande partie de la jeunesse africaine ; et le dernier point s'intéressera à l'éducation et à la formation des jeunes aux métiers de l'avenir.

I. La jeunesse de la population africaine : un espoir ?

Il faut accepter d'emblée que le peuplement de l'Afrique n'est pas un fait nouveau. Pendant l'esclavage, l'Afrique avait une forte croissance démographique. Certes, en l'absence de recensement, il ne sera pas facile d'estimer exactement la population noire africaine avant l'esclavage, mais on peut tout de même, à partir du bilan humain de la traite négrière, reconnaître que l'Afrique était peuplée. Jean-Michel Severino et Olivier Ray, dans *le temps de l'Afrique* (2003) estiment qu'entre 1500 et 1900, la part de l'Afrique subsaharienne dans la population mondiale aurait ainsi reculé, en l'espace de quatre siècles, de 17% à 7%. Il a fallu attendre un siècle de plus pour que la population de l'Afrique subsaharienne augmente de 100 millions en 1900 à près de 700 millions en l'an 2000. Contrairement à ce qu'avancent les défenseurs d'une Afrique plus peuplée que le reste du monde dans un avenir proche, il faut savoir que le phénomène « d'explosion démographique » n'est pas un fait nouveau en Afrique, même si les projections indiquent que la population connaît une augmentation importante, suscitant un sentiment de peur chez des observateurs occidentaux. En marge du sommet du G20, en juillet, 2017, Emmanuel Macron, préoccupé par la démographie africaine, martelait ses inquiétudes : Quand vous êtes un pays pauvre où vous laissez la démographie galopante, vous avez sept ou huit enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Pour le Président français, la pauvreté en Afrique est causée par l'augmentation de sa population. Autrement dit, le taux de fécondité en Afrique serait probablement la raison du retard de l'Afrique. En la matière, le propos se nourrit d'afro-pessimisme,

en ce sens qu'il suppose que la pauvreté est inhérente à la culture et au comportement des Africains.

La solution, pour Macron, serait alors d'arrêter ou de ralentir la fécondité des femmes africaines, faire de sorte qu'elles aient 2 à 3 enfants au maximum. L'on pose souvent le postulat suivant lequel, pour faire baisser la croissance démographique d'une population, il faut limiter le nombre d'enfants. Mais, on connaît ce qui est arrivé à la Chine après l'adoption de la politique de l'enfant unique dans les années 1970. Elle a été confrontée pendant quatre décennies à un manque criard de main-d'œuvre dû au vieillissement de sa population. Cela nous rappelle la savante phrase de Jean Bovin, devenu un proverbe, il n'est de richesse que d'hommes. C'est pour dire que la croissance démographique constitue une opportunité pour tous les pays. Elle est même un atout pour le progrès économique et social des Etats. Sous ce rapport, le discours qui parle de boom démographique ou d'explosion démographique n'est en rien pertinent, en ce sens qu'il fait croire que la croissance démographique en Afrique est une bombe à retardement. Il s'agit d'un phénomène qui, si on l'arrête pas, sera hors contrôle, donc ingérable. C'est pourquoi, pour venir à bout de ce discours alarmiste et pessimiste, il convient à la place d'explosion démographique, de parler de dynamique démographique. Il s'agit, en fin de compte, de sortir des idées reçues, de prendre conscience que si nous avons à compter sur l'Afrique pour les prochaines années, c'est parce qu'elle assurera la survie de l'espèce humaine, et au-delà, la main d'œuvre dont l'humanité aura besoin. Notre profonde conviction est que la jeunesse africaine constitue un grand potentiel et un grand espoir pour le continent. Mais le sait-elle ? En d'autres termes, est-ce que la jeunesse africaine, sur qui l'Afrique compte pour construire son futur, sur qui les discours des intellectuels et les experts portent et vers qui le monde converge son regard, est consciente de son

potentiel ? Hamidou Anne attire notre attention sur un fait peu contestable :

Le refrain qui fait impérativement de la jeunesse africaine un potentiel est faux, tant il pose mal les termes du débat actuel sur le salut de la jeunesse africaine. Elle n'est pas en soi, un potentiel, ni non plus, un handicap. Elle est surtout ce qu'elle voudra faire de son corps et ce que l'Afrique voudra en faire dans son processus d'émancipation. Au-delà du débat qui a longtemps prévalu sur l'équation démographique concernant les bouches [impossibles] à nourrir et les bras pour la main-d'œuvre, les termes doivent être posés différemment. Une jeunesse en situation de relever les défis qui lui incombe est une chance. Mais une jeunesse, hypertrophiée qui déserte son champ de bataille, est une vaine force qui ne sera utile ni à elle-même, ni au projet de refondation épistémique de nos pays.

Hamidou Anne, (2019 : 9)

En affirmant qu'il n'est pas forcément vrai de croire que la majorité de la population africaine composée de jeunes est un atout pour le continent, Hamidou Anne nous invite à être réaliste, à voir la réalité telle qu'elle est non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Sans mentionner le manque d'initiative qui caractérise la plupart de la jeunesse africaine, on peut convenir que cette dernière pourrait devenir une force motrice du développement sur le continent et au-delà, à condition qu'elle prenne conscience de ses propres atouts, en transformant ses faiblesses en force. Mais, il faut le dire en toute rigueur, la jeunesse africaine est moins préoccupée par l'engagement de sortir l'Afrique de sa pauvreté, que la triste décision de partir

vers l'Europe. Au fond, si d'aucuns estiment que le futur de l'humanité se jouera en Afrique, sa jeunesse, elle, voit l'avenir hors du continent. Etant dans la misère, cette jeunesse rêve de quitter le continent pour un futur que nombre d'entre eux verront s'enterrer à Lampedusa ou dans le désert. Selon l'organisation internationale pour les migrations, 3176 personnes auraient perdu la vie en Méditerranée entre janvier et septembre 2016. Une récente étude de l'institut fondamental d'Afrique Noire (IFAN) montre que 75% des jeunes Sénégalais âgés entre 15 et 35 ans ne rêvent que de quitter leur pays. Aussi, selon le Haut-Commissaire des Nations Unis pour les réfugiés (UNHCR), en 2017, 53% des 94637 migrants arrivés par mer en Italie sont originaires des pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CDEAO). Les raisons qui poussent des jeunes africains à émigrer sont le sous-emploi, la pauvreté des familles, les bas salaires, la mauvaise répartition des ressources du pays. Faut-il y insister, l'Europe passe aux yeux de beaucoup de jeunes africains comme un continent de développement, de possibilités d'emplois énormes, de revenus et de meilleures conditions de vie, contrairement à l'Afrique qui est un continent qui ne se développe pas vite. En un mot, la non satisfaction de leurs besoins les conduit à vouloir quitter définitivement le continent, en emportant avec eux leurs talents et leurs frustrations. Le drame quotidien de jeunes africains qui perdent la vie dans l'Océan Atlantique nous rappelle qu'il est impératif aujourd'hui de penser le sens comme ce qui vient du futur et non du présent. Il est certain que la jeunesse africaine vit sous le seuil du désespoir à cause de la perte de sens. C'est pourquoi, pour combler ce vide, elle doit se mettre en mouvement vers son propre épanouissement.

II. La jeunesse africaine en quête de sens

La radicale originalité d'une telle idée, la jeunesse africaine

en quête de sens, tient du fait que ce ne sont pas les autres qui vont construire, à notre place, l'Afrique que nous voulons, mais plutôt l'Afrique qu'ils veulent pour eux-mêmes. Et, l'obligation est donnée à la jeunesse africaine de s'engager pour inventer son propre avenir dans le continent et pour le continent. Un tel engagement nécessite d'avoir l'estime de soi, de faire sens et de se réapproprier du discours sur l'avenir de l'Afrique. Alors que tout se passe comme si la jeunesse africaine aurait perdu la confiance en soi, l'estime de soi. On pourrait même dire qu'elle meurt d'elle-même, qu'elle souffre d'une paralysie intellectuelle impliquant un arrêt de ses activités musculaires. Ou pour le dire, en des termes plus clairs, elle semble être atteinte dans sa capacité de réagir à ce qui lui arrive. Mais, comprenons que cela n'est pas une fatalité, car le propre de l'homme, c'est de réagir face à ce qui lui arrive. Si la réaction renvoie à la fois à une réponse et à une action face à une situation donnée, alors il est évident qu'elle procède de la confiance en soi, voire de l'estime de soi. D'où, l'importance, pour la jeunesse africaine, de reconquérir son estime de soi. Comme l'a fort bien dit Séverine Kodjo-Grandvaux « s'estimer, c'est être conscient de sa valeur, de ses capacités et de sa capacité à être, à se réaliser comme projet, à être dans un possible de soi-même et à devenir sujet autonome »(2017 :220). Il est impossible pour la jeunesse africaine de construire son futur, si elle ne prend pas possession de son être, si elle n'a pas confiance en elle-même, bref si elle ne s'estime pas. C'est là la toute première condition pour libérer la jeunesse africaine de la torpeur dans laquelle elle se trouve. Et, une fois qu'elle sera affranchie de la perte de l'estime de soi, elle pourra faire sens. Par sens, nous entendons, d'une part, signification et direction : qui suis-je ? Où vais-je ? Question d'identité et question de devenir ? Bien vrai que la jeunesse africaine est plus préoccupée par la quête de son devenir, il n'en demeure pas moins que celle de son identité est non moins importante. Nous estimons que les deux vont ensemble, car ce

que nous allons devenir dépend aussi de ce que nous allons faire de notre existence. Cela dit, la question du devenir de la jeunesse africaine mérité d'être posée, pour deux raisons : d'une part, elle fait illégitimement l'objet d'un discours dont elle n'est pas demandeur et, d'autre part, l'exigence pour elle d'être actrice de son destin. Nous avons été témoins ces dernières années de discours et d'opinions venant de chefs d'Etats africains et occidentaux qui s'adressent à la jeunesse africaine pour leur indiquer la direction à suivre, comme si elle n'avait pas elle-même le plein potentiel de porter son propre discours. C'est justement la raison pour laquelle Hamidou Anne écrit :

François Hollande, Charles Blé Goudé, Barack Obama, Robert Mugabe, Abdoulaye Wade, le pape François, et tant d'autres – avec plus ou moins d'exubérance et d'indécence – ont pris la parole pour parler au nom de ceux qui ne les ont guère mandatés, qui n'avaient non plus rien demandé. Le désespoir de la jeunesse africaine a été transformé en un instrument d'assouvissement des appétits de positionnement des uns et des autres (...). La jeunesse africaine est dans un drame qui la destine à être le prétexte de toute parole mystique pour venir à son secours et, de façon globale, au secours de cette terre de toutes les misères qu'est l'Afrique.

Hamidou Anne (2019 : 16-17)

Faut-il alors s'étonner que dans la situation actuelle de l'Afrique, sa jeune population, en tant que moteur de son développement, se soit retrouvée sans prise réelle sur les décisions qui concernent son avenir. Elle est comme suspendue entre ciel et terre. Et l'on pourrait ajouter que ceux qui parlent en son nom se voient comme étant leur tuteur, voire leur

directeur de conscience. Se pose alors la question fondamentale de la reconquête du discours sur l'avenir de la jeunesse africaine et de l'Afrique de manière globale. Parler de la réappropriation du discours sur l'Afrique et sur sa jeunesse ne signifie pas que ceux qui ne sont pas de l'Afrique n'ont pas droit à la parole. Par cette remarque, nous voulons éviter deux écueils : le premier consiste à refuser de s'enfermer dans un discours afro-centriste consistant à ne pas valider d'avance tout discours sur l'Afrique pour la seule raison qu'il serait produit par un non-Africain ; le deuxième serait de se perdre dans le regard de l'autre, regard à travers lequel l'Afrique est représentée en dehors de ce qu'elle nous dit d'elle-même. Sékou Pathé Gueye nous mettait déjà en garde contre les discours produits ailleurs et sur la base desquels on appréhende les réalités africaines.

Il est un fait qui dure déjà depuis bien longtemps à notre grand détriment, et qui, pour cette raison, devrait à notre avis cesser au plus vite. C'est que, pour l'essentiel, et après plusieurs décennies 'd'indépendance', c'est à travers le regard de l'Autre, à travers un savoir et un discours généralement produits ailleurs sur eux et pour eux, que les Africains continuent d'appréhender les réalités de leur propre continent. Les raisons de détours par l'Autre, pour aller de nous-même à nous-même, sont certes facile à comprendre. Elles résident pour l'essentiel dans l'approbation par l'Occident des grands moyens de production et de diffusion du savoir, ainsi que celle des principaux réseaux et relais de collecte et de diffusion de l'information...

Et il ajoute :

Reprendre le contrôle de la production et de la

diffusion du savoir et du discours sur nous-même constitue en effet une condition importante, non seulement pour pouvoir poser au reste du monde nos propres questions, mais aussi mesurer à l'aune de nos propres préoccupations, de nos propres critères et surtout de nos priorités, les questions que les autres nous posent et surtout la pertinence des réponses qu'ils proposent (et parfois imposent).

Sémou Pathé Gueye (1988 :84).

La réappropriation du discours sur l'Afrique a pour enjeu principalement de repenser l'approche que les autres ont de ce continent. Souvent, l'Afrique est considérée par les autres comme une feuille vierge sur laquelle on peut faire des projections, dessiner un plan et prendre des décisions sur la base de réalité autre que la sienne. Il est évident que tant qu'on ne corrige pas le regard que l'on porte sur nous-même, regard emprunté d'ailleurs, le futur de l'Afrique serait soit le passé des autres, soit le futur des autres. C'est fort de ce constat que la jeunesse africaine doit s'autosaisir en se repliant sur elle-même et, au-dedans d'elle-même pour écouter ce que son imagination, ce que son esprit lui révèle en tant qu'être responsable. Il s'agit de se mettre dans un mouvement de pensée et d'action qui, une fois effective, engendrera des réponses relatives à notre existence, donc à notre devenir. L'idée est qu'il appartient à la jeunesse africaine de dire au reste du monde ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie de faire et quel avenir elle veut construire. Un nouveau discours sur l'Afrique se doit d'être élaborée par sa jeunesse. Il faudra de toute façon bien des efforts pour construire ce nouveau récit, puisqu'il n'est pas donné. Il s'acquiert par le courage et par l'estime de soi. Les différentes hypothèses que l'on peut envisager pour l'avenir de l'Afrique ne seront pertinentes que si elles sont formulées par sa propre jeunesse.

Comme pour dire qu'il serait également imprudent d'imaginer les futurs africains sans connaître les aspirations et les inquiétudes d'une jeunesse responsable et consciente des défis qu'elle est appelée à relever. Il est donc possible, avec l'argument de la démographie, de transformer les choses pour faire de sorte que l'Afrique soit le continent du futur. Mais, peut-on transformer l'Afrique qui vient sans repenser la question de l'éducation, de la formation des jeunes, de l'appropriation des sciences et techniques ? Une jeunesse, non formée pour les métiers du futur, peut-elle construire son continent ?

III. Une jeunesse formée pour les métiers du futur

En vérité, l'Afrique doit refuser que les pays du Nord détiennent le monopole de la production de connaissances scientifiques et technologiques. À ce propos, nous insisterons sur ce que Souleymane Bachir Diagne appelle *éduquer pour une époque différente* (2019 :12). Autrement dit, se préparer à vivre dans le monde de demain, c'est étudier de nouvelles connaissances qui n'existent pas encore. On ne peut pas manquer de voir ici la difficulté première que pose cette belle formule : éduquer pour une époque différente. Comment enseigner ce que l'on n'a pas appris soi-même ? N'est-ce pas une illusion de vouloir éduquer nos enfants pour une époque qui n'est pas la nôtre ? Peut-on sauter son temps, son époque et vivre dans un temps qui n'existe pas encore ? Il y a bonne raison de se poser ces questions parce qu'elles soulèvent un problème qui, peut-être, est paradoxal, surtout quand il s'agit d'enseigner aux élèves ce que leurs professeurs n'ont pas appris eux-mêmes. Souleymane Bachir Diagne, pour mettre en exergue la nécessité de se mettre à l'école du futur, nous rappelle ces paroles Ali Ibn Abi Taleb cousin du Prophète de l'islam, « Apprenez à vos enfants autre chose que ce que vous avez appris car ils ont été créés pour une époque différente de la vôtre »(2019 :6). À la

lumière de ce propos, on pourrait comprendre que la nature de l'éducation se fonde sur l'idée du futur, qu'elle a pour visée de doter nos enfants de connaissances, d'attitudes et de compétences qui sont censées leur être utile pour le monde à venir. Et, l'on comprend, dès alors, pourquoi Gaston Berger, le père de la prospective, a pu dire à propos de *l'exigence de la technique et l'éducation* :

Les jeunes gens que nous formons, les jeunes gens de nos grandes Ecoles, de nos facultés, qui ont 20 à 25 ans, vont travailler pendant une quarantaine d'années dans la direction qu'ils auront choisie. A quoi allons-nous les préparer ? Allons-nous les former pour des tâches très précieuses, très définies, alors que nous savons fort bien que ces tâches vont se trouver transformer en chemin, voire même bouleversé.

Gaston Berger (1962 : 143)

Sur ce point, l'un des plus grands défis pour l'Afrique, c'est de faire sa propre "mise à jour technoscientifique" par la construction et surtout le financement quantitatif d'infrastructures spécialisées telles que les écoles préparatoires, les centres de formation professionnelle et technique, les instituts de recherche, les bureaux d'études et les sociétés d'ingénierie. L'Afrique doit accepter l'évidence de la technologie, non pas comme une révélation soudaine, mais comme un phénomène de toujours qui est seulement devenu plus sensible à notre époque, en particulier par les résultats extraordinaires qui sont à l'origine de la transformation profonde de notre époque. Il n'est pas inutile de parler de l'intelligence artificielle décrite, aujourd'hui, comme l'une des innovations les plus importantes de la longue marche de l'humanité vers le

progrès. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Elle consiste en des logiciels qui réalisent un téléphone, un ordinateur, un robot etc. afin de donner des capacités cognitives à des machines. L'ouvrage d'Alioune Badara Mbengue, *Prospérité Symbiotique : L'impératif de succès de la relation entre l'Afrique et l'Intelligence Artificielle* (2023) trouve toute sa place dans une époque comme la nôtre où l'humain devra désormais faire avec l'intelligence artificielle. Le titre de l'ouvrage est, de ce point de vue, clairement indiqué. Il s'agit d'une relation de symbiose entre l'homme et les machines intelligentes :

La prospérité symbiotique fait référence à une relation mutuellement bénéfique entre les humains et l'intelligence artificielle, où les deux parties travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs et stimuler le progrès. Dans ce contexte, cela signifie la coexistence harmonieuse de l'intelligence humaine et de l'IA, garantissant que les deux entités se complètent et renforcent les capacités de chacun, plutôt que de rivaliser ou de se détruire mutuellement¹.

Alioune Badara Mbengue (2023 :36)

En effet, l'usage de l'IA constitue une réponse à un besoin de mieux-être individuel et collectif. Elle est, de ce point de vue, un moteur de l'économie contemporaine, puisque tous les secteurs qui utilisent des grands volumes de données ont besoin d'elle. À l'ère de l'IA, les entreprises et les organisations ont constaté une amélioration significative de leur efficacité et de leurs capacités de résolution de problèmes. En automatisant les tâches répétitives, l'IA permet aux employés de se concentrer

sur des aspects plus stratégiques et créatifs de leur travail. Dans cette perspective, l'introduction de l'IA en Afrique contribuera à donner plus de capacités et de possibilités aux travailleurs de différents domaines. Mais, plus important est le système éducatif qui doit être repensé en fonction des opportunités que nous offre l'IA. Alioune Badara Mbengue, en considérant que le système éducatif doit subir une transformation profonde, propose quelques postes d'orientations (2023 :194).

- Intégration de la technologie dès le préscolaire : Enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge les bases de l'utilisation des technologies numériques, en les initiant à l'informatique et à la programmation de manière ludique, leur permettra de s'adapter rapidement à l'évolution technologique
- Développer les compétences de l'IA et en sciences des données au cycle moyen : Introduire des cours d'initiation à l'intelligence artificielle, au machine Learning et aux sciences des données, en utilisant des exemples concrets et des projets pratiques pour que les élèves comprennent leur impact sur la société et l'économie.
- Adapter le cycle secondaire aux défis du 21^e siècle : Offrir aux élevés des formations spécialisées dans les domaines liés à l'IA, comme la robotique, la vision par ordinateur ou le traitement du langage naturel, tout en continuant à renforcer leurs compétences en communication, en leadership et en travail d'équipe

Pour rendre l'utilisation d'Internet et ultérieurement les outils comme l'IA dans les écoles africaines, il propose de

solutions adaptées² :

- Investir dans l'infrastructure Internet, surtout dans les régions rurales
- Utiliser la connectivité mobile via les smartphones
- Négocier des forfaits Internet à tarifs réduits pour les écoles (ce qui est déjà le cas dans certaines universités publiques)
- Mettre en place des centres communautaires d'accès à Internet dans les zones où l'accès est limité
- Former les enseignants à l'utilisation d'Internet comme outil pédagogique, certains sont encore en retrait sur ce point
- Etablir des partenariats avec des acteurs locaux ou internationaux pour soutenir l'initiative.
- Sensibiliser les communautés à l'importance de l'utilisation d'Internet dans l'éducation
- Procéder par étape, en commençant par des projets pilotes dans certaines régions.

C'est pour toutes ces raisons indiquées qu'il faudra reconnaître la pertinence de cette affirmation de Souleymane Bachir Diagne : « justement accorder la plus grande priorité aux STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) dans les systèmes éducatifs sera nécessaire pour une adéquation entre la situation africaine et l'enseignement pour le monde à venir, qui est déjà-là » (2019 :12). L'on peut dès lors, comprendre que nous devons nous mettre à l'école du futur parce que les innovations à venir transformeront profondément les structures

sociales et politiques de notre époque. À en croire Jacques Attali :

La technologie numérique a déjà provoqué des révolutions, mais il y en a d'autres à venir et elles auront un impact significatif sur le monde. Par exemples, les imprimeries 3D vont bouleverser radicalement nombreuses professions ; les grandes technologies de données vont entraîner une augmentation significative des capacités informatiques. Cela aura à son tour des conséquences sur la réalité augmentée et virtuelle et sur l'intelligence artificielle, qui nous permettra ou peut-être même obliger à vivre pratiquement dans le monde virtuel. Les capacités de réseau et de calcul offriront la possibilité de transformer radicalement l'éducation dans son ensemble, ainsi que nos méthodes de travail.

Jacques Attali(2021 : 140)

L'Afrique ne peut donc se passer des innovations technologiques. Il lui incombe de se transformer et de transformer le monde auquel elle est liée. Ce que préconisent les initiateurs des Ateliers de la pensée, à savoir Felwine Sarr et Achille Mbembe, exprime tout à fait cela : le temps de l'Afrique est inséparable du temps du monde .On en tire l'idée que l'avenir de l'Afrique ne peut être préfiguré isolément. Il s'insère, comme tout continent, dans un avenir mondial dont il est devenu solidaire. L'idée, trop souvent, alléguée d'une spécificité africaine n'a plus cours dans un monde devenu un village planétaire. Le souci de l'efficacité et de l'innovation doit guider ceux qui ont en charge l'éducation des pays africains. C'est dans cette perspective que s'inscrit d'ailleurs la concertation

nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal. Rappelons-le : cette concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur dirigée par Souleymane Bachir Diagne avait formulé des propositions pour sortir l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de la crise dans laquelle elle se trouvait. Parmi les propositions, figure une bonne politique de développement des STEM. Le rapport nous dit que, pour se projeter dans le futur, le système de l'enseignement supérieur sénégalais doit d'abord prendre la pleine mesure du contexte africain et mondial dans lequel il s'inscrit. Nous sommes à l'ère des sociétés du savoir. Nous vivons une époque où la science et la technologie ont pour le développement des sociétés une importance décisive comme jamais auparavant, mettant tous les pays, des plus riches aux plus pauvres, au défi d'adapter leurs systèmes d'enseignement à cette réalité nouvelle. Il n'est pas sans intérêt de citer quelques recommandations relatives à ce rapport qui encourage les études scientifiques et techniques :

- Renforcer l'utilisation des TIC pour enrichir le mode d'enseignement en présentiel. Ceci passera par la finalisation et le renforcement des projets TIC en cours dans les différentes universités.
- Procéder au profilage des apprenants et accompagner le renforcement des STEM et de la formation professionnelle, dès les classes antérieures. Renforcer la pédagogie de l'enseignement des STEM. Intégrer l'enseignement des STEM par les langues nationales.
- Renforcer la politique des langues, y compris dans les STEM.

Toujours dans le même contexte, on peut évoquer le colloque international *sur la prospective de la formation des métiers du futur dans l'enseignement supérieur*, organisé par

l'Université de Thiès en collaboration avec la CODESRIA(12 au 14 Décembre 2018).

Il était question dans le cadre de cette rencontre de haute facture, réunissant des chercheurs et experts internationaux, d'articuler la prospective, la formation et l'emploi dans le monde à-venir. Ceci pour dire combien, il est important pour l'Afrique, de faire la promotion de la culture politique de l'innovation technologique et scientifique pour relever les défis actuels. Mettre la science et la technique au service de tout le monde s'impose. D'ailleurs, la jeunesse africaine que l'on présente souvent comme étant une jeunesse insouciante et attentiste, est en train de créer la cinquième révolution industrielle qui renvoie au « tout-mobile ». C'est cela même qui rend compréhensible cette belle idée de Souleymane Bachir Diagne relative à cette jeunesse africaine qui fait œuvre d'innovation :

La jeunesse africaine a aussi le visage de l'innovateur qui, au Kenya par exemple, a su transformer le téléphone portable en instrument de paiement au point qu'aujourd'hui, chaque mois, il s'effectue dans ce pays des transferts d'argent pour une valeur totale de plus de 300 millions de dollars US. De manière générale, il est établi que Nairobi est aujourd'hui un des lieux de l'innovation dans les domaines des technologies de l'information et que le continent africain, plus largement, présente la promesse de démentir l'idée longtemps convenue selon laquelle il n'y aurait pas de raccourci dans l'appropriation technologique.

Souleymane Bachir Diagne(2019 :8)

Dans ce propos, nous pouvons remarquer que la jeunesse

africaine est pleine d'initiatives. En suivant ce qui se fait à Nairobi, on ne peut s'empêcher de se rendre à l'évidence que le devenir de l'Afrique constitue une préoccupation majeure pour les jeunes africains. On sait à ce propos quelle importance a pris de nos jours en Afrique le développement des start-up, ce modèle économique de haute technologie qui présente un potentiel important de croissance. Khaled Igué partage avec Souleymane Bachir Diagne les mêmes préoccupations lorsqu'il constate que les nouvelles technologies et l'économie numérique confèrent à la jeune population africaine des avantages concurrentielles par rapport aux autres régions du monde, lorsqu'il écrit :

Ce qui rassure la vendeuse kenyane de samusa par rapport à la sécurité des recettes de sa vente, ce n'est pas de les avoir sur un compte à la banque, mais plutôt de savoir qu'elles sont avec elle, sous ses yeux et à l'abri du vol. Grâce à son téléphone portable, si elle avait la possibilité de déposer, d'envoyer ou de retirer de l'argent partout sans avoir à se rendre à une banque ou à un guichet automatique, elle n'en serait que ravie.

Khaled Igué(2020 :71)

Ces innovations dans le domaine des transferts d'argent constituent un apport considérable sur la gestion financière de ces nombreux hommes et femmes africains qui s'activent dans le domaine du commerce. Il n'est pas sans intérêt d'ajouter aussi que des progrès sensibles ont été également réalisés par des jeunes africains dans le domaine de la santé, en liant cette dernière avec la technologies et l'entreprenariat. Khaled Igué

nous donne quelques exemples d'application téléphoniques liées à la prestation des soins de santé et la gestion des données :

- Au Kenya, cinq adolescentes ont créé une application appelée i-Cut, conçue pour connecter les filles touchées par les mutilations génitales féminines à une assistance juridique et médicale ;
- En Ouganda, Brian Turyabagye a inventé une veste intelligente biomédicale en mesure de diagnostiquer une pneumonie quatre fois plus rapidement qu'un médecin. L'appareil analyse le coffre et envoie ensuite les informations à un smartphone via Bluetooth ;
- Au Sénégal, la start-up JokkoSante aide les habitants à échanger des médicaments inutilisés dans une pharmacie agréée contre des points qu'ils peuvent ensuite utiliser pour de futurs médicaments. Certaines solutions d'entrepreneurs du continent sont plus avancées et déploient des plates-formes et solutions logicielles ;
- Au Bénin, l'entreprise AS PHARM édite des logiciels dédiés à accompagner et dynamiser les officines africaines grâce à des solutions sur-mesure en vue d'accroître la performance des professionnels de santé et de faciliter l'accès à l'information sanitaire à tous les patients. L'entreprise déploie déjà ses solutions dans trois pays d'Afrique de l'Ouest ;
- toujours au Bénin, la start-up Kea Medicals (Kea) a développé un système d'information hospitalier qui interconnecte les structures de santé à travers une base de données unique grâce à l'identité médicale universelle (IMU) des patients, afin de faciliter la remontée de l'histoire médicale des patients .Entre

autres, cela permet d'éviter l'administration de soins doubles, réduisant ainsi les coûts de santé et les taux de mortalité.

Conclusion

Comme on peut le remarquer, partout en Afrique, des entreprises de formations, de transformation digitale, d'ateliers de création, de réseaux d'entraide poussent comme des baobabs. Et, un grand nombre de ces entreprises sont créées et gérées par des jeunes africains dynamiques, inspirants et visionnaires. C'est sans nul doute l'exemple que cette autre partie de la jeunesse africaine, qui estiment que leur avenir est ailleurs, devra s'inspirer, pour qu'ensemble, elles transforment l'Afrique en un véritable hub technologique dans les années à venir. Ce qui nous pousse à soutenir sans réserve que l'Afrique accompagnera pleinement l'humanité à venir, car sa jeune population se réapproprie de plus en plus vite les innovations technologiques modernes. Tel est le cap à franchir, si nous voulons que l'argument de la démographie soit une chance pour l'Afrique et non une catastrophe.

Références bibliographiques

Bibliographie

Anne, Hamidou. (2019). *Penser L'Afrique qui vient*. Paris : Présence Africaine, 96 p.

Attali, Jacques. 2021. « D'un monde à transformation à un monde que nous pouvons transformer » *Imaginer le monde de demain*. Paris : Maxima, p. 137-146.

Berger, Gaston. (1967). *L'homme moderne et son éducation*. Paris : PUF, 381 p.

Gueye, Semou Pathé. (1998). « fin de l'histoire et perspective de développement » *Temps et développement dans la pensée de l'Afrique subsaharienne*. Pays-Bas : Rodopi, p. 73-101.

Khaled, Igué. (2020). *L'heure de l'Afrique : Pour un développement durable et inclusif*. Paris : Hermann, 180 p.

Kodjo-Grandvaux, Sévérine. (2017). « S'estimer, faire sens », *Ecrire l'Afrique-Monde*. Dakar : Philippe Rey, p. 217-232.

Mbengue, Alioune Badara.(2023). *Prosperité Symbiotique : L'impératif de succès de la relation entre l'Afrique et l'Intelligence Artificielle*. Sénégal : Harmattan, 208 p.

Webographie

Diagne, Souleymane Bachir. (2019). La philosophie prospective en Afrique[Consulté le 06/04/2025 à 19H : 49mn]. <https://www.cairn.info/revue-futuribles-2019-3-page-5.htm>